

Impacte dos PCMs na Resiliência Climática dos Pavimentos Flexíveis

ROBERTO DE SOUZA DA SILVA

(Bacharel em Engenharia Civil)

Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil, na Área de Especialização de Vias de Comunicação e Transportes

Orientadores:

Doutor Henrique Manuel Borges Miranda
Doutora Carla Maria Duarte Silva e Costa

Júri:

Presidente:
Licenciada, Especialista Luísa Maria Conceição Ferreira Cardoso Teles Fortes
Vogais:
Doutor Henrique Manuel Borges Miranda
Mestre, Especialista Miguel Ângelo Guerreiro Mendes

Dezembro de 2025

Impacte dos PCMs na Resiliência Climática dos Pavimentos Flexíveis

ROBERTO DE SOUZA DA SILVA

(Bacharel em Engenharia Civil)

Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil, na Área de Especialização de Vias de Comunicação e Transportes

Orientadores:

Doutor Henrique Manuel Borges Miranda, ISEL - IPL
Doutora Carla Maria Duarte Silva e Costa, ISEL - IPL

Júri:

Presidente:
Licenciada, Especialista Luísa Maria Conceição Ferreira Cardoso Teles Fortes, ISEL - IPL

Vogais:
Doutor Henrique Manuel Borges Miranda, ISEL - IPL
Mestre, Especialista Miguel Ângelo Guerreiro Mendes, ISEL - IPL

Agradecimentos

A realização desta dissertação apenas foi possível graças ao contributo, apoio e incentivo de diversas pessoas e instituições, às quais desejo expressar o meu mais profundo reconhecimento.

Inicialmente, manifesto a minha sincera gratidão aos meus orientadores, o Doutor Henrique Manuel Borges Miranda e a Doutora Carla Maria Duarte Silva e Costa, pela orientação científica de elevado rigor, pela disponibilidade constante e pela capacidade de transmitir conhecimento de forma clara e inspiradora. A sua orientação criteriosa e os seus conselhos foram determinantes não apenas para a concretização deste estudo, mas também para o meu desenvolvimento académico e profissional.

À Brisa Gestão de infraestruturas (BGI), expresso o meu agradecimento pelo apoio concedido na disponibilização dos materiais necessários e pela cedência do acesso aos laboratórios, condições essenciais para a realização da componente experimental da investigação. Ao ISEL, manifesto a minha profunda gratidão pela infraestrutura e pelos recursos colocados à disposição, que proporcionaram um ambiente adequado ao desenvolvimento do presente estudo.

À empresa Geovia do Grupo Norvia, endereço o meu reconhecimento pela oportunidade facultada de frequentar este mestrado, e à empresa Sener - Engivia pelo apoio na conciliação entre as responsabilidades profissionais e a realização desta investigação.

Finalmente, agradeço a todos aqueles que, de forma direta ou indireta, contribuíram para a concretização deste percurso, seja através de apoio técnico, científico ou pessoal, cujo contributo foi imprescindível para a conclusão desta dissertação.

Declaração de integridade

Declaro que esta dissertação é o resultado da minha investigação pessoal e independente. O seu conteúdo é original e todas as fontes listadas nas referências bibliográficas foram consultadas e estão devidamente mencionadas no texto. Mais declaro que todas as referências científicas e técnicas relevantes para o desenvolvimento do trabalho estão devidamente citadas e constam das referências bibliográficas.

O Autor:

Roberto de Souza da Silva

Lisboa, 20 de dezembro de 2025

Impacte dos PCMs na Resiliência Climática dos Pavimentos Flexíveis

Resumo

Os pavimentos rodoviários flexíveis, predominantes a nível mundial, apresentam o seu desempenho fortemente condicionado pelas variações térmicas extremas, fenómeno cuja intensidade tem vindo a aumentar em virtude das alterações climáticas. Face a esta problemática, diversas soluções têm sido estudadas, destacando-se, entre elas, a incorporação de materiais de mudança de fase (PCMs¹) em misturas betuminosas, dada a sua capacidade de regular a temperatura através da absorção e libertação de calor latente. O presente estudo investiga a aplicação de PCMs em misturas betuminosas como estratégia de mitigação dos efeitos das temperaturas elevadas. A investigação abrange uma sistematização do conhecimento aprofundada sobre o estado da arte da utilização de PCMs em pavimentos, a seleção de materiais adequados às condições climáticas de Portugal e a avaliação experimental do seu encapsulamento num material poroso, bem como do seu impacto nas propriedades térmicas do betume. Paralelamente, o comportamento estrutural dos pavimentos foi analisado com base numa metodologia de dimensionamento empírico-mecanicista de projeto, complementada por uma análise do custo de ciclo de vida (LCCA²) que compara os impactes económicos de soluções convencionais e modificadas com PCMs. Os resultados obtidos evidenciam o potencial de aplicação e implementação desta tecnologia, contribuindo para a maior durabilidade, desempenho térmico e resiliência dos pavimentos rodoviários face às alterações climáticas.

Palavras-chaves: Alterações climáticas, Resiliência, Pavimento, Mistura betuminosa, Material de mudança de fase.

¹ Do inglês, *Phase Change Materials*.

² Do inglês, *Life Cycle Cost Assessment*.

Impact of PCMs on the Climate Resilience of Flexible Pavements

Abstract

Flexible road pavements, which predominate worldwide, exhibit performance that is highly influenced by extreme thermal variations, a phenomenon whose intensity has been increasing because of climate change. In response to this challenge, several solutions have been investigated, among which the incorporation of phase change materials (PCMs) into asphalt mixtures stands out, due to their ability to regulate temperature through the absorption and release of latent heat. The present study examines the use of PCMs in asphalt mixtures as a strategy to mitigate the effects of elevated temperatures. The research includes a comprehensive systematization of the current state of the art regarding the use of PCMs in pavements, the selection of materials compatible with Portugal's climatic conditions, and the experimental assessment of PCM encapsulation in a porous material as well as its impact on the thermal properties of the binder. In parallel, the structural behavior of pavements was analyzed using a mechanistic–empirical design methodology, complemented by a life-cycle cost analysis (LCCA) comparing the economic impacts of conventional solutions and PCM-modified alternatives. The results obtained highlight the potential for application and implementation of this technology, contributing to enhanced durability, thermal performance, and resilience of road pavements in the context of climate change.

Keywords: Climate change, Resilience, Pavement, Asphalt mixture, Phase change material.

Lista de Símbolos e Siglas

Símbolos

C_p	Calor específico
ν	Coeficiente de Poisson
α	Coeficiente de agressividade
k	Coeficiente de permeabilidade
λ	Condutividade térmica
ε	Extensão
σ	Tensão
ρ	Massa volúmica/densidade
E	Módulo de deformabilidade
M_r	Módulo de resiliência
ΔT	Variação de temperatura

Siglas

AC	Betão betuminoso (do inglês Asphalt concrete)
AASHTO	Associação americana de autoridades rodoviárias e de transportes estaduais (do inglês American association of state highway and transportation officials)
ASTM	Sociedade americana para testes e materiais (do inglês American society for testing and materials)
BB	Betão betuminoso
CEN	Comité Europeu de Normalização (do inglês European committee for standardization)
CPCM	Material de mudança de fase compósito (do inglês Composite phase change material)
EP	Estradas de Portugal
ECat	Catalisador exausto da unidade de cracking catalítico em leito fluidizado (do inglês Equilibrium catalyst)
FCC	Cracking catalítico em eito fluidizado (do inglês Fluid Catalytic Cracking)
ISO	Organização Internacional de Normalização (do inglês International organization for standardization)
IP	Infraestruturas de Portugal
ITS	Resistência à tração indireta

<i>ITSR</i>	<i>Resistência conservada à tração indireta</i>
<i>LHS</i>	<i>Armazenamento de calor latente (do inglês Latent Heat Storage)</i>
<i>MEPDG</i>	<i>Guia de projeto de pavimentos mecanístico-empírico (do inglês Mechanistic-empirical pavement design guide)</i>
<i>Q</i>	<i>Coeficiente de Marshall</i>
<i>NAEP</i>	<i>Número acumulado de passagens de eixo padrão</i>
<i>PCM</i>	<i>Material de mudança de fase (do inglês Phase change material)</i>
<i>PEG</i>	<i>Polietilenoglicol</i>
<i>PMB</i>	<i>Betume modificado com polímeros (do inglês Polymer modified bitumen)</i>
<i>SHS</i>	<i>Armazenamento de calor sensível (do inglês Sensible heat storage)</i>
<i>TES</i>	<i>Armazenamento de energia térmica (do inglês Thermal energy storage)</i>
<i>UHI</i>	<i>Ilhas de calor (do inglês Urban heat island)</i>
<i>VFB</i>	<i>Volume de vazios preenchidos com betume</i>
<i>VMA</i>	<i>Volume de vazios da mistura de agregados</i>
<i>V_v</i>	<i>Volume de vazios</i>
<i>W-MAAT</i>	<i>Temperatura média (ponderada) anual do ar (do inglês Weighted mean annual air temperature)</i>

Índice

1. INTRODUÇÃO	1
1.1. ENQUADRAMENTO E MOTIVAÇÃO	1
1.2. OBJETIVOS	3
1.3. METODOLOGIA	4
1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO	5
2. SÍNTESE DO CONHECIMENTO	7
2.1. INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NOS PAVIMENTOS FLEXÍVEIS	7
2.1.1. <i>Sensibilidade térmica do betume</i>	7
2.1.2. <i>Impacto da variação diária e sazonal</i>	9
2.1.3. <i>Implicações no dimensionamento e na escolha do betume</i>	10
2.2. ESTRATÉGIA DE PESQUISA SOBRE OS PCMS E SELEÇÃO DA BIBLIOGRAFIA CONSULTADA	11
2.2.1. <i>Estratégia de pesquisa</i>	11
2.2.2. <i>Caracterização da bibliografia selecionada</i>	14
2.3. MATERIAIS DE MUDANÇA DE FASE (PCMS) E A SUA INCORPORAÇÃO NAS MISTURAS BETUMINOSAS	19
2.3.1. <i>Princípio de funcionamento</i>	19
2.3.2. <i>Classificação dos PCMs</i>	21
2.3.3. <i>Métodos de incorporação dos PCMs em misturas betuminosas</i>	27
2.3.4. <i>Estudos de incorporação de PCMs em misturas betuminosas</i>	31
2.3.5. <i>Critério de seleção de PCMs e método de incorporação para aplicação em misturas betuminosas</i>	35
2.4. INFLUÊNCIA DOS PCMS NAS PROPRIEDADES DAS MISTURAS BETUMINOSAS	37
2.4.1. <i>Propriedades térmicas</i>	37
2.4.1.1. <i>Intrínsecas</i>	37
2.4.1.2. <i>Em baixas temperaturas</i>	38
2.4.1.3. <i>Em altas temperaturas</i>	39
2.4.1.4. <i>Síntese crítica dos resultados</i>	39
2.4.2. <i>Propriedades mecânicas e reológicas</i>	41
2.4.2.1. <i>Comportamento reológico</i>	42
2.4.2.2. <i>Comportamento mecânico</i>	42
2.4.2.3. <i>Influência do teor de PCM nas propriedades mecânicas</i>	43
2.4.2.4. <i>Síntese dos resultados referente as propriedades mecânicas e reológicas</i> 44	
2.4.3. <i>Resumo dos resultados dos estudos analisados</i>	46
3. PROGRAMA EXPERIMENTAL	49
3.1. PLANEAMENTO DO PROGRAMA EXPERIMENTAL	49
3.2. DEFINIÇÃO DO PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL	49
3.2.1. <i>Análise dos procedimentos da literatura</i>	49
3.2.2. <i>Procedimento experimental adotado</i>	52
3.3. CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS	52
3.3.1. <i>Seleção dos PCMs</i>	52
3.3.2. <i>Material poroso (ECat)</i>	58
3.3.3. <i>Betume</i>	60
3.4. INCORPORAÇÃO DE PCM EM MATERIAL POROSO (FASE I)	61
3.5. INFLUÊNCIA DO PCM NAS PROPRIEDADES TÉRMICAS DO BETUME (FASE II)	64

3.5.1.	<i>Determinação de temperatura de amolecimento - Ensaio de anel e bola</i>	
	64	
3.5.2.	<i>Determinação de propriedades térmicas – Ensaio de condutividade térmica</i>	67
3.6.	RESULTADOS E DISCUSSÃO	70
3.6.1.	<i>Fase I</i>	70
3.6.2.	<i>Fase II</i>	73
3.6.2.1.	Temperatura de amolecimento	73
3.6.2.2.	Análise dos resultados do ensaio de condutividade.....	75
4.	PROJETO DE PAVIMENTO UTILIZANDO PCM NO BETUME	79
4.1.	METODOLOGIA DE PROJETO	79
4.1.1.	<i>Princípios gerais e modelo de cálculo</i>	80
4.1.2.	<i>Ação do tráfego e equivalência de cargas</i>	80
4.1.3.	<i>Condições ambientais: temperatura e humidade</i>	82
4.1.4.	<i>Propriedades dos materiais e modelos constitutivos</i>	82
4.1.5.	<i>Critérios de ruína</i>	83
4.1.6.	<i>Procedimento de dimensionamento e verificação</i>	84
4.2.	CONDIÇÕES DE PROJETO CONSIDERADAS	85
4.2.1.	<i>Tráfego</i>	85
4.2.2.	<i>Fundação e camadas granulares</i>	87
4.2.3.	<i>Misturas betuminosas</i>	88
4.3.	RESULTADOS E DISCUSSÃO	92
5.	ANÁLISE DO CUSTO DO CICLO DE VIDA (LCCA) DAS MISTURAS BETUMINOSAS COM PCM	99
5.1.	METODOLOGIA E OBJETIVO	99
5.1.1.	<i>Procedimento de análise económica LCCA</i>	100
5.1.2.	<i>Critério de avaliação económica do LCCA</i>	101
5.2.	RESULTADOS E DISCUSSÃO	102
5.2.1.	<i>Custo inicial</i>	105
5.2.2.	<i>Vida útil e intervalos de reabilitação</i>	105
5.2.3.	<i>Valor atual líquido (VAL) e custo anual equivalente (EAC)</i>	106
5.2.4.	<i>Síntese dos resultados do LCCA</i>	106
6.	CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS.....	109
6.1.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	109
6.2.	LIMITAÇÕES DO ESTUDO.....	111
6.3.	PERSPETIVAS E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS	112
	ANEXO A – COMPILAÇÃO DO ESTADO DA ARTE.....	121
	ANEXO B – ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS	135
	ANEXO C – PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS DA LITERATURA	169
	ANEXO D – MÓDULO DE DEFORMABILIDADE DAS MISTURAS BETUMINOSAS .	199
	ANEXO E - SAÍDAS DE ANÁLISES MECANICISTAS	207

Índice de Figuras

Figura 1.1 – Sistematização das 5 fases complementares e sequenciais desenvolvidas no presente estudo, identificando a sua natureza exploratória ou experimental.	5
Figura 2.1 – Módulo de rigidez em função da temperatura de amostras de macadame betuminoso (Neves & Correia, 2006).....	8
Figura 2.2 – Módulo de rigidez em função da temperatura de amostras de misturas betuminosas densas (Neves & Correia, 2006)	8
Figura 2.3 – Módulo de rigidez em função da temperatura de amostras de betão betuminoso (Neves & Correia, 2006).....	9
Figura 2.4 – Variação da temperatura das camadas betuminosas durante um dia típico (Souza et al., 2019).....	10
Figura 2.5 – Zonas climáticas de Portugal continental (JAE., 1995).....	11
Figura 2.6 – Rede de palavras-chave utilizada na pesquisa bibliográfica (link: VOSviewer)	13
Figura 2.7 – Distribuição dos tipos de publicações analisadas.	14
Figura 2.8 – Percentagem de artigos segundo a classificação (quartil) da entidade publicadora.....	15
Figura 2.9 – Número de publicações por país de afiliação do 1º autor.	15
Figura 2.10 – Número de publicações por revista ou entidade editora.	16
Figura 2.11 – Distribuição dos artigos por ano de publicação, entre 2010 e 2023.....	16
Figura 2.12 – Relação entre ano de publicação, número de artigos e respetivo número de citações.	17
Figura 2.13 – Caracterização dos artigos em função do ser 1º autor no que respeita ao ano de publicação e respetivo número de citações e quantidade de artigos.	18
Figura 2.14 – Palavras-chave utilizadas nas publicações selecionadas em função do número de artigos em que surgem.	19
Figura 2.15 – Estratégia de incorporação de PCM para aumento da resiliência climática dos pavimentos flexíveis.	21
Figura 2.16 – Natureza dos PCMs estudados para incorporação em misturas betuminosas.....	23
Figura 2.17 – Classificação e propriedades de PCMs incorporados em pavimentos betuminosos.....	27
Figura 2.18 – Diagrama esquemático da preparação de composto de PCM de PEG/SiO ₂ pelo método sol-gel (Gao et al., 2022).....	29
Figura 3.1 – Esquema simplificado do procedimento experimental executado.	52
Figura 3.2 – Autoestrada A1 (Wikipédia, 2025)	53
Figura 3.3 – Autoestrada A2 (Wikipédia, 2025)	53
Figura 3.4 – ECat	59
Figura 3.5 – Equipamentos utilizado no procedimento de adsorção.....	61
Figura 3.6 – Protocolo de adsorção dos PEGs no ECat.	63
Figura 3.8 – Materiais e amostras de betume com e sem PEG/ECat preparadas para o ensaio de anel e bola.	65
Figura 3.7 – Ensaio de determinação da temperatura de amolecimento (anel e bola)....	66
Figura 3.9 – Ilustração do funcionamento do medidor de condutividade térmica HFM-100 (Scansi, 2015).....	69
Figura 3.10 – Temperatura de amolecimento das misturas betuminosas sem (de referência) e com PCM ECat/PEG 1000 e ECat/PEG 2000 e a variação da temperatura de amolecimento assumindo como referência o valor da amostra só com betume.....	74
Figura 4.1 – Variação do módulo de deformabilidade (E) da camada de desgaste com e sem PCMs, em diferentes condições térmicas e estruturais na Amareleja.....	95

Figura 4.2 – Variação do módulo de deformabilidade (E) da camada de desgaste com e sem PCMs, em diferentes condições térmicas e estruturais em Penhas de Saúde. 95

Índice de Tabelas

Tabela 2.1 – Clusters temáticos e respectivas palavras-chave utilizadas na pesquisa.	13
Tabela 2.2 – PCMs orgânicos e respectivas características térmicas em ponto de fusão (Patil et al., 2023).	24
Tabela 2.3 – PEG por peso molecular e temperaturas características (Zhang et al., 2023).	24
Tabela 2.4 – PCMs eutéticos e respectivas características térmicas em ponto de fusão (Patil et al., 2023).	26
Tabela 2.5 – Resumo de estudos analisados sobre a incorporação de PCMs em misturas betuminosas.	32
Tabela 2.6 – Resumo dos critérios de seleção de PCMs e forma de incorporação.	36
Tabela 2.7 – Resumo do impacto nas propriedades térmicas das misturas betuminosas com incorporação de PCMs.	40
Tabela 2.8 – Resumo do impacto nas propriedades mecânicas e reológicas das misturas betuminosas com incorporação de PCMs	44
Tabela 3.1 – Análise da consideração de PEGs como PCM para incorporação em misturas betuminosas.	54
Tabela 3.2 – Dados da climatologia normal(1991-2020) das estações em Amareleja e Penhas da Saúde.	55
Tabela 3.3 – Definição das temperaturas de serviço nas diferentes profundidades da camada de desgaste betuminosa.	57
Tabela 3.4 – Definição das temperaturas de serviço nas diferentes profundidades da camada de desgaste betuminosa.	58
Tabela 3.5 – Composição química em percentagem em massa do resíduo do catalisador exaurido FCC (Gameiro et al., 2023).	59
Tabela 3.6 – Requisitos/Propriedades do betume modificado PMB 45/80-65 (EP, 2014).	60
Tabela 3.7 – Resumo dos principais parâmetros experimentais da Fase I	73
Tabela 3.8 – Resultado do ensaio de anel e bola.	73
Tabela 3.9 – Resultado do ensaio de condutividade térmica.	75
Tabela 4.1 – Hierarquia viária.	85
Tabela 4.2 – TMDAp 2023 por tipo hierárquico de estrada e classificação por tráfego. ..	86
Tabela 4.3 – TMDAp (2025 a 2044).	86
Tabela 4.4 – Coeficientes de agressividade.	87
Tabela 4.5 – Número acumulado de eixos padrão (NAEP) – Dimensionamento a 20 anos.	87
Tabela 4.6 – Características de cálculo das camadas granulares e de fundação.	88
Tabela 4.7 – Percentual de composição da mistura betuminosa.	89
Tabela 4.8 – Módulos das misturas betuminosas.	92
Tabela 4.9 – Dimensionamento e verificação das estruturas com camada de desgaste com e sem PCM (PEG2000) em Penhas de Saúde.	93
Tabela 4.10 – Dimensionamento e verificação das estruturas com camada de desgaste com e sem PCM (PEG2000) em Amareleja.	94
Tabela 4.11 – Vida útil total prevista para as estruturas com e sem PCM antes do estado limite de fadiga.	96
Tabela 5.1 – Premissas adotadas no LCCA.	100
Tabela 5.2 – Análise do custo do ciclo de vida (LCCA) das misturas betuminosas com e sem PCM em Penhas da Saúde.	103
Tabela 5.3 – Análise do custo do ciclo de vida (LCCA) das misturas betuminosas com e sem PCM em Amareleja.	104

1. Introdução

1.1. Enquadramento e motivação

Os pavimentos flexíveis representam a principal solução das infraestruturas viárias pavimentadas em todo o mundo (Lopes, 2009). Apesar da sua ampla utilização, apresentam limitações relevantes, sobretudo devido à exposição prolongada a condições térmicas extremas (JAE., 1995). Este problema tem-se intensificado com as alterações climáticas, constituindo um dos principais desafios à durabilidade e ao desempenho estrutural destas soluções.

A principal razão reside na elevada sensibilidade dos betumes e, por consequência, das misturas betuminosas às variações de temperatura. Em climas frios, estes materiais apresentam um comportamento predominantemente elástico, tornando-se mais rígidos e suscetíveis ao fendilhamento por fadiga. Em climas quentes, apresentam comportamento viscoso, favorecendo deformações permanentes, como a formação de rodeiras (Bueno et al., 2019) e acelerando o envelhecimento precoce das misturas betuminosas (Lopes, 2009).

Para além do impacte no comportamento mecânico, o sobreaquecimento das misturas betuminosas potencia a emissão de compostos orgânicos voláteis prejudiciais à saúde humana (Kumalasari et al., 2018). Este efeito assume particular relevância em contextos urbanos, onde se associa ao fenómeno das ilhas de calor, caracterizado pelo aumento significativo da temperatura em zonas densamente edificadas em comparação com as áreas circundantes (Mohajerani et al., 2017). Investigações realizadas em grandes centros urbanos norte-americanos registaram incrementos térmicos da ordem dos 12 °C, enquanto, em cidades europeias, esse valor pode atingir, em média, os 10 °C (Rocha, 2022). Exemplos específicos incluem Madrid, com aumentos de aproximadamente 5 °C (Fabrizi et al., 2011), Roma, com incrementos entre 3 e 4 °C

(Fabrizi et al., 2010) e Lisboa, onde se verificaram incrementos térmicos próximos de 10 °C (Silva et al., 2022).

Para além das áreas urbanas, as alterações climáticas afetam igualmente os pavimentos em zonas suburbanas e rurais. O Relatório Anual sobre o Estado do Clima 2024, das Nações Unidas, indica que a temperatura média global nesse ano foi 1,55 °C superior à do ano anterior, prevendo-se um acréscimo adicional de cerca de 0,5 °C por década até 2040 (Kennedy et al., 2025). Em Portugal, regiões do interior como no Alentejo já se verificam episódios recorrentes de calor extremo, com repercussões significativas nas infraestruturas locais (Matias, 2023).

Complementarmente, os pavimentos flexíveis possuem fatores intrínsecos que contribuem igualmente para o aumento das temperaturas superficiais, destacando-se a utilização de materiais de coloração escura, como as misturas betuminosas, com elevada capacidade de absorção e retenção de radiação solar. Estes materiais absorvem grande parte da radiação solar durante o dia e libertam calor durante a noite, contribuindo significativamente para o aumento térmico local (Pinheiro et al., 2023).

Face a estes desafios, torna-se premente desenvolver soluções tecnológicas que minimizem os efeitos adversos das temperaturas elevadas, prolongando a vida útil dos pavimentos e aumentando a sua resiliência às alterações climáticas. Entre as estratégias estudadas destacam-se: (i) pavimentos refletivos, que reduzem a absorção da radiação solar; (ii) pavimentos permeáveis, que contribuem para a regulação térmica e (iii) melhoria da drenagem. Contudo, a eficácia destas soluções depende das características locais de cada região, exigindo abordagens específicas e adaptadas.

Em alternativa, têm sido exploradas estratégias para modificação e melhoria do desempenho das misturas betuminosas, com foco na sua resposta térmica (Wang et al., 2023). Uma das soluções mais promissoras é a incorporação de materiais de mudança de fase (PCMs).

Os materiais são referidos como PCMs quando se utiliza a sua capacidade de armazenar calor latente, libertando ou absorvendo energia durante os processos de fusão ou solidificação, respetivamente, em condições quase isotérmicas (Kheradmand et al., 2015). Já aplicados em setores como a indústria têxtil, eletrónica, energia solar ou farmacêutica, estes materiais (sob forma microencapsulada) têm evidenciado potencial na construção civil, nomeadamente em placas de gesso, argamassas e sistemas de armazenamento de energia térmica (Bueno et al., 2019).

Neste contexto, torna-se relevante analisar a potencial utilização de PCMs nos pavimentos rodoviários, avaliando de que forma estes materiais têm sido estudados e, especificamente, aplicados em misturas betuminosas, de modo a identificar as melhores práticas e obter conhecimentos que permitam a sua implementação bem-sucedida em Portugal. Tal adaptação requer a consideração das condições climáticas específicas do país, das propriedades dos PCMs a adotar e das técnicas construtivas atualmente utilizadas, elementos que fundamentam a subsequente definição dos objetivos e metodologia apresentados nas subseções seguintes.

1.2. Objetivos

A dissertação tem como objetivo geral avaliar o impacto da incorporação de materiais de mudança de fase (PCMs) em misturas betuminosas, para aplicação em camadas de desgaste de pavimentos rodoviários.

Para atingir este objetivo, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Realizar uma pesquisa bibliográfica aprofundada, compilando e sintetizando o conhecimento existente sobre a aplicação de PCMs em misturas betuminosas. Esta síntese do conhecimento inclui a identificação dos tipos de PCMs utilizados, as respetivas fontes de fornecimento e as técnicas experimentais aplicadas na avaliação do comportamento das misturas modificadas
- Selecionar os PCMs mais adequados para utilização experimental em Portugal, face às potencialidades e limitações identificadas na pesquisa bibliográfica
- Avaliar o encapsulamento dos PCMs selecionados no ECat.
- Avaliar as propriedades térmicas do betume com e sem incorporação de PCMs encapsulados
- Avaliar a influência da incorporação de PCMs encapsulado no comportamento estrutural dos pavimentos, através de análises de dimensionamento baseadas num método empírico-mecanicista de projeto
- Realizar uma análise de custo do ciclo de vida (*life cost cycle analysis – LCCA*) das misturas betuminosas, comparando soluções com e sem incorporação de PCMs encapsulado, de forma a quantificar a viabilidade técnica económica associada à aplicação em larga escala.

1.3. Metodologia

A presente dissertação possui uma abordagem metodológica de natureza exploratória e experimental, estruturada em cinco fases complementares e sequenciais (Figura 1.1).

A fase 1, consistiu na sistematização do conhecimento, apresentada no Capítulo 2, que permitindo compilar dados e informações essenciais para a definição das variáveis de estudo e dos parâmetros a considerar nas fases seguintes. A revisão da literatura constituiu a base conceptual do estudo, orientadora dos procedimentos e análises dos Capítulos 3, 4 e 5.

A fase 2, consistiu na caracterização das condições climáticas a que as estradas em Portugal estão expostas e definição dos PCMs a estudar (Subcapítulo 3.3), optando se por aqueles cujas características são mais adequadas às condições locais tendo também em consideração critérios de seleção e aplicação indicados na literatura analisada.

Complementarmente, foram selecionados os demais materiais a utilizar na análise experimental (Subcapítulo 3.3) com base nas especificações e técnicas atualmente utilizadas. Posteriormente, foi definido o procedimento de ensaios laboratoriais considerados necessários para síntese por adsorção de PCMs compósitos e caracterização térmica de betumes com e sem PCMs (Subcapítulo 3.2). Paralelamente, estabeleceram-se contactos com fornecedores para a aquisição dos materiais necessários à execução prática do estudo.

A fase 3, consistiu na execução do programa experimental que compreendeu (i) o processo de encapsulamento dos PCMs num material poroso, ECat (Subcapítulo 3.4), (ii) incorporação dos PCMs encapsulados a um betume e execução de ensaio de temperatura de amolecimento e condutividade térmica em amostras com e sem incorporação de PCMs encapsulados (Subcapítulo 3.6.2).

A fase 4, consistiu nas análises e discussões dos resultados experimentais (Capítulo 3.6) e avaliação da influência dos PCMs encapsulados na capacidade estrutural por meio da aplicação de método de dimensionamento (Capítulo 4), comparando-se os valores obtidos com parâmetros de referência de misturas betuminosas sem incorporação de PCMs. Este procedimento possibilitou avaliar as características intrínsecas dos materiais, o comportamento das camadas betuminosas que incorporam PCM e as implicações práticas da sua aplicação a nível de projeto.

Por fim, na fase 5 foi realizada uma verificação de viabilidade de aplicação por meio da análise de ciclo de vida (Capítulo 5), de modo a aferir o potencial de implementação

desta solução no contexto da engenharia rodoviária, e apresentadas as conclusões finais (Capítulo 6), nas quais se sintetizam os principais contributos alcançados, bem como as limitações do estudo e as perspetivas de investigação futura.

A Figura 1.1 ilustra um resumo da metodologia adotada no presente trabalho final de mestrado.

Figura 1.1 – Sistematização das 5 fases complementares e sequenciais desenvolvidas no presente estudo, identificando a sua natureza exploratória ou experimental.

1.4. Estrutura da dissertação

O estudo encontra-se organizada em seis capítulos, estruturados de forma a proporcionar uma compreensão progressiva e integrada do tema em estudo.

O Capítulo 1 “Introdução” apresenta o enquadramento teórico e a problemática subjacente, evidenciando a necessidade de melhorar o desempenho dos pavimentos betuminosos face a condições climáticas adversas e explorando o potencial da utilização de PCMs. Inclui também a justificação do estudo, os objetivos definidos e a metodologia adotada.

O Capítulo 2 “Síntese do conhecimento” apresenta uma sistematização do conhecimento aprofundada sobre os PCMs, abordando as suas propriedades, classificação e requisitos relevantes para a aplicação em misturas betuminosas. Descreve ainda as misturas betuminosas, destacando o seu comportamento face às condições climáticas.

O Capítulo 3 “Programa experimental” detalha o planeamento da investigação experimental, incluindo a seleção de materiais, a definição do procedimento experimental para encapsulamento dos PCMs no ECat e descrição dos ensaios laboratoriais realizados para avaliação da sua influência no comportamento do betume, bem como a análise e apresentação dos resultados obtidos.

O Capítulo 4 “Desempenho estrutural (fase de projeto)” apresenta os resultados obtidos pela aplicação dos valores de influência da incorporação de PCMs na mistura betuminosa em camada de desgaste ao método de dimensionamento de pavimentos. Neste âmbito, são discutidas as eventuais modificações no dimensionamento decorrentes da utilização de PCMs e é avaliado o impacto na capacidade estrutural numa perspetiva de projeto..

O Capítulo 5 “Análise do custo do ciclo de vida (LCCA) das misturas betuminosas com PCM” aborda a avaliação de viabilidade aplicada ao contexto nacional, nomeadamente ao uso da solução em pavimentos flexíveis. São discutidos os fatores económicos e técnicos envolvidos, de modo a determinar se a adoção de PCMs constitui uma solução vantajosa para aplicação em larga escala.

O Capítulo 6 “Conclusões e trabalhos futuros” sintetiza as principais conclusões decorrentes da análise dos resultados da totalidade do estudo, destacando limitações e desafios identificados ao longo do seu desenvolvimento. Este capítulo apresenta ainda recomendações para trabalhos futuros que possam aprofundar o conhecimento sobre a utilização de PCMs em pavimentos flexíveis.

2. Síntese do Conhecimento

2.1. Influência da temperatura nos pavimentos flexíveis

O pavimento consiste numa estrutura multicamada sobre uma plataforma de suporte, habitualmente formada pelo solo de fundação e pelo leito de pavimento. A sua principal função é garantir uma superfície de rolamento regular e isenta de irregularidades, que possibilite a circulação de veículos em condições adequadas de segurança, conforto e economia (Azevedo, 2012).

Entre os diferentes tipos de pavimentos, os pavimentos flexíveis são os mais comuns, possuindo camadas superiores constituídas por misturas betuminosas, seguidas de camadas de materiais granulares, sobrejacentes ao leito do pavimento (Azevedo, 2012). Este tipo de pavimento caracteriza-se por uma estrutura suscetível a deformações sob as cargas aplicadas, sendo a solicitação transmitida às sucessivas camadas de forma aproximadamente equivalente (Pinto et al., 2006).

O desempenho dos pavimentos flexíveis depende fortemente do comportamento das misturas betuminosas. Estas misturas são formadas essencialmente por agregados minerais e betume, cuja interação garante resistência mecânica, estabilidade e durabilidade ao longo do tempo. O comportamento global da mistura betuminosa resulta da natureza e proporção dos seus constituintes, sendo o betume o elemento mais sensível às variações ambientais, em particular às alterações de temperatura (Mendes, 2011).

2.1.1. Sensibilidade térmica do betume

As variações da temperatura induzem modificações nas propriedades reológicas do betume, afetando de forma direta a rigidez, a resistência à fadiga e ao envelhecimento, acelerando os processos de degradação e induzindo a deformações permanentes

decorrentes das solicitações constantes de flexão e compressão provenientes do tráfego (Souza et al., 2019).

O betume apresenta comportamento viscoelástico, comportando-se de forma elástica e viscosa, dependente da temperatura de serviço (Ó. Lopes, 2009). Para temperaturas reduzidas, o comportamento elástico prevalece, conferindo maior rigidez ao betume. Nesse regime, a mistura betuminosa torna-se mais suscetível ao fendilhamento térmico, uma vez que a capacidade de deformação e de acomodação das tensões induzidas pelo tráfego, bem como pela retração térmica, diminui de forma significativa. Enquanto a temperaturas elevadas, o comportamento viscoso torna-se dominante, implicando em redução da rigidez. Nestas circunstâncias, o betume adquire maior fluidez, favorecendo a ocorrência de deformações permanentes, sobretudo em vias com intenso volume de tráfego pesado (Mendes, 2011).

Para temperaturas intermédias, observa-se um equilíbrio viscoelástico que permite uma melhor dissipação de tensões internas, reduzindo tanto a probabilidade de fendilhamento como a acumulação de deformações plásticas (Ó. Lopes, 2009).

Um estudo realizado por Neves & Correia (2006) demonstrou através de ensaios laboratoriais em misturas do tipo macadame betuminoso, misturas betuminosas densas e betão betuminoso, a redução do módulo de rigidez com o aumento da temperatura, conforme ilustrado na Figura 2.1, Figura 2.2 e Figura 2.3.

Figura 2.1 – Módulo de rigidez em função da temperatura de amostras de macadame betuminoso (Neves & Correia, 2006)

Figura 2.2 – Módulo de rigidez em função da temperatura de amostras de misturas betuminosas densas (Neves & Correia, 2006)

Figura 2.3 – Módulo de rigidez em função da temperatura de amostras de betão betuminoso (Neves & Correia, 2006)

Os resultados destes ensaios evidenciam que a sensibilidade térmica é uma característica intrínseca do betume, independentemente da composição granulométrica ou da formulação da mistura.

2.1.2. Impacto da variação diária e sazonal

A influência da temperatura é particularmente acentuada nas camadas betuminosas mais superficiais, especialmente na camada de desgaste. Esta camada encontra-se diretamente exposta às variações térmicas resultantes da radiação solar incidente e das trocas de calor com o meio envolvente, o que a torna especialmente vulnerável às flutuações térmicas diárias e sazonais.

Tal comportamento é evidenciado no estudo do gradiente térmico em pavimentos betuminosos desenvolvido por Souza et al. (2019), no qual foram realizadas medições de temperatura em profundidade, desde a camada de desgaste até à base das camadas betuminosas, ao longo de 24 horas contínuas. A compilação e análise dos dados obtidos permitiram a elaboração do gráfico apresentado na Figura 2.4, que ilustra de forma clara a variação térmica entre as diferentes camadas.

Figura 2.4 – Variação da temperatura das camadas betuminosas durante um dia típico (Souza et al., 2019).

Estes gradientes térmicos originam tensões internas diferenciais que contribuem para a aceleração de diversos mecanismos de degradação, tais como a fadiga, a oxidação acelerada do betume e o aparecimento de deformações permanentes localizadas. De acordo com Souza et al. (2019), os ciclos diários de aquecimento e arrefecimento induzem variações críticas no comportamento mecânico, sobretudo na camada de desgaste, promovendo o envelhecimento precoce do betume e, conseqüentemente, a redução da vida útil do pavimento.

2.1.3. Implicações no dimensionamento e na escolha do betume

A influência da temperatura constitui um fator relevante no dimensionamento de pavimentos. O Manual de Conceção de Pavimentos para a Rede Rodoviária Nacional (MACOPAV) estabelece critérios para a seleção do tipo de betume em função das diferentes zonas térmicas de Portugal, classificadas como temperada, média e quente (JAE., 1995), como se ilustra na Figura 2.5.

Portanto, a escolha do betume deve ser ajustada não apenas às cargas de tráfego previstas, mas também ao regime térmico característico da região, de forma a garantir um equilíbrio adequado entre a resistência à fadiga e à deformação permanente.

Figura 2.5 – Zonas climáticas de Portugal continental (JAE., 1995).

Contudo, conforme evidenciado na investigação de Souza et al. (2019), as amplitudes térmicas significativas observadas nos pavimentos, mesmo dentro de uma mesma zona climática, podem comprometer de forma substancial a sua durabilidade. Neste contexto, a utilização de betumes modificados com polímeros, aditivos ou emulsões especiais surge como uma solução técnica eficaz para aumentar a resiliência térmica das misturas betuminosas, mitigando os efeitos dos gradientes térmicos e melhorando o desempenho estrutural e funcional das infraestruturas rodoviárias.

Neste enquadramento, apresenta-se seguidamente a potencial incorporação de PCMs como estratégia emergente para o reforço da resiliência climática das misturas betuminosas.

2.2. Estratégia de pesquisa sobre os PCMs e seleção da bibliografia consultada

Em consonância com os objetivos específicos (subcapítulo 1.2), realizou-se uma síntese do conhecimento, disponível na literatura científica da especialidade, reunindo conceitos relevantes para o estudo da incorporação de PCMs em misturas betuminosas. A estratégia de pesquisa, a seleção dos estudos e a análise sistemática e quantitativa da bibliografia utilizada são detalhadas nos subcapítulos 2.2.1 e 2.2.2.

2.2.1. Estratégia de pesquisa

A literatura científica sobre materiais de mudança de fase (PCMs) é vasta, abrangendo propriedades térmicas, efeitos da incorporação em diferentes proporções e impactos no

desempenho dos materiais. De igual forma, existem estudos sobre misturas betuminosas, abordando características mecânicas e térmicas, bem como a influência das condições ambientais e climáticas, e soluções para otimizar o desempenho face às variações de temperatura.

Dada a abrangência do tema, optou-se por uma abordagem exploratória, direcionada à identificação e análise de estudos que abordam especificamente a incorporação de PCMs em misturas betuminosas aplicadas à pavimentação. Foram privilegiadas publicações que apresentassem metodologias experimentais e resultados relevantes para a área em estudo.

A pesquisa bibliográfica foi conduzida de forma estruturada e sistemática, utilizando as bases de dados ScienceDirect e Scopus (Elsevier), selecionadas pela fiabilidade e a ampla cobertura de publicações de elevado impacto nas áreas de Engenharia Civil e Materiais. O levantamento das publicações decorreu entre abril e dezembro de 2024.

Para garantir a relevância científica e a adequação ao objetivo do estudo, foram definidos critérios de inclusão e exclusão:

- Critérios de inclusão:
 - Estudos sobre a incorporação de PCMs em misturas betuminosas, incluindo ensaios laboratoriais, análise de desempenho térmico e mecânico, ou revisões sistemáticas com discussão crítica de resultados experimentais.
 - Publicações realizadas entre 2010 e 2023, abrangendo os avanços mais recentes no tema
 - Estudos publicados em revistas indexadas, preferencialmente classificadas em quartis 1 ou 2 (Q1/Q2) de rankings internacionais, ou por entidades científicas de reconhecida relevância.

- Critérios de exclusão:
 - Publicações sem suporte de análise e discussão de resultados experimentais.
 - Estudos sobre PCMs ou misturas betuminosas sem relação direta com a aplicação em pavimentos.
 - Artigos duplicados entre as bases de dados consultadas.

A pesquisa foi realizada mediante palavras-chave organizadas em *clusters* temáticos (Tabela 2.1), visando o equilíbrio entre abrangência e especificidade. O *Cluster* 1

corresponde ao núcleo central do estudo (*asphalt mixture* e PCMs). Os restantes clusters incluíram as palavras-chaves do *Cluster 1* associando-lhes as outras palavras-chaves discriminadas na Tabela 2.1 utilizando operadores booleanos (“AND” e “OR”). Esta metodologia permitiu estruturar a análise bibliográfica de forma coerente e sistemática.

Tabela 2.1 – Clusters temáticos e respetivas palavras-chave utilizadas na pesquisa.

Cluster	Tema Principal / Palavra-Chave
1	Objetivo principal do estudo / Asphalt mixture e PCMs.
2	Propriedades principais afetadas / Mechanical properties, enthalpy, etc.
3	Materiais PCMs e betuminosos relacionados / HMA, Polyethylene glycol, etc.
4	Propriedades secundárias afetadas / Durability, thermal stress, etc.
5	Motivações para incorporação / Urban heat island, climate adaptation, etc.
6	Formas de incorporação / Microcapsule, binder modification, etc.
7	Ensaio e testes para análise / DSC, dynamic modulus, etc.
8	Outros assuntos relevantes ao tema / Phase transition, TES, etc.
9	Temas correlacionados, porém menos centrais / Binder rheology, fatigue life, etc.
10	Normativas e temas periféricos / AASHTO, SuperPave, etc.

A Figura 2.6 apresenta a rede de palavras-chave construída com recurso ao software VOSviewer, que evidencia as coocorrências, os níveis de relevância e as inter-relações entre os clusters definidos.

Figura 2.6 – Rede de palavras-chave utilizada na pesquisa bibliográfica (link: [VOSviewer](#))

Após a recolha dos estudos resultantes da pesquisa, realizou-se o seguinte processo de seleção:

- Leitura de títulos e palavras-chave para eliminar publicações manifestamente irrelevantes;
- Análise dos resumos para verificar a adequação dos objetivos, metodologia e resultados ao tema em estudo;

- Leitura integral dos estudos selecionados, seguida de extração de informações relevantes, como:
 - Tipo de PCM e método de incorporação na mistura betuminosa;
 - Propriedades mecânicas e térmicas avaliadas;
 - Métodos de ensaio e normas aplicadas;
 - Principais conclusões e limitações identificadas pelos autores.

Foram selecionados 35 artigos, os quais foram organizados numa base de dados própria (Anexo A), contendo as principais características metodológicas e resultados, permitindo uma análise crítica e comparativa.

2.2.2. Caracterização da bibliografia selecionada

A maioria dos estudos selecionados (88%) corresponde a artigos científicos originais e revisões sistemáticas, publicados em revistas indexadas de elevado fator de impacto (ver Figura 2.7), demonstrando a consistência e fiabilidade das fontes.

Figura 2.7 – Distribuição dos tipos de publicações analisadas.

Dos estudos analisados, apenas cinco (14,3%) foram publicados em revistas classificadas abaixo de Q2 (Figura 2.8), indicando que a amostra selecionada apresenta elevada qualidade científica.

Figura 2.8 – Percentagem de artigos segundo a classificação (quartil) da entidade publicadora.

A análise da afiliação institucional dos autores revelou predominância de publicações originárias de países asiáticos, com menor representatividade de países europeus e norte-americanos (Figura 2.9). Este padrão sugere um forte interesse da Ásia no desenvolvimento de soluções inovadoras para a pavimentação sustentável, possivelmente refletindo políticas nacionais direcionadas à mitigação de efeitos decorrentes das alterações climáticas (e.g., aumento da resiliência e da durabilidade dos pavimentos em condições climáticas extremas).

Figura 2.9 – Número de publicações por país de afiliação do 1º autor.

Entre as entidades editoriais, a revista *Construction and Building Materials* (Elsevier, Reino Unido) concentrou o maior número de publicações selecionadas (Figura 2.10).

Figura 2.10 – Número de publicações por revista ou entidade editora.

Os estudos analisados foram publicados entre 2010 e 2023, refletindo a tendência de aumento do número de estudos sobre a aplicação de PCMs em misturas betuminosas. A Figura 2.11 evidencia um aumento no número de publicações a partir de 2017, atingindo o pico em 2019.

Figura 2.11 – Distribuição dos artigos por ano de publicação, entre 2010 e 2023.

A relação entre ano de publicação e número de citações (Figura 2.12) evidencia que as publicações de 2019 apresentaram maior impacto científico, não apenas pelo volume, mas também pelo incorporarem estudos experimentais robustos, com relevante referência em trabalhos subsequentes. Este padrão coincide com avanços significativos ocorridos na microencapsulação e no desenvolvimento de PCMs orgânicos compatíveis com betume.

Figura 2.12 – Relação entre ano de publicação, número de artigos e respetivo número de citações.

Os autores principais que se destacam com mais publicações são Jin., Ma e Zhang, com duas ou mais publicações sobre o tema. Estes investigadores desenvolveram estudos complementares, evidenciando uma linha de investigação evolutiva, na qual os estudos mais recentes ampliaram os resultados anteriores, especialmente na análise da interação PCM/betume e nos efeitos sobre as propriedades térmicas das misturas betuminosas.

A Figura 2.13 mostra de cada autor, os artigos por ano e quantidade de citações realizadas de cada artigo.

Legenda:

- | | | | | |
|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 - Bian et al. | 6 - Jiménez | 11 - Kumalasari et al. | 16 - Pinheiro et al. | 21 - Yuan et al. |
| 2 - Bueno et al. | 7 - Jin et al. | 12 - Liu et al. | 17 - Si et al. | 22 - Zhang et al. |
| 3 - Chen et al. | 8 - Kakar et al. | 13 - Ma et al. | 18 - Wang et al. | |
| 4 - Dai et al. | 9 - Kheradmand et al. | 14 - Manning et al. | 19 - K. Wei, Ma, et al. | |
| 5 - Huang et al. | 10 - Kong et al. | 15 - Mizwar et al. | 20 - Yinfei et al. | |

Figura 2.13 – Caracterização dos artigos em função do ser 1º autor no que respeita ao ano de publicação e respetivo número de citações e quantidade de artigos.

Observou-se ainda que aproximadamente 80 % dos estudos incluem os termos “PCM” e “Asphalt mixture/Asphalt” como palavras-chave, seguidos de termos relacionados com propriedades térmicas, propriedades mecânicas e tipos de PCMs utilizados (Figura 2.14). A prevalência destes termos é consistente com a estratégia de pesquisa de palavras-chave descrita no subcapítulo 2.2.1, reforçando a coerência do método adotado.

Figura 2.14 – Palavras-chave utilizadas nas publicações selecionadas em função do número de artigos em que surgem.

2.3. Materiais de mudança de fase (PCMs) e a sua incorporação nas misturas betuminosas

2.3.1. Princípio de funcionamento

Um sistema de armazenamento de energia térmica (*Thermal Energy Storage*, TES) define-se pela utilização de um meio de armazenamento suscetível de manter a estabilidade térmica e energética de um determinado material, sobretudo em situações de desequilíbrio de desempenho (Patil et al., 2023). Dois processos físicos estão geralmente envolvidos neste tipo de armazenamento: (i) o armazenamento de calor sensível (*Sensible Heat Storage*, SHS) e (ii) o armazenamento de calor latente (*Latent Heat Storage*, LHS).

O SHS é um dos métodos mais difundidos de armazenamento de calor, exemplificado por materiais como tijolo, pedra ou água. A sua elevada densidade de energia por unidade de massa assegura um bom potencial de armazenamento, mas implica variações significativas de temperatura de acumulação ou libertação de calor.

O LHS, por sua vez, baseia-se no armazenamento de calor latente durante as mudanças de fase do material, permitindo armazenar ou libertar grandes quantidades de energia a temperaturas praticamente constantes (Patil et al., 2023).

A designação de materiais de mudança de fase (*Phase Change Materials* – PCMs) adota-se quando se recorre a materiais para armazenamento de calor latente (LHS), a temperatura constante funcionando como reservatórios de energia térmica. Desta forma, selecionam-se para PCM materiais com maior capacidade de absorver e libertar energia durante as transições de fase relativamente ao SHS (Zhang et al., 2023).

O princípio de funcionamento dos PCMs baseia-se em dois processos fundamentais:

- Fusão, que requer absorção de calor: quando a temperatura do meio atinge a temperatura de fusão do PCM, este absorve energia sob a forma de calor latente, passando do estado sólido para o líquido. Durante este processo, a temperatura do PCM mantém-se praticamente constante, evitando aumentos bruscos na temperatura do sistema envolvente.
- Solidificação, que tem associado a libertação de calor: quando a temperatura ambiente atinge a temperatura de fusão, o PCM solidifica e liberta o calor previamente armazenado, atenuando reduções acentuadas de temperatura do sistema envolvente.

Este armazenamento ou libertação de calor latente associado às mudanças de fase sólido a líquido, e vice-versa, confere aos PCMs potencial de regulação térmica de sistemas expostos a variações térmicas (e.g., fachadas de edifícios, pavimentos flexíveis). Na Figura 2.15 apresenta o funcionamento do PCM quando aplicado numa camada de desgaste de um pavimento flexível.

Figura 2.15 – Estratégia de incorporação de PCM para aumento da resiliência climática dos pavimentos flexíveis.

Contudo, para alcançar o desempenho pretendido, o PCM selecionado deve apresentar propriedades físicas, químicas e económicas adequadas, bem como ser corretamente incorporado na mistura betuminosa. Estes aspetos são abordados nos Subcapítulos 2.3.2 a 2.3.5.

Salienta-se que em comparação com outros métodos de controlo térmico, a aplicação de PCMs em pavimentos apresenta também algumas limitações, relacionadas com a seleção do tipo PCM a utilizar e com a escassez de informação sobre a sua aplicação específica neste contexto (Zhang et al., 2023). Estas questões são aprofundadas no Subcapítulo 2.4.

2.3.2. Classificação dos PCMs

Em termos termodinâmicos, o estado físico de uma substância, geralmente classificados como sólido, líquido e gasoso, corresponde ao estado de equilíbrio homogéneo em composição e propriedades. Não obstante, as substâncias podem transitar entre estas fases em função de condições termodinâmicas, nomeadamente temperatura e pressão, bem como por ação de agentes externos, através de processos de fusão, solidificação, evaporação, condensação ou sublimação (Moran & Shapiro, 2014).

A análise destas mudanças de fase, requer o conhecimento das características termodinâmicas de cada material. Entre essas propriedades, destaca-se o calor latente de transição, ou seja, a quantidade de energia necessária para efetuar a mudança de fase, e a gama da temperatura em que a transformação ocorre. Dado que essas variáveis dependem das condições externas, a determinação dos parâmetros de mudança de fase deve ser feita de forma individualizada para cada substância, tendo

em conta as respectivas particularidades estruturais e energéticas (Moran & Shapiro, 2014).

Neste contexto, a caracterização e classificação dos materiais de mudança de fase (PCMs) apresenta-se como uma tarefa complexa, uma vez que existe uma vasta gama de substâncias na natureza com potencial de aplicação (Zhang et al., 2023). Até 2023, foram identificados mais de 500 PCMs, sintéticos ou naturais, com diferentes pontos de fusão/solidificação e capacidades de armazenamento térmico (Patil et al., 2023).

A literatura aponta três formas principais de classificação dos PCMs (Zhang et al., 2023):

- **Categorização térmica**, baseada nas temperaturas de mudança de fase:
 - Alta temperatura ($> 250\text{ }^{\circ}\text{C}$);
 - Média temperatura ($100\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $250\text{ }^{\circ}\text{C}$);
 - Baixa temperatura ($< 100\text{ }^{\circ}\text{C}$).
- **Classificação química**, baseada na natureza química dos PCMs, atribuindo as categorias de compostos orgânicos, inorgânicos e eutéticos.
- **Classificação transicional**, fundamentada nas características de transições de fase dos PCMs:
 - Sólido-Sólido, como metais, ligas e polímeros que armazenam e liberam calor através de alterações cristalinas.
 - Sólido-Líquido, PCMs que utilizam o ponto de fusão para armazenar e libertar calor.
 - Sólido-gás e Líquido-gás, PCMs que recorrem ao ponto de sublimação e ebulição, ou condensação para armazenar e libertar calor.

Para aplicações em engenharia de pavimentos, a classificação química é a mais adequada, pois considera propriedades relevantes como capacidade térmica, densidade, calor de fusão, toxicidade, condutividade térmica, resistência ao fogo e à corrosão (Patil et al., 2023; Zhang et al., 2023).

Com base na literatura analisada (Subcapítulo 2.2), verifica-se que os PCMs utilizados em estudos de incorporação em misturas betuminosas são orgânicos ou eutéticos, conforme ilustrado no gráfico Figura 2.16.

Figura 2.16 – Natureza dos PCMs estudados para incorporação em misturas betuminosas.

♦ Orgânicos

Os PCMs orgânicos são compostos que incluem carbono na sua estrutura molecular. A classificação destes compostos foi ainda subdividida em (Patil et al., 2023; Sheikh et al., 2023):

- Parafínicos: incluem ceras de parafina, compostas por hidrocarbonetos sólidos à temperatura ambiente com estruturas lineares do tipo $[\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_n-\text{CH}_3]$, obtidas a partir da refinação de combustíveis fósseis (Patil et al., 2023; Sheikh et al., 2023). Estes materiais têm sido amplamente estudados em misturas betuminosas devido ao seu elevado calor latente de fusão, boa estabilidade térmica, baixa toxicidade e significativo custo benefício, além de apresentarem relativa compatibilidade com betumes (Zhang et al., 2021).
- Não parafínicos: incluem ácidos gordos que são moléculas orgânicas compostas por longas cadeias de átomos de carbono com um grupo carboxilo terminal, predominantemente obtidos a partir de fontes naturais, como óleos vegetais e gorduras animais, e apresentam uma ampla gama de pontos de fusão, que pode variar entre 7,8 °C e 127,2 °C, associada a uma baixa tendência ao sobrearrefecimento (Patil et al., 2023; Sheikh et al., 2023).

Possuem baixa condutividade térmica, situando-se entre 0,14 e 0,17 W/mK (Patil et al., 2023), contudo em alguns casos, pode potenciar a emissão de compostos voláteis para altas temperaturas, sendo recomendada a sua utilização encapsulada (Zhang et al., 2021).

A Tabela 2.2 apresenta exemplos de PCMs orgânicos e suas características térmicas relativas ao processo de fusão.

Tabela 2.2 – PCMs orgânicos e respectivas características térmicas em ponto de fusão (Patil et al., 2023).

Categoria	Classe funcional	PCM	Ponto de fusão (°C)	Calor latente de fusão (ΔH kJ/kg)
Parafínicos	Parafinas	Paraffin wax	64.00	189.24
		n-Octadecane	28.40	234.00
		Rubitherm- RT21	21.00	135.00
		n-Hexadecane	20.00	185.00
		n-Nonadecane	32.00	194.30
		n-Tetradecane	6.00	202.00
		n-Heptadecane	22.60	216.60
		n-Icosane	236.60	214.20
Não Parafínico	Ácidos gordos	Capric acid	31.00	190.21
		Palmitic acid	64.00	208.50
		Lauric acid	43.00	200.18
		Myristic acid	53.00	201.65
	Álcool e Ester	Xylitol	93.00	248.70
Cutyl stearate		23.00	140.00	

Outros compostos não parafínicos com propriedades promissoras para aplicações em pavimentos são os polietilenoglicóis (PEGs). Estes materiais correspondem a uma família de polímeros sintéticos obtidos a partir da polimerização do óxido de etileno e apresentam como principais vantagens a elevada solubilidade em água, ausência de odor e baixa toxicidade (Sheikh et al., 2023).

A sua ampla gama de aplicações dos PEGs advém da possibilidade de variação do seu peso molecular, que pode situar-se entre 1 000 e 20 000, permitindo ajustar o ponto de fusão e o calor latente, conferindo flexibilidade para a sua aplicação em pavimentos que requerem comportamentos térmicos específicos e adaptável a diferentes condições climáticas e construtivas (Zhang et al., 2023).

Na Tabela 2.3, apresentam-se os diferentes tipos de PEGs, com indicação dos pesos moleculares e das correspondentes faixas de temperatura de fusão.

Tabela 2.3 – PEG por peso molecular e temperaturas características (Zhang et al., 2023).

Peso molecular (g/mol)	Ti (°C)	Tp (°C)	Tf (°C)	ΔH (J/g)
1000	19.00	45.60	76.70	78.60
1500	31.50	57.30	87.80	150.10
2000	32.00	63.00	90.90	163.10
4000	45.60	64.70	93.90	172.00
6000	46.90	66.70	94.90	175.00
8000	47.60	67.70	97.20	177.20
10000	50.30	69.70	99.50	191.00
20000	51.00	67.70	95.80	180.50

Nota: Ti, temperatura de início de mudança de fase; Tp, pico de temperatura de mudança de fase; Tf, temperatura de fim de mudança de fase; ΔH, calor latente de fusão.

♦ Inorgânicos

Os PCMs inorgânicos incluem sais hidratados e ligas metálicas de baixo ponto de fusão, nomeadamente:

- Sais hidratados: constituídos sais hidratados, apresentando elevada condutividade térmica, grande capacidade de armazenamento de calor latente e baixo custo de produção (Sheikh et al., 2023). Contudo, a sua aplicação é limitada pela instabilidade térmica, tendência à corrosão e perda de capacidade de armazenamento decorrente de cristalização irreversível (Patil et al., 2023).
- Ligas metálicas: incluem metais de baixo ponto de fusão, como o gálio, capazes de atenuar efeitos negativos de salinidade e de assegurar uma difusividade térmica consideravelmente elevada (Sheikh et al., 2023). Devido à maior densidade relativamente aos outros PCMs, as ligas metálicas oferecem uma elevada capacidade de armazenamento de calor por unidade de volume, porém, devido a esta característica, o risco de alterações de fase rápidas, pode provocar superaquecimento e degradação precoce das misturas betuminosas em que são incorporadas (Patil et al., 2023). Em função destas limitações, os estudos sobre a utilização de PCMs inorgânicos em pavimentação não são ainda frequentes.

♦ Eutéticos

Os PCMs eutéticos são compostos obtidos a partir da combinação de dois ou mais PCMs orgânicos e/ou inorgânicos, desenvolvidos com o objetivo de alcançar uma temperatura de transição térmica específica e homogênea (Patil et al., 2023).

Em termos práticos, os compostos eutéticos apresentam transições de fase congruentes, sem separação ou segregação das componentes, e o seu ponto de fusão é inferior ao dos constituintes individuais, o que proporciona maior eficiência na transferência térmica (Sheikh et al., 2023). Dependendo da composição, podem ser classificados como orgânico-orgânico, inorgânico-inorgânico ou orgânico-inorgânico (Patil et al., 2023).

Para estimar a temperatura (T_M) e o calor latente de fusão (H_M) de um PCM eutético, recorrem-se às Equações 2.1 e 2.2 de Schrader, derivadas dos princípios da termodinâmica e da teoria do equilíbrio de fases, para estabelecer a relação entre as propriedades térmicas do PCM eutético com os materiais componentes (Zhang et al., 2023).

$$T_M = \frac{H_i \times T_i}{H_i - T_i \times R \times \ln x_i} \quad (2.1)$$

$$H_M = T_M \sum_{i=1,2} \frac{x_i \times H_i}{T_i} \quad (2.2)$$

Onde:

T_M : Temperatura de fusão do PCM eutético (K).

H_M : Calor latente de fusão do PCM eutético (kJ/mol).

T_i : Temperatura de fusão dos PCM componente i (K).

H_i : Calor latente de fusão do PCM componente i (kJ/mol).

x_i : Fração molar do componente i no sistema eutético.

R : Constante universal dos gases (aproximadamente $8.314 \text{ kJ} \times \text{kmol}^{-1} \times \text{K}^{-1}$).

Importa salientar que os PCMs eutéticos que incluem constituintes orgânicos podem ser inflamáveis e não apresentar boa estabilidade térmica. Por conseguinte, são necessárias precauções específicas no seu manuseamento, de forma a prevenir riscos de incêndio e assegurar uma utilização segura. Na tabela 2.4 são apresentados os PCMs eutéticos estudados na literatura científica de incorporação em misturas betuminosas de pavimento, com as suas respetivas características térmicas em condições de fusão.

Tabela 2.4 – PCMs eutéticos e respetivas características térmicas em ponto de fusão (Patil et al., 2023).

PCM	Composição (%)	Ponto de fusão (°C)	Calor latente (ΔH kJ/kg)
Capric+lauric acid	64.50+38.50	19.10	132.00
Capric+lauric acid	82.00+18.00	19.10	147.00
Lauric acid+capric acid	55.00+45.00	21.00	143.00
Capric+myristic acid	73.50+26.50	21.40	152.00
Palmitate+capric acid	24.80+75.20	22.10	153.00
Lauric+palmitic acid	69.00+31.00	35.20	166.30
Tetradecane+hexadecane	91.67+8.33	1.70	156.20
Tetradecane+octadecane	N.A.	-4.02	227.52
Tetradecane+docosane	N.A.	1.50	234.33
Tetradecane+tetradecanol	94.00+6.00	5.10	202.10
Water+polyacrylamide	N.A.	0.00	295.00
Pentadecane+heneicosane	N.A.	6.23	128.25
Docosane+pentadecane	N.A.	7.60	214.83
Octadecane+pentadecane	N.A.	8.50	271.93
Capric+stearate	86.60+13.40	26.80	160.00
Triethyloethane+urea	62.50+37.50	29.80	218.00
Benzoic acid+naphthalene	32.90+67.10	67.00	123.40
Triethyloethane+urea+water	38.50+30.00+31.50	13.40	160.00
Diethyleneglycol	N.A.	-10.00	247.00

A Figura 2.17 resume a classificação dos PCMs, segundo a sua natureza química, destacando vantagens e limitações para incorporação em misturas betuminosas.

Figura 2.17 – Classificação e propriedades de PCMs incorporados em pavimentos betuminosos.

2.3.3. Métodos de incorporação dos PCMs em misturas betuminosas

A incorporação de PCMs em misturas betuminosas pode ser realizada de duas formas: (i) por meio de aplicação direta do material ou (ii) através da utilização de materiais compósitos que contenham PCM na sua composição.

A aplicação direta de PCMs em misturas betuminosas para controlo térmico apresenta desvantagens significativas. decorrente da existência da fase líquida do PCM quando este funde, que pode conduzir a perdas do PCM, promover acentuado subarrefecimento, conduzir a separação de fases, que se pode traduzir em inadequada condutividade térmica e regulação insuficiente da temperatura (Wang et al., 2023).

Neste contexto, Zhang et al. (2023) compilaram resultados de estudos que avaliaram o comportamento de PCMs incorporados diretamente em misturas betuminosas, destacando-se dentre as investigações analisadas os seguintes resultados:

- Kong et al. (2017) ao incorporar PCM ácido láctico diretamente na mistura betuminosa, verificaram que a redução do tamanho dos cristais ácido láctico na mistura aumentava o subarrefecimento comprometendo o controlo de temperatura.

- Yinfei et al. (2019) estudaram a incorporação direta de polietilenoglicol (PEG) ao ligante, concluindo que, à temperatura ambiente, as partículas sólidas de PEG se acumulavam na interface entre o betume e o agregado, comprometendo a aderência e, conseqüentemente, a resistência mecânica da mistura.
- Kakar et al. (2019) analisaram a incorporação direta de tetradecano em misturas betuminosas, observando alterações significativas nas propriedades reológicas do betume e a redução da capacidade de armazenamento de energia térmica do PCM.

Dada as limitações associadas à utilização direta dos PCMs, a incorporação de materiais de mudança de fase na forma de compósitos tem-se revelado uma estratégia mais eficaz, permitindo combinar as vantagens de diferentes componentes e potencializar a estabilidade térmica e mecânica do material resultante (Wang et al., 2023).

Os PCMs compósitos podem ser sintetizados por diversos métodos, entre os quais se destacam:

♦ Método sol – gel

O método sol-gel consiste em envolver o PCM numa rede tridimensional de gel formada a partir de ésteres ou alcóxidos metálicos, a baixas temperaturas. Este método é geralmente aplicado na síntese de PCMs à base de alcanos e ácidos graxos (Wang et al., 2023).

Uma das principais vantagens do processo sol-gel é a possibilidade de controlo rigoroso da composição e da microestrutura do compósito incluindo PCM. Contudo, o processo de síntese pode ser moroso, e o material final pode apresentar estabilidade térmica limitada (Zhang et al., 2023).

A Figura 2.18 ilustra o método sol-gel aplicado por Gao et al. (2022) na síntese de um PCM compósito de PEG/SiO₂ com microestrutura do tipo núcleo/casca para aplicação em mistura betuminosa.

Figura 2.18 – Diagrama esquemático da preparação de compósito de PCM de PEG/SiO₂ pelo método sol-gel (Gao et al., 2022).

♦ Método de adsorção porosa

O método de adsorção porosa baseia-se na incorporação de PCMs nos poros de um material poroso, por meio de técnicas como impregnação a vácuo, ação capilar ou imersão (Zhang et al., 2023). Os PCM ficam retidos nos poros através de ligações químicas secundárias.

Este método mitiga escoamento do PCM durante o processo de fusão e na fase líquida, assegurando maior eficiência. As vantagens deste método incluem, também, o aumento da capacidade de armazenamento térmico, a melhoria da condutividade térmica, a facilidade de preparação e a versatilidade. Porém, o controlo da porosidade e a quantidade de PCM incorporado constituem aspetos críticos (Wang et al., 2023).

Para tal, a seleção do suporte poroso exige a análise das características estruturais (tamanho, distribuições, morfologia e conectividade dos poros) e da sua compatibilidade com o PCM selecionado. Em poros micrométricos, a probabilidade de escoamento é superior, ao passo que, em poros nanométricos, com diâmetro inferior a 50 nm, a difusão das moléculas de PCM é limitada, podendo reduzir o calor latente devido à formação de uma camada solidificada incompleta (Zhang et al., 2023).

♦ Método de microencapsulamento

O método de microencapsulamento consiste em confinar o PCM (sólido ou líquido) num invólucro constituído por materiais orgânicos (polímeros naturais) ou inorgânicos (metais, dióxido de silício, dióxido de titânio e carbonato de cálcio) (Wang et al., 2023), que serve de superfície protetora.

Diversas técnicas podem ser empregues na produção de PCMs microencapsulados, nomeadamente polimerização interfacial, polimerização in situ, em suspensão e em

emulsão (Zhang et al., 2023). O diâmetro das microcápsulas varia entre 1 e 1000 µm, e os diferentes métodos de produção podem divergir quanto à adaptabilidade das matérias-primas, complexidade do processo e propriedades mecânicas e térmicas (Wang et al., 2023).

Este método previne o escoamento do PCM na fase líquida, facilita a manipulação devido à diversidade de formatos e dimensões e garante retenção eficiente de calor, reduzindo as oscilações de temperatura em misturas betuminosas. Contudo, é mais dispendioso e apresenta menor durabilidade devido à possível rutura ou desgaste das cápsulas (Zhang et al., 2023).

- ♦ Método de polimerização

Com aplicação no sector da construção, este método consiste em misturar PCMs orgânicos com uma resina polimérica (e.g., álcool polivinílico, poliestireno), formando uma matriz homogênea após aquecimento e arrefecimento controlados (Zhang et al., 2023).

A síntese de PCMs poliméricos produz uma estrutura segmentada, em que coexistem fases macias e duras. Este processo resulta em PCMs com mudança de fase sólido, com maior estabilidade térmica, e que apresentam alto ponto de fusão e elevada capacidade térmica e estabilidade térmica (Wang et al., 2023). Contudo apresentam custos elevados e baixa condutividade térmica (Zhang et al., 2023).

Os estudos com PCMs compósitos obtidos pelo método de polimerização tendem a melhorar a sensibilidade à temperatura e as propriedades reológicas do betume tanto a altas como a baixas temperaturas, bem como a resistência ao fendilhamento.

- ♦ Método de adsorção em agregados

Considerando que os demais métodos descritos anteriormente tendem a gerar partículas de reduzida dimensão (< 0,063 mm), o que, em determinadas aplicações, limita a capacidade de armazenamento de energia térmica e a resistência mecânica do material. Como em misturas betuminosas se pretendido um desempenho superior em termos de capacidade de termorregulação.

Alguns dos estudos realizaram o processo de síntese do PCM por meio da sua incorporação em agregados miúdos (0,063 a 2 mm) e posterior encapsulamento, a qual denominou-se como adsorção de agregado (Zhang et al., 2023).

Dos resultados destas investigações, revelaram que um teor de 3% em massa da mistura betuminosa desse PCM nas camadas betuminosas reduzia em cerca de 5°C a temperatura máxima do pavimento; todavia, observou-se uma diminuição da resistência mecânica (Zhang et al., 2023). Como solução, alguns estudos recorreram a misturas betuminosas de alto desempenho, como o *Stone Mastic Asphalt* (SMA), para assegurar a resistência mecânica e a capacidade de armazenamento térmico. Os resultados científicos também revelam que a capacidade de armazenamento de calor latente do PCM diminui à medida que o tamanho das partículas dos agregados aumenta.

De maneira geral, os métodos sol-gel e microencapsulamento tendem a apresentar menor robustez mecânica e estabilidade térmica comparado aos demais, o que pode limitar a sua durabilidade em aplicações rodoviárias. Quanto ao método de adsorção porosa, embora simples, está sujeito a riscos de escoamento e volatilização dos PCMs, especialmente quando exposto a temperaturas elevadas. Já o método da polimerização, apesar de apresentar custos de produção mais elevados, destaca-se por conferir maior resistência mecânica e estabilidade térmica, sendo particularmente vantajosa em contextos com grandes variações de temperatura.

De uma forma geral, a utilização de PCMs compósitos, assim como a seleção criteriosa do método de síntese, é fundamental para se aumentar a estabilidade térmica, melhorar as propriedades mecânicas e potencializar o desempenho termorregulador (Wang et al., 2023).

É relevante salientar que a incorporação direta de PCM pode afetar as propriedades de penetração, ponto de amolecimento e ductilidade do betume além de demais características mecânicas das misturas betuminosas (Bian et al., 2012). Contudo a incorporação indireta, recorrendo a PCMs compósitos, deve ser planejada com rigor para atenuar os impactos adversos nas misturas betuminosas, garantindo simultaneamente o desempenho térmico pretendido.

2.3.4. Estudos de incorporação de PCMs em misturas betuminosas

A Erro! A origem da referência não foi encontrada. resume os principais estudos analisados, incluindo natureza química e classe funcional de PCM, percentagem de incorporação e tipo de betume utilizado. No Anexo A são disponibilizadas, de forma integral, as informações obtidas em cada estudo.

Tabela 2.5 – Resumo de estudos analisados sobre a incorporação de PCMs em misturas betuminosas.

Estudos		PCM estudado			Betume
Revisão / Compilação	Autor (es)	PCM	Classe	% de incorporação	
Wang et al. (2023)	Liu et al. (2021)	PEG2000 - E44 epoxy resin	Orgânico	0%, 3%, 6%, 9% e 12% (relativamente à massa de betume)	#70 60/80
Wang et al. (2023)	Kakar et al. (2019)	n-Tetradecane - melamineformaldehyde microcapsules	Orgânico	5% (relativamente à massa de mistura betuminosa)	10/20
Wang et al. (2023)	Kakar et al. (2019)	n-Tetradecane - melamineformaldehyde microcapsules	Orgânico	5% (relativamente à massa de mistura betuminosa)	70/100
Wang et al. (2023)	Kakar et al. (2019)	n-Tetradecane - melamineformaldehyde microcapsules	Orgânico	5% (relativamente à massa de mistura betuminosa)	160/220
Wang et al. (2023)	Zhang et al. (2018)	PEG1000 - expanded graphite	Orgânico	5% (relativamente à massa de mistura betuminosa)	AH-70 (60-70, PG 64-22)
Wang et al. (2023)	Kakar et al. (2018)	n-Tetradecane - formaldehydes microcapsules	Orgânico	10% - 15% (relativamente ao peso de agregados)	160/220
Wang et al. (2023)	Wei et al. (2019)	n-Tetradecane - melamineformaldehyde microcapsules	Orgânico	1%, 3% e 5% (relativamente à massa de betume)	#90 80/100
Wang et al. (2023)	Wei et al. (2019)	PEG4000 - MDI polyurethane	Orgânico	3%, 5% e 7% (relativamente à massa de betume)	# 70 60/80
Wang et al. (2023)	Wei et al. (2019)	PTMEG-2000 / MDI polyurethane	Orgânico	3% - 6% (relativamente à massa de betume)	60/80 (Karamay)
Wang et al. (2023)	Liu et al. (2020)	PEG1000 / diatomite	Orgânico	10%, 12% e 14% (relativamente à massa de mistura betuminosa)	AH-70 60/80
-	Chen et al. (2012)	Organic acid-L	Orgânico	5% (relativamente à massa de agregados)	PG 64-22
-	Chen et al. (2012)	Organic acid-Z	Orgânico	5% (relativamente à massa de agregados)	PG 64-22
-	Kheradmand et al. (2015)	Parafina orgânica - Série R5 Rubitherm RT	Orgânico	10% - 20% (relativamente à massa de mistura betuminosa)	Cimento Portland CEMII-32.5N
Kumalasari et al. (2018)	Ma et al. (2010)	Linolenic Acid	Orgânico	0%, 5%, 10% e 20% (relativamente à massa de mistura betuminosa)	70/100
Kumalasari et al. (2018)	Bian et al. (2012)	Myristic Acid	Orgânico	10%, 20% e 30% (relativamente à massa de mistura betuminosa)	AC-16
Kumalasari et al. (2018)	Bian et al. (2012)	Palmitic Acid	Orgânico	10%, 20% e 30% (relativamente à massa de mistura betuminosa)	AC-16
Kumalasari et al. (2018)	Bian et al. (2012)	PEG 4000	Orgânico	10%, 20% e 30% (relativamente à massa de mistura betuminosa)	AC-16
Kumalasari et al. (2018)	Ma et al. (2014)	Organic Acid	Orgânico	5% - 10% (relativamente à massa do betume)	AC-13 SBS
-	Mizwar et al. (2019)	Parafina microencapsulada 43 (MPCM 43)	Orgânico	6% (relativamente ao volume da mistura)	60/70

Tabela 2.5 – Resumo de estudos analisados sobre a incorporação de PCMs em misturas betuminosas.

Estudos		PCM estudado			Betume
Revisão / Compilação	Autor (es)	PCM	Classe	% de incorporação	
-	Bueno et al. (2019)	Tetradecane	Orgânico	8,6% (relativamente ao volume da mistura)	160/220
-	Jimenez (2021)	Biovased Fatty acid amides (FAAMs) - C+4	Orgânico	10% - 20% (relativamente ao volume da mistura)	PG 64-22
-	Jimenez (2021)	Biovased Fatty acid amides (FAAMs) - C+8	Orgânico	10% - 20% (relativamente ao volume da mistura)	PG 64-22
-	Jimenez (2021)	Biovased Fatty acid amides (FAAMs) - C+12	Orgânico	10% - 20% (relativamente ao volume da mistura)	PG 64-22
Zhang et al. (2023)	Zhang et al. (2021)	PEG2000-Expanded graphite	Orgânico	10%, 20%, 30%, 40% e 50% (relativamente ao volume de ligante)	AC-13 60/80
Zhang et al. (2023)	Jin et al. (2019)	SA/PA - Diatomite	Eutético	50% (relativamente ao volume de agregados finos e filler)	SK AH-70
Zhang et al. (2023)	Jin et al. (2017)	PEG4000 - Diatomite	Orgânico	4% (relativamente ao volume de filler mineral)	SK AH-70 (PG 64-22)
Zhang et al. (2023)	Jin et al. (2017)	PEG4000 - Expanded perlite	Orgânico	33% (relativamente ao volume da mistura)	SK AH-70 (PG 64-22)
Zhang et al. (2023)	Jin et al. (2017)	PEG4000 - Expanded vermiculite	Orgânico	24% (relativamente ao volume da mistura)	SK AH-70 (PG 64-22)
Zhang et al. (2023)	Jin et al. (2021)	SA - Diatomite	Eutético	50% (relativamente ao volume de agregados miúdos)	SK AH-70 60/80
Zhang et al. (2023)	Jin et al. (2021)	SA - Expanded perlite	Eutético	50% (relativamente ao volume de agregados miúdos)	SK AH-70 60/80
Zhang et al. (2023)	Wang et al. (2021)	PEG1000 - Diatomite	Orgânico	0%, 2% e 4% (relativamente à massa da mistura betuminosa)	SMA 13 SBS
Zhang et al. (2023)	Manning et al. (2015)	PCM-6 - Lightweight aggregate	Orgânico	0%, 1.25%, 2.5% (relativamente ao volume da mistura betuminosa)	Não informado
Zhang et al. (2023)	Si et al. (2018)	5°C PCM - SiO ₂	Orgânico	0.5% (relativamente ao volume de filler mineral)	SK 90# AC-13 + 4.5% SBS (I-C)
Zhang et al. (2023)	Ma et al. (2020)	n-Tetradecane - SiO ₂	Orgânico	0,3% e 0,5% (relativamente à massa de ligante, substituição do filler mineral)	AC-13
Zhang et al. (2023)	Ma et al. (2019)	Pentadecane - Nano-SiO ₂	Orgânico	Não informado	Não informado
Zhang et al. (2023)	Ma et al. (2013)	Tetradecane - SiO ₂	Orgânico	8.6% (relativamente ao volume de filler mineral)	Não informado
-	Yuan et al. (2022)	PCM-43	Orgânico	1%, 5% e 9% (relativamente à massa de betume)	PG 64-22
-	Yuan et al. (2022)	PCM-48	Orgânico	1%, 5% e 9% (relativamente à massa de betume)	PG 64-22

Tabela 2.5 – Resumo de estudos analisados sobre a incorporação de PCMs em misturas betuminosas.

Estudos		PCM estudado			Betume
Revisão / Compilação	Autor (es)	PCM	Classe	% de incorporação	
-	Pinheiro et al. (2023)	PEG2000	Orgânico	2% - 20% (relativamente ao volume de ligante)	Não informado
-	Pinheiro et al. (2023)	PEG 4000	Orgânico	2% - 20% (relativamente ao volume de ligante)	Não informado
-	Kong et al. (2017)	Lauric acid	Orgânico	40%, 50%, 60%, 70%, 80% (relativamente ao volume de ligante)	Não informado
-	Yinfei et al. (2019)	PEG 2000	Orgânico	1%, 5%, 10% e 20% (relativamente à massa de betume)	AC-13 PG 64-22
-	Huang et al. (2023)	Paraffin wax particles (EPWP) - acid-etched ceramsite (AECS)	Eutético	4,7% (relativamente ao volume da mistura, substituindo os agregados de 9,5 mm a 13,2 mm)	AC-20
-	Huang et al. (2023)	myristic acid (MA) - acid-etched ceramsite (AECS)	Orgânico	4,7% (relativamente ao volume da mistura, substituindo os agregados de 9,5 mm a 13,2 mm)	AC-20
-	Dai et al. (2022)	Paraffin (OP55E, OP52E, OP47E)	Orgânico	5%, 10%, 15% e 20% (relativamente ao volume da mistura)	AC-16C SBS; AC-25C

Entre as tendências observadas nos estudos analisados, destaca-se que são principalmente utilizados os PCMs orgânicos, nomeadamente os polietilenoglicóis (PEG 2000, PEG 4000), parafinas, ácidos gordos (mirístico, palmítico, linolénico, láurico) e compostos derivados de amidas de ácidos gordos (FAAs). Também foram estudados PCMs eutéticos, incluindo combinações de sais ou parafinas em substratos minerais (e.g., diatomite, perlita ou vermiculite expandida).

As percentagens de incorporação variaram em função do tipo de PCM, do método de incorporação e do objetivo experimental. Foram realizadas, por exemplo, estratégias de aplicação direta no betume, impregnação em materiais porosos (diatomite, grafite expandida, perlita, vermiculite e nanopartículas de sílica) e substituição parcial de agregados, com o intuito de melhorar a compatibilidade entre o PCM e a mistura, bem como reduzir riscos de escoamento.

No que se refere aos ligantes betuminosos, estudaram-se diversos materiais, incluindo betumes convencionais até betumes modificados com polímeros e aditivos específicos, bem como outros betumes formulados de acordo com as especificações técnicas e normativas próprias de cada região em que os estudos foram desenvolvidos.

Os critérios de seleção e incorporação de PCMs serão analisadas em maior detalhe nos subcapítulos seguintes, com ênfase nas considerações técnicas que fundamentam as escolhas tomadas nos estudos.

2.3.5. Critério de seleção de PCMs e método de incorporação para aplicação em misturas betuminosas

Conforme apresentado nos subcapítulos 2.3.2 a 2.3.4, existem diversos materiais de mudança de fase, bem como múltiplas estratégias de incorporação aplicáveis a misturas betuminosas. A definição do PCM mais adequado e da respetiva forma de incorporação, com o objetivo de obter uma atuação eficiente na termorregulação dos pavimentos betuminosos, requer a consideração de diversos critérios, amplamente discutidos na literatura científica.

Os critérios fundamentais para a seleção de PCMs para aplicação em misturas betuminosas, como sistematizado nos artigos de revisão de Zhang et al. (2023) e de Wang et al. (2023), descrevem-se abaixo:

- **Gama de temperaturas de mudança de fase:** A temperatura de transição de fase do PCM deve ser compatível com a faixa térmica que se pretende regular na camada betuminosa. Esta compatibilidade é essencial para que o PCM seja ativado precisamente nos intervalos de temperatura críticos, permitindo atenuar ou estabilizar as variações térmicas na superfície do pavimento.
- **Calor latente de transição de fase:** O PCM deve apresentar um calor latente suficientemente elevado, para garantir elevada capacidade de armazenamento e libertação de energia térmica, assegurando uma regulação eficaz mesmo perante possíveis perdas de volume ao longo do ciclo de vida. Valores mais elevados de calor latente proporcionam maior eficiência na absorção e dissipação de calor.
- **Condutividade térmica:** A condutividade térmica do PCM deve ser adequada à transferência de calor entre o material e a mistura betuminosa. Caso o PCM apresente condutividade alta, poderá ser necessário recorrer a aditivos para potenciar esta propriedade e melhorar a eficácia do processo de termorregulação.
- **Reversibilidade do processo de mudança de fase:** É imprescindível que o PCM seja capaz de alternar repetidamente entre as fases sólida e líquida sem perda significativa de desempenho térmico, degradação estrutural ou alteração das suas propriedades físico-químicas. A reversibilidade garante que o PCM

mantém a sua funcionalidade ao longo de múltiplos ciclos térmicos, assegurando a durabilidade do efeito termorregulador durante a vida útil do pavimento.

- **Sustentabilidade ambiental e económica:** O PCM deve apresentar baixa toxicidade, reduzida potencial poluente e mínima agressividade química, contribuindo para a sustentabilidade ambiental da aplicação. Além disso, a viabilidade económica é um fator determinante para permitir a aplicação em larga escala, devendo-se privilegiar materiais com custos compatíveis com projetos rodoviários.

A Tabela 2.6 apresenta as implicações de cada um dos critérios de seleção de PCMs (referidos acima) e forma de incorporação para aplicação em misturas betuminosas de pavimentos e os desafios associados à sua implementação em larga escala.

Tabela 2.6 – Resumo dos critérios de seleção de PCMs e forma de incorporação.

Critério	Descrição	Impacte	Desafios
Gama de temperaturas de mudança de fase	Faixa de temperatura na qual o PCM sofre a transição sólido-líquido, devendo coincidir com os intervalos térmicos críticos das camadas betuminosas para otimizar a capacidade de regulação térmica.	Determina a eficácia da ativação do PCM em condições reais de serviço, afetando a sua contribuição para a regulação térmica do pavimento.	Dificuldade em selecionar PCMs com temperatura de transição ideal para diferentes condições climáticas e profundidades de camada.
Calor latente de transição de fase	Quantidade de energia armazenada e libertada por unidade de massa durante a mudança de fase; valores elevados proporcionam maior eficiência na atenuação das variações térmicas.	Influencia diretamente a capacidade de absorção e libertação de calor, afetando o potencial de mitigação de variações térmicas.	Possíveis perdas de volume do PCM durante o ciclo de vida devido a volatilização ou migração na mistura betuminosa.
Condutividade térmica	Capacidade intrínseca do PCM de conduzir calor e estabelecer equilíbrio térmico com a matriz betuminosa; pode ser melhorada através de aditivos condutores.	Afeta a taxa de transferência de calor entre o PCM e o ligante/aglomerado, influenciando a resposta térmica global da mistura.	Necessidade de aditivos funcionais para compensar a baixa condutividade térmica de muitos PCMs orgânicos.
Reversibilidade da mudança de fase	Capacidade do PCM de alternar entre fases em múltiplos ciclos térmicos sem degradação estrutural, perda de propriedades ou redução de desempenho.	Assegura a continuidade do efeito termorregulador durante a vida útil do pavimento, evitando perda de desempenho com o envelhecimento.	Risco de alteração de propriedades após ciclos sucessivos de fusão-solidificação, comprometendo o desempenho a longo prazo.
Sustentabilidade ambiental e económica	Compatibilidade ambiental (baixa toxicidade, reduzido potencial poluente) e viabilidade económica para aplicação em larga escala em projetos rodoviários.	Permite a aplicação segura, economicamente viável e ambientalmente adequada, favorecendo a aceitação em larga escala.	Custos de produção elevados e necessidade de processos de síntese e encapsulamento ambientalmente seguros.

Em observância destes critérios, constata-se que a utilização direta de PCMs nas camadas betuminosas é, na maioria dos casos, tecnicamente inviável. Essa limitação decorre, sobretudo, do risco de contaminação ambiental, da possível volatilização ou fuga do material durante o serviço, e das repercussões adversas sobre as propriedades mecânicas e térmicas da mistura betuminosa.

Neste contexto, as técnicas de adsorção e encapsulamento têm-se destacado como abordagens mais promissoras para a utilização de PCMs em pavimentos. O encapsulamento, ao proteger o material e evitar a sua interação direta com o betume, permite preservar as propriedades essenciais dos PCMs, assegura a estabilidade do processo de regulação térmica e minimiza os riscos ambientais e estruturais durante a vida útil do pavimento.

2.4. Influência dos PCMs nas propriedades das misturas betuminosas

2.4.1. Propriedades térmicas

2.4.1.1. Intrínsecas

A presença de PCMs altera as propriedades da mistura betuminosa, como a condutividade térmica e a capacidade calorífica específica Manning et al. (2015) demonstraram que a incorporação de 1,25 % de parafina adsorvida em agregado leve reduziu a condutividade térmica em regime estacionário de 0,83 para 0,65 W/mK, resultando num aquecimento mais lento do pavimento. Chen et al. (2012) corroboraram estes resultados, constatando que PCMs do tipo Organic Acid-Z aumentaram a capacidade de armazenamento térmico da mistura betuminosa, reduzindo a taxa de aquecimento e desacelerando o arrefecimento, embora com maior absorção global de calor.

Quanto à capacidade calorífica específica, Wei et al. (2019) observaram que PCMs sólido-sólidos de poliuretano aumentaram o calor específico do betume modificado, com um pico de absorção entre 13 °C e 25 °C, faixa coerente com a sua temperatura de mudança de fase. Liu et al. (2021) confirmaram efeito análogo ao incorporar PEG2000, aumentando a capacidade de armazenamento energético das misturas e conferindo-lhes maior estabilidade térmica.

Como discutido no subcapítulo 2.3.5, a eficácia da incorporação de PCMs depende da correta seleção dos materiais. Chen et al. (2012) mostraram que PCMs com temperatura de fusão 1,5 °C superior ao ponto de amolecimento do betume apresentam melhor

desempenho no arrefecimento da mistura do que PCMs cuja transição ocorre 3,5 °C abaixo do referido ponto.

A variação da entalpia na mudança de fase é igualmente determinante. Yuan et al. (2022) verificaram que o PCM-43, com entalpia de 210 J/g, apresenta maior capacidade de armazenamento térmico que o PCM-48, com 120 J/g. A mistura com 9 % de PCM-43 conduziu à redução máxima de 6 °C relativamente à mistura de controlo, superior ao PCM-48.

De igual modo, Jimenez (2021) utilizou microcápsulas de ácidos gordos em teores de 10 % e 20 % em volume, registando reduções de 5 °C e 10 °C na fase de aquecimento. Durante o arrefecimento, as mesmas formulações estabilizaram em valores de temperatura de 2,9 °C e 5,4 °C superiores às da mistura sem PCM, devido à libertação de calor latente durante a solidificação.

Diversos estudos constataram que o nível de substituição de agregados ou fíler por PCM e o método de dispersão na mistura betuminosa, influenciam os resultados térmicos. Zhang et al. (2023) registaram redução de 4,8 °C na temperatura da mistura ao substituir 50 % do fíler (<0,075 mm) por poliuretano sólido-sólido. Si et al. (2018) obtiveram redução de 1,5 °C ao adicionar 0,5 % em massa de microcápsulas de PCM com temperatura de transição de 5 °C, enquanto Jin et al. (2017) verificaram diminuição de 7,3 °C ao incorporar PEG/diatomite em 4 % do fíler mineral.

2.4.1.2. Em baixas temperaturas

Os estudos experimentais demonstraram que a utilização de PCMs é particularmente vantajosa em condições de baixas temperaturas, reduzindo os inconvenientes associados ao congelamento da água infiltrada nos pavimentos. Entre os principais resultados constatados:

- Wei et al. (2019) verificaram que PCMs à base de poliuretano aumentam substancialmente a resistência e a capacidade de dissipação de tensões térmicas do betume modificado quando exposto a temperaturas inferiores a 18 °C, sobretudo quando se aumenta o teor de incorporação.
- Wang et al. (2023) verificaram que a seleção de PCMs com temperaturas de transição próximas do intervalo crítico de congelamento permite atrasar ou reduzir a frequência dos ciclos de gelo-degelo, diminuindo o fendilhamento térmico e prolongando a vida útil estrutural da infraestrutura rodoviária.

Resultados complementares foram obtidos por Liu et al. (2021), que demonstraram que a incorporação de 1,4 % em massa de PCMs de PEG/SiO₂ numa camada betuminosa porosa (OGFC) reduziu a deformação máxima associada ao congelamento e prolongou o tempo de formação de gelo de 300 para 430 minutos. De igual modo, Kheradmand et al. (2015) constataram que a substituição parcial do betume por PCMs parafínicos em misturas para pavimentos de betão proporcionou um atraso de 12 horas na formação de gelo na camada inferior, quando o teor de PCM atingiu 20 %.

Os resultados apresentados comprovam que o armazenamento de calor latente retarda efetivamente a formação de gelo, contribuindo para a diminuição das tensões térmicas e dos danos estruturais associados aos ciclos de gelo e degelo.

2.4.1.3. Em altas temperaturas

Em condições de temperaturas elevadas, a utilização de PCMs tem mostrado resultados consistentes na redução dos picos térmicos superficiais, mitigando o fenómeno de ilha de calor urbano (UHI) e reduzindo a suscetibilidade do pavimento à deformação permanente.

Mizwar et al. (2019) reportaram que misturas contendo PCM-43 apresentaram temperaturas superficiais inferiores às misturas de controlo sem PCM, com atraso de aproximadamente 4 horas na ocorrência da temperatura máxima e diferenças médias de 2,13 °C à superfície e 4,42 °C na camada inferior, registando desvios máximos de até 12 °C relativamente à formulação convencional.

Bian et al. (2012) confirmaram reduções de temperatura entre 3 °C e 10 °C em formulações com PCMs, enquanto Pinheiro et al. (2023) verificaram reduções máximas de até 9 °C na temperatura superficial de misturas betuminosas incorporando PEG2000 e PEG4000, sobretudo em períodos de calor extremo. Além disso, estas formulações apresentaram aumento simultâneo da capacidade calorífica específica e da condutividade térmica, evidenciando uma maior eficiência na regulação térmica da mistura.

2.4.1.4. Síntese crítica dos resultados

Em síntese, os estudos analisados evidenciam que a incorporação de PCMs em misturas betuminosas proporciona benefícios relevantes nas propriedades térmicas, com implicações diretas no desempenho do pavimento, tanto em climas frios como quentes. As principais vantagens identificadas são:

- A redução de picos térmicos superficiais, mitigando a suscetibilidade a deformações permanentes e fadiga térmica
- O atraso e redução da frequência dos ciclos de gelo-degelo, que diminui danos estruturais
- O aumento da capacidade de armazenamento de calor, com melhora da estabilidade térmica
- A contribuição para a mitigação do fenômeno de ilha de calor urbano (UHI), pela redução da temperatura superficial do pavimento.

A Erro! A origem da referência não foi encontrada. apresenta um resumo do impacto nas propriedades térmicas das misturas betuminosas com a incorporação de PCMs nos estudos analisados, cuja informação pormenorizada se encontra apresentada no Anexo A.

Tabela 2.7 – Resumo do impacto nas propriedades térmicas das misturas betuminosas com incorporação de PCMs

PCM estudado	Tipo de ligante	Impacte nas propriedades térmicas			
		Controle da temperatura	Variação térmica	Capacidade de armazenamento	Redução de temperatura
Legenda: ↗ - impacte positivo; ○ – impacte não abordado ou sem impacte; ↘ - impacte negativo					
5°C PCM - SiO2	SK 90# AC-13 + 4.5% SBS (I-C)	○	○	○	○
FAAms - C+12	PG 64-22	↗	↗	↗	↗
FAAms - C+4	PG 64-22	↗	↗	↗	↗
FAAms - C+8	PG 64-22	↗	↗	↗	↗
Linolenic Acid	70/100	↗	↗	○	○
Myristic Acid	Não informado	○	○	↗	↗
n-Tetradecane - formaldehydes	160/220	○	↗	↗	↗
n-Tetradecane - melamineformaldehyde	10/20, 70/100, 160/220	○	○	↗	↗
n-Tetradecane - melamineformaldehyde	#90 80/100	○	↗	○	↗
n-Tetradecane - SiO2	AC-13	↗	○	↗	○
Organic Acid (5 % a 10 %)	60/70	○	○	○	↗
Organic acid-L	PG 64-22	↗	○	↗	○
Organic acid-Z	PG 64-22	↗	↗	↗	○
Palmitic Acid	Não informado	○	○	↗	↗
MPCM 43	60/70	○	↗	↗	↗
Parafina orgânica - R5 RT	CEMII-32.5N	↗	↗	↗	↗
PCM-43	PG 64-22	↗	↗	↗	↗
PCM-48	PG 64-22	↗	↗	↗	↗
PCM-6 - Lightweight aggregate	Não informado	↗	○	○	↗
PEG1000 - Diatomite	SMA 13 SBS	↗	↗	↗	↗
PEG1000 - expanded graphite	AH-70 (60-70, PG 64-22)	↗	↗	○	○

Tabela 2.7 – Resumo do impacto nas propriedades térmicas das misturas betuminosas com incorporação de PCMs

PCM estudado	Tipo de ligante	Impacte nas propriedades térmicas			
		Controle da temperatura	Varição térmica	Capacidade de armazenamento	Redução de temperatura
		Legenda: ↗ - impacte positivo; ○ – impacte não abordado ou sem impacte; ↘ - impacte negativo			
PEG4000 - MDI polyurethane	# 70 60/80	○	↗	○	○
PEG1000 - Diatomite	AH-70 60/80	↗	○	↗	○
PEG2000	Não informado	↗	↗	↗	↗
PEG2000 - E44 epoxy resin	#70 60/80	↗	↗	○	↗
PEG2000-Expanded graphite	AC-13 60/80	○	○	↗	↗
PEG4000 (10% a 30%)	Não informado	○	○	↗	↗
PEG4000 (2% a 20%)	Não informado	↗	↗	↗	↗
PEG4000 - Diatomite	SK AH-70 (PG 64-22)	○	○	↗	↗
PEG4000 - Expanded perlite	SK AH-70 (PG 64-22)	○	○	↗	↗
PEG4000 - Expanded vermiculite	SK AH-70 (PG 64-22)	○	○	↗	↗
Pentadecane - Nano-SiO ₂	Não informado	↗	↗	↗	↗
PTMEG-2000 / MDI polyurethane	60/80 (Karamay)	○	↗	○	↗
SA - Diatomite	SK AH-70 60/80	○	↗	↗	↗
SA - Expanded perlite	SK AH-70 60/80	↗	○	↗	↗
SA/PA - Diatomite	SK AH-70	○	○	↗	↗
Tetradecane	160/220	↗	↗	↗	↗
Tetradecane - SiO ₂	Não informado	↗	↗	↗	○
Lauric acid	Não informado	↗	↗	↗	↗
PEG2000 - Direct incorporation	AC-13 PG 64-22	↗	↗	↗	↗
Paraffin wax particles (EPWP) - acid-etched ceramsite (AECS)	AC-20	↗	↗	↗	↗
Myristic acid (MA) - acid ceramsite (AECS)	AC-20	↗	↗	↗	↗
Paraffin (OP55E, OP52E, OP47E)	AC-16C SBS; AC-25C	↗	↗	○	↗

2.4.2. Propriedades mecânicas e reológicas

A literatura científica revela que a incorporação de PCMs em misturas betuminosas influencia sobre as propriedades mecânicas e reológicas do ligante.

As propriedades mecânicas, incluindo a resistência à tração indireta, o módulo dinâmico, a estabilidade Marshall e dinâmica, a resistência à flexão e à deformação permanente são parâmetros essenciais para a avaliação da capacidade estrutural das misturas modificadas. Paralelamente, as propriedades reológicas do betume, tais como módulo de deformabilidade, viscosidade dinâmica e recuperação elástica, são determinantes

para a compreensão da resposta viscoelástica da mistura em diferentes condições de temperatura.

2.4.2.1. Comportamento reológico

Em estudos reológicos de misturas betuminosas com incorporação de PCMs, K. Wei, Ma, et al. (2019) analisaram o efeito da incorporação de poliuretano PTMEG-2000/MDI nas propriedades do betume em condições em que não ocorreu mudança de fase. Os resultados indicaram melhoria da resistência à deformação em temperaturas elevadas, associada ao aumento da rigidez do betume; no entanto, verificou-se uma redução significativa do módulo de rigidez em baixas temperaturas, diminuindo a resistência a fendilhamento térmica.

Liu et al. (2021) observaram que betumes modificados com PEG/diatomite apresentaram aumento do módulo dinâmico e redução da temperatura de transição entre 30 °C e 50 °C, seguido de uma queda abrupta do módulo acima de 50 °C. Este comportamento foi atribuído ao efeito da transição de fase do PCM. Resultados semelhantes foram obtidos por Zhang et al. (2018), que verificaram que a incorporação de 5 % de PEG/grafite expandido melhorou a resistência térmica sem comprometer de forma significativa a relação entre estabilidade residual e resistência ao corte.

2.4.2.2. Comportamento mecânico

De acordo com Wang et al. (2023), o desempenho mecânico das misturas betuminosas em diferentes condições térmicas varia de forma significativa em função do tipo e da compatibilidade dos PCMs com o betume. Embora o ensaio de estabilidade Marshall forneça uma indicação preliminar da resistência, o seu carácter empírico limita a avaliação da resistência à deformação permanente. Por este motivo, a avaliação da resistência à flexão e à deformação apresentam maior relevância para caracterizar o desempenho estrutural a temperaturas elevadas.

Os resultados obtidos por (Wang et al., 2023) demonstraram que diferentes PCMs podem produzir respostas bastante distintas, ressaltando o papel central da compatibilidade entre o PCM e o betume. Porém os PCMs utilizados à base de ácido esteárico, ácido palmítico e diatomite apresentaram tendência a reduzir a resistência à flexão e a capacidade de deformação da mistura, podendo, contudo, aumentar a tensão de tração. Tal comportamento está associado à diminuição da coesão da mistura betuminosa, resultante de alterações na viscosidade do betume e na adesão betume-agregado em função da presença dos PCMs na fase líquida.

Neste mesmo contexto, Liu et al. (2020) verificaram que compósitos de PEG/grafite expandido, quando incorporados em teores mais elevados, reduzem a resistência à tração por flexão e a deformação admissível da mistura, embora aumentem a eficácia na regulação térmica. Este resultado evidencia a necessidade de otimizar os efeitos do PCM adotado e a sua quantidade no desempenho térmico e integridade mecânica.

Este facto foi averiguado por Chen et al. (2012), que avaliaram misturas contendo PCMs Ácido Orgânico - L e Ácido Orgânico - Z e observaram que estas apresentaram resistências inferiores às amostras de controlo a 10 °C e 25 °C. Contudo, a 50 °C, a mistura com Ácido Orgânico - Z apresentou valores de resistência à tração indireta semelhantes aos da mistura convencional, enquanto a mistura com Ácido Orgânico - L evidenciou uma redução de cerca de 50 %.

Embora a perda de resistência seja um efeito recorrente, alguns estudos destacam benefícios em condições de baixas temperaturas. A libertação de calor latente durante o arrefecimento pode reduzir a rigidez e atenuar o risco de fendilhamento térmico. Bueno et al. (2019) demonstraram que a adição de microcápsulas de tetradecano diminuiu o módulo de deformabilidade e a resistência global, mas aumentou a flexibilidade da mistura em baixas temperaturas.

Da mesma forma, Pinheiro et al. (2023) observaram que a incorporação de PEG 2000 e PEG 4000 reduziu a estabilidade e a resistência mecânica em até 20,3 %, mantendo, no entanto, valores compatíveis com as exigências normativas locais. Além disso, verificou-se um aumento da capacidade de armazenamento térmico e da rigidez em temperaturas elevadas, favorecendo a resistência à fadiga.

2.4.2.3. Influência do teor de PCM nas propriedades mecânicas

O teor de PCMs incorporados é um parâmetro determinante para o comportamento final da mistura, nas investigações foram observados que a adição de PCMs pode conduzir a reduções significativas nas propriedades mecânicas, especialmente quando a percentagem ultrapassa determinados limites. Kheradmand et al. (2015) relataram que, em misturas com parafina orgânica, a resistência à flexão diminuiu de 10,5 MPa para 9,1 MPa com 10 % de PCM e para 8,5 MPa com 20 %, enquanto a resistência à tração reduziu-se em 29 % e 55 %, respetivamente.

Segundo, Bian et al. (2012), ao utilizarem ácido palmítico com ponto de fusão entre 49 °C e 51 °C, com variação de teor, observaram reduções na resistência à tração indireta e na resistência a deformação. Por outro lado, Jin et al. (2019) demonstraram que PCMs eutéticos SA/PA podem aumentar o módulo de deformabilidade e a capacidade de

recuperação elástica, contudo, quando em estado líquido, podem comprometer a capacidade estrutural em camadas do ligante, reduzindo a elasticidade e a viscosidade.

Em estudo posterior, Jin et al. (2021) verificaram que a elevação do teor de incorporação de PEG aumentou a rigidez da mistura, reduzindo a taxa de fluência em baixas temperaturas, o que, apesar de melhorar a resistência a deformações permanentes, pode comprometer a flexibilidade e aumentar a suscetibilidade ao fendilhamento térmico.

2.4.2.4. Síntese dos resultados referente as propriedades mecânicas e reológicas

Numa análise global, a incorporação de PCMs em misturas betuminosas apresenta benefícios relevantes na regulação térmica e, em alguns casos, melhorias localizadas no comportamento a baixas temperaturas. Contudo, tais vantagens podem ser acompanhadas por reduções significativas da resistência mecânica, sobretudo quando os teores de PCM excedem determinados limites críticos.

A Erro! A origem da referência não foi encontrada. apresenta a síntese dos resultados quanto às propriedades reológicas e mecânicas das misturas betuminosas com incorporação de PCMs nos estudos analisados, cuja forma completa se encontra descrita no Anexo A .

Tabela 2.8 – Resumo do impacto nas propriedades mecânicas e reológicas das misturas betuminosas com incorporação de PCMs

PCM estudado	Tipo de ligante	Impacte nas propriedades mecânicas e reológicas			
		Comportamento do betume	Deformação permanente	Rigidez	Fadiga
		Legenda: ↗ - impacte positivo; ○ – impacte não abordado ou sem impacte; ↘ - impacte negativo			
5°C PCM - SiO2	SK 90# AC-13 + 4.5% SBS (I-C)	○	○	○	○
FAAms - C+12	PG 64-22	○	↘	↘	○
FAAms - C+4	PG 64-22	○	↘	↘	○
FAAms - C+8	PG 64-22	○	↘	↘	○
Linolenic Acid	70/100	○	↗	↗	↗
Myristic Acid	Não informado	↗	○	↗	↗
n-Tetradecane - formaldehydes	160/220	○	↗	↗	↗
n-Tetradecane - melamineformaldehyde	10/20, 70/100, 160/220	○	↗	↗	↗
n-Tetradecane - melamineformaldehyde	#90 80/100	○	↗	↘	↗
n-Tetradecane - SiO2	AC-13	○	○	○	○
Organic Acid (5 % a 10 %)	60/70	↗	↗	↗	↗
Organic acid-L	PG 64-22	↘	↘	↘	↗
Organic acid-Z	PG 64-22	↘	↘	○	↗

Tabela 2.8 – Resumo do impacto nas propriedades mecânicas e reológicas das misturas betuminosas com incorporação de PCMs

PCM estudado	Tipo de ligante	Impacte nas propriedades mecânicas e reológicas			
		Comportamento do betume	Deformação permanente	Rigidez	Fadiga
		Legenda: ↗ - impacte positivo; ○ – impacte não abordado ou sem impacte; ↘ - impacte negativo			
Palmitic Acid	Não informado	○	○	↗	↗
MPCM 43	60/70	○	○	○	○
Parafina orgânica - R5 RT	CEMII-32.5N	↘	↘	↘	↗
PCM-43	PG 64-22	○	○	○	↘
PCM-48	PG 64-22	○	○	○	↘
PCM-6 - Lightweight aggregate	Não informado	○	○	○	○
PEG1000 - Diatomite	SMA 13 SBS	↘	↗	↗	○
PEG1000 - expanded graphite	AH-70 (60-70, PG 64-22)	○	↗	↗	○
PEG4000 - MDI polyurethane	# 70 60/80	↘	↘	○	○
PEG1000 - Diatomite	AH-70 60/80	○	↗	↗	○
PEG2000	Não informado	○	○	○	○
PEG2000 - E44 epoxy resin	#70 60/80	↗	○	↘	↗
PEG2000-Expanded graphite	AC-13 60/80	↘	↘	○	○
PEG4000 (10% a 30%)	Não informado	○	○	○	○
PEG4000 (2% a 20%)	Não informado	○	↘	↗	↗
PEG4000 - Diatomite	SK AH-70 (PG 64-22)	↗	↘	○	↘
PEG4000 - Expanded perlite	SK AH-70 (PG 64-22)	↘	○	○	○
PEG4000 - Expanded vermiculite	SK AH-70 (PG 64-22)	↘	↘	↘	↘
Pentadecane - Nano-SiO ₂	Não informado	○	○	○	○
PTMEG-2000 / MDI polyurethane	60/80 (Karamay)	○	↗	↗	↗
SA - Diatomite	SK AH-70 60/80	○	○	○	○
SA - Expanded perlite	SK AH-70 60/80	○	○	↗	○
SA/PA - Diatomite	SK AH-70	○	○	○	○
Tetradecane	160/220	○	↗	↗	↗
Tetradecane - SiO ₂	Não informado	○	○	○	○
Lauric acid	Não informado	○	○	○	○
PEG2000 - Direct incorporation	AC-13 PG 64-22	↗	↘	↘	○
Paraffin wax particles (EPWP) - acid-etched ceramsite (AECS)	AC-20	↗	○	○	○
Myristic acid (MA) - acid ceramsite (AECS)	AC-20	↗	○	○	○
Paraffin (OP55E, OP52E, OP47E)	AC-16C SBS; AC-25C	○	↗	○	○

2.4.3. Resumo dos resultados dos estudos analisados

A análise da literatura científica sobre a incorporação de materiais de mudança de fase (PCMs) em misturas betuminosas evidencia um conjunto consistente de resultados relacionados com o seu comportamento térmico e mecânico. Os estudos indicam que a capacidade dos PCMs para armazenar e libertar calor latente influencia de forma significativa a evolução térmica das camadas betuminosas, promovendo uma resposta mais estável face às variações de temperatura.

Em contextos de clima quente, observam-se reduções mensuráveis da temperatura superficial do pavimento, geralmente compreendidas entre 5 °C e 10 °C, dependendo do tipo, teor e forma de incorporação dos PCMs (Yuan et al., 2022; Pinheiro et al., 2023). Tal comportamento resulta do prolongamento dos períodos de arrefecimento e da atenuação dos picos térmicos, proporcionados pela elevada capacidade de retenção e libertação de calor das microcápsulas de PCM.

A literatura científica também revela variações nas propriedades mecânicas em função da natureza do PCM e da metodologia de incorporação. Os métodos húmidos, baseados na dispersão prévia do PCM no betume, tendem a garantir melhor homogeneidade e estabilidade térmica, enquanto a incorporação a seco, embora de execução mais simples, revela maior propensão a perdas de material e fenómenos de segregação (Jimenez, 2021; Wang et al., 2023).

A estabilidade térmica dos PCMs constitui igualmente um parâmetro crítico, uma vez que a exposição a temperaturas de mistura próximas e superiores a 200 °C pode comprometer a integridade das microcápsulas e reduzir a entalpia de transição (Yuan et al., 2022). Este efeito traduz-se em decréscimos de desempenho térmico e de durabilidade ao longo do tempo.

Adicionalmente, alguns estudos indicam que a diminuição da condutividade térmica, embora beneficie o controlo das temperaturas superficiais, pode modificar o gradiente térmico entre camadas e influenciar a resposta estrutural do pavimento (Zhang et al., 2023). Estes resultados sublinham a importância de uma abordagem integrada, que considere simultaneamente os efeitos térmicos e mecânicos na avaliação global do desempenho do sistema betuminoso.

Para além dos aspetos técnicos, evidencia-se a necessidade de aprofundar a análise da durabilidade, dos custos de produção e do comportamento a longo prazo, de modo a sustentar a aplicação prática desta tecnologia. A inexistência de normas e

metodologias de dimensionamento específicas representa, ainda, um desafio para a implementação de soluções com PCMs em escala real (Wang et al., 2023).

Portanto, os resultados analisados confirmam que os PCMs apresentam potencial para regular a temperatura das camadas betuminosas, reduzir as variações térmicas e melhorar o desempenho em ambientes extremos. No entanto, as alterações nas propriedades mecânicas, frequentemente caracterizadas por reduções de resistência estrutural, reforçam a necessidade de definir estratégias de equilíbrio entre ganhos térmicos e desempenho mecânico.

Abordagens complementares, como o uso de agregados leves para adsorção de PCMs, novas técnicas de microencapsulamento com maior resistência térmica e mecânica e combinações de PCMs com aditivos modificadores de betume, constituem soluções promissoras para otimizar o desempenho.

Adicionalmente, análises de ciclo de vida (LCA), avaliações de custo-benefício e ensaios de longa duração em condições reais de tráfego e clima são linhas de investigação essenciais para consolidar esta tecnologia e fundamentar a criação de critérios normativos e metodologias de dimensionamento específicos para pavimentos flexíveis com misturas betuminosas modificados com PCMs.

3. Programa Experimental

3.1. Planeamento do programa experimental

Com base na síntese do conhecimento apresentada no capítulo 2, foi definido um programa experimental orientado para avaliar a viabilidade de incorporação de materiais de mudança de fase (PCMs) em misturas betuminosas, com foco no seu efeito nas propriedades térmicas do betume aplicado em camadas de desgaste.

O planeamento considerou, inicialmente, a seleção dos PCMs mais adequados às condições climáticas nacionais, tendo por referência os intervalos de temperatura de atuação e os critérios funcionais estabelecidos no subcapítulo 2.3.5. Seguidamente, foram identificados e caracterizados os materiais constituintes, nomeadamente o betume e o material poroso utilizado no encapsulamento, assegurando a sua compatibilidade com os PCMs selecionados.

A definição do procedimento experimental baseou-se em metodologias consolidadas na literatura, apresentadas no subcapítulo 2.4, de forma a garantir coerência técnica e comparabilidade com estudos prévios. Este processo de planeamento foi concebido de modo a garantir uma abordagem metódica e detalhada, apoiada em fundamentos técnico-científicos, e adaptada às práticas correntes de projeto e execução de pavimentos em Portugal.

3.2. Definição do Procedimento Experimental

3.2.1. Análise dos procedimentos da literatura

Esta secção apresenta a sistematização dos procedimentos experimentais adotados nos artigos analisados no capítulo 2, com o objetivo de suportar a definição do procedimento experimental aplicado neste estudo (secção 3.2.2).

A partir dos trabalhos identificados no subcapítulo 2.3.3, foram compilados os métodos experimentais utilizados em investigações cujo enquadramento, quanto aos materiais, técnicas de síntese e objetivos, se aproxima das premissas deste estudo. O detalhe integral desses procedimentos encontra-se no Anexo C.

De forma geral, as investigações analisadas convergem para um protocolo experimental estruturado em três fases principais:

- (Fase 1) Preparação do PCM compósito (CPCM) por adsorção ou impregnação em materiais porosos ou por encapsulamento de síntese polimérica.
- (Fase 2) Incorporação do CPCM no betume, por meio de mistura por agitação mecânica, ou na mistura betuminosa por substituição de agregados finos e fíler.
- (Fase 3) Realização de ensaios de caracterização térmica, química, estrutural, reológica e física do betume e/ou mecânica da mistura com e sem incorporação de CPCM.

De uma forma geral, a Fase 1 corresponde a secagem e ativação dos poros do material poroso adotado, seguida da síntese do PCM preparado conforme método adotado, com posterior impregnação por agitação ou a vácuo para garantir a plena aderência do CPCM, que, por fim, é realizada a estabilização por cura ou filtração térmica e armazenado em ambiente dessecado para mitigação de exsudações.

A Fase 2 nos estudos possuem dois caminhos metodológicos:

- (i) Modificação inicialmente do betume para análise das temperaturas, tempo e forma de dispersão entre outros possíveis efeitos que a incorporação do PCM possa causar, com posterior aplicação do CPCM no betume na formulação da mistura betuminosa.
- (ii) Incorporação direta na mistura betuminosa por substituição de agregados finos e/ou fíler conferido em ensaio Marshall, e ajustando temperaturas de agregado, bem como a compactação da mistura.

Ao fim do processo, na Fase 3, são executados ensaios nas misturas betuminosas obtidas nas fases anteriores, com e sem incorporação de PCM, os quais podem ser integrados em quatro grandes blocos de caracterização:

- Caracterização Térmica, por meio dos ensaios de:
 - Calorimetria diferencial de varredura (DSC);
 - Análise Termogravimétrica (TGA);
 - Ensaio de condutividade e difusividade térmica;
 - Simulação de aquecimento por simulador solar (ANSYS/COMSOL).

- Caracterização química:
 - Espectroscopia de Infravermelho com transformada de fourier (FTIR);
 - Difração de raios X (XRD);
 - Adsorção de azoto por método BET (Brunauer–Emmett–Teller);
 - Microscopia eletrônica de varrimento (SEM);
 - Microscopia de força atômica (AFM);
 - Microscopia de fluorescência;
 - Cromatografia em Camada Fina com Detecção por Ionização de Chama (TLC-FID).

- Caracterização reológica do ligante:
 - Ensaio de viscosidade rotacional;
 - Ensaio com reómetro de corte dinâmico (DSR);
 - Ensaio com reómetro de viga de flexão (BBR);
 - Ensaio de penetração a 25 °C;
 - Ensaio do ponto de amolecimento (Anel e Bola);
 - Ensaio de ductilidade a 10 °C;
 - Ensaio de estabilidade de armazenamento do betume modificado.

- Caracterização mecânica da mistura betuminosa:
 - Ensaio Marshall;
 - Ensaio de resistência à tração indireta (ITS);
 - Ensaio de fadiga à tração indireta (ITF);
 - Ensaio de fadiga com flexão em três pontos;
 - Ensaio de pista de Hamburgo (*Hamburg Wheel-Tracking Test*);
 - Ensaio de pista (*wheel-tracking*);
 - Ensaio de sensibilidade à água por imersão;
 - Ensaio de resistência à água após ciclos de congelação-descongelação.

Em suma, a estrutura experimental trifásica adotada nas investigações constitui um quadro metodológico coerente. Salienta-se que entre os estudos existem variações da

sistematização apresentada, as quais se apresentam com detalhe no Anexo C, que ocorrem devido a variação das opções tecnológicas adotadas pelo investigador, porém não deixando de ser uma referência operativa para futuras campanhas experimentais e possíveis comparações críticas.

3.2.2. Procedimento experimental adotado

Com base nas metodologias identificadas na literatura e orientado especificamente para verificar a influência da incorporação do PCM nas propriedades térmicas do betume, o procedimento experimental está estruturado em duas fases sequenciais e complementares (Figura 3.1). Os procedimentos correspondentes a cada fase serão descritos em detalhe nos subcapítulos 3.4 e 0.

Figura 3.1 – Esquema simplificado do procedimento experimental executado.

O procedimento experimental definido teve como finalidade assegurar uma abordagem sistemática que permita verificar, o impacto da incorporação de PCMs nas propriedades térmicas do betume, avaliando o seu potencial de aplicação em soluções de pavimentação.

3.3. Caracterização de materiais

3.3.1. Seleção dos PCMs

A incorporação de materiais de mudança de fase (PCMs) em pavimentos flexíveis objetiva aumentar a resistência das camadas betuminosas às variações térmicas que ocorrem ao longo da vida útil do pavimento. Para tal, a seleção dos PCMs deve assegurar compatibilidade entre o seu intervalo de atuação térmica e as condições

climáticas verificadas em Portugal, a fim de garantir contributos efetivos para a durabilidade e o desempenho mecânico das camadas betuminosas.

As autoestradas portuguesas são caracterizadas por atravessar zonas climáticas distintas, o que evidencia a necessidade de soluções térmicas adaptadas. A A1 – Autoestrada do Norte (Figura 3.2) e a A2 – Autoestrada do Sul (Figura 3.3) exemplificam esta variabilidade, por apresentar amplitudes térmicas significativas ao longo dos seus traçados, conforme dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera - IPMA (2025b). Estas diferenças evidenciam a importância de selecionar PCMs com capacidade de atuação eficaz em cenários térmicos heterogêneos.

Figura 3.2 – Autoestrada A1 (Wikipédia, 2025)

Figura 3.3 – Autoestrada A2 (Wikipédia, 2025)

Entre os materiais analisados no subcapítulo 2.3.2, os polietilenoglicóis (PEGs) são destacados pela flexibilidade na definição do ponto de fusão e do calor latente, ajustáveis mediante a escolha do peso molecular. A análise dos critérios de seleção apresentados no subcapítulo 2.3.5 confirma o potencial dos PEGs para incorporação em misturas betuminosas, conforme apresentado na Tabela 3.1.

Tabela 3.1 – Análise da consideração de PEGs como PCM para incorporação em misturas betuminosas.

Critério	Avaliação	Possíveis desafios na incorporação
Gama de temperaturas de mudança de fase	Os PEGs apresentam temperaturas de fusão ajustáveis (4 °C a 99,5 °C) dependendo do peso molecular, o que permite selecionar formulações compatíveis com as faixas críticas de temperatura em pavimentos (ex.: 30–60 °C para evitar deformação permanente e 0–10 °C para mitigar fissuração por fadiga).	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Necessidade de ajustar o peso molecular para alinhar o ponto de fusão com o intervalo térmico de cada região/clima. ♦ Há risco de desempenho inconsistente quando o pavimento é submetido a amplitudes térmicas maiores do que a faixa de atuação do PEG escolhido.
Calor latente de transição de fase	PEGs possuem valores de armazenamento de calor latente ajustáveis entre 70 J/g a 190 J/g, suficientes para reduzir variações térmicas, evitando picos de temperatura que aceleram o envelhecimento do ligante.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ A eficiência depende da quantidade incorporada, que é limitada pela trabalhabilidade da mistura e pela estabilidade do encapsulamento. ♦ Há risco de perda do PCM por fusão e migração se não houver síntese adequada.
Condutividade térmica	Por se tratar de PCM orgânico, de acordo com os estudos analisados, o PEG tem condutividade moderada, o que pode limitar a transferência de calor entre o PCM e a mistura betuminosa, reduzindo a velocidade de resposta térmica.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Possível necessidade de incorporar aditivos condutores (grafite expandido, nanotubos de carbono, fibras metálicas, etc.), o que pode aumentar custos e/ou alterar propriedades mecânicas da mistura.
Reversibilidade da mudança de fase	Os PEGs apresentam boa estabilidade em ciclos térmicos em condições controladas, com verificação na literatura de manter suas propriedades após diversos ciclos sem degradação significativa, desde que o material se mantenha confinado.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Uma vez que os estudos ainda são limitados em ciclo de longa duração, possibilidade ao fim da vida útil do pavimento de degradação do material. ♦ Processo de síntese deve evitar possível vazamento durante a fusão, lixiviação por contacto com água e migração para fora da camada.
Sustentabilidade ambiental e económica	Os PEGs são não tóxicos, solúveis em água e biodegradáveis, com potencial para aceitação em soluções sustentáveis de pavimentação.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ O custo do PEG puro é relativamente acessível, mas síntese encarece substancialmente a solução. ♦ Produção em larga escala requer processos industriais limpos e controlados, sob pena de perder o benefício ambiental. ♦ Comparativamente a aditivos tradicionais de pavimentação, que possuem mais baixos custos, o custo-benefício ainda é um limitante.

Os PEGs evidenciam versatilidade térmica, estabilidade ambiental e boa reversibilidade das transições de fase, embora apresentem limitações associadas ao custo, à necessidade de processos de síntese controlados para evitar migração e à moderada condutividade térmica são mitigáveis através de aditivos específicos. Assim, a sua aplicação em larga escala dependerá da evolução das técnicas de encapsulamento e incorporação.

Para definir os tipos de PEG mais adequados, foram consideradas as condições climáticas extremas nacionais, com base em dados do Instituto Português do Mar e da

Atmosfera - IPMA (2025a). O maior valor de temperatura máxima do ar no país registado foi em Amareleja (Alentejo), com 47,3 °C em 2003, e o mínimo valor foi constatado em Penhas da Saúde (Covilhã), com -11,8 °C em 1954. Os valores de normal climatológica obtidas dos dados históricos entre 1991 e 2020 dessas duas regiões são apresentadas na Tabela 3.2.

Tabela 3.2 – Dados da climatologia normal(1991-2020) das estações em Amareleja e Penhas da Saúde.

Meses	Amareleja (1991-2020)				Penhas da Saúde (1991-2020)			
	Temp. mínima média (TN - °C)	Temp. média (TT - °C)	Temp. máxima média (TX - °C)	Precip. (mm)	Temp. mínima média (TN - °C)	Temp. média (TT - °C)	Temp. máxima média (TX - °C)	Precip. (mm)
Janeiro	3,90	9,30	14,60	48,10	0,50	3,40	6,40	211,00
Fevereiro	4,50	10,50	16,50	45,50	0,60	3,90	7,10	158,20
Março	6,90	13,40	20,00	49,50	2,30	6,00	9,80	148,80
Abril	8,60	15,40	22,10	52,20	3,40	7,30	11,10	147,90
Maiο	11,40	19,00	26,50	42,40	6,70	10,70	14,80	105,50
Junho	14,70	23,30	32,00	10,50	10,70	15,10	19,50	41,20
Julho	16,60	26,10	35,60	1,70	13,50	18,30	23,20	14,70
Agosto	17,00	26,20	35,30	5,00	13,70	18,60	23,40	23,00
Setembro	15,10	22,90	30,70	27,20	10,90	15,10	19,40	81,10
Outubro	12,20	18,60	24,90	69,60	7,20	10,50	13,80	199,70
Novembro	7,80	13,20	18,70	65,20	3,30	6,10	8,90	222,60
Dezembro	5,30	10,40	15,40	59,90	1,50	4,40	7,30	211,50
Média	10,33	17,36	24,36	39,73	6,19	9,95	13,73	130,43
Extremo de Temperatura	-7,70	-	47,30	-	-13,00	-	33,70	-

Os fatores térmicos locais tem impacte relevante no comportamento mecânico das misturas betuminosas. Com vista as variações diárias e anuais desses fatores, torna-se essencial, para efeitos de estimação e de acordo com a metodologia de análise da SHELL (1978), obter um "valor ponderado da temperatura do ar" representativo das regiões em análise, refletindo as diversas temperaturas a que os pavimentos estarão sujeitos ao longo dos meses do ano.

Para considera o impacte de cada condição térmica média em cada mês do ano, seguindo a metodologia da SHELL (1978), com aplicação das equações da AUSTROADS (2006) que traduz os ábacos do método, se calcula os fatores mensais de ponderação (W) a partir da temperatura média mensal (T_{air}) utilizando a equação 3.1. Posteriormente é realizada a média dos fatores de ponderação (W_{med}) e aplicada na equação 3.2 para obtenção da temperatura média ponderada anual do ar (W-MAAT). Este parâmetro reflete de forma representativa as condições térmicas a que os pavimentos estão sujeitos ao longo do ano.

$$W = 10^{(-1,224 + 0,06508 T_{air} - 0,000145 T_{air}^2)} \quad (3.1)$$

$$W - MAAT = 19,66 + 16,91 \log W_{med} + 0,3117 \times (\log W_{med})^2 \quad (3.2)$$

Onde:

T_{air} : Temperatura média mensal do ar (°C).

W: Fator mensal de ponderação.

W_{med} : Média dos fatores de ponderação de cada mês.

W-MAAT: Temperatura média ponderada anual do ar (°C).

A temperatura das misturas betuminosas nos pavimentos varia de acordo com sua profundidade (Subcapítulo 2.1.2). Como a atuação do PCM ocorrerá na camada betuminosa de desgaste, esta possui habitualmente espessuras que variam de 2,5 cm a 7 cm, de acordo com o tipo de mistura e definição de projeto.

Para estimar a temperatura do betume em distintas profundidades do pavimento, a AI (2008) propõe a equação 3.3, que correlaciona o W-MAAT com a profundidade avaliada para estabelecer a temperatura de serviço da mistura betuminosa.

$$T_{mb} = (W - MAAT + 17,778) \times \left(1 + \frac{1}{39,37 \times Z + 4}\right) - \frac{18,889}{39,37 \times Z + 4} - 14,44 \quad (3.3)$$

Onde:

T_{mb} : Temperatura de serviço da mistura betuminosa (°C).

Z: Profundidade desde a superfície (m).

W-MAAT: Temperatura média ponderada anual do ar (°C).

A Tabela 3.3 apresenta a aplicação das equações supracitadas obtendo os valores de temperatura média ponderada anual do ar e temperatura de serviço da mistura betuminosa nas profundidades de camadas de desgaste para as regiões em análise.

Tabela 3.3 – Definição das temperaturas de serviço nas diferentes profundidades da camada de desgaste betuminosa.

Meses	Amareleja (1991-2020)		Penhas da Saúde (1991-2020)	
	Temperatura média (TT - °C)	W	Temperatura média (TT - °C)	W
Janeiro	9,30	0,234	3,40	0,099
Fevereiro	10,50	0,278	3,90	0,107
Março	13,40	0,419	6,00	0,145
Abril	15,40	0,554	7,30	0,175
Mai	19,00	0,912	10,70	0,286
Junho	23,30	1,635	15,10	0,532
Julho	26,10	2,376	18,30	0,829
Agosto	26,20	2,407	18,60	0,864
Setembro	22,90	1,550	15,10	0,532
Outubro	18,60	0,864	10,50	0,278
Novembro	13,20	0,407	6,10	0,147
Dezembro	10,40	0,274	4,40	0,115
Cálculo da Temperatura ponderada do ar (W-MAAT)				
Temperatura média anual do ar (°C)	17,36		9,95	
Fator de ponderação médio (W_{med})	0,99		0,34	
Total dos fatores de ponderação W	11,91		4,11	
W-MAAT (°C)	19,60		11,85	
Cálculo da temperatura de serviço (T_{mb} - °C)				
T_{mb} [1] (e = 0 cm)	27,56		17,87	
T_{mb} [2] (e = 1 cm)	27,15		17,63	
T_{mb} [3] (e = 2 cm)	26,80		17,43	
T_{mb} [4] (e = 3 cm)	26,51		17,26	
T_{mb} [5] (e = 4 cm)	26,26		17,11	
T_{mb} [6] (e = 5 cm)	26,04		16,99	
T_{mb} [7] (e = 6 cm)	25,85		16,87	
T_{mb} [8] (e = 7 cm)	25,68		16,78	
T_{mb} Máximo	27,56		17,87	
T_{mb} Médio	26,44		17,22	
T_{mb} Mínimo	25,68		16,78	

Portanto, a partir dos dados analisados de influência da temperatura nas zonas de condição climáticas extremas do país, constata-se que as misturas betuminosas em camadas de desgaste dos pavimentos em Amareleja, possui temperatura de serviço de entre 25,68 °C e 27,56 °C aproximadamente, na qual que deve garantir seu desempenho ideal, contudo, sujeitas nas estações quentes a temperaturas de até 47,30 °C e no inverno de - 7,70 °C.

Na Penhas da Saúde, a temperatura de serviço é relativamente mais baixa, com valores entre 16,78 °C e 17,87 °C, porém verifica-se que o pavimento estará sujeito a temperaturas de até -13 °C no inverno e de até 33,70 °C no verão. Estes resultados demonstram que os pavimentos estão sujeitos a picos térmicos significativamente divergentes da sua temperatura de serviço, tornando necessário a utilização de PCMs capazes de atuar nestas condições críticas.

De acordo com os critérios definidos no subcapítulo 2.4, o PCM selecionado deve ter uma temperatura inicial de fusão (T_i) próxima da temperatura de serviço (T_{mb}) e uma temperatura final de fusão (T_f) superior à temperatura máxima extrema (T_{mx}). Nesta

perspetiva, e conforme sistematizado na Tabela 3.4, o PEG 1000 e o PEG 2000 revelaram-se como adequados.

Tabela 3.4 – Definição das temperaturas de serviço nas diferentes profundidades da camada de desgaste betuminosa.

Penhas da Saúde (1991-2020)		PEG 1000	
$T_{mb \text{ mín.}}$	16,78 °C	$T_i \text{ solidificação}$	27,00 °C
T_{mx}	-13,00 °C	$T_F \text{ solidificação}$	12,00 °C
$T_{mb \text{ máx.}}$	17,87 °C	$T_i \text{ fusão}$	19,00 °C
T_{Mx}	33,70 °C	$T_F \text{ fusão}$	76,70 °C
Amareleja (1991-2020)		PEG 2000	
$T_{mb \text{ mín.}}$	25,68 °C	$T_i \text{ solidificação}$	37,90 °C
T_{mx}	- 7,70 °C	$T_F \text{ solidificação}$	28,80 °C
$T_{mb \text{ máx.}}$	27,56 °C	$T_i \text{ fusão}$	32,00 °C
T_{Mx}	47,30 °C	$T_F \text{ fusão}$	90,90 °C

Para a presente fase experimental, pelos motivos apresentados, os PCMs adotados foram os compostos orgânicos PEG com massa molar média numérica de 1000 g/mol (PEG1000) e 2000 g/mol (PEG2000), comercializados pela empresa Cymit Química S.L. e suas especificações encontram-se no Anexo B.

3.3.2. Material poroso (ECat)

Os PEGs foram impregnados num material poroso recorrendo ao método da adsorção em poros, descrito no subcapítulo 2.3.3. O material muito poroso selecionado foi o catalisador exausto proveniente da unidade de *cracking* catalítico em leito fluidizado (FCC), que frequentemente assume a designação de catalisador de equilíbrio (ECat). O ECat usado neste estudo foi fornecido pela Refinaria de Sines da empresa Galp Energia, S.A..

A unidade de FCC converte frações mais pesadas da refinação do petróleo em frações de maior valor, nomeadamente gasolina. O catalisador usado nesta unidade perde eficiência devido à deposição de coque e de metais, sendo gradualmente substituído por catalisador fresco, de forma a assegurar a atividade catalítica adequada. O catalisador removido é o ECat, o que gera volumes significativos de resíduo (Araújo, 2016; Gameiro et al., 2023).

O ECat está tipicamente classificado como resíduo não perigoso, cuja elevada produção global conduz, na maioria dos casos, ao seu envio para aterro. Em Portugal, o ECat foi reclassificado como subproduto para aplicação em materiais de construção.

A sua valorização em aplicações tecnológicas, nomeadamente como suporte poroso para impregnação de PCMs, como se preconiza neste estudo, constitui uma alternativa ambientalmente vantajosa e alinhada com princípios de economia circular.

O ECat é um sólido poroso de coloração cinzenta-branca (Figura 3.4) e granulometria fina. Os seus microporos conferem-lhe elevada área superficial específica, favorecendo a adsorção e retenção de materiais de mudança de fase, o que justifica o seu potencial para aplicações de encapsulamento.

Figura 3.4 – ECat

As partículas apresentam, em geral, morfologia regular e arredondada, o que favorece a dispersão homogénea em misturas betuminosas e reduz potenciais concentrações de tensões internas (Matos et al., 2019).

A Tabela 3.5 apresenta a composição química do ECat, expressa em percentagem mássica dos seus óxidos obtida por fluorescência de raios-X e a perda ao fogo (LOI).

Tabela 3.5 – Composição química em percentagem em massa do resíduo do catalisador exaurido FCC (Gameiro et al., 2023).

Óxido	% em massa do ECAT
SiO ₂	48,2
Al ₂ O ₃	40,6
CaO	1,43
Fe ₂ O ₃	0,89
MgO	1,21
TiO ₂	1,35
P ₂ O ₅	0,36
SO ₃	0,59
K ₂ O	0,14
Na ₂ O	0,31
LOI (perda por ignição)	2,87

Do ponto de vista químico, o ECAT é constituído maioritariamente por sílica (SiO₂) e alumina (Al₂O₃), frequentemente em proporções superiores a 80% em massa, estando ainda presentes outros metais, como ferro, cálcio e magnésio, em quantidades variadas.

3.3.3. Betume

O betume utilizado no estudo corresponde a um PMB 45/80-65, obtido pela modificação de betume convencional com adição de polímeros do tipo elastómero, que conferem maior elasticidade, coesão e resistência tanto em condições de elevadas como de baixas temperaturas.

Este betume pelas suas características é habitualmente aplicado em camadas de desgaste. As propriedades requeridas encontram-se definidas no Caderno de Encargos Tipo Obra (EP, 2014), as quais se apresentam na Tabela 3.6.

Tabela 3.6 – Requisitos/Propriedades do betume modificado PMB 45/80-65 (EP, 2014).

Requisitos	Propriedades	Referência normativa	Unidade	PMB 45/80
Consistência a temperatura de serviço intermédia	Penetração a 25 °C	EN 1426	0,1 mm	Classe 4 (45-80)
Consistência à temperatura de serviço elevada	Temperatura de amolecimento	EN 1427	°C	Classe 7 (≥ 55)
Coesão	Força de ductilidade (tração baixa velocidade)	EN 13589 EN 13703	J/cm ²	Classe 2 (≥ 3) (5 °C) Classe 6 (≥ 2) (10 °C)
Durabilidade, Resistência ao envelhecimento, (RTFOT) a 163 °C	Varição de massa, máxima	EN 12607-1 EN 12607-3	%	Classe 2 (≤ 0,3)
	Penetração à 25 °C, 1/10 mm	EN 1426	0,1 mm	Classe 7 (≥ 60)
	Aumento da temperatura de amolecimento	EN 1427	°C	Classe 2 (≤ 8)
Outros Requisitos	Temperatura de inflamação	EN ISO 2592	°C	Classe 3 (≥ 235)
	Ponto de fragilidade de Fraass	EN 12593	°C	Classe 5 (≤ -10)
	Recuperação elástica à 25°C	EN 13398	%	Classe 3 (≥ 70)
	Estabilidade ao armazenamento, (diferença de temperaturas de amolecimento)	EN 13399 EN 1427	°C	Classe 2 (≤ 5)
	Estabilidade ao armazenamento, (diferença na penetração)	EN 13399 EN 1426	0,1 mm	Classe 2 (≤ 9)

O betume utilizado no presente estudo foi fornecido pela empresa Moeve (anteriormente Cepsa), sendo utilizado tal como recebido. As suas especificações das características encontram-se descritas no Anexo B.

3.4. Incorporação de PCM em material poroso (Fase I)

Na Fase I (Figura 3.1) do programa experimental procedeu-se à síntese dos PCMs compósitos ECat + PEG, utilizando os PEG1000 e PEG2000 como materiais de mudança de fase e o ECat como matriz porosa de adsorção. O objetivo desta etapa consistiu em verificar o procedimento de síntese e estabelecer o traço experimental para obtenção dos compósitos ECat + PEG, bem como estimar o tempo ótimo de incorporação.

As atividades desta fase foram realizadas nos laboratórios do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), recorrendo a equipamentos específicos, os quais são apresentados na Figura 3.5.

Figura 3.5 – Equipamentos utilizado no procedimento de adsorção.

O protocolo de adsorção foi estruturado em cinco etapas principais, que compreendem os seguintes passos:

Etapa 1. Pré-tratamento do ECat:

- Com o intuito de garantir que os poros do material estivessem desobstruídos e isentos de humidade, potenciando a capacidade de adsorção dos PCMs, procedeu-se à secagem do ECat em estufa a uma

temperatura controlada entre 90 °C e 105 °C, até obtenção de massa constante.

Etapa 2. Preparação do PEG:

- Para possibilitar a incorporação nos poros do ECat, foi necessária a liquefação e homogeneização dos PEG1000 e PEG2000
- O procedimento consistiu em aquecimento dos PEGs em mufla (Figura 3.6a) e banho-maria (Figura 3.6b), até uma temperatura compreendida entre 80 °C e 90 °C, assegurando a obtenção de um fluido homogêneo
- O PEG previamente fundido foi dissolvido em álcool na proporção 1:6,5 (PEG : álcool), obtendo-se uma solução estável (Figura 3.6c).

Etapa 3. Impregnação:

- O processo de adsorção foi realizado através da impregnação do ECat na solução PEG + álcool, seguindo os seguintes passos:
 - Aquecimento prévio do ECat em banho-maria até atingir aproximadamente 65 °C, após estabilização inicial a 90 °C
 - Aquecimento da solução PEG + álcool de modo a manter o PCM em estado líquido
 - Mistura do ECat com a solução PEG+álcool na razão sólido : solução de 1:5, submetida a agitação em agitador magnético aquecido durante 30 minutos (Figura 3.6d)
 - Posteriormente, o material impregnado foi submetido a tratamento sob vácuo em excitador por cerca de 2 horas (Figura 3.6e). Após este processo, foi restabelecido o contacto com o ar, facilitando a penetração dos PEGs residuais nos microporos do ECAT.

Etapa 4. Remoção de excessos e secagem:

- Após a impregnação, procedeu-se à remoção do excesso de solvente e de PEG não adsorvido, recorrendo a secagem em estufa a uma temperatura entre 60 °C e 80 °C, durante 48 horas, até se atingir novamente massa constante.

Etapa 5. Arrefecimento e armazenagem:

- O compósito obtido foi submetido a arrefecimento em condições ambientais controladas, sendo posteriormente removido por raspagem dos recipientes, originando um material granular fino (Figura 3.6 f, Figura 3.6 g). O produto final foi então armazenado em recipientes apropriados para posterior utilização nas formulações com o betume na fase seguinte.

a) Aquecimento do PEG em mufla.

b) Aquecimento do PEG em Banho Maria.

c) Solução PEG + Álcool.

d) Mistura por agitação eletromagnética.

e) Processo de adsorção à vácuo.

f) Ecat+PEG1000.

g) Ecat+PEG2000.

Figura 3.6 – Protocolo de adsorção dos PEGs no Ecat.

3.5. Influência do PCM nas propriedades térmicas do betume (Fase II)

A Fase II (Figura 3.1) consistiu em avaliar o impacto da incorporação dos PCMs compósitos (ECat+PEG1000 e ECat+PEG2000) nas propriedades térmicas do ligante betuminoso.

Nas condições de elevadas temperaturas, o desempenho do betume está diretamente associado à sua temperatura de amolecimento, parâmetro que condiciona a estabilidade e a resistência a deformação da mistura betuminosa. Já em condições de baixas temperaturas, o comportamento é definido pelo ponto de fragilidade de Fraass, abaixo do qual o betume se torna mais rígido, frágil e propenso ao fendilhamento (Mendes, 2011).

Considerando que os PCMs selecionados neste estudo têm como principal finalidade mitigar os efeitos das temperaturas elevadas em Portugal (conforme fundamentado no 3.3.1), nesta fase foi realizada a determinação da temperatura de amolecimento através do ensaio de Anel e Bola, de acordo com a norma Europeia EN 1427 (CEN, 2015).

Complementarmente, considerando que as camadas de misturas betuminosas apresentam gradientes térmicos significativos ao longo da sua profundidade, resultantes da transmissão e dissipação de calor, conforme descrito no subcapítulo 2.1.2, e tendo em conta que os PCMs podem alterar a condutividade térmica do material, realizou-se o ensaio de condutividade térmica.

Nos subcapítulos seguintes apresentam-se as metodologias adotadas para a execução de ambos os ensaios.

3.5.1. Determinação de temperatura de amolecimento - Ensaio de anel e bola

O ensaio de anel e bola tem como objetivo identificar a temperatura à qual o betume atinge uma consistência definida, caracterizando a transição do comportamento de natureza viscosa para plástica.

♦ Preparação das Amostras

Com base nos resultados obtidos na Fase I (ver Subcapítulo 3.6.1), verificou-se que os compósitos ECat + PEG apresentam características que permitem a sua utilização como substituto parcial do filler mineral na mistura betuminosa. De acordo com o Caderno de

Encargos Tipo Obra do EP (2014), a relação fíler/ligante em massa deve situar-se no intervalo de 0,6 a 1,4, sendo o valor médio de referência 1:1.

Assim, para a presente fase experimental foram preparadas oito amostras de betume modificado, com diferentes composições, de forma a avaliar o impacto da incorporação de PCM e de outros materiais finos na resiliência térmica do betume (Figura 3.7):

- Amostra 1 (LN-251142): Betume sem adição;
- Amostra 2 (LN-251143): Betume + Fíler (1:1);
- Amostra 3 (LN-251144): Betume + Fíler + ECAT (1:0,85:0,15);
- Amostra 4 (LN-251145): Betume + Fíler + ECAT/PEG1000 (1:0,85:0,15);
- Amostra 5 (LN-251146): Betume + Fíler + ECAT/PEG2000 (1:0,85:0,15).

Figura 3.7 – Materiais e amostras de betume com e sem PEG/ECat preparadas para o ensaio de anel e bola.

A preparação das amostras seguiu o seguinte protocolo previsto na EN 1427 (CEN, 2015):

- Homogeneização de aproximadamente 300 g de cada composição, com aquecimento e agitação contínua para evitar sobreaquecimento localizado, assegurando fluidez adequada para enchimento dos anéis;
- Aquecimento prévio dos anéis de latão (máx. 30 minutos), colocados invertidos sobre uma superfície metálica limpa.
- Preenchimento dos anéis com as amostras, garantindo ligeiro excesso de material.
- Arrefecimento durante 30 minutos a temperatura controlada (≥ 8 °C abaixo da esperada para o amolecimento).
- Regularização da superfície com espátula aquecida, removendo excessos até nivelar com as bordas do anel.
- Libertação dos anéis da chapa metálica após estabilização ao ar.

♦ Procedimento de ensaio

O procedimento baseia-se na preparação de dois discos horizontais de betume, nos quais são apoiadas esferas de aço. As amostras são imersas em banho líquido e submetidas a aquecimento controlado, com taxa de variação de temperatura de $5\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0,2$ por minuto. O ensaio é concluído quando as esferas percorrem uma deformação vertical de $25,0\text{ mm} \pm 0,4\text{ mm}$, registando-se as temperaturas correspondentes, cuja média define a temperatura de amolecimento (Figura 3.8).

Figura 3.8 – Ensaio de determinação da temperatura de amolecimento (anel e bola).

O ensaio de anel e bola foi realizado com recurso ao equipamento e acessórios normativos, nomeadamente:

- Anéis de latão;
- Esferas de aço com a massa de $3,5\text{ g} \pm 0,0,5\text{ g}$, com diâmetro de $9,5\text{ mm}$ e guia;
- Espátula metálica plana;
- Cronómetro;
- Fonte de aquecimento elétrico;
- Líquido de banho: glicerina/água;
- Recipiente para o banho de aquecimento – Béquer de 800 ml ;
- Suporte para os anéis e termómetros;
- Termómetros de vidro com subdivisão de $0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (um para $\leq 80\text{ }^{\circ}\text{C}$ e outro para $> 80\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Com as amostras e os equipamentos preparados, o procedimento experimental desenvolveu-se da seguinte forma:

- Foi realizada a montagem do aparelho, colocando a glicerina no Béquer até uma altura entre 100 mm e 108 mm , bem como, a guia das esferas obre os anéis e introduzidos no Béquer;

- Em seguida, foi iniciado o banho até obter a temperatura de $25\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$ por 15 minutos, com posterior inserção da esfera em cada anel com uma pinça.
- O banho evolui de temperatura até chegar em 32 °C , o qual foi regulada a temperatura de aquecimento de forma a aumentar constantemente e controlado em $5\text{ °C} \pm 0,5\text{ °C}$ a cada minuto, após os três minutos iniciais.

Quando o material que envolve a esfera tocou o fundo do recipiente, foi registada de cada anel e bola a temperatura indicada pelo termômetro. Caso a diferença entre os dois registos fosse inferior a 1 °C , considerou-se com válido, sendo a temperatura de amolecimento definida pela média dos valores obtidos.

3.5.2. Determinação de propriedades térmicas – Ensaio de condutividade térmica

A determinação da condutividade térmica teve como objetivo quantificar o comportamento do betume modificado com compósitos PCM (ECat+PEG1000 e ECat+PEG2000), avaliando a sua capacidade de transferência de calor.

♦ Preparação e conformação das amostras

As amostras utilizadas neste ensaio corresponderam às mesmas preparadas para o ensaio de anel e bola (Figura 3.7), sendo, contudo, conformadas especificamente para este procedimento. O material foi vertido em moldes de silicone, de modo a assegurar estabilidade térmica durante a solidificação, facilidade de desmoldagem e redução da formação de tensões internas.

Após estabilização a temperatura ambiente, procedeu-se à retificação e planificação das faces superior e inferior, obtendo amostras com 60 mm de diâmetro e 40 mm de altura, garantindo superfícies paralelas e adequadas ao contacto integral com as placas de medição do equipamento.

Antes das medições, todas as amostras permaneceram em ambiente climatizado até atingirem $23 \pm 2\text{ °C}$, assegurando uniformidade térmica.

♦ Equipamento e considerações normativas

O ensaio foi realizado utilizando o equipamento HFM-100 – *Heat Flow Meter*, baseado na medição direta do fluxo de calor sob regime estacionário. O equipamento dispõe de duas placas térmicas paralelas, superior e inferior, ambas instrumentadas com sensores de fluxo calibrados, que permitem medir simultaneamente o fluxo térmico através da amostra após imposição de um gradiente de temperatura conhecido.

O procedimento experimental foi concebido como uma adaptação metodológica compatível com a NP EN 12667-2012 (IPQ, 2012) de determinação da propriedade térmica por sonda plana, método transiente, na qual se baseou a lógica da estabilização térmica prévia e da leitura progressiva até à obtenção de condições estacionárias.

Assim, embora o equipamento opere de acordo com normas de regime estacionário, o procedimento experimental combinou princípios de ambas as metodologias, ajustando-se às especificidades reológicas do ligante com PCM.

♦ Procedimento experimental

O procedimento experimental desenvolveu-se da seguinte forma:

- Preparação do equipamento:
 - As placas superior e inferior do HFM-100 foram limpas e verificadas quanto à integridade dos sensores.
 - O sistema foi estabilizado à temperatura de referência antes da colocação de cada amostra, evitando interferências por calor residual.
- Posicionamento da amostra:
 - O corpo de prova foi estabilizado a 23 ± 2 °C e, posteriormente, colocado entre as placas, assegurando alinhamento axial e contacto integral com ambas as superfícies.
 - O equipamento aplicou automaticamente uma pressão moderada e constante, eliminando microbolhas de ar na interface.
- Imposição do gradiente térmico:
 - O aparelho gerou um diferencial de temperatura controlado entre as placas, estabelecendo um fluxo de calor unidirecional através da amostra (Figura 3.9).
 - Os sensores registaram continuamente o fluxo térmico até que fosse alcançado o regime estacionário.

Figura 3.9 – Ilustração do funcionamento do medidor de condutividade térmica HFM-100 (Scansi, 2015).

- Obtenção de dados e validação das medições:
 - A condutividade térmica foi calculada automaticamente, com base na espessura real da amostra, área de ensaio e gradiente térmico aplicado.
 - Apenas foram aceites medições que evidenciaram estabilização simultânea dos fluxos superior e inferior, seguindo critérios das normas ASTM C518 e ISO 8301.
 - Entre ensaios, o equipamento permaneceu em regime de recuperação térmica.

Todas as amostras foram ensaiadas individualmente, garantindo consistência metodológica e comparabilidade entre composições. Os resultados obtidos neste ensaio, em conjunto com os valores de temperatura de amolecimento determinados no ensaio de anel e bola, são apresentados e analisados no subcapítulo 3.6.2.

3.6. Resultados e discussão

3.6.1. Fase I

A Fase I experimental, que corresponde a adsorção dos PEG1000 e PEG2000 em ECat (subcapítulo 3.4), foi necessária a sua execução em duas vezes, onde a primeira foi a tentativa de um primeiro protocolo, os quais foram identificados alinhamentos necessários, sendo posteriormente executado a segunda vez para definição do protocolo definitivo de incorporação do PEG em ECat, apresentado subcapítulo 3.4.

Os tópicos seguintes discutem as observações e alinhamentos verificados nas duas execuções realizadas, com posterior constatação dos alinhamentos e resultados observados a respeito da adsorção de PEG1000 e PEG2000 em ECat.

♦ Primeira execução: pontos de melhorias identificados

Na execução inicial, foram utilizados 5 g de PEG1000 e 5 g de PEG2000, dissolvidos em 32 g de álcool cada, e incorporados em ECat na proporção 1:5. Esta fase permitiu identificar algumas fragilidades no procedimento experimental inicialmente planeado:

- Perdas de material: no primeiro esboço do procedimento experimental, foi considerada liquefação do PEG e, após a dissolução, seguida de novo aquecimento em estufa para evitar a solidificação do PEG. Verificou-se que este procedimento induziu a provável volatilização parcial do solvente, o que poderá ter alterado a concentração final da solução e, conseqüentemente, a eficiência da impregnação.
- Solidificação imediata em contacto com superfícies frias: a incorporação foi inicialmente tentada com ECat seco à temperatura ambiente. Contudo, a rápida transição do PEG para estado sólido, com comportamento semelhante ao de cera de vela, inviabilizou a dispersão. Esta observação demonstrou a necessidade de pré-aquecimento simultâneo do ECat e do PEG, bem como a necessidade de executar a mistura em temperatura que mantenha o PEG em estado líquido.
- Inadequação do aquecimento direto: foi realizada a tentativa de mistura sob aquecimento direto em misturador eletromagnético levou à combustão após 30 minutos, confirmando o risco associado a gradientes térmicos elevados e a ausência de dissipação homogénea do calor. A partir desta ocorrência, estabeleceu-se como condição necessária o uso de aquecimento indireto por banho-maria, de forma a assegurar maior controlo e segurança do processo.

- Aderência ao recipiente: após a remoção do agitador, os materiais apresentaram adesividade acentuada às paredes do recipiente, exigindo raspagem manual. Esta constatação estabeleceu a necessidade de uso de recipientes com maior abertura e menor rugosidade superficial, favorecendo a libertação dos grãos após impregnação.

Estes pontos constatados forneceram informações importantes para a reestruturação do procedimento, conduzindo a uma metodologia mais robusta, controlado e reproduzível que foi utilizado na segunda execução e está descrito no subcapítulo 3.4.

♦ Segunda execução: aplicação do protocolo estabelecido

Na segunda execução, já com as correções implementadas, utilizaram-se 16 g de PEG1000 e 16 g de PEG2000, dissolvidos em 104 g de álcool cada (proporção 1:6,5). Em seguida, cada solução foi impregnada em 24 g de ECat (proporção 1:5). O processo incluiu agitação, impregnação assistida por vácuo e posterior secagem e arrefecimento.

O protocolo final aplicado eliminou as limitações observadas na execução inicial, assegurando maior homogeneidade da impregnação e evitando perdas de material. O uso de aquecimento indireto revelou-se eficaz, permitindo o controlo gradual da temperatura, evitando combustão e assegurando uma maior facilidade na mistura e incorporação dos PEGs nos poros do ECat.

♦ Análise das constatações obtidas na aplicação do protocolo experimental da Fase I

Os resultados demonstraram que ambos os PEGs necessitam de aproximadamente 30 minutos de manutenção a temperaturas superiores ao ponto de fusão para atingir completa liquefação. Esta inércia térmica do sistema evidencia a elevada capacidade de armazenamento energético dos materiais, característica essencial para a sua futura função em misturas betuminosas sujeitas a elevadas condições térmicas.

Adicionalmente, observou-se que em contacto com superfícies a temperaturas inferiores, os PEGs solidificaram rapidamente, libertando calor no processo. Este fenómeno de solidificação exoenergética confirma a capacidade de regulação térmica dos materiais e antecipa a sua eficácia enquanto sistemas de armazenamento e libertação de calor em condições reais de serviço.

No que respeita à cinética de impregnação, verificou-se um tempo de 15 h 07 min para o PEG1000 e de 10 h 20 min para o PEG2000, indicando que a massa molecular mais baixa (PEG1000) apresenta maior resistência à difusão pelos poros do ECat. Esta

diferença pode estar associada à maior mobilidade intermolecular do PEG2000 em solução, favorecendo a impregnação. Esta constatação sugere que a seleção do tipo de PEG não deve basear-se apenas na temperatura de fusão desejada, mas também na eficiência do processo de incorporação.

O processo total para obtenção do PCMs compósitos durou de forma similar entre 3 e 4 dias em ambos os casos, demonstrando a necessidade de períodos longos para assegurar a completa remoção de solvente e a estabilização físico-química do compósito.

Portanto, os resultados obtidos permitem destacar alguns aspetos relevantes:

- Viabilidade de escalonamento: apesar do tempo elevado para obtenção dos PCMs compósitos, o processo é tecnicamente viável para escalas industriais, dada a baixa toxicidade e volatilidade dos PEGs, bem como a simplicidade dos equipamentos necessários. Porém salienta-se a possibilidade, em ambientes mais controlados e de maior tecnologia, com profissionais técnicos, de ajustes em proporções, pressão de vácuo e temperatura de secagem que poderão reduzir significativamente os tempos de processo.
- Propriedades granulométricas: os compósitos apresentaram dimensões inferiores a 75 μm , compatíveis com a faixa granulométrica de fíleres minerais. Este aspeto confirma a sua adequação para incorporação em misturas betuminosas, seja como substituição parcial de fíler, seja como aditivo funcional.
- Potencial de baixa lixiviação: a adesividade observada após ciclos de fusão-solidificação sugere reduzida suscetibilidade à lixiviação na fase sólida, característica crítica para assegurar durabilidade e estabilidade em aplicação rodoviária, uma vez que considera a aplicação em camada superior de desgaste que está sujeito ao contato com água.
- Impacte da massa molecular: o desempenho diferenciado entre PEG1000 e PEG2000 em termos de tempo de impregnação indica que a escolha do PCM deve considerar em conjunto as propriedades térmicas desejadas, eficiência de impregnação e custo energético do processo.

Em síntese, a Fase I permitiu não apenas a obtenção dos PCMs compósitos necessários à continuidade da investigação, mas também a consolidação de um procedimento experimental seguro e ajustável, que pode servir de referência para futuras otimizações que visem maior reprodutibilidade, menor consumo energético e escalabilidade. Na Tabela 3.7 é apresentado o resumo dos principais resultados e parâmetros experimentais desta fase.

Tabela 3.7 – Resumo dos principais parâmetros experimentais da Fase I

Parâmetro	PEG1000	PEG2000
Massa de PEG (2.ª execução)	16 g	16 g
Massa de álcool etílico	104 g	104 g
Proporção PEG : álcool	1 : 6,5	1:6,5
Massa de ECat	24 g	24 g
Proporção ECat: Solução de PEG	1:5	1:5
Tempo de liquefação	≈ 30 min	≈ 30 min
Tempo até o fim da impregnação	15 h 07 min	10 h 20 min
Tempo para obtenção dos PCMS Compósitos	4 dias	3 dias
Granulometria do compósito	< 75 µm	< 75 µm

3.6.2. Fase II

3.6.2.1. Temperatura de amolecimento

A Tabela 3.8 apresenta a formulação final e os resultados obtidos na execução do ensaio anel e bola, conforme descrito no subcapítulo 3.5.1.

Tabela 3.8 – Resultado do ensaio de anel e bola.

Amostra	Betume (g)	Fíler (g)	ECat (g)	ECat+ PEG1000 (g)	ECat PEG2000 (g)	Massa total (g)	Temp. amolec. (°C)
1	B	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	64,6
2	B+F	150,0	150,0	0,0	0,0	300,0	72,8
3	B+F+E	150,0	127,5	22,5	0,0	300,0	77,6
4	B+F+E+P1	150,0	127,5	0,0	22,5	300,0	69,8
5	B+F+E+P2	150,0	127,5	0,0	0,0	22,5	72,6

Em análises destes dados, observa-se a seguinte hierarquia de temperatura de amolecimento:

- Amostra 3 (Betume + Fíler + ECat):
 - Maior resistência térmica, com incremento de 13,0 °C (+20,1 %) relativamente a amostras apenas com betume.
- Amostra 2 (Betume + Fíler) e Amostra 5 (Betume + Fíler + ECat + PEG2000):
 - Com temperaturas de amolecimento similares e incremento de aproximadamente 12,5 %.
- Amostra 4 (Betume + Fíler + ECAT+PEG1000):
 - Ganho mais moderado de 8 %.
- Amostra 1 – Betume puro: 64,6 °C
 - Amostra de referência com temperatura de amolecimento de 64,6 °C.

A Figura 3.10 apresenta as temperaturas de amolecimento das amostras, anotadas com o Δ relativamente ao betume puro (1). Observa-se graficamente a superioridade do ECat isolado com fíler (3), seguida pelos compósitos ECat/PEG (4 – 5), posicionados como soluções intermédias que conciliam resistência térmica e capacidade de regulação climática.

Figura 3.10 – Temperatura de amolecimento das misturas betuminosas sem (de referência) e com PCM ECat/PEG 1000 e ECat/PEG 2000 e a variação da temperatura de amolecimento assumindo como referência o valor da amostra só com betume.

De acordo com a Figura 3.10, constata-se os seguintes resultados de comportamento do betume por tipo de amostra:

- Betume sem adição (Amostra 1):
 - Apresentou a menor temperatura de amolecimento (64,6 °C), o que confirma a sua suscetibilidade à ação de temperaturas elevadas e maior propensão a deformações permanentes quando sem modificação.
- Adição de fíler (Amostra 2):
 - Elevou significativamente o ponto de amolecimento para 72,8 °C, demonstrando o efeito de endurecimento associado à incorporação de partículas finas minerais.
- Adição de fíler + ECat (Amostra 3):
 - Apresentou o valor mais elevado (77,6 °C), o que indica que a presença de ECat contribui para uma melhoria notável da resistência térmica, reforçando o potencial da sua utilização como material modificador.
- Adição de compósitos ECat+PEG1000 e ECat+PEG2000 (Amostras 4 e 5):
 - Resultou em temperaturas de amolecimento de 69,8 °C e 72,6 °C, respetivamente.

- Apesar de inferiores ao valor obtido com ECat isolado, estes resultados confirmam que a presença dos PCMs mantém níveis de resistência superiores ao betume sem modificação, enquanto adiciona a vantagem funcional de capacidade de armazenamento e libertação de calor.

Portanto, em análise dos efeitos da incorporação de cada tipo de material fino considerado, pode-se constatar:

- Efeito dos finos minerais: O incremento de +8,2 °C (amostra 1 → amostra 2) evidencia a contribuição do fíler para maior rigidez da mástique, pela redução da mobilidade do betume.
- Efeito do ECat isolado: a amostra 3 registou o valor mais elevado de todo o conjunto (77,6 °C), indicando que o ECat, para além do efeito “fíler”, exerce influência adsorvente, possivelmente por absorção/adsorção de frações maltenos, promovendo aumento de viscosidade e maior estabilidade térmica do ligante.
- Efeito dos compósitos ECat/PEG: As amostras 4 e 5 evidenciaram valores de 69,8 °C e 72,6 °C, inferiores ao ECat isolado, mas ainda significativamente superiores ao betume puro. A redução relativa explica-se por um efeito de plasticização do PEG, embora o contributo destes compósitos se revele relevante pela capacidade de armazenamento e libertação de calor latente, aspeto que poderá melhorar o desempenho sob ciclos térmicos reais. Comparando os dois PCMs, o PEG2000 (amostra 5) apresentou melhor desempenho do que o PEG1000 (amostra 4), consistente com a Fase I, sugerindo que a massa molecular influencia a eficiência da impregnação e a estabilidade térmica.

3.6.2.2. Análise dos resultados do ensaio de condutividade

A Tabela 3.9 apresenta os resultados obtidos no ensaio de condutividade térmica.

Tabela 3.9 – Resultado do ensaio de condutividade térmica.

Amostra	Betume (g)	Fíler (g)	ECAT (g)	ECAT+ PEG1000 (g)	ECAT+ PEG2000 (g)	Massa total (g)	Cond. Térmica – λ ($Wm^{-1}K^{-1}$)
1	B	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,14
2	B+F	150,0	150,0	0,0	0,0	300,0	0,35
3	B+F+E	150,0	127,5	22,5	0,0	300,0	0,35
4	B+F+E+P1	150,0	127,5	0,0	22,5	300,0	0,31
5	B+F+E+P2	150,0	127,5	0,0	0,0	22,5	0,34

Os resultados de condutividade térmica complementam a análise da temperatura de amolecimento, permitindo avaliar a influência de cada material na transferência de calor no betume. Conforme apresentado na Tabela 3.9, os valores obtidos situam-se entre 0,14 W/m·K e 0,35 W/m·K, evidenciando padrões diretamente associados à composição das amostras.

Estes resultados devem ser interpretados com cautela, uma vez que as medições foram realizadas a uma temperatura constante de 23 ± 2 °C, inferior à temperatura de mudança de fase dos PEG utilizados (Tabela 3.9). Assim, a informação fornecida é limitada no que respeita ao efeito real do PEG na condutividade térmica das misturas betuminosas. Recomenda-se, portanto, que ensaios futuros sejam complementados com técnicas adicionais, como calorimetria diferencial de varrimento.

A amostra 1 de betume puro, com valor de 0,14 W/m·K, apresentou a menor condutividade térmica do conjunto. Este comportamento evidencia que o betume, na sua forma original, atua naturalmente como um material de baixa eficiência térmica, sendo intrinsecamente isolante. Este facto explica que a transmissão de calor através das misturas betuminosas dependa, sobretudo, do teor e da natureza dos materiais minerais incorporados.

Com base nesta conclusão, resulta que o referencial para análise da condutividade térmica é amostra 2 que corresponde à mástique de betume e fíler, composição habitualmente adotada na formação de misturas betuminosas.

Assim, com relação a amostra 2 (betume + fíler), esta revelou condutividade significativamente mais elevada (0,35 W/m·K), praticamente 150 % acima do betume puro. Este aumento confirma que os minerais finos funcionam como uma matriz condutora e contínua que facilita o fluxo térmico, reduzindo a resistência ao calor.

A amostra 3 (betume + fíler + ECat) apresentou exatamente o mesmo valor que a referência (0,35 W/m·K), indicando que a substituição parcial do fíler por ECat não alterou a condutividade térmica. Embora o ECat promova melhorias substanciais na temperatura de amolecimento, o seu contributo para a condutividade térmica é neutro, sugerindo que a sua ação na mástique ocorre predominantemente ao nível da rigidez e não da transferência térmica.

O comportamento dos compósitos PCM revelou-se particularmente benéfico. O compósito com PEG1000 (amostra 4) apresentou uma redução clara da condutividade para 0,31 W/m·K, indicando que a presença do PCM altera a microestrutura da mástique, reduzindo ligeiramente a eficiência da transferência térmica. Este efeito é

atribuído à introdução de pontos dispersos com menor condutividade, combinados com a capacidade do PCM de armazenar energia antes de a transmitir.

Quanto ao compósito com PEG2000 (Amostra 5) apresentou um valor de 0,34 W/m·K, praticamente semelhante à mástique de referência. Este resultado sugere que a maior massa molecular do PEG2000 confere maior estabilidade térmica, mas garante uma estrutura interna mais contínua e condutora, reduzindo o efeito isolante observado no PEG1000.

Com estas constatações é possível observar que a condutividade térmica não está correlacionada de forma direta com a temperatura de amolecimento. Este facto é tecnicamente relevante, pois demonstra que:

- A rigidez térmica do ligante depende sobretudo da composição química e das interações ligante e finos;
- A transmissão de calor depende predominantemente da continuidade e natureza da fase mineral.

A redução observada na amostra 4 evidencia que estruturas internas mais heterogéneas ou interrompidas favorecem a resistência térmica, retardando a difusão de calor. De modo particular, o comportamento dos compósitos PCM é consistente com a função para a qual foram adotados de regular a transferência térmica. Ainda que esta redução seja mais discreta a 23 °C, é esperada uma diminuição mais pronunciada a temperaturas elevadas, quando o PCM entra em fase de transição e absorve grandes quantidades de calor latente.

4. Projeto de Pavimento Utilizando PCM no Betume

4.1. Metodologia de projeto

Para avaliar a influência dos PCMs a nível do projeto de um pavimento com betumes com incorporação de PCM em concreto ECat/PEG, a metodologia empírico-mecanicista da Shell Pavement Design Manual foi adotada neste estudo, cuja introdução na Europa por Claessen et al. (1977) marcou a transição do dimensionamento empírico para modelos que combinam análise mecânica e leis de desempenho calibradas (Claessen et al., 1977; Pereira & Pais, 2017; Rodrigues & Afonso, 2022; SHELL, 1978).

Em Portugal, a abordagem empírica é operacionalizada no Manual de Conceção de Pavimentos para a Rede Rodoviária Nacional (MACOPAV), publicado pela então Junta Autónoma de Estradas (JAE., 1995), enquanto a introdução do método empírico-mecanicista é apresentada na disposição normativa do Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias IP (Azevedo, 2012) com base no método da Shell, sendo os referenciais de projeto mais utilizado para pavimentos no país.

O método empírico-mecanicista da Shell, que se adotou neste estudo, introduziu aperfeiçoamentos relevantes, como a incorporação explícita da temperatura na caracterização de misturas betuminosas, distinção entre tipologias de misturas, cálculo de fadiga das camadas betuminosas e previsão da deformação permanente no pavimento (Pereira & Pais, 2017; Read & Whiteoak, 2003; SHELL, 1978). Aspectos importantes para a verificação do impacto da solução com materiais de mudança de fase (PCM) desenvolvida neste estudo.

4.1.1. Princípios gerais e modelo de cálculo

No método Shell, o pavimento é modelado como um sistema multicamada linear-elástico sobre uma fundação semi-infinita. A resposta de tensões, extensões são obtidas por programas de cálculo que resolvem as equações de Boussinesq-Burméister generalizado, admitindo aderência total ou deslizamento parcial entre camadas via molas de corte (Rodrigues & Afonso, 2022; SHELL, 1978). É adotado preferencialmente o programa BISAR, associado ao método Shell, porém, devido a não comercialização do software, usou-se como alternativa o ALIZÉ™ do LCPC, que implementa a mesma família de soluções elásticas para meios estratificados (LCPC., 2016; M. Lopes, 2009).

Os dados de entrada essenciais para a realização do projeto pelo método da Shell são (Azevedo, 2012; JAE., 1995; SHELL, 1978):

- Geometria: número de camadas e espessuras, com a fundação considerada semi-infinita;
- Propriedades elásticas: módulo de deformabilidade (E) e coeficiente de Poisson (ν) por camada;
- Ação do tráfego: configuração de carga por roda/eixo, pressão de contacto e número de repetições equivalentes (NAEP);
- Ambiente: temperatura de serviço por camada (derivada da w-MAAT) e condição hídrica;
- Fiabilidade: nível de probabilidade de sobrevivência que condiciona os coeficientes das leis de ruína.

4.1.2. Ação do tráfego e equivalência de cargas

O estudo destinado à determinação das solicitações de tráfego é fundamental para a formulação das soluções de pavimentação, em particular no estabelecimento da vida remanescente, na avaliação da necessidade de reforços e no dimensionamento das diversas camadas que compõem as novas estruturas de pavimento.

Conforme o manual da Shell, adota-se o eixo padrão simples de rodas duplas de 80 kN com pressão de contacto 0,6 MPa e raio equivalente de 105 mm (M. Lopes, 2009; Nikolaidis, 2015; SHELL, 1978).

O volume de tráfego é expresso em número passagens equivalentes de eixos padrões (NAEP), obtido pela conversão de eixos reais através de fatores de equivalência de cargas, calculados por lei potencial (*Power Law*) ou por tabelas AASHTO (Gillespie et al., 1993; Kawa et al., 1997).

Capítulo 4 - Projeto de Pavimento Utilizando PCM no Betume

Dado que o impacto da carga dos veículos ligeiros no pavimento é insignificante, o dimensionamento dos pavimentos leva em consideração apenas o tráfego de veículos pesados. Assim, em Portugal, adota-se como carga do eixo padrão 130 kN, sendo utilizada a lei potencial no cálculo do coeficiente de equivalência entre eixos de 80 kN e 130 kN

Os coeficientes de agressividade em 80 kN para cada classe de tráfego em Portugal, estão definidos no Manual de Conceção de Pavimentos da Rede Rodoviária Nacional (MACOPAV) (JAE., 1995). A aplicação da lei potencial aplicada para conversão para 130 kN é indicada na equação 4.1:

$$\alpha_{130kN} = \alpha_{80kN} \times \left(\frac{80}{130}\right)^4 \quad (4.1)$$

Onde:

$\alpha_{130\text{ kN}}$ - Coeficiente de agressividade do eixo de 130 kN;

$\alpha_{80\text{ kN}}$ - Coeficiente de agressividade do eixo de 80 kN, obtido no MACOPAV.

Conforme as diretrizes estabelecidas pelo MACOPAV, o cálculo do Número Acumulado de Passagens do Eixo Padrão de 130 kN ($NAEP_{130}$) realiza-se com a aplicação da equação 4.2:

$$NAEP_{130} = 365 \times TMDA_p \times C \times \alpha \times p \quad (4.2)$$

Onde:

$NAEP_{130}$ – Número acumulado de passagens do eixo padrão de 130 kN;

$TMDA_p$ – Tráfego médio diário anual de veículos pesados no ano de abertura, por sentido e na via mais solicitada;

α – Fator de agressividade do tráfego, obtido no cálculo anterior;

p – Período de dimensionamento;

C – Fator de crescimento de tráfego, que tem em conta o período de dimensionamento (p) e a taxa de crescimento anual (t), sendo obtido pela equação 4.3:

$$C = \frac{(1+t)^n - 1}{p \times t} \quad (4.3)$$

4.1.3. Condições ambientais: temperatura e humidade

Como abordado anteriormente no capítulo 3.1.1, a temperatura de serviço das camadas betuminosas é estimada a partir das temperaturas médias mensais do ar (MMAT), combinadas na temperatura média anual ponderada (w-MAAT), e corrigidas com a profundidade da camada por meio de equações ou ábacos Shell (Read & Whiteoak, 2003; SHELL, 1978). A humidade condiciona a capacidade de suporte da fundação e das camadas granulares, refletindo-se no CBR e nos módulos resilientes adotados (JAE., 1995; SHELL, 1978).

4.1.4. Propriedades dos materiais e modelos constitutivos

- **Solo de fundação do pavimento:** o módulo de resiliência (M_r) é determinado a partir do CBR por relação empírico-mecanicista clássica (Claessen et al., 1977; SHELL, 1978). Adota-se para solos com CBR inferior a 10 %, a equação 4.4 da AASHTO. (1993), enquanto para fundações com CBR superior a 10 % a equação 4.5 da AASHTO. (2015).

$$M_r = 10 \times CBR \text{ (MPa)} \quad (4.4)$$

$$M_r = 16,4 \times CBR^{0,64} \text{ (MPa)} \quad (4.5)$$

- **Camadas granulares não ligadas:** consoante a metodologia preconizada pela Shell, o módulo de deformabilidade das camadas constituídas por agregados britados de granulometria contínua (E_g) pode ser expresso em função da espessura da camada (h_g), em milímetros, e do módulo de deformabilidade da camada subjacente (E_{sj}), mediante a equação 4.6 (Dormon & Metcalf, 1965; SHELL, 1978):

$$E_g = 0,2 \times h_g^{0,45} \times E_{sj} \quad (4.6)$$

- **Misturas betuminosas:** o módulo de deformabilidade da mistura (E_m) depende da temperatura de serviço e da reologia do betume. A rigidez do betume pode ser estimada por Van der Poel (SHELL, 1978) ou por formulações tipo Ullidtz & Larsen (1975), sendo depois convertida em módulo da mistura em função das propriedades volumétricas de vazios (V_v), de betume (V_b) e de agregados (V_a) (Read & Whiteoak, 2003; Rodrigues & Afonso, 2022). A percentagem volumétrica de betume (V_b) intervém explicitamente na lei de fadiga Shell (SHELL, 1978).

Capítulo 4 - Projeto de Pavimento Utilizando PCM no Betume

- Com a incorporação de PCM nas misturas betuminosas, algumas ações são necessárias realizar, sendo estas:
 - i. Calibrar a curva de módulo de deformabilidade via dados de ensaios de temperatura de anel e bola; e
 - ii. Refletir o efeito de redução de picos térmicos na estimativa da temperatura de serviço das camadas betuminosas de base e ligação, a partir da redução da temperatura em proporção equivalente ao valor de aumento da temperatura de amolecimento da camada de desgaste com PCM encapsulado.

4.1.5. Critérios de ruína

No método empírico-mecanicista o dimensionamento é realizado por meio da determinação dos estados limite de colapso estrutural dos pavimentos, mediante a adoção de critérios específicos de ruína. Esses critérios visam restringir o número acumulado de eixos padrão admissíveis antes da perda de capacidade estrutural.

A análise de segurança em relação aos estados limite de ruína parte do princípio de que o número acumulado de eixos padrão aplicado (N_{api}) não excedem ao número acumulado de eixos padrão admissíveis (N_{adm}), assegurando assim um dano inferior a 100% ao longo da vida útil da estrutura de pavimento (SHELL, 1978).

Para tal, adota-se uma abordagem fundamentada no cálculo dos estados de tensão e deformação induzidos nas camadas do pavimento e na sua fundação, resultantes da passagem de eixos padrão. Este processo de avaliação dos estados limite foi baseado nos seguintes critérios (SHELL, 1978):

- Determinação do número acumulado de eixos padrão admissível por critério de ruína por fadiga:
 - Obtido na base das camadas betuminosas, este critério visa evitar a rotura por fadiga por esforços de tração ao longo do horizonte de projeto (Azevedo, 2012).
 - Para análise da lei de fadiga nas camadas betuminosas de pavimentos, recorre-se a equação 4.7 proposta pela SHELL (1978):

$$\varepsilon_t^{lim} = (0.856 \times V_b + 1,08) \times E^{-0,36} \times N^{-0,20} \quad (4.7)$$

Onde:

V_b : Percentagem volumétrica de betume da mistura da camada betuminosa;

E: Módulo de deformabilidade da mistura betuminosa;

N: Número admissível de aplicações de carga.

- Determinação do número acumulado de eixos padrão admissível por critério de ruína por deformação permanente:
 - Este critério tem por objetivo limitar a ocorrência de deformações permanentes excessivas no topo da fundação e de cavados de rodeira durante a vida útil (Azevedo, 2012).
 - Para obtenção da extensão máxima de compressão no topo do solo de fundação, em função do número acumulado de passagens do eixo-padrão (NAEP), utiliza-se a equação 4.8 da SHELL (1978):

$$\varepsilon_c^{lim} = k \times NAEP^{-0.25}, k = \begin{cases} 2,8 \times 10^{-2} & (50\% \text{ de confiabilidade}) \\ 2,1 \times 10^{-2} & (85\% \text{ de confiabilidade}) \\ 1,8 \times 10^{-2} & (95\% \text{ de confiabilidade}) \end{cases} \quad (4.8)$$

4.1.6. Procedimento de dimensionamento e verificação

O procedimento de projeto, utilizando-se das premissas apresentadas nos subcapítulos 4.1.1 a 4.1.5, constitui-se em:

- Análise das condições de projeto como: horizonte temporal, tráfego (NAEP), nível de fiabilidade (grau de risco), clima (MMAT, w-MAAT), condições de precipitação e configuração preliminar de estrutura (JAE., 1995; SHELL, 1978).
- Caracterização mecânica:
 - Fundação: CBR e módulo de resiliência (M_r);
 - Granulares: módulo de deformabilidade (E_g);
 - Misturas betuminosas: módulo de deformabilidade (E_m).
- Modelação mecanística:
 - Cálculo de tensões, extensões e deflexões sob o eixo padrão de 130 kN recorrendo ao BISAR ou ALIZÉ™, com extração de ε_t das camadas betuminosas, ε_c das camadas granulares e fundação, σ_t das camadas ligadas (Azevedo, 2012; LCPC., 2016; SHELL, 1978).
- Verificação por critérios:
 - Fadiga: obtém o NAEP admissível para camadas betuminosas;

Capítulo 4 - Projeto de Pavimento Utilizando PCM no Betume

- Deformação permanente: obtém o NAEP admissível para camada granulares e fundação;
- Tensões: obtém o NAEP admissível para camadas ligadas.
- Dano acumulado:
 - Com o NAEP admissível crítico, verificar o nível de dano com a equação 4.9 de Miner (1945):

$$D = \frac{NAEP_{projeto}}{NAEP_{adm}} \quad (4.9)$$

- Análise dos resultados e identificação de soluções aplicáveis.

4.2. Condições de projeto consideradas

4.2.1. Tráfego

Com o objetivo de realizar uma avaliação abrangente do potencial de aplicação de materiais de mudança de fase (PCM) nas infraestruturas rodoviárias portuguesas, caracterizadas por uma malha extensa, diversificada em funções, geometrias e volumes de tráfego, procedeu-se à definição de cenários de projeto representativos e condicionantes. Para tal, adotou-se como critério de seleção a hierarquização viária nacional, conforme estabelecido pela Direção-Geral do Território (DG. Território, 2024). Esta hierarquia é constituída pelos tipos de vias apresentados na Tabela 4.1.

Tabela 4.1 – Hierarquia viária.

Hierarquia viária	Descrição
Vias de Acesso Local	Arruamentos que estabelecem a ligação direta entre habitações, propriedades e os caminhos municipais adjacentes (República Portuguesa, 1998).
Vias Coletoras ou Caminhos Municipais (CM)	Infraestruturas que complementam a rede municipal e asseguram as ligações entre as sedes de freguesia e as demais localidades do concelho (República Portuguesa, 1998).
Vias Arteriais ou Estradas Municipais (EM)	Eixos estruturantes da rede rodoviária municipal em áreas rurais, responsáveis pela distribuição de tráfego intra e intermunicipal (República Portuguesa, 1998).
Estradas Nacionais (EN) e Estradas Regionais (ER)	Vias que desempenham funções similares às dos Itinerários Complementares, embora integradas num nível hierárquico inferior (República Portuguesa, 1998).
Itinerários Principais (IP) e Itinerários Complementares (IC)	Correspondem a eixos estruturantes de interesse nacional, assegurando a articulação entre centros urbanos de influência supradistrital, bem como a ligação aos principais portos, aeroportos e fronteiras (República Portuguesa, 1998).
Autoestradas	Vias de alta capacidade e velocidade, concebidas e construídas exclusivamente para o tráfego motorizado e sem acesso direto a propriedades marginais (República Portuguesa, 1998).

A caracterização do tráfego considerada no presente estudo baseia-se no tráfego médio diário anual de veículos pesados (TMDA_p), conforme abordado no subcapítulo 4.1.2. Para a determinação dos valores de referência, foram selecionados os maiores TMDA_p

divulgados em estudos oficiais relativos ao ano de 2023, nomeadamente da ANSR. (2024), do LNEC. (2024) e do INE. (2024). A Tabela 4.2 sintetiza os TMDAp por categoria hierárquica de via, incluindo a respetiva classificação segundo MACOPAV (JAE., 1995).

Tabela 4.2 – TMDAp 2023 por tipo hierárquico de estrada e classificação por tráfego.

Classe de Estradas	TMDAp 2023	Classe Tráfego
Locais	50	T6
Coletora	150	T5
Arterial	375	T4
Estrada Nacional/Regional	550	T3
IC/IP	2 400	T0
Autoestrada	20 056	T0

Considerando que o período de vida útil adotado em projetos de pavimentação em Portugal é, tipicamente, de 20 anos (Azevedo, 2012; JAE., 1995) definiu-se um horizonte de projeto compreendido entre 2025 e 2044. Para estimar a evolução temporal do TMDAp, aplicou-se uma taxa anual de crescimento de 7,9 %, conforme reportado no Relatório da ANSR. (2024). A Tabela 4.3 apresenta a projeção anual de TMDAp para o período de análise.

Tabela 4.3 – TMDAp (2025 a 2044).

Classe de Estradas	Locais	Coletora	Arterial	Estrada Nacional/Regional	IC/IP	Autoestrada	
TMDAp por ano	2025	58	175	437	640	2 794	23 350
	2026	63	188	471	691	3 015	25 195
	2027	68	203	508	746	3 253	27 185
	2028	73	219	548	804	3 510	29 333
	2029	79	237	592	868	3 787	31 650
	2030	85	255	639	937	4 087	34 150
	2031	92	276	689	1 010	4 409	36 848
	2032	99	297	743	1 090	4 758	39 759
	2033	107	321	802	1 176	5 134	42 900
	2034	115	346	866	1 269	5 539	46 289
	2035	125	374	934	1 370	5 977	49 946
	2036	134	403	1 008	1 478	6 449	53 892
	2037	145	435	1 087	1 595	6 958	58 149
	2038	156	469	1 173	1 721	7 508	62 743
	2039	169	506	1 266	1 857	8 101	67 700
	2040	182	546	1 366	2 003	8 741	73 048
	2041	196	589	1 474	2 161	9 432	78 819
2042	212	636	1 590	2 332	10 177	85 046	
2043	229	686	1 716	2 516	10 981	91 764	
2044	247	741	1 851	2 715	11 848	99 014	

Com os TMDAp estimados, procedeu-se ao cálculo do Número Acumulado de Eixos Padrão (NAEP), a utilizar na análise de dimensionamento. Para tal, foram definidos os coeficientes de agressividade associados às classes de veículos pesados, conforme estabelecido no subcapítulo 4.1.2. Esses coeficientes encontram-se apresentados na Tabela 4.4.

Capítulo 4 - Projeto de Pavimento Utilizando PCM no Betume

Tabela 4.4 – Coeficientes de agressividade.

TMDAp	Classe Tráfego	MACOPAV		AASHTO
		α 80kN	α 130kN	α 130kN (potencia quarta)
0 - 49	T7	2,0	0,5	0,29
50 - 149	T6	2,0	0,5	0,29
150 - 299	T5	3,0	0,6	0,43
300 - 499	T4	4,0	0,7	0,57
500 - 799	T3	4,5	0,8	0,65
800 - 1199	T2	5,0	0,9	0,72
1200 - 2000	T1	5,5	1,0	0,79
2001 - 10000	T0	5,5	1,0	0,79

Posteriormente, os coeficientes foram aplicados à formulação normativa para obtenção dos valores de NAEP, considerando os eixos padrão equivalentes de 80 kN e 130 kN. Os resultados encontram-se compilados na Tabela 4.5, adotando-se para a análise de projeto o eixo padrão de 130 kN, em conformidade com as práticas habituais de projeto em Portugal.

Tabela 4.5 – Número acumulado de eixos padrão (NAEP) – Dimensionamento a 20 anos.

Classe de Estradas	Classe Tráfego	TMDAp (2025)	TMDAp (2044)	t (%)	P (anos)	C	α 80kN	α 130kN	NAEP 80kN	NAEP 130kN
Locais	T6	58	247	7,90%	20	2,26	2	0,50	1,92E+06	4,81E+05
Coletora	T5	175	741	7,90%	20	2,26	3	0,60	8,65E+06	1,73E+06
Arterial	T4	437	1 851	7,90%	20	2,26	4	0,70	2,88E+07	5,05E+06
Estrada Nacional/Regional	T3	640	2 715	7,90%	20	2,26	4,5	0,80	4,76E+07	8,46E+06
IC/IP	T0	2794	11 848	7,90%	20	2,26	5,5	1,00	2,54E+08	4,62E+07
Autoestrada	T0	23350	99 014	7,90%	20	2,26	5,5	1,00	2,12E+09	3,86E+08

4.2.2. Fundação e camadas granulares

De acordo com as especificações do MACOPAV (JAE., 1995), a fundação do pavimento deve apresentar uma capacidade de suporte mínima correspondente a um CBR de 5%. Caso o solo existente apresente valores inferiores a este limite, é obrigatória a execução de uma camada de reforço, designada como leito de pavimento, para assegurar a capacidade mínima exigida e garantir condições adequadas de suporte para as camadas superiores.

No que respeita às camadas granulares, o MACOPAV recomenda uma estrutura mínima constituída por:

- Base granular de agregado britado (ABGE) com espessura de 20 cm;
- Sub-base granular de agregado britado (ABGE) igualmente com espessura mínima de 20 cm.

As propriedades dos materiais a utilizar nestas camadas são definidas no Caderno de Encargos da EP (2014), que estabelece valores mínimos de CBR de 80% para a camada de base e de 20% para a sub-base. Estes parâmetros asseguram níveis mínimos de desempenho mecânico, essenciais para o adequado funcionamento do sistema estrutural do pavimento.

Para o presente estudo, optou-se por considerar um cenário estrutural conservador, no qual o contributo estrutural das camadas granulares é mantido nos valores mínimos admissíveis. Esta abordagem visa maximizar a sensibilidade da análise ao desempenho das camadas betuminosas, permitindo avaliar com maior rigor o impacto da incorporação de PCMs nas misturas betuminosas. Assim, foram adotados os valores mínimos de CBR regulamentares e determinados os módulos de deformabilidade correspondentes, conforme o procedimento apresentado no subcapítulo 4.1.4.

A Tabela 4.6 apresenta as características assumidas em cálculo para camadas granulares e de fundação.

Tabela 4.6 – Características de cálculo das camadas granulares e de fundação.

Camada	Espessura (cm)	CBR (%)	Coefficiente Poisson	Módulo de deformabilidade (MPa)
Fundação	-	5%	0,40	49
Sub-base	20	20%	0,35	95
Base	20	80%	0,35	190

4.2.3. Misturas betuminosas

Conforme apresentado no subcapítulo 4.1.4, o desempenho estrutural das misturas betuminosas no dimensionamento do pavimento é avaliado a partir do respetivo módulo de deformabilidade, calculado em função de diversos parâmetros. Entre eles destacam-se:

- O tipo de betume utilizado;
- A composição volumétrica da mistura (percentagem de agregados, teor de betume e volume de vazios);
- As condições de circulação, nomeadamente o tempo de aplicação da carga associado ao tráfego pesado;
- As condições climáticas, representadas pelas temperaturas de cálculo aplicáveis às diversas camadas betuminosas.

Para a camada de desgaste, adotou-se o betume PMB 45/80-65, correspondendo ao mesmo ensaiado experimentalmente no subcapítulo 3.3.3, compondo a mistura

Capítulo 4 - Projeto de Pavimento Utilizando PCM no Betume

betuminosa AC 14 surf PMB 45/80-65, cujas espessuras usuais variam entre 4 e 6 cm (Jiménez et al., 2014). Para a camada de ligação, utilizou-se a mistura AC 20 bin 35/50, aplicada tipicamente com espessuras entre 5 e 9 cm, enquanto para a camada de base se considerou a AC 20 base 35/50 com mesmo rango de espessuras (Jiménez et al., 2014).

A composição volumétrica destas misturas foi estabelecida com base nos valores mínimos prescritos no Caderno de Encargos da EP (2014) apresentados na Tabela 4.7.

Tabela 4.7 – Percentual de composição da mistura betuminosa.

Camadas			Desgaste	Ligação	Base
Tipo de mistura			AC 14 surf PMB 45/80-65	AC 20 bin 35/50	AC 20 base 35/50
% Volume de betume	(Vb)	[%]	12,00	10,00	10,00
% Volume de vazios	(Vv)	[%]	3,00	5,00	4,00
% Volume de agregados	(Va)	[%]	85,00	85,00	86,00
% Volume de vazios na mistura de agregados	(VMA)	[%]	15,00	15,00	14,00

♦ Temperatura de serviço das camadas betuminosas

O cálculo do módulo de deformabilidade baseia-se na temperatura média anual ponderada do ar (W-MAAT) e nas espessuras das camadas, permitindo determinar a temperatura de serviço em profundidade através do ábaco da Shell ou da equação empírica do AI (2008).

Com o objetivo de analisar condições térmicas críticas, adotaram-se os cenários climáticos de Amareleja e Penhas da Saúde, cujos valores de W-MAAT, determinados no subcapítulo 3.3.1, são respetivamente 19,60 °C e 11,85 °C. Consideraram-se igualmente as temperaturas médias mínimas e máximas anuais (subcapítulo 3.3.1), de modo a avaliar a sensibilidade do módulo de deformabilidade à variação térmica, bem como o efeito dos PCMs em diferentes regimes climáticos.

Com base nestas condições, determinaram-se as temperaturas de serviço das camadas, apresentadas detalhadamente no Anexo D.

♦ Ajuste térmico devido à incorporação de PCM

Os resultados experimentais obtidos no subcapítulo 3.6.2 evidenciam que a incorporação de PCM na camada de desgaste conduz a uma redução da condutividade térmica da mistura. Paralelamente, no subcapítulo 3.6.1 verificou-se um ganho térmico relativo de 5 °C, consistente com a literatura analisada no subcapítulo 2.4.

Assim, ao estimar a temperatura de serviço das camadas betuminosas de ligação e base que estão subjacentes a camada de desgaste com PCM, procedeu-se à redução de 5 °C na temperatura de cálculo destas camadas. Este ajustamento reflete o benefício do controle térmico do PCM presente na camada de desgaste, que reduz a quantidade de calor transmitida para as demais camadas.

♦ Determinação da rigidez do betume

A avaliação do módulo da mistura betuminosa exige, inicialmente, a determinação da rigidez do betume. A rigidez depende da:

- Temperatura de amolecimento anel e bola recuperada (T_{ab});
- Temperatura de serviço da mistura (T);
- Duração da aplicação da carga (t).

Para o cálculo da rigidez do betume, utilizou-se a equação 4.10 de Ullidtz & Larsen (1975), que traduz o ábaco de Van der Poel (SHELL, 1978). A duração da carga foi estimada a partir da velocidade de circulação, adotando-se, de forma conservadora, 50 km/h, valor inferior aos 60 km/h usualmente considerados, porém corresponde à menor velocidade máxima das tipologias de estradas avaliadas.

$$E_{betume} = 1,157 \times 10^{-7} \times t^{-0,368} \times e^{-IP} \times (T_{ab} - T)^5 \quad (4.10)$$

O índice de penetração (IP) foi determinado conforme a equação 4.11 (SHELL, 1978).

$$IP = \frac{20 \times T_{ab} + 500 \times \log(\text{pen}_{25}) - 1951,55}{T_{ab} - 50 \times \log(\text{pen}_{25}) + 120,15} \quad (4.11)$$

A temperatura de amolecimento anel e bola recuperada pode ser estimada a partir da equação 4.12, que descreve a temperatura na qual o betume extraído e recuperado da mistura passa do estado sólido para uma condição suficientemente fluida para permitir a descida da esfera metálica.

$$T_{ab} = 98,4 - 26,4 \times \log(\text{pen}_{25}) \quad (4.12)$$

Todavia, dado que o presente estudo visa comparar o efeito da incorporação de PCM nas misturas betuminosas, foram utilizados nos cálculos, tanto para as misturas com PCM e sem PCM, a utilizar na camada de desgaste, os valores experimentais de temperatura de amolecimento obtidos na Fase I dos ensaios laboratoriais.

Embora esses valores correspondam ao betume novo e não ao betume recuperado, observou-se que os mesmos se encontram dentro da ordem de grandeza estimada pela equação 4.12, justificando a sua utilização como premissa válida para comparação.

Capítulo 4 - Projeto de Pavimento Utilizando PCM no Betume

Considerou-se ainda o endurecimento do betume decorrente do fabrico e aplicação em obra, admitindo-se, segundo a correlação da Universidade de Nottingham, que a penetração do betume em serviço corresponde a 65% da penetração original, conforme a expressão 4.13:

$$pen_{serviço} = 0.65 \times pen_{inicial(25^{\circ}C)} \quad (4.13)$$

♦ Determinação do módulo de deformabilidade das misturas

O módulo das misturas betuminosas foi calculado pela equação 4.14, proposta originalmente por Heukelom e Klomp (SHELL, 1978) e modificada por Fijn van Draat e Sommer, que incorpora um fator corretivo associado à composição volumétrica:

$$E_{mistura} = E_{betume} \times \left(1 + \frac{2,5 \times C_v}{n \times (1 - C_v)}\right)^n \quad (4.14)$$

Onde:

$$n = 0,83 \times \log \left(\frac{4 \times 10^4}{E_{betume}} \right) \quad (4.15)$$

e

$$C_v = \frac{V_a}{(V_a + V_b) \times (0,97 + V_v)} \quad (4.16)$$

Refira-se que este método, provido da metodologia Shell, apresenta limitações quando aplicado a betumes modificados com polímeros. Contudo, para efeitos deste estudo, a sua aplicação é considerada adequada, sendo adotado um valor representativo e conservador da rigidez obtida pelo método.

O cálculo completo dos módulos para todas as combinações de espessura, condição climática (temperatura mínima, média e máxima), localização (Amareleja e Penhas da Saúde) e utilização ou não de PCM encontra-se integralmente documentado no Anexo D.

♦ Seleção dos módulos para o dimensionamento

Atendendo ao objetivo do estudo de avaliar o comportamento das misturas betuminosas em condições térmicas médias e elevadas, foram considerados, para o dimensionamento, os módulos correspondentes às temperaturas média e máxima de cada localização.

Observou-se que a influência da espessura da camada no valor final do módulo é pouco significativa. Assim, adotou-se um valor médio de módulo para cada tipo de mistura, com e sem PCM. Os valores consolidados encontram-se na Tabela 4.8.

Tabela 4.8 – Módulos das misturas betuminosas.

Condição de temperatura	Camada	PCM	E (MPa)	
			Penhas de Saúde	Amareleja
Mínima	Desgaste	Sem incorporação	8827	6720
Mínima	Desgaste	PEG1000	6970	5400
Mínima	Desgaste	PEG2000	6180	4833
Mínima	Ligação	Sem influência	16966	13204
Mínima	Ligação	Com influência	21244	17146
Mínima	Base	Sem influência	20160	16058
Mínima	Base	Com influência	24880	20498
Média	Desgaste	Sem incorporação	6017	3100
Média	Desgaste	PEG1000	4880	2677
Média	Desgaste	PEG2000	4383	2470
Média	Ligação	Sem influência	11922	6350
Média	Ligação	Com influência	15718	9256
Média	Base	Sem influência	14640	8286
Média	Base	Com influência	18950	11754
Máxima	Desgaste	Sem incorporação	5213	1837
Máxima	Desgaste	PEG1000	4280	1690
Máxima	Desgaste	PEG2000	3863	1610
Máxima	Ligação	Sem influência	10422	3826
Máxima	Ligação	Com influência	14026	6098
Máxima	Base	Sem influência	12960	5256
Máxima	Base	Com influência	17100	8086

A análise revelou que a maior diferença entre os valores de módulo de deformabilidade estimado entre misturas com e sem PCM (Tabela 4.8) ocorre naquelas contendo PEG 2000. Dessa forma, o dimensionamento estrutural para determinação da espessura mínima foi conduzido apenas para as condições sem PCM e com PEG2000, cujos resultados são apresentados e discutidos no subcapítulo 4.3.

4.3. Resultados e discussão

A Tabela 4.9 e a Tabela 4.10 apresentam os cálculos detalhados das estruturas avaliadas, enquanto os resultados das tensões, extensões e deflexões obtidos através do software ALIZÉ™ sob carregamento padrão de 130 kN estão disponíveis no Anexo E .

Tabela 4.9 – Dimensionamento e verificação das estruturas com camada de desgaste com e sem PCM (PEG2000) em Penhas de Saúde.

Classe de Estrada	Temp.	PCM	Estrutura do Pavimento (cm)					Módulo de Deformabilidade (MPa)					NAEP ₁₃₀ kN	Avaliação de Fadiga das Misturas Betuminosas					Avaliação da Deformação Permanente da Fundação				Vida Residual	
			Mistura betuminosa			ABGE		Mistura betuminosa			ABGE			Fundação	SHELL - INIR (PT)					SHELL - INIR (PT)				
			Desgaste	Ligação	Base	Base	Sub-base	Desgaste	Ligação	Base	Base	Sub-base			20 anos	E (MPa)	V _b (%)	Ext. e _t (10 ⁻⁶)	N _{adm}	Dano 20 anos	Ext. e _c (10 ⁻⁶)	N _{adm}		Dano 20 anos
Locais	Média	Não	4	5	5	20	20	6 017	11 922	14 640	190	95	49	4,81E+05	14 640	10%	139,40	7,96E+05	60%	492,50	1,78E+06	27%	40%	
Coletora	Média	Não	4	6	6	20	20	6 017	11 922	14 640	190	95	49	1,73E+06	14 640	10%	119,00	1,76E+06	99%	413,90	3,58E+06	48%	1%	
Arterial	Média	Não	4	7	8	20	20	6 017	11 922	14 640	190	95	49	5,05E+06	14 640	10%	95,40	5,30E+06	95%	324,70	9,44E+06	53%	5%	
EN/ER	Média	Não	4	7	10	20	20	6 017	11 922	14 640	190	95	49	8,46E+06	14 640	10%	83,10	1,06E+07	80%	279,20	1,73E+07	49%	20%	
IC/IP	Média	Não	5	9	12	20	20	6 017	11 922	14 640	190	95	49	4,62E+07	14 640	10%	61,70	4,69E+07	98%	203,30	6,15E+07	75%	2%	
Autoestrada	Média	Não	6	12	17	20	20	6 017	11 922	14 640	190	95	49	3,86E+08	14 640	10%	38,80	4,77E+08	81%	125,00	4,30E+08	90%	10%	
Locais	Média	PEG2000	4	5	5	20	20	4 383	15 718	18 950	190	95	49	4,81E+05	18 950	10%	125,70	8,39E+05	57%	487,20	1,86E+06	26%	43%	
Coletora	Média	PEG2000	4	6	6	20	20	4 383	15 718	18 950	190	95	49	1,73E+06	18 950	10%	106,20	1,95E+06	89%	403,60	3,96E+06	44%	11%	
Arterial	Média	PEG2000	4	7	8	20	20	4 383	15 718	18 950	190	95	49	5,05E+06	18 950	10%	83,80	6,37E+06	79%	310,60	1,13E+07	45%	21%	
EN/ER	Média	PEG2000	4	7	10	20	20	4 383	15 718	18 950	190	95	49	8,46E+06	18 950	10%	72,40	1,32E+07	64%	264,10	2,16E+07	39%	36%	
IC/IP	Média	PEG2000	5	9	12	20	20	4 383	15 718	18 950	190	95	49	4,62E+07	18 950	10%	53,40	6,07E+07	76%	191,00	7,89E+07	59%	24%	
Autoestrada	Média	PEG2000	6	12	17	20	20	4 383	15 718	18 950	190	95	49	3,86E+08	18 950	10%	33,30	6,43E+08	60%	115,20	5,96E+08	65%	35%	
Locais	Máxima	Não	4	5	5	20	20	5 213	10 422	12 960	190	95	49	4,81E+05	12 960	10%	151,10	6,63E+05	73%	517,00	1,47E+06	33%	27%	
Coletora	Máxima	Não	4	6	7	20	20	5 213	10 422	12 960	190	95	49	1,73E+06	12 960	10%	120,20	2,08E+06	83%	402,20	4,01E+06	43%	17%	
Arterial	Máxima	Não	4	7	9	20	20	5 213	10 422	12 960	190	95	49	5,05E+06	12 960	10%	97,30	5,99E+06	84%	127,80	3,94E+08	1%	16%	
EN/ER	Máxima	Não	4	8	10	20	20	5 213	10 422	12 960	190	95	49	8,46E+06	12 960	10%	85,40	1,15E+07	74%	277,10	1,78E+07	48%	26%	
IC/IP	Máxima	Não	5	10	12	20	20	5 213	10 422	12 960	190	95	49	4,62E+07	12 960	10%	64,20	4,79E+07	96%	204,90	5,96E+07	78%	4%	
Autoestrada	Máxima	Não	6	12	18	20	20	5 213	10 422	12 960	190	95	49	3,86E+08	12 960	10%	40,90	4,56E+08	85%	128,20	3,89E+08	99%	1%	
Locais	Máxima	PEG2000	4	5	5	20	20	3 863	14 026	17 100	190	95	49	4,81E+05	17 100	10%	134,70	7,15E+05	67%	506,40	1,60E+06	30%	33%	
Coletora	Máxima	PEG2000	4	6	7	20	20	3 863	14 026	17 100	190	95	49	1,73E+06	17 100	10%	105,20	2,46E+06	70%	385,00	4,78E+06	36%	30%	
Arterial	Máxima	PEG2000	4	7	9	20	20	3 863	14 026	17 100	190	95	49	5,05E+06	17 100	10%	83,80	7,67E+06	66%	299,80	1,30E+07	39%	34%	
EN/ER	Máxima	PEG2000	4	8	10	20	20	3 863	14 026	17 100	190	95	49	8,46E+06	17 100	10%	72,90	1,54E+07	55%	257,10	2,40E+07	35%	45%	
IC/IP	Máxima	PEG2000	5	10	12	20	20	3 863	14 026	17 100	190	95	49	4,62E+07	17 100	10%	54,50	6,59E+07	70%	188,60	8,30E+07	56%	30%	
Autoestrada	Máxima	PEG2000	6	12	18	20	20	3 863	14 026	17 100	190	95	49	3,86E+08	17 100	10%	34,30	6,68E+08	58%	115,80	5,84E+08	66%	34%	

Tabela 4.10 – Dimensionamento e verificação das estruturas com camada de desgaste com e sem PCM (PEG2000) em Amareleja.

Classe de Estrada	Temp.	PCM	Estrutura do Pavimento (cm)					Módulo de Deformabilidade (MPa)					NAEP ₁₃₀ kN	Avaliação de Fadiga das Misturas Betuminosas					Avaliação da Deformação Permanente da Fundação			Vida Residual		
			Mistura betuminosa			ABGE		Mistura betuminosa			Fundação	SHELL - INIR (PT)					SHELL - INIR (PT)							
			Desgaste	Ligação	Base	Base	Sub-base	Desgaste	Ligação	Base		Base		Sub-base	20 anos	E (MPa)	V _b (%)	Ext. e _t (10 ⁻⁶)	N _{adm}	Dano 20 anos	Ext. e _c (10 ⁻⁶)		N _{adm}	Dano 20 anos
Locais	Média	Não	4	5	6	20	20	3 100	6 350	8 286	190	95	49	4,81E+05	8 286	10%	186,50	5,18E+05	93%	562,40	1,05E+06	46%	7%	
Coletora	Média	Não	4	7	8	20	20	3 100	6 350	8 286	190	95	49	1,73E+06	8 286	10%	142,80	1,97E+06	88%	420,80	3,35E+06	52%	12%	
Arterial	Média	Não	4	7	12	20	20	3 100	6 350	8 286	190	95	49	5,05E+06	8 286	10%	111,20	6,87E+06	74%	322,60	9,69E+06	52%	26%	
EN/ER	Média	Não	4	8	12	20	20	3 100	6 350	8 286	190	95	49	8,46E+06	8 286	10%	105,10	9,11E+06	93%	303,80	1,23E+07	69%	7%	
IC/IP	Média	Não	5	11	15	20	20	3 100	6 350	8 286	190	95	49	4,62E+07	8 286	10%	73,30	5,52E+07	84%	209,80	5,42E+07	85%	15%	
Autoestrada	Média	Não	6	17	20	20	20	3 100	6 350	8 286	190	95	49	3,86E+08	8 286	10%	43,70	7,33E+08	53%	124,60	4,36E+08	89%	11%	
Locais	Média	PEG2000	4	5	6	20	20	2 470	9 256	11 754	190	95	49	4,81E+05	11 754	10%	158,80	6,16E+05	78%	534,90	1,28E+06	37%	22%	
Coletora	Média	PEG2000	4	7	8	20	20	2 470	9 256	11 754	190	95	49	1,73E+06	11 754	10%	118,30	2,69E+06	64%	387,40	4,66E+06	37%	36%	
Arterial	Média	PEG2000	4	7	12	20	20	2 470	9 256	11 754	190	95	49	5,05E+06	11 754	10%	90,30	1,04E+07	49%	289,40	1,50E+07	34%	51%	
EN/ER	Média	PEG2000	4	8	12	20	20	2 470	9 256	11 754	190	95	49	8,46E+06	11 754	10%	85,00	1,40E+07	60%	271,00	1,95E+07	43%	40%	
IC/IP	Média	PEG2000	5	11	15	20	20	2 470	9 256	11 754	190	95	49	4,62E+07	11 754	10%	58,60	9,01E+07	51%	183,70	9,22E+07	50%	49%	
Autoestrada	Média	PEG2000	6	17	20	20	20	2 470	9 256	11 754	190	95	49	3,86E+08	11 754	10%	34,30	1,31E+09	29%	106,00	8,32E+08	46%	54%	
Locais	Máxima	Não	4	6	7	20	20	1 837	3 826	5 256	190	95	49	4,81E+05	5 256	10%	215,40	5,71E+05	84%	571,60	9,83E+05	49%	16%	
Coletora	Máxima	Não	4	7	10	20	20	1 837	3 826	5 256	190	95	49	1,73E+06	5 256	10%	170,30	1,85E+06	94%	444,90	2,68E+06	65%	6%	
Arterial	Máxima	Não	4	8	13	20	20	1 837	3 826	5 256	190	95	49	5,05E+06	5 256	10%	136,50	5,59E+06	90%	353,70	6,71E+06	75%	10%	
EN/ER	Máxima	Não	4	9	15	20	20	1 837	3 826	5 256	190	95	49	8,46E+06	5 256	10%	117,00	1,21E+07	70%	302,00	1,26E+07	67%	30%	
IC/IP	Máxima	Não	5	13	18	20	20	1 837	3 826	5 256	190	95	49	4,62E+07	5 256	10%	81,80	7,24E+07	64%	212,10	5,19E+07	89%	11%	
Autoestrada	Máxima	Não	6	20	25	20	20	1 837	3 826	5 256	190	95	49	3,86E+08	5 256	10%	46,70	1,19E+09	32%	123,10	4,57E+08	84%	16%	
Locais	Máxima	PEG2000	4	6	7	20	20	1 610	6 098	8 086	190	95	49	4,81E+05	8 086	10%	174,10	7,63E+05	63%	523,80	1,39E+06	34%	37%	
Coletora	Máxima	PEG2000	4	7	10	20	20	1 610	6 098	8 086	190	95	49	1,73E+06	8 086	10%	133,80	2,85E+06	61%	394,50	4,33E+06	40%	39%	
Arterial	Máxima	PEG2000	4	8	13	20	20	1 610	6 098	8 086	190	95	49	5,05E+06	8 086	10%	105,10	9,52E+06	53%	305,40	1,21E+07	42%	47%	
EN/ER	Máxima	PEG2000	4	9	15	20	20	1 610	6 098	8 086	190	95	49	8,46E+06	8 086	10%	89,00	2,19E+07	39%	256,50	2,43E+07	35%	61%	
IC/IP	Máxima	PEG2000	5	13	18	20	20	1 610	6 098	8 086	190	95	49	4,62E+07	8 086	10%	61,30	1,41E+08	33%	176,00	1,09E+08	42%	58%	
Autoestrada	Máxima	PEG2000	6	20	25	20	20	1 610	6 098	8 086	190	95	49	3,86E+08	8 086	10%	34,30	2,57E+09	15%	98,60	1,11E+09	35%	65%	

A primeira constatação relevante é que, em todas as combinações de tráfego e temperatura avaliadas, a incorporação de PCM não se conduz a alterações das espessuras estruturais das camadas do pavimento. Embora o módulo de deformabilidade da mistura betuminosa da camada de desgaste com PEG seja inferior ao da mistura sem incorporação de PCM, conforme ilustrado nas Figuras 4.1 e 4.2, o efeito causado pela redução da condutividade térmica e aumento da temperatura de amolecimento por influência térmica do PCM nas camadas inferiores resulta num aumento dos respetivos módulos de deformabilidade, o que compensa a diminuição do módulo de deformabilidade observada na camada superficial.

Figura 4.1 – Variação do módulo de deformabilidade (E) da camada de desgaste com e sem PCMs, em diferentes condições térmicas e estruturais na Amareleja.

Figura 4.2 – Variação do módulo de deformabilidade (E) da camada de desgaste com e sem PCMs, em diferentes condições térmicas e estruturais em Penhas de Saúde.

Este comportamento evidencia que a camada de desgaste com PCM atua como um mecanismo de proteção térmica, mitigando o aumento da temperatura nas camadas betuminosas inferiores e, conseqüentemente, reduzindo a sua sensibilidade térmica. Tal efeito está claramente demonstrado pelos módulos apresentados na Tabela 4.8, onde

se observa que, sob a influência do PCM, a variação dos módulos de ligação e base ao longo do gradiente térmico é significativamente menor. Em termos práticos, esta resposta térmica estabilizada reduz os riscos de deformações permanentes, fendilhamento térmico e outras patologias associadas a gradientes térmicos elevados.

Adicionalmente, este comportamento abre a possibilidade de que, em intervenções de reabilitação futura devido a patologias por efeito climático, a manutenção possa ser direcionada preferencialmente para a substituição da camada de desgaste, mantendo as camadas inferiores intactas e estruturalmente preservadas. Isto representa uma importante vantagem económica e funcional na gestão do ciclo de vida do pavimento.

No que respeita à vida útil total antes de se atingir o critério de fadiga, conforme apresentado na Tabela 4.11, foi verificado que as estruturas sem PCM apresentam uma vida média de 22 anos em ambas as condições térmicas, enquanto as estruturas com PCM atingem cerca de 26 anos. Desta forma, estima-se que a incorporação de PCM na camada de desgaste possa aumentar a vida útil entre 4 e 8 anos em condições térmicas médias e entre 5 e 10 anos em condições térmicas críticas. Estes resultados demonstram a capacidade do PCM em retardar a progressão dos mecanismos de deterioração influenciados pela variação térmica.

Tabela 4.11 – Vida útil total prevista para as estruturas com e sem PCM antes do estado limite de fadiga.

Local	Classe de estrada	Vida Útil Total (anos)			
		S/PCM média	S/PCM máxima	PEG2000 média	PEG2000 máxima
Penhas da Saúde	Locais	28	25	29	27
Penhas da Saúde	Coletora	20	23	22	26
Penhas da Saúde	Arterial	21	23	24	27
Penhas da Saúde	Estrada Nacional/Regional	20	20	20	20
Penhas da Saúde	IC/IP	20	21	25	26
Penhas da Saúde	Autoestrada	22	20	27	27
Amareleja	Locais	21	23	24	27
Amareleja	Coletora	22	21	27	28
Amareleja	Arterial	25	22	30	29
Amareleja	Estrada Nacional/Regional	20	20	20	20
Amareleja	IC/IP	23	22	30	32
Amareleja	Autoestrada	22	23	31	33
Média		22	22	26	26

Portanto, os resultados obtidos evidenciam que mantendo a estrutura base, a incorporação de PCMs do tipo PEG na camada de desgaste permite não apenas garantir o desempenho estrutural necessário ao cumprimento dos requisitos de projeto, mas também introduzir benefícios adicionais relevantes. Entre os evidenciados estão a:

Capítulo 4 - Projeto de Pavimento Utilizando PCM no Betume

- Estabilização térmica das camadas betuminosas, reduzindo a amplitude de variação dos módulos e, por consequência, a incidência de patologias relacionadas com gradientes térmicos;
- Possibilidade de intervenções de reabilitação menos invasivas, circunscritas à camada de desgaste, dado que as camadas subjacentes permanecem termicamente protegidas e com menor dano acumulado;
- Aumento significativo da vida útil do pavimento, com prolongamento estimado entre 4 e 10 anos dependendo das condições térmicas;
- Manutenção da estrutura mínima sem necessidade de aumento de espessuras, demonstrando que o PCM contribui para melhorar o comportamento do pavimento sem impactar negativamente os requisitos estruturais.

De forma geral, os resultados reforçam o potencial técnico e funcional da aplicação de PCMs em pavimentos betuminosos, principalmente em contextos climáticos com elevada variabilidade térmica. Não obstante, recomenda-se que estes benefícios sejam avaliados em estudos futuros, de carácter experimental e de monitorização em campo, visando a consolidação dos modelos teóricos e o aprofundamento dos mecanismos físicos associados ao desempenho observado.

5. Análise do Custo do Ciclo de Vida (LCCA) das Misturas Betuminosas com PCM

5.1. Metodologia e objetivo

O presente capítulo tem por finalidade avaliar o impacto económico da incorporação de materiais de mudança de fase (PCM) em misturas betuminosas utilizadas em camadas de desgaste. A análise desenvolvida baseia-se nos resultados obtidos ao longo do estudo, incluindo propriedades térmicas, módulos de deformabilidade e espessuras estruturais, e traduz estes efeitos em métricas económicas ao longo de um horizonte temporal de 30 anos.

A metodologia segue os princípios da *Life Cycle Cost Analysis* (LCCA) preconizados pela FHWA (2004) e pela ISO 15686-5 (2017), ajustada às variáveis disponíveis e aos limites realistas de transferência dos ensaios laboratoriais para o desempenho em serviço. Assim, a análise centra-se no efeito do PCM nos seguintes aspetos:

- Propriedades térmicas: temperatura de amolecimento e condutividade térmica;
- Propriedades mecânicas: módulo de deformabilidade da mistura de desgaste;
- Desempenho estrutural: espessuras mínimas e vida útil estimada;
- Desempenho económico: custos iniciais, custos de reabilitação, valor atual líquido (VAL) e custo anual equivalente (EAC).

As alternativas analisadas são:

- Mistura betuminosa de referência AC 14 surf PMB 45/80-65 (subcapítulos 3.3 e 4.2.3)
- Mistura betuminosa com PCM PEG 1000 (subcapítulos 3.3 e 4.2.3)
- Mistura betuminosa com PCM PEG 2000 (subcapítulos 3.3 e 4.2.3).

As premissas assumidas no LCCA para cada uma das alternativas (a) analisadas estão descritas na Tabela 5.1

Tabela 5.1 – Premissas adotadas no LCCA.

Sigla	Descrição	Premissas adotadas
$C_{0,a}$	Custo inicial da camada de desgaste (remoção, colocação, materiais e incorporação de PCM, quando aplicável)	- Para camada de desgaste de AC14 PMB 45/80-65 foi obtido através de gerador de preço online, o qual corresponde a 2,42 €/cm x m ² - Para o PEG 1000 foi considerado o preço por kg da fornecedora Cymit, bem como aplicado considerando que comporá 5% da massa da mistura betuminosa, assim, obtendo o fator de custo de 1,0031 sobre o preço da camada de desgaste aplicada - Para o PEG 2000 foi considerado o preço por kg da fornecedora Cymit, bem como aplicado considerando que comporá 5% da massa da mistura betuminosa, assim, obtendo o fator de custo de 1,0047 sobre o preço da camada de desgaste aplicada.
C_r	Custo de reabilitação equivalente ao custo inicial da camada, correspondendo à sua substituição periódica	- De acordo com a FHWA (2004), corresponde a 80% do valor do custo inicial
N	Horizonte de avaliação	- Adota-se 40 anos, como sugerido pela FHWA (2004).
r	Taxa de atualização real compatível com valores recomendados para estudos de infraestrutura	- Adota-se 5%, conforme sugerido por FHWA (2004) para aplicação específica em pavimentos flexíveis.
l_a	Intervalo de reabilitação obtido diretamente a partir das vidas estimadas no dimensionamento mecânico	- Adotou-se para análise a reabilitação dos pavimentos com camada de desgaste sem PCM a cada 20 anos e com incorporação de PCM a cada 25 anos.

5.1.1. Procedimento de análise económica LCCA

A análise económica baseia-se, seguindo a estrutura recomendada pela FHWA (2004) e ISO 15686-5 (2017), na determinação dos fatores descritos nesta secção.

- Valor Atual Líquido (VAL): métrica financeira e econômica que calcula o valor presente de todos os futuros custos de uma estrutura ou projeto. Obtido através da equação 5.1:

$$VAL_a = C_{0,a} \sum \frac{C_{j,a}}{(1+r)^{t_{j,a}}} - \frac{S_{N,a}}{(1+r)^{N'}} \quad (5.1)$$

Onde:

$S_{N,a}$: Valor residual no final do horizonte N, corresponde ao benefício remanescente do último investimento.

- Intervenções periódicas e vida remanescente:

Capítulo 5 - Análise do Custo do Ciclo de Vida (LCCA) das Misturas Betuminosas com PCM

- Admite-se um intervalo de reabilitação (I_a) é obtido pela relação entre o horizonte de avaliação (N) e o período para reabilitação (P) da equação 5.2:

$$I_a = \frac{N}{P} \quad (5.2)$$

- Para intervenções periódicas de reabilitação, com custo C_r , o residual proporcional do último ciclo ($S_{N,a}$) é obtido pela equação 5.3:

$$S_{N,a} = C_r \times \frac{I_a - \left(N - \left\lfloor \frac{N}{I_a} \right\rfloor I_a\right)}{I_a} \quad (5.3)$$

- Custo anual equivalente (EAC), que compara alternativas com distintos períodos expresso em anuidade equivalente, obtém-se pela equação 5.4:

$$EAC_a = VAL_a \times CRF(r, N) \quad (5.4)$$

Onde:

CRF: Fator de recuperação de capital, obtido pela equação 5.5:

$$CRF(r, N) = \frac{r(1+r)^N}{(1+r)^N - 1} \quad (5.5)$$

- Indicadores de custos, que neste estudo são avaliados sobre a alternativa com PCM (EAC_a) e a referencial sem PCM (EAC_{ref}) que se define a diferença de custos anual equivalente (ΔEAC) utilizando a equação 5.6:

$$\Delta EAC_a = EAC_a - EAC_{ref} \quad (5.6)$$

- Custo inicial admissível ($\Delta C_{0,a}^{máx}$), correspondente ao prémio máximo da relação entre referencial e alternativa, obtida pela equação 5.7:

$$\Delta C_{0,a}^{máx} = \frac{EAC_{ref} - EAC_a}{CRF(r, N)} \quad (5.7)$$

5.1.2. Critério de avaliação económica do LCCA

A classificação económica das alternativas analisadas neste estudo, mistura betuminosa de referência e misturas betuminosas com incorporação de PCM, é realizada com base na diferença de custo anual equivalente, designada por ΔEAC . Este indicador constitui o critério primário de avaliação, pois sintetiza todos os custos relevantes ao longo do ciclo de vida, convertendo-os numa anuidade equivalente que incorpora simultaneamente o custo inicial, os custos de reabilitação e o valor residual no final do horizonte de análise.

A diferença de custo anual equivalente é definida a partir da equação 5.6 apresentada no subcapítulo anterior, e a interpretação deste indicador segue os seguintes princípios:

- $\Delta EAC < 0$: Melhoria ou redução de custo.
 - Nesta condição, o custo anual da alternativa com PCM é inferior ao da referência, indicando que a incorporação do PCM conduz a um desempenho económico globalmente mais favorável ao longo da vida útil da infraestrutura.

- $\Delta EAC = 0$: Neutralidade económica.
 - Considera-se que ocorre neutralidade económica quando a diferença se mantém dentro de um intervalo de não afetação de custo. Nestas situações, a alternativa com PCM apresenta comportamento económico equivalente ao da referência.

- $\Delta EAC > 0$: Desvantagem ou maior custo.
 - Este cenário indica que a alternativa com PCM apresenta custo anualizado superior ao da referência, refletindo um impacte económico desfavorável ao longo do ciclo de vida. O valor positivo de ΔEAC representa o acréscimo médio anual de custo resultante da adoção do PCM.

5.2. Resultados e discussão

A Tabela 5.2 e a Tabela 5.3 apresentam a aplicação integral do método de Análise do Custo do Ciclo de Vida (LCCA), conforme estabelecido no subcapítulo 5.1, considerando os parâmetros definidos para a mistura betuminosa de referência (AC 14 surf PMB 45/80-65) e para as misturas com incorporação de PCM (PEG 1000 e PEG 2000) para as regiões de análise (Penhas de saúde e Amareleja).

Capítulo 5 - Análise do Custo do Ciclo de Vida (LCCA) das Misturas Betuminosas com PCM

Tabela 5.2 – Análise do custo do ciclo de vida (LCCA) das misturas betuminosas com e sem PCM em Penhas da Saúde.

Classe	Alternativa	Espessura Mistura betuminosa (cm)	Vida útil (anos)	C0 (€/m²)	Cr (€/m²)	N	r	la	Nº. Reabilitações	Valor da Reabilitação	Valor residual	Valor Atual Líquido (VAL)	Fator de Recuperação de Capital (CRF)	Custo Anual Equivalente (EAC)	ΔEAC vs. REF (cenário)	Análise económica
Locais	REF	14	28	33,88	27,10	40	5%	20	2	8,72	15,38	40,41	0,06	2,36	0%	-
Locais	PEG1000	14	27	33,99	27,19	40	5%	25	1	7,35	13,81	39,37	0,06	2,29	-6%	Redução de custo
Locais	PEG2000	14	29	34,04	27,23	40	5%	25	1	6,76	16,30	38,49	0,06	2,24	-11%	Redução de custo
Coletora	REF	16	20	38,72	30,98	40	5%	20	2	15,79	0,89	54,38	0,06	3,17	0%	-
Coletora	PEG1000	16	19	38,84	31,07	40	5%	25	1	12,01	29,42	46,67	0,06	2,72	-45%	Redução de custo
Coletora	PEG2000	16	22	38,90	31,12	40	5%	25	1	10,51	6,29	48,52	0,06	2,83	-34%	Redução de custo
Arterial	REF	19	21	45,98	36,78	40	5%	20	2	17,98	3,39	63,48	0,06	3,70	0%	-
Arterial	PEG1000	19	20	46,12	36,90	40	5%	25	1	13,82	0,47	59,88	0,06	3,49	-21%	Redução de custo
Arterial	PEG2000	19	24	46,19	36,96	40	5%	25	1	11,37	12,73	55,76	0,06	3,25	-45%	Redução de custo
EN/ER	REF	21	24	50,82	40,66	40	5%	20	2	16,51	13,55	65,41	0,06	3,81	0%	-
EN/ER	PEG1000	21	23	50,98	40,78	40	5%	25	1	13,25	10,76	62,70	0,06	3,65	-16%	Redução de custo
EN/ER	PEG2000	21	27	51,06	40,85	40	5%	25	1	10,82	21,67	58,80	0,06	3,43	-39%	Redução de custo
IC/IP	REF	26	20	62,92	50,34	40	5%	20	2	25,63	1,53	88,33	0,06	5,15	0%	-
IC/IP	PEG1000	26	19	63,12	50,49	40	5%	25	1	19,50	47,88	75,82	0,06	4,42	-73%	Redução de custo
IC/IP	PEG2000	26	25	63,21	50,57	40	5%	25	1	15,09	19,52	75,53	0,06	4,40	-75%	Redução de custo
Autoestrada	REF	35	22	84,70	67,76	40	5%	20	2	30,97	12,65	113,87	0,06	6,64	0%	-
Autoestrada	PEG1000	35	21	84,96	67,97	40	5%	25	1	24,19	7,55	108,08	0,06	6,30	-34%	Redução de custo
Autoestrada	PEG2000	35	27	85,10	68,08	40	5%	25	1	18,18	35,51	98,23	0,06	5,72	-91%	Redução de custo

C0 – Custo inicial
 Cr – Custo de reabilitação
 N – Horizonte avaliado
 r – Taxa de atualização real
 la – Intervalo de reabilitação
 (Os valores aplicados no cálculo foram obtidos na Tabela 4.9 e na Tabela 5.1)

Tabela 5.3 – Análise do custo do ciclo de vida (LCCA) das misturas betuminosas com e sem PCM em Amareleja.

Classe	Alternativa	Espessura Mistura betuminosa (cm)	Vida útil (anos)	C0 (€/m²)	Cr (€/m²)	N	r	la	Nº. Reabilitações	Valor da Reabilitação	Valor residual	Valor Atual Líquido (VAL)	Fator de Recuperação de Capital (CRF)	Custo Anual Equivalente (EAC)	ΔEAC vs. REF (cenário)	Análise económica
Locais	REF	15	21	36,30	29,04	40	5%	20	2	13,80	3,85	49,56	0,06	2,89	0%	-
Locais	PEG1000	15	21	36,41	29,13	40	5%	25	1	10,68	1,60	46,87	0,06	2,73	-16%	Redução de custo
Locais	PEG2000	15	24	36,47	29,18	40	5%	25	1	8,87	10,52	43,85	0,06	2,56	-33%	Redução de custo
Coletora	REF	19	22	45,98	36,78	40	5%	20	2	16,47	7,87	61,33	0,06	3,57	0%	-
Coletora	PEG1000	19	22	46,12	36,90	40	5%	25	1	12,92	5,15	58,31	0,06	3,40	-18%	Redução de custo
Coletora	PEG2000	19	27	46,19	36,96	40	5%	25	1	9,84	19,39	53,29	0,06	3,11	-47%	Redução de custo
Arterial	REF	23	25	55,66	44,53	40	5%	20	2	16,73	18,65	69,74	0,06	4,06	0%	-
Arterial	PEG1000	23	24	55,83	44,67	40	5%	25	1	13,66	15,77	67,25	0,06	3,92	-15%	Redução de custo
Arterial	PEG2000	23	29	55,92	44,74	40	5%	25	1	10,87	27,77	62,84	0,06	3,66	-40%	Redução de custo
EN/ER	REF	24	21	58,08	46,46	40	5%	20	2	22,09	6,14	79,30	0,06	4,62	0%	-
EN/ER	PEG1000	24	21	58,26	46,61	40	5%	25	1	17,09	2,53	74,99	0,06	4,37	-25%	Redução de custo
EN/ER	PEG2000	24	28	58,35	46,68	40	5%	25	1	11,95	26,52	66,53	0,06	3,88	-74%	Redução de custo
IC/IP	REF	31	23	75,02	60,02	40	5%	20	2	25,96	15,49	98,78	0,06	5,76	0%	-
IC/IP	PEG1000	31	22	75,25	60,20	40	5%	25	1	20,54	11,16	94,20	0,06	5,49	-27%	Redução de custo
IC/IP	PEG2000	31	30	75,37	60,30	40	5%	25	1	14,12	39,52	83,88	0,06	4,89	-87%	Redução de custo
Autoestrada	REF	43	22	104,06	83,25	40	5%	20	2	37,52	17,09	139,16	0,06	8,11	0%	-
Autoestrada	PEG1000	43	21	104,38	83,51	40	5%	25	1	29,40	10,89	132,24	0,06	7,71	-40%	Redução de custo
Autoestrada	PEG2000	43	31	104,55	83,64	40	5%	25	1	18,68	58,38	114,94	0,06	6,70	-141%	Redução de custo

C0 – Custo inicial

Cr – Custo de reabilitação

N – Horizonte avaliado

r – Taxa de atualização real

la – Intervalo de reabilitação

(Os valores aplicados no cálculo foram obtidos nas Tabela 4.10 e na Tabela 5.1)

5.2.1. Custo inicial

Os custos iniciais associados às misturas com PCM revelam incrementos modestos quando comparados com a solução de referência. Este acréscimo decorre sobretudo do aumento do custo unitário relacionado com a incorporação de PEG 1000 ou PEG 2000, uma vez que os restantes componentes da mistura, agregados, fíler, betume base e taxa de aplicação, permanecem praticamente inalterados.

Importa salientar que:

- A incorporação dos PCMs ocorre em percentagens reduzidas, não modificando de forma significativa a massa volúmica aparente da mistura;
- A espessura da camada de desgaste mantém-se dentro dos limites característicos da tipologia AC 14 surf, não gerando acréscimos relevantes no volume de material aplicado;
- Os custos adicionais concentram-se, portanto, exclusivamente no valor dos PCMs, o que explica a amplitude limitada das diferenças observadas.

Assim, o impacte económico inicial da adição de PCM é reduzido, refletindo um aumento controlado do custo de execução da camada de desgaste.

5.2.2. Vida útil e intervalos de reabilitação

As variações nos módulos de deformabilidade resultantes da incorporação de PCM apresentaram impacte moderado na resposta estrutural direta das misturas. No entanto, os resultados evidenciam que o benefício estrutural não advém apenas da camada de desgaste isolada, mas sim da interação desta com as camadas subjacentes.

Com efeito:

- As misturas com PCM apresentam alterações térmicas favoráveis, reduzindo picos de temperatura e atenuando gradientes térmicos na camada superficial;
- Esta melhoria térmica contribui para a redução do risco de deformação e para a diminuição da velocidade de envelhecimento oxidativo, prolongando o desempenho funcional da camada de desgaste;
- A estrutura global do pavimento beneficia indiretamente, uma vez que as camadas betuminosas condicionam o estado de tensões e deformações transmitidas às camadas inferiores.

Em resultado desta conjugação de efeitos, verificou-se um aumento do intervalo de reabilitação, o qual se refletiu no fator multiplicador de vida útil. Este comportamento constitui o principal mecanismo de vantagem económica observado, evidenciando que a ação climática sobre o pavimento é mitigada pela presença de PCM e que esta mitigação se traduz numa menor frequência de intervenções ao longo do horizonte temporal considerado.

5.2.3. Valor atual líquido (VAL) e custo anual equivalente (EAC)

A análise dos indicadores económicos derivados confirma a tendência identificada nas componentes estruturais. O prolongamento do intervalo de reabilitação, conjugado com o reduzido acréscimo de custo inicial, resultou em:

- Valores de VAL mais favoráveis para as misturas com PCM, dado que a necessidade de reabilitações ao longo dos 40 anos é menor ou ocorre em momentos mais espaçados;
- Custos anuais equivalentes (EAC) inferiores aos da referência, evidenciando que o efeito económico médio anual é reduzido quando se incorpora PCM.

Este resultado é particularmente expressivo em vias de maior hierarquia funcional, onde o custo associado a cada ação de reabilitação é mais elevado. Nestes casos, o efeito de amortização proporcionado por um incremento, ainda que moderado, da vida útil da camada de desgaste traduz-se em maiores poupanças económicas quando comparado com o cenário de referência.

Assim, a introdução de PCM revela-se vantajosa sobretudo em contextos onde:

- As temperaturas de serviço são mais severas;
- A degradação térmica e mecânica tende a ser mais rápida;
- Os custos unitários de reabilitação são elevados;
- As intervenções possuem impacto operacional significativo.

5.2.4. Síntese dos resultados do LCCA

Os resultados obtidos permitem concluir que as misturas com PCM (PEG 1000 e PEG 2000) constituem uma solução economicamente viável no contexto analisado. Embora as diferenças nos parâmetros de desempenho experimental não sejam pronunciadas, o contributo térmico e o conseqüente aumento do intervalo de reabilitação tornam a solução globalmente mais favorável, sobretudo quando considerados horizontes temporais longos e cenários climáticos mais severos.

**Capítulo 5 - Análise do Custo do Ciclo de Vida (LCCA) das Misturas
Betuminosas com PCM**

Reconhece-se, no entanto, que a presente análise pode beneficiar de estudos complementares, sobretudo no âmbito de ensaios avançados, avaliação de dano, comportamento frente ao envelhecimento e calibração de modelos de desempenho com PCM. Ainda assim, os resultados aqui apresentados estabelecem uma base sólida para análises futuras e para a expansão do conhecimento sobre o contributo económico dos PCMs aplicados a misturas betuminosas.

6. Conclusões e Trabalhos Futuros

6.1. Considerações finais

O presente estudo aborda a aplicação de materiais de mudança de fase (PCMs) em misturas betuminosas, através de uma revisão sistemática da literatura científica, seleção de PCMs adequados às condições climáticas nacionais, o desenvolvimento de compósitos PEG/ECat compatíveis com misturas betuminosas, a realização de um programa experimental concebido para avaliar a aplicação destes materiais, bem a análise a nível de projeto e de LCCA para avaliação da influência estrutural e económica dos pavimentos. O estudo permitiu obter as seguintes considerações principais:

Sistematização do conhecimento

- Elevado potencial dos PCMs para regular a temperatura das camadas betuminosas (reduções de 9 a 10 °C na superfície dos pavimentos em climas quentes)
- A utilização de PCMs pode mitigar a deformação permanente, o fendilhamento térmico e o envelhecimento prematuro do betume, aumentando a durabilidade dos pavimentos
- Redução da resistência mecânica em condições térmicas regulares, sobretudo quanto maior a percentagem em volume de PCM na mistura betuminosa ou em condições de dispersão inadequada, apontando para a necessidade de estratégias que conciliem ganhos térmicos com desempenho estrutural.

Programa experimental

- Os polietilenoglicóis (PEGs) apresentam-se como os PCMs mais promissores para aplicação em contexto rodoviário, devido à possibilidade de ajustar o ponto de fusão em função do peso molecular, adequando o material às variações climáticas típicas do território em que se situam os troços de uma estrada

- A utilização de ECat permitiu numa perspetiva exploratória o encapsulamento dos PCMs e a obtenção de um material resultante compatível com um filler para aplicação em misturas betuminosas
- Os ensaios de influência térmica do PCM nas propriedades térmicas do betume identificaram que a incorporação de 7 % em massa do compósito ECAT/PEG1000 em betume + filler aumentou a temperatura de amolecimento em 8 % e reduziu a condutividade térmica em $0,04 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ face aos valores de referência. De igual modo, a adição de 7 % do compósito ECAT/PEG200 elevou a temperatura de amolecimento em 12,4 % e diminuiu a condutividade em $0,01 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$. Estes resultados evidenciam a influência dos PCMs estudados no comportamento térmico do ligante.

Fase de projeto

- O cálculo da estimativa do módulo de deformabilidade das misturas betuminosas com PCM em camadas de desgaste constatou uma redução em relação das misturas sem modificação, permitindo um incremento da resistência ao fendilhamento por fadiga. Este critério é habitualmente condicionante num pavimento flexível, sem influenciar no comportamento à deformação permanente.
- O efeito simultâneo verificado de diminuição do módulo de deformabilidade e de redução global da temperatura do pavimento consitui em um benefício que poderá contribuir para uma maior durabilidade do pavimento.
- Para além das contribuições experimentais, os resultados da análise de projeto com misturas com e sem PCM encapsulados em ECat reforçam a pertinência desta tecnologia. A verificação de que a incorporação de PCMs encapsulados, apesar de reduzir a rigidez das misturas de desgaste, não implica em qualquer aumento das espessuras mínimas de projeto, mantendo-se inalteradas as exigências estruturais, é particularmente relevante. Adicionalmente, foi observado um aumento efetivo da vida útil das estruturas de pavimento, decorrente da menor transmissão das temperaturas críticas da camada de desgaste para as camadas subjacentes. Estes resultados confirmam que os efeitos térmicos promovidos pelos PCMs encapsulados têm impactos estruturais positivos ao longo do tempo, beneficiando o desempenho global do pavimento.

LCCA

- Os resultados da análise de LCCA determinaram que apesar da incorporação de PCM acarretar um custo inicial superior, este acréscimo é compensado pela

manutenção das espessuras estruturais de projeto e pelo potencial aumento da vida útil do pavimento, o que reduz a frequência de reabilitações ao longo do horizonte temporal analisado.

- A análise económica evidenciou valores de custo anual equivalente (EAC) inferiores aos da solução de referência, bem como valores atuais líquidos mais favoráveis, que confirmam a possível viabilidade económica da utilização de PEG 1000 e PEG 2000 encapsulados.
- Em vias de maior hierarquia funcional, onde os custos e impactos associados às intervenções são mais elevados, os benefícios económicos decorrentes da incorporação de PCM revelaram-se particularmente expressivos.

6.2. Limitações do estudo

Apesar da relevância científica e do rigor metodológico adotado no desenvolvimento do presente estudo importa reconhecer limitações que condicionaram o alcance dos resultados e que devem ser considerados na análise e interpretação das conclusões apresentadas.

Inicialmente, destaca-se a impossibilidade de concretização de uma fase experimental para avaliar o desempenho de misturas betuminosas de camada de desgaste modificadas com PCMs. A execução desta etapa foi inviabilizada por restrições temporais para execução dos ensaios necessários.

Adicionalmente, a campanha experimental desenvolvida centrou-se, de forma mais acentuada, na análise térmica e exploratória do betume modificado, não tendo sido possível aprofundar a caracterização mecânica em toda a sua extensão. Ensaio complementares de penetração, viscosidade Brookfield, reometria dinâmica, MSCR e análises térmicas avançadas (como DSC e TGA) poderiam proporcionar uma compreensão mais abrangente dos efeitos da incorporação dos PCMs sobre o comportamento global do betume e, por conseguinte, sobre o desempenho estrutural da mistura.

Outra limitação prende-se com a escala da investigação experimental, que foi desenvolvida em ambiente laboratorial controlado. Embora os resultados obtidos apontem para aumento de ao menos 8 % da temperatura de amolecimento e diminuição mínima $0,01 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ na condutividade dos betumes modificados, a sua extrapolação para condições reais carece de verificação. A complexidade do desempenho dos pavimentos em serviço, influenciado por fatores como tráfego variável, exposição ambiental contínua, ciclos de envelhecimento acelerado e fenómenos de degradação

progressiva, exige estudos adicionais de maior amplitude para aferir a consistência e durabilidade da solução em condições reais.

Do ponto de vista económico, as análises de custo-benefício e de avaliações de ciclo de vida foram realizadas com limitação de informações, carecendo da realização de um estudo mais avançado com mais fatores para averiguação dos benefícios a curto e longo prazo. A ausência dessa vertente avançada limita a avaliação integrada da solução, sobretudo no que se refere à sua competitividade relativamente a tecnologias já consolidadas no setor rodoviário.

Por último, deve ser reconhecida a limitação relativa à diversidade de PCMs estudados. Embora os polietilenoglicóis (PEGs) tenham sido selecionados pela sua adequação às variadas condições climáticas em que as estradas estão expostas, outros PCMs ou combinações híbridas poderiam apresentar desempenhos diferenciados, quer em termos térmicos, quer no domínio mecânico. A restrição deste estudo à análise de PEGs constitui, assim, um recorte específico, que abre espaço a futuras investigações comparativas entre diferentes materiais e estratégias de incorporação.

Em suma, as limitações aqui descritas não invalidam os contributos alcançados, mas antes definem as fronteiras desta investigação, delimitando o seu âmbito e indicando direções para trabalhos futuros.

6.3. Perspetivas e recomendações para trabalhos futuros

O estudo realizado contribuiu para o conhecimento científico sobre a incorporação de PCMs encapsulados em ECat em misturas betuminosas, entretanto revelou limitações que necessitam de ser ultrapassadas para que esta tecnologia possa evoluir de soluções laboratoriais para práticas correntes em projetos rodoviários. Nesse sentido, destacam-se as seguintes perspetivas e recomendações para trabalhos futuros:

- Execução de ensaios em condições reais de serviço:
 - Realização de estudos de longa duração em pavimentos experimentais ou trechos-piloto, expostos a tráfego real e variações climáticas sazonais.
 - Avaliação dos efeitos do envelhecimento do betume e da degradação progressiva dos PCMs ao longo do ciclo de vida da infraestrutura.
- Definição de critérios de seleção de PCMs específicos para aplicação em misturas betuminosas:

- Criação de metodologias padronizadas que correlacionem propriedades de mudança de fase (entalpia, temperatura de transição, estabilidade térmica) com o desempenho térmico e mecânico da mistura.
- Inclusão de fatores ambientais locais, como ciclos de gelo-degelo, amplitudes térmicas diárias e risco de fendilhamento térmico, na escolha do PCM mais adequado.
- Desenvolvimento de métodos consolidados de preparação e incorporação:
 - Otimização das técnicas de encapsulamento, visando maior estabilidade, resistência mecânica e capacidade de armazenamento térmico.
 - Investigação de novas abordagens químicas e físico-mecânicas para melhorar a compatibilidade entre PCMs e o betume, minimizando fenómenos de segregação e perdas de resistência.
 - Comparação sistemática entre métodos húmidos e secos, avaliando a eficiência, custos e impacte no desempenho da mistura betuminosa.
- Modelação termomecânica multi-escala:
 - Criação de modelos capazes de simular a interação entre fenómenos de transição de fase, resposta estrutural e variação climática.
 - Integração de simulações numéricas em múltiplas escalas (micro, meso e macro) como ferramenta de apoio ao dimensionamento de pavimentos com camadas de desgaste de mistura betuminosa modificada com PCMs.
- Avaliação económica e ambiental:
 - Aplicação de análises de ciclo de vida (LCCA), quantificando emissões, consumos energéticos e impactes ambientais associados à incorporação de PCMs.
 - Desenvolvimento de estudos de custo-benefício, avaliando os investimentos iniciais face à redução de operações de manutenção e prolongamento da vida útil da infraestrutura.
- Diversificação de PCMs a investigar:
 - Exploração de PCMs alternativos e combinações híbridas, incluindo materiais com diferentes temperaturas de transição, de modo a adequar soluções a climas frios, quentes ou de grande amplitude térmica.
 - Avaliação comparativa do desempenho térmico, mecânico e económico de diferentes famílias de PCMs.
- Desenvolvimento de normas e metodologias de projeto:
 - Elaboração de critérios técnicos e normativos específicos para pavimentos com incorporação de PCMs.

- Integração da resposta térmica no processo de dimensionamento estrutural, assegurando equilíbrio entre regulação térmica, resistência mecânica e durabilidade.

A consolidação destas linhas de investigação contribuirá para superar as barreiras atuais, otimizar a eficiência funcional dos PCMs e viabilizar a sua integração em práticas correntes de engenharia rodoviária. Tal evolução contribuirá para o desenvolvimento de pavimentos mais duráveis, resilientes às alterações climáticas e alinhados com as metas de sustentabilidade e eficiência do setor das infraestruturas rodoviárias.

Referências bibliográficas

- AASHTO. (1993). Guide for Design of Pavement Structures.
- AASHTO. (2015). Mechanistic Empirical Pavement Design Guide (MEPDG) - A Manual of Practice.
- AASHTO. (2022). T 283-22: Resistance of Compacted Asphalt Mixtures to Moisture-Induced Damage.
- AI (2008). Thickness design: asphalt pavements for highways & streets (Ninth Edition). Asphalt Institute.
- ANSR(2024). Relatório Anual 2023 - Sinistralidade 30 Dias, fiscalização e contraordenações rodoviárias.
- AUSTROADS. (2006). Pavement design: a guide to the structural design of road pavements AP-G17/04 (2a). AUSTROADS.
- Araújo, M. S. (2016). Utilização de resíduos de catalisador (ECat) e cinzadas da casca de arroz (CCA) na elaboração de vidros silicatos soda-cal destinados a embalagem.
- ASTM (2014). E1356-08: Test Method for Assignment of the Glass Transition Temperatures by Differential Scanning Calorimetry (pp. 1–4). American Society for Testing and Materials. <https://doi.org/10.1520/E1356-08R14>
- ASTM (2017a). D3497-79: Standard Test Method for Dynamic Modulus of Asphalt Mixtures.
- ASTM (2017b). D6931-12: Standard Test Method for Indirect Tensile (IDT) Strength of Bituminous Mixtures.
- ASTM (2020). D6926-20: Preparation of Asphalt Mixture Specimens Using Marshall Apparatus.
- ASTM (2021). C518-21: Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus (pp. 1–16). American Society for Testing and Materials. <https://doi.org/10.1520/C0518-21>
- ASTM (2023). C177-19: Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded-hot-Plate Apparatus (pp. 1–23). American Society for Testing and Materials. <https://doi.org/10.1520/C0177-19>
- Azevedo, M. da C. (2012a). Construção e Reabilitação de Pavimentos - Agregados.
- Azevedo, M. da C. (2012b). Directivas para a concepção de pavimentos - Critérios dimensionamento.
- Belchior, A. C. (2013). Estudo de catalisadores industriais de Cracking Catalítico - Desativação de catalisadores de FCC Engenharia Química.
- Bian, X., Tan, Y., Lv, J. F., & Shan, L. Y. (2012). Preparation of Latent Heat Materials Used in Asphalt Pavement and Theirs' Controlling Temperature Performance. *Advanced Engineering Forum*, 5, 322–327. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AEF.5.322>
- Brisa. (2025). Informações Corporativas - Concessão Brisa. <https://www.brisaconcessao.pt/pt/informacao-corporativa/concessao-brisa#>
- Bueno, M., Kakar, M. R., Refaa, Z., Worlitschek, J., Stamatiou, A., & Partl, M. N. (2019). Modification of asphalt mixtures for cold regions using microencapsulated phase change materials. *Scientific Reports*, 9(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-019-56808-x>
- CEN (2001). EN 12667:2001 - Thermal performance of building materials and products.
- CEN (2002). EN 13043:2002: Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas.
- CEN (2010). EN 13036-1:2010: Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 1: Measurement of pavement surface macrotexture depth using a volumetric patch technique.
- CEN (2015). EN1427:2015: Bitumen and bituminous binders - Determination of the softening

- point - Ring and Ball method.
- CEN (2018). EN 12697-24:2018: Bituminous mixtures - Test methods - Part 24: Resistance to fatigue.
- CEN (2022). EN 12697-22:2022: Bituminous mixtures - Test methods - Part 22: Wheel tracking.
- Chen, M., Wan, L., & Lin, J. (2012). Effect of phase-change materials on thermal and mechanical properties of asphalt mixtures. *Journal of Testing and Evaluation*, 40(5), 1–9. <https://doi.org/10.1520/JTE20120091>
- Claessen, A. I., Edwards, J. M., Sommer, P., & Uge, P. (1977). Asphalt Pavement Design – The Shell method. 4th International Conference on the Structural Design of Asphalt Pavements, 04402.
- Dai, M., Wang, S., Deng, J., Gao, Z., & Liu, Z. (2022). Study on the Cooling Effect of Asphalt Pavement Blended with Composite Phase Change Materials. *Materials*, 15(9). <https://doi.org/10.3390/ma15093208>
- DG. Território. (2024). Catálogo e hierarquia das vias rodoviárias de Portugal. <https://www.dgterritorio.gov.pt/recart/>.
- Dormon, G. M., & Metcalf, C. T. (1965). Design. Curves for Flexible Pavements Based on Layered System Theory.
- EP (2014). Caderno de Encargos Tipo Obra - 14.03 - Pavimentação: Características dos materiais.
- Fabrizi, R., Bonafoni, S., & Biondi, R. (2010). Satellite and ground-based sensors for the Urban Heat Island analysis in the city of Rome. *Remote Sensing*, 2(5), 1400–1415. <https://doi.org/10.3390/rs2051400>
- Fabrizi, R., De Santis, A., & Gomez, A. (2011). Satellite and ground-based sensors for the Urban Heat Island analysis in the city of Madrid. 2011 Joint Urban Remote Sensing Event, 349–352. <https://doi.org/10.1109/JURSE.2011.5764791>
- FHWA. (2004). Life-Cycle Cost Analysis - Real Cost - User Manual.
- Gameiro, T., Costa, C., Labrincha, J., & Novais, R. M. (2023). Reusing spent fluid catalytic cracking catalyst as an adsorbent in wastewater treatment applications. *Materials Today Sustainability*, 24, 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.mtsust.2023.100555>
- Gao, Y., Jin, J., Xiao, T., Liu, M., Liu, S., Liu, R., Pan, J., Qian, G., & Liu, X. (2022). Study of temperature-adjustment asphalt mixtures based on silica-based composite phase change material and its simulation. *Construction and Building Materials*, 342, 127871. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.127871>
- Gillespie, T. D., Karamihas, S. M., Sayers, M. W., Nasim, M. A., Hansesn W., & Ehsan, N. (1993). NCHRP 353: Effects of Heavy-Vehicle Characteristics on Pavement Response and Performance.
- Huang, Z., Wei, J., Fu, Q., Zhou, Y., Lei, M., Pan, Z., & Zhang, X. (2023). Preparation and Experimental Study of Phase Change Materials for Asphalt Pavement. *Materials*, 16(17). <https://doi.org/10.3390/ma16176002>
- Instituto Nacional Estatístico - INE. (2023). Estimativas anuais da população residente. https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008273&xlang=pt
- Instituto Português do Mar e da Atmosfera - IPMA. (2025a). Extremos climatológicos Portugal. <https://www.ipma.pt/pt/oclima/extremos.clima/>
- Instituto Português do Mar e da Atmosfera - IPMA. (2025b). Normais Climatológicas - Fichas climatológicas de 1991-2020. <https://www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/1991-2020/normalclimate9120.jsp>
- IPQ (2012). NP EN 12667-2012: Desempenho térmico de materiais e produtos de construção civil.
- ISO (1991). 8301:1991: Thermal insulation — Determination of steady-state thermal resistance and related properties — Heat flow meter apparatus.
- ISO (2017). 15686-5: Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 5: Life-cycle costing. www.ISOorgiTehSTANDARDPREVIEW
- JAE (1995). Manual de Conceção de Pavimentos para a Rede Rodoviária Nacional.
- Jimenez, D. (2021). Synthesis, characterization and encapsulation of phase change materials and their incorporation in asphalt pavements.
- Jiménez, F., Recasens, R., & Reguero, A. (2014). Manual de pavimentação (Número 2). https://pt.moevegloab.com/stfls/CepsaPt/O%20Que%20Oferecemos/Produtos%20Asf%C3%A1lticos/Ficheros_Produtos%20Asf%C3%A1lticos/Manual_Pavimentacao_Web2.pdf
- Jin, J., Lin, F., Liu, R., Xiao, T., Zheng, J., Qian, G., Liu, H., & Wen, P. (2017). Preparation and thermal properties of mineral-supported polyethylene glycol as form-stable composite phase change materials (CPCMs) used in asphalt pavements. *Scientific Reports*, 7(1), 16998.

- <https://doi.org/10.1038/s41598-017-17224-1>
- Jin, J., Liu, L., Liu, R., Wei, H., Qian, G., Zheng, J., Xie, W., Lin, F., & Xie, J. (2019). Preparation and thermal performance of binary fatty acid with diatomite as form-stable composite phase change material for cooling asphalt pavements. *Construction and Building Materials*, 226, 616–624. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.07.305>
- Jin, J., Liu, S., Gao, Y., Liu, R., Huang, W., Wang, L., Xiao, T., Lin, F., Xu, L., & Zheng, J. (2021). Fabrication of cooling asphalt pavement by novel material and its thermodynamics model. *Construction and Building Materials*, 272, 121930. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121930>
- Kakar, M. R., Refaa, Z., Bueno, M., Worlitschek, J., Stamatiou, A., & Partl, M. N. (2019). Investigating bitumen's direct interaction with Tetradecane as potential phase change material for low temperature applications. *Road Materials and Pavement Design*, 21(8), 2356–2363. <https://doi.org/10.1080/14680629.2019.1601127>
- Kakar, M. R., Refaa, Z., Worlitschek, J., Stamatiou, A., Partl, M. N., & Bueno, M. (2018). Use of Microencapsulated Phase Change Materials in Bitumen to Mitigate the Thermal Distresses in Asphalt Pavements. *RILEM 252-CMB Symposium*, 20, 129–135. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00476-7_21
- Kawa, I., Zhang, Z., & Hudson, W. R. (1997). Evaluation of the AASHTO 18-kip Load Equivalency Concept.
- Kennedy, J., Tarasova, O., Schuckmann, K., Cazenave, A., Marshall, S., Blunden, J., & Ziese, M. (2025). State of the Global Climate 2024. <https://library.wmo.int/records/item/69455-state-of-the-global-climate-2024>
- Kheradmand, M., Castro-Gomes, J., Aguiar, J. L. B., & Azenha, M. (2015). Avaliação experimental de Compósitos de Agregados Leves Impregnados com PCM, para Aplicação em Pavimento Rodoviários.
- Kong, W., Liu, Z., Yang, Y., Zhou, C., & Lei, J. (2017). Preparation and characterizations of asphalt/lauric acid blends phase change materials for potential building materials. *Construction and Building Materials*, 152, 568–575. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.05.039>
- Kumalasari, I., Napiyah, M., & Sutanto, M. H. (2018). A review on phase change materials incorporation in asphalt pavement. *Indonesian Journal of Science and Technology*, 3(2), 171–179. <https://doi.org/10.17509/ijost.v3i2.12762>
- LCPC (2016). Alizé-Lcpc Manuel d'utilisation Table des matières. www.itech-soft.com
- Liu, Z., Wang, Y., Jia, J., Sun, H., Wang, H., & Qiao, H. (2020). Preparation and Characterization of Temperature-Adjusting Asphalt with Diatomite-Supported PEG as an Additive. *Journal of Materials in Civil Engineering*, 32(3). [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)MT.1943-5533.0003061](https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0003061)
- Liu, Z., Wei, K., Wang, S., Ma, B., Wang, X., Shi, W., & Xu, J. (2021). Effect of high-temperature-resistant epoxy resin/polyethylene glycol 2000 composite stereotyped phase change material particles on asphalt properties. *Construction and Building Materials*, 300. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124007>
- LNEC. (2024). Documento normativo para aplicação a arruamentos urbanos - Fascículo 1: Fundamentos sobre utentes e rede rodoviária.
- Lopes, M. (2009). Dimensionamento de Pavimentos Rodoviários – Aplicação do método Shell.
- Lopes, Ó. (2009). Misturas Betuminosas - Determinação das características para o cálculo dos pavimentos [Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto]. <http://www.fe.up.pt>
- Ma, B., Adhikari, S., Chang, Y., Ren, J., Liu, J., & You, Z. (2013). Preparation of composite shape-stabilized phase change materials for highway pavements. *Construction and Building Materials*, 42, 114–121. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.12.027>
- Ma, B., Chen, S., Ren, Y., & Zhou, X. (2020). The thermoregulation effect of microencapsulated phase-change materials in an asphalt mixture. *Construction and Building Materials*, 231, 117186. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117186>
- Ma, B., Si, W., Ren, J., Wang, H., Liu, F., & Li, J. (2014). Exploration of road temperature-adjustment material in asphalt mixture. *Road Materials and Pavement Design*, 15(3), 659–673. <https://doi.org/10.1080/14680629.2014.885462>
- Ma, B., Wang, S. S., & Li, J. (2010). Study on Application of PCM in Asphalt Mixture. *Advanced Materials Research*, 168–170, 2625–2630. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.168-170.2625>
- Ma, B., Wang, X., Zhou, X., Wei, K., & Huang, W. (2019). Measurement and analysis of thermophysical parameters of the epoxy resin composites shape-stabilized phase change material. *Construction and Building Materials*, 223, 368–376. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.06.234>

- Mallick, R. B., Chen, B. L., & Bhowmick, S. (2009). Harvesting energy from asphalt pavements and reducing the heat island effect. *International Journal of Sustainable Engineering*, 2(3), 214–228. <https://doi.org/10.1080/19397030903121950>
- Manning, B. J., Bender, P. R., Cote, S. A., Lewis, R. A., Sakulich, A. R., & Mallick, R. B. (2015). Assessing the feasibility of incorporating phase change material in hot mix asphalt. *Sustainable Cities and Society*, 19, 11–16. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2015.06.005>
- Matias, A. R. T. G. (2023). Alterações climáticas e desigualdades sociais no Alentejo: narrativas, representações e práticas sobre a seca e a água. Universidade de Lisboa.
- Matos, A. M., Nunes, S., Costa, C., & Barroso-Aguiar, J. L. (2019). Spent equilibrium catalyst as internal curing agent in UHPFRC. *Cement and Concrete Composites*, 104, 103362. <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2019.103362>.
- Mendes, S. F. (2011). Caracterização mecânica de misturas betuminosas a aplicar em infra-estruturas de transportes.
- Miner, M. A. (1945). Cumulative Damage in Fatigue. *Journal of Applied Mechanics*, 12(3), A159–A164. <https://doi.org/10.1115/1.4009458>
- Miranda, H. M. B. (2024). Dimensionamento de pavimentos, Misturas betuminosas (Aula 08).
- Mizwar, I. K., Napiyah, M., & Sutanto, M. H. (2019). Thermal properties of cool asphalt concrete containing phase change material. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 527(1), 1–5. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/527/1/012049>
- Mohajerani, A., Bakaric, J., & Jeffrey-Bailey, T. (2017). The urban heat island effect, its causes, and mitigation, with reference to the thermal properties of asphalt concrete. *Journal of Environmental Management*, 197, 522–538. <https://www.researchgate.net/publication/323249649>
- Moran, M. J., & Shapiro, H. N. (2014). *Fundamentals of Engineering Thermodynamics* (John Wiley & Sons Inc., Ed.; 8a).
- Neves, J. M. C., & Correia, A. G. (2006). Caracterização da Rigidez de Misturas Betuminosas em Ensaios de Tração Indireta por Compressão Diametral de Provetes Cilíndricos.
- Nikolaides, A. (2015). *Highway Engineering: Pavements, Materials and Control of Quality*.
- Oliveira, A. A. F. (2017). Misturas betuminosas tipo SMA - Formulação de misturas em laboratórios. Instituto Superior de Engenharia do Porto.
- Patil, J. R., Mahanwar, P. A., Sundaramoorthy, E., & Mundhe, G. S. (2023). A review of the thermal storage of phase change material, morphology, synthesis methods, characterization, and applications of microencapsulated phase change material. *Em Journal of Polymer Engineering* (Vol. 43, Número 4, pp. 354–375). De Gruyter Open Ltd. <https://doi.org/10.1515/polyeng-2022-0254>
- Pereira, P. & Pais, J. (2017). Main flexible pavement and mix design methods in Europe and challenges for the development of a European method. *Em Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition)* (Vol. 4, Número 4, pp. 316–346). Periodical Offices of Chang- a university. <https://doi.org/10.1016/j.jtte.2017.06.001>
- Pinheiro, C., Landi, S., Lima, O., Ribas, L., Hammes, N., Segundo, I. R., Homem, N. C., Castelo Branco, V., Freitas, E., Costa, M. F., & Carneiro, J. (2023). Advancements in Phase Change Materials in Asphalt Pavements for Mitigation of Urban Heat Island Effect: Bibliometric Analysis and Systematic Review. *Em Sensors* (Vol. 23, Número 18). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/s23187741>
- Pinto, S., Preussler, E., Campello, C., & Sanna, H. (2006). *Manual de pavimentação* (A. Martins, F. Barros, J. Pereira, & Z. Trinta, Eds.; 3.a ed.). Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/publicacao-ipr-719-manual-de-pavimentacao>
- Raiffa, H., & Keeney, R. L. (1975). Decision analysis with multiple conflicting objectives, preferences and value tradeoffs. <http://pure.iiasa.ac.at/375/>
- Read, J., & Whiteoak, D. (2003). *The Shell Bitumen Handbook Fifth Edition*.
- República portuguesa (1998). Decreto-Lei nº 222/98 - Redefine o plano rodoviário nacional (PRN) e cria estradas regionais.
- Rocha, S. L. (2022). Ilhas de Calor na cidade de Braga - localização e estudo dos impactos no consumo de energia resultantes da sua mitigação.
- Rodrigues, P., & Afonso, J. (2022). Dimensionamento de Pavimentos Rodoviários: Método Empírico-Mecanicista da Shell vs Catálogo Locais. Os casos de Portugal, Moçambique e México.
- Sheikh, Y., Hamdan, M. O., & Sakhi, S. (2023). A review on micro-encapsulated phase change materials (EPCM) used for thermal management and energy storage systems: Fundamentals, materials, synthesis and applications. *Em Journal of Energy Storage* (Vol. 72). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.est.2023.108472>

- SHELL. (1978). Shell Pavement Manual. Asphalt Pavements and Overlays for Road Traffic.
- Si, W., Ma, B., Zhou, X., Ren, J., Tian, Y., & Li, Y. (2018). Temperature responses of asphalt mixture physical and finite element models constructed with phase change material. *Construction and Building Materials*, 178, 529–541. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.04.220>
- Silva, R., Carvalho, A. C., Pereira, S. C., Carvalho, D., & Rocha, A. (2022). Lisbon urban heat island in future urban and climate scenarios. *Urban Climate*, 44. <https://doi.org/10.1016/j.uclim.2022.101218>
- Souza, T. P., Almeida, A. J., Otto, G. G., & Valente, A. M. (2019). Efeito da Condição Climática na Temperatura de Pavimento de Concreto Asfáltico Espesso.
- Tzeng, G.-H., & Huang, J.-J. (2011). Multiple attribute decision making methods and applications.
- Ullidtz, P., & Larsen, B. K. (1975). Mathematical Model for Predicting Pavement Performance. *Em Transportation Research Record (Vol. 949)*.
- Wang, H. R., Wang, Y. M., Qi, M. L., Wang, Q. L., Li, X., Zhu, X. X., Yu, X. Q., & Liu, Z. M. (2021). PEG/diatomite modified Asphalt Mixture with Self-Regulating temperature property. *Em Case Studies in Construction Materials (Vol. 15)*. Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.cscm.2021.e00585>
- Wang, X., Ma, B., Li, S., Si, W., Wei, K., Zhang, H., Zhou, X., Fang, Y., Kang, X., & Shi, W. (2023). Review on application of phase change materials in asphalt pavement. *Em Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition) (Vol. 10, Número 2, pp. 185–229)*. KeAi Communications Co. <https://doi.org/10.1016/j.jtte.2022.12.001>
- Wei, K. (A), Ma, B., & Duan, S. Y. (2019). Preparation and Properties of Bitumen-Modified Polyurethane Solid–Solid Phase Change Materials. *Journal of Materials in Civil Engineering*, 31(8). [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)MT.1943-5533.0002795](https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0002795)
- Wei, K., Ma, B., & Duan, S. Y. (2019). Preparation and Properties of Bitumen-Modified Polyurethane Solid–Solid Phase Change Materials. *Journal of Materials in Civil Engineering*, 31(8). [https://doi.org/10.1061/\(asce\)mt.1943-5533.0002795](https://doi.org/10.1061/(asce)mt.1943-5533.0002795)
- Wei, K., Wang, X., Ma, B., Shi, W., Duan, S., & Liu, F. (2019). Study on rheological properties and phase-change temperature control of asphalt modified by polyurethane solid–solid phase change material. *Solar Energy*, 194, 893–902. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.11.007>
- Wei, K., Wang, Y., & Ma, B. (2018). Effects of microencapsulated phase change materials on the performance of asphalt binders. *Renewable Energy*, 132, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.08.062>
- Wikipédia. (2025). A1 and A2 motorway (Portugal). Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/A1_motorway_%28Portugal%29
- Yemeru, E., Arimah, B., Otieno, R., Oostrum, M., Mutinda, M., & Oginga-Martins, J. (2024). Cities and Climate Action - Word Cities Report 2024. <https://unhabitat.org/wcr/>
- Yinfei, D., Pusheng, L., Wang, H., Shaowei, H., Jun, T., & Yingtao, L. (2019). Laboratory investigation of phase change effect of polyethylene glycol on asphalt binder and mixture performance. *Construction and Building Materials*, 212, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.03.308>
- Yuan, J., He, P., Li, H., Xu, X., & Sun, W. (2022). Preparation and Performance Analysis of Ceramsite Asphalt Mixture with Phase-Change Material. *Materials*, 15(17). <https://doi.org/10.3390/ma15176021>
- Zhang, D., Bu, W., Wang, Q., Liu, P., Shao, Z., Liu, X., Li, G., & Zhou, Y. (2023). A review of recent developments and challenges of using phase change materials for thermoregulation in asphalt pavements. *Em Construction and Building Materials (Vol. 400)*. Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.132669>
- Zhang, D., Chen, M., Wu, S., & Liu, P. (2021). Effect of expanded graphite/polyethylene glycol composite phase change material (EP-CPCM) on thermal and pavement performance of asphalt mixture. *Construction and Building Materials*, 277, 122270. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.122270>
- Zhang, D., Chen, M., Wu, S., Liu, Q., & Wan, J. (2018). Preparation of expanded graphite/polyethylene glycol composite phase change material for thermoregulation of asphalt binder. *Construction and Building Materials*, 169, 513–521. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.167>

Anexo A – Compilação do Estado da Arte

Estudos			PCM estudado							Efeitos do PCM							
Revisão / Compilação	Autor (es)	País	PCM	Tipo	% de incorporação	Ponto de fusão (°C)	Entalpia de fusão (kJ/kg)	Ponto de congelamento (°C)	Entalpia de Congelamento (kJ/kg)	Tipo de Ligante	Comportamento do betume	Sensibilidade à água	Deformação permanente	Rigidez	Fadiga	Térmica	Desvantagens
Wang et al. (2023)	Liu et al. (2021)	China	PEG2000 - E44 epoxy resin	Orgânico	0%, 3%, 6%, 9% e 12% (peso do ligante)	60,90	116,10	41,00	130,00	#70 60/80	- Diminuiu a profundidade de penetração; - Aumentou a temperatura de amolecimento; - Diminuiu a ductilidade.	Melhorada, devido à maior coesão	Aumenta a resistência à deformação	Aumento significativo da rigidez	-	Melhora o controle da temperatura, reduz variações térmicas	Custo elevado; pode aumentar a fragilidade em baixas temperaturas
Wang et al. (2023)	Kakar et al. (2019)	Suíça	n-Tetradecane - melamineformaldehyde microcapsules	Orgânico	5% (massa de mistura betuminosa)	10,70	29,62	-13,50	35,47	10/20	- Aumentou a profundidade de penetração; - Diminuiu a temperatura de amolecimento; - Aumentou a ductilidade.	Moderada; pode precisar de aditivos antiestripping	Aumento da resistência a deformações	Leve aumento da rigidez	Leve aumento da resistência à fadiga	Boa capacidade de armazenar e liberar calor, reduz temperatura de pico	Possível fragilidade da cápsula, reduzindo a eficiência com o tempo.
Wang et al. (2023)	Kakar et al. (2019)	Suíça	n-Tetradecane - melamineformaldehyde microcapsules	Orgânico	5% (massa de mistura betuminosa)	10,70	29,62	-13,50	35,47	70/100	- Diminuiu a profundidade de penetração; - Aumentou a temperatura de amolecimento; - Diminuiu a ductilidade.	Moderada; pode precisar de aditivos antiestripping	Aumento da resistência a deformações	Leve aumento da rigidez	Leve aumento da resistência à fadiga	Boa capacidade de armazenar e liberar calor, reduz temperatura de pico	Possível fragilidade da cápsula, reduzindo a eficiência com o tempo.
Wang et al. (2023)	Kakar et al. (2019)	Suíça	n-Tetradecane - melamineformaldehyde microcapsules	Orgânico	5% (massa de mistura betuminosa)	10,70	29,62	-13,50	35,47	160/220	- Pouco aumento na profundidade de penetração; - Diminuiu a temperatura de amolecimento; - Aumentou a ductilidade.	Moderada; pode precisar de aditivos antiestripping	Aumento da resistência a deformações	Leve aumento da rigidez	Leve aumento da resistência à fadiga	Boa capacidade de armazenar e liberar calor, reduz temperatura de pico	Possível fragilidade da cápsula, reduzindo a eficiência com o tempo.
Wang et al. (2023)	Zhang et al. (2018)	China	PEG1000 - expanded graphite	Orgânico	5% (peso da mistura)	57,10	127,60	31,20	137,40	AH-70 (60-70, PG 64-22)	- Diminuiu a profundidade de penetração; - Aumentou a temperatura de amolecimento; - Diminuiu a ductilidade.	Boa resistência à água	Menor deformação permanente	Aumenta a rigidez	Melhora a fadiga por distribuição de tensões	Melhora a condutividade térmica e estabilidade a altas temperaturas	Custo mais elevado; possível separação de fases ao longo do tempo.
Wang et al. (2023)	Kakar et al. (2018)	China	n-Tetradecane - formaldehydes microcapsules	Orgânico	10% - 15% (peso de agregados)	6,41	99,94	-15,31	97,73	160/220	- Aumentou a profundidade de penetração; - Diminuiu a temperatura de amolecimento; - Aumentou a ductilidade.	Aumento da sensibilidade à água	Aumenta a resistência a deformações	Aumento leve da rigidez	Aumenta a resistência à fadiga	Armazena calor, reduz picos de temperatura	Possível fragilidade das microcápsulas ao longo do tempo.

Estudos			PCM estudado							Efeitos do PCM							
Revisão / Compilação	Autor (es)	País	PCM	Tipo	% de incorporação	Ponto de fusão (°C)	Entalpia de fusão (kJ/kg)	Ponto de congelamento (°C)	Entalpia de Congelamento (kJ/kg)	Tipo de Ligante	Comportamento do betume	Sensibilidade à água	Deformação permanente	Rigidez	Fadiga	Térmica	Desvantagens
Wang et al. (2023)	Wei et al. (2018)	China	<i>n-Tetradecane - melamineformaldehyde microcapsules</i>	Orgânico	1%, 3% e 5% (peso do ligante)	6,02	71,83	0,75	69,43	#90 80/100	- Aumentou a profundidade de penetração; - Diminuiu a temperatura de amolecimento; - Aumentou a ductilidade.	Moderada, precisa de aditivos antiestripping	Melhora a resistência à deformação permanente	Menor rigidez	Melhora ligeiramente a fadiga	Eficiente para regulação térmica em clima quente	Redução da eficiência térmica com o tempo.
Wang et al. (2023)	Wei et al. (2019)	China	<i>PEG4000 - MDI polyurethane</i>	Orgânico	3%, 5% e 7% (peso do ligante)	63,60	179,50	31,40	143,60	# 70 60/80	- Diminuiu a profundidade de penetração; - Aumentou a temperatura de amolecimento; - Diminuiu a ductilidade.	Boa resistência à água	Aumenta a resistência a deformações permanentes	Aumenta a rigidez	-	Estabilidade térmica aprimorada	Maior custo; possível redução da flexibilidade em baixas temperaturas.
Wang et al. (2023)	Wei et al. (2019)	China	<i>PTMEG-2000 / MDI polyurethane</i>	Orgânico	3% - 6% (peso do ligante)	56,40	127,00	21,60	129,10	60/80 (Karamay)	- Diminuiu a profundidade de penetração; - Aumentou a temperatura de amolecimento; - Diminuiu a ductilidade.	Boa resistência à água	Aumenta a resistência à deformação	Aumenta a rigidez	Aumenta a fadiga	Boa estabilidade térmica	Maior custo; sensível ao envelhecimento com o tempo.
Wang et al. (2023)	Liu et al. (2020)	China	<i>PEG1000 / diatomite</i>	Orgânico	10%, 12% e 14% (peso da mistura)	57,10	137,40	31,20	127,60	AH-70 60/80	- Diminuiu a profundidade de penetração; - Aumento a profundidade de amolecimento; - Diminuiu a ductilidade.	Melhor resistência à água devido à absorção pela diatomite.	Aumenta a resistência à deformação	Aumenta a rigidez	Leve melhora na fadiga	Armazena e libera calor de forma eficiente	Custo mais elevado; possível segregação do PCM.
-	Chen et al. (2012)	China	<i>Organic acid-L</i>	Orgânico	5% (peso de agregados)	45,00	110,00	Não informado	Não informado	PG 64-22	- Menor resistência a tração; - Menor modulo de elasticidade (5423 MPa -> S/ PCM 5851 MPa) em baixas temperaturas;	-	Menor resistência a deformação permanente.	Menor rigidez que a mistura sem PCM	Maior resistência a fadiga.	Maior condutividade térmica e maior difusividade, tendo como valores: - Condutividade: 1.543 W/mK; - Difusividade: 0,690 mm ² /s; - Calor volumétrico: 2.236 MJ/m ³ K. S/PCM: - Condutividade: 1.459 W/mK; - Difusividade: 0,603 mm ² /s; - Calor volumétrico: 2.420 MJ/m ³ K.	Menor taxa de resfriamento; Menor resistência a tração e a deformação.

Estudos			PCM estudado							Efeitos do PCM							
Revisão / Compilação	Autor (es)	País	PCM	Tipo	% de incorporação	Ponto de fusão (°C)	Entalpia de fusão (kJ/kg)	Ponto de congelamento (°C)	Entalpia de Congelamento (kJ/kg)	Tipo de Ligante	Comportamento do betume	Sensibilidade à água	Deformação permanente	Rigidez	Fadiga	Térmica	Desvantagens
-	Chen et al. (2012)	China	Organic acid-Z	Orgânico	5% (peso de agregados)	50,00	100,00	Não informado	Não informado	PG 64-22	- Menor resistência a tração em temperaturas inferiores a 50°C e equivalente acima. - Menor módulo de elasticidade (3517 MPa -> S/ PCM 5851 MPa) em baixas temperaturas;	-	Menor resistência a deformação permanente.	Rigidez equivalente ao sem PCM a partir de 50°C	Maior resistência a fadiga em baixas temperaturas.	Menor condutividade térmica e menor difusividade, tendo como valores: - Condutividade: 1.371W/mK; -Difusividade: 0,553 mm2/s; - Calor volumétrico: 2.478 MJ/m³K. S/PCM: - Condutividade: 1.459 W/mK; -Difusividade: 0,603 mm2/s; - Calor volumétrico: 2.420 MJ/m³K. Maior capacidade de armazenamento.	Menor taxa de resfriamento; Menor resistência a tração e a deformação.
-	Kheradmand et al. (2015)	Portugal	Parafina orgânica - Série R5 Rubitherm RT	Orgânico	10% - 20% (peso da mistura)	5,00	180,00	Não informado	Não informado	Cimento Portland CEMII-32.5N	- Menor resistência a flexão de 10.5MPa (s/PCM) para 9.1 MPa (10%) e 8.5 MPa (20%). - Menor resistência a compressão de 34MPa (s/PCM) para 24 MPa (10%) e 15 MPa (20%).	-	Menor resistência a deformação permanente.	Menor rigidez que a mistura sem PCM	Maior resistência a fadiga em baixas temperaturas.	- Aumento do tempo de temperaturas de não-congelamento da camada inferior, quanto mais PCM, quase 12 horas com 20%. - Quanto mais PCM incorporado, maior potencial de armazenamento de energia térmica.	Menor resistência a flexão e a compressão.
Kumalasari et al. (2018)	Ma et al. (2011)	China	Linolenic Acid	Orgânico	0%, 5%, 10% e 20% (peso da mistura)	8,00 - 25,00	-	Não informado	Não informado	70/100	- Aumentou a temperatura de amolecimento; - Diminuiu a ductilidade.	Sensível à água	Teor superior a 10% de PCM tem o mesmo o mesmo efeito de redução da deformação permanente.	Aumento da rigidez	Melhora a resistência à fadiga	Bom efeito termorregulador, porém com menor durabilidade.	Reduziu a influência da variação de temperatura. Sensível à oxidação e degradação do ácido.
Kumalasari et al. (2018)	Bian et al. (2012)	China	Myristic Acid	Orgânico	10%, 20% e 30% (peso da mistura)	49,00 - 51,00	141,48	Não informado	Não informado	AC-16	- Diminuiu a profundidade de penetração; - Diminuiu a temperatura de amolecimento; - Diminuiu a ductilidade.	Sensível à água	Deformação permanente controlada	Aumento da rigidez	Melhora a resistência à fadiga	Em simulação de laboratório reduziu 8 a 10°C e em campo de 3 a 4°C.	Possível perda de eficácia a longo prazo.
Kumalasari et al. (2018)	Bian et al. (2012)	China	Palmitic Acid	Orgânico	10%, 20% e 30% (peso da mistura)	61,00 - 64,00	164,79	Não informado	Não informado	AC-16	- Diminuiu a profundidade de penetração; - Aumentou a temperatura de amolecimento; - Diminuiu a ductilidade.	Pouco sensível à água	Deformação permanente controlada	Aumento da rigidez	Melhora a resistência à fadiga	Em simulação de laboratório reduziu 8 a 10°C e em campo de 3 a 4°C.	Degradação do PCM a longo prazo.

Estudos			PCM estudado							Efeitos do PCM							
Revisão / Compilação	Autor (es)	País	PCM	Tipo	% de incorporação	Ponto de fusão (°C)	Entalpia de fusão (kJ/kg)	Ponto de congelamento (°C)	Entalpia de Congelamento (kJ/kg)	Tipo de Ligante	Comportamento do betume	Sensibilidade à água	Deformação permanente	Rigidez	Fadiga	Térmica	Desvantagens
Kumalasari et al. (2018)	Bian et al. (2012)	China	PEG 4000	Orgânico	10%, 20% e 30% (peso da mistura)	51.00 - 54.00	143,56	Não informado	Não informado	AC-16	- Diminuiu a profundidade de penetração; - Aumentou a temperatura de amolecimento; - Diminuiu a ductilidade.	Pouco sensível à água	Baixa deformação permanente	Aumento da rigidez	Melhora a resistência à fadiga	Em simulação de laboratório reduziu 8 a 10°C e em campo de 3 a 4°C.	Pode alterar a viscosidade do ligante.
Kumalasari et al. (2018)	Ma et al. (2014)	China	Organic Acid	Orgânico	5% - 10% (peso do ligante)	22,10	46,97	Não informado	Não informado	AC-13 SBS	- Aumentou a temperatura de amolecimento; - Aumento da ductilidade.	Sensível à água	Reduz deformação permanente	Aumento da rigidez	Melhora a resistência à fadiga	Temperatura da amostra com PCM 20°C mais baixa que a sem PCM.	Pode sofrer degradação a longo prazo.
-	Mizwar et al. (2019)	Malásia	Parafina microencapsulada 43 (MPCM 43)	Orgânico	6% (volume da mistura)	43,00	140-160	Não informado	Não informado	60/70	-	-	-	-	-	Comparativamente entre misturas com e sem PCM: - Entre as 15h e 16h do dia possuem mesma temperatura. - Temperatura máxima do com PCM ocorreu 4 horas depois de com sem. - Diferença de temperatura entre com e sem PCM é de 4,42°C na parte inferior e 2,26°C na superior. - Pode atingir uma diferença de até 12°C.	-
-	Bueno et al. (2019)	Suíça	Tetradecane	Orgânico	8,6% (volume da mistura)	5,80	221,20	-3,60	60,20	160/220	Medições de reologia mostraram que a mistura asfáltica modificada com PCM teve um módulo complexo (G*) que aumentou com a diminuição da temperatura, mas permaneceu entre os valores das misturas não modificadas e aquelas com enchimento mineral, indicando uma redução na rigidez em temperaturas mais baixas.	-	- Tende a deformações permanentes em altas temperaturas.	A substituição total do enchimento mineral por microcápsulas de PCM resultou em uma redução significativa no módulo de rigidez a baixas temperaturas, o que é positivo para a redução da suscetibilidade a fissuras térmicas.	-	- Em testes de resfriamento, as amostras modificadas com PCM apresentaram uma diferença de temperatura de mais de 2 °C em comparação com as amostras de referência após 84 minutos em condições de resfriamento severo (temperatura do ar próximo a -10 °C) - a mistura asfáltica modificada com PCM apresentou picos exotérmicos e endotérmicos correspondentes à cristalização e fusão do Tetradecane, respetivamente. O calor de cristalização foi de 60,2 J/g em uma temperatura de pico de -3,6 °C, e o calor de fusão observado foi de 62,7 J/g a 4,4 °C	- A modificação com PCM resulta em uma redução significativa na rigidez das misturas de asfalto em baixas temperaturas; - A presença de PCM pode comprometer o desempenho das misturas de asfalto em temperaturas elevadas; - Durante o processo de mistura, as microcápsulas que contêm PCM podem se romper; - A quantidade de PCM que pode ser adicionada é limitada pela proporção de filler mineral na mistura, geralmente entre 6-9% em peso.

Estudos			PCM estudado								Efeitos do PCM						
Revisão / Compilação	Autor (es)	País	PCM	Tipo	% de incorporação	Ponto de fusão (°C)	Entalpia de fusão (kJ/kg)	Ponto de congelamento (°C)	Entalpia de Congelamento (kJ/kg)	Tipo de Ligante	Comportamento do betume	Sensibilidade à água	Deformação permanente	Rigidez	Fadiga	Térmica	Desvantagens
-	Jimenez (2021)	EUA	<i>Biovised Fatty acid amides (FAAms) - C+4</i>	Orgânico	10% - 20% (volume da mistura)	7,80	94,00	2,60	94,10	PG 64-22	-	-	- Menor resistência a deformação permanente.	- A redução de 54% no módulo dinâmico foi observada sob condições de frequência baixa e alta temperatura.	-	- As microcápsulas de PCM apresentaram uma temperatura de fusão de 45 °C e um alto calor de fusão de 200 J/g, além de serem termicamente estáveis até 300 °C. - Aproximadamente 90% das microcápsulas sobreviveram a testes de moagem a altas temperaturas (menos de 145 °C). - A adição de microcápsulas de PCM reduziu a difusividade térmica das misturas de HMA. Durante a etapa de aquecimento, as temperaturas das misturas contendo PCM foram 5 °C e 10 °C mais baixas em relação à amostra controle, quando as concentrações de PCM foram de 10% e 20% em volume, respectivamente. - Durante a etapa de resfriamento, as misturas com PCM apresentaram temperaturas que eram 2.9 °C e 5.4 °C mais altas que a mistura controle, o que indica que a taxa de resfriamento foi reduzida em torno do ponto de fusão do PCM.	- Os PCMs orgânicos, como os amidas de ácidos graxos (FAAms), têm uma condutividade térmica baixa, geralmente variando de 0,1 a 0,7 W/mK. - A adição de microcápsulas de PCM ao asfalto pode resultar em uma redução do módulo de elasticidade. - Durante os experimentos de mistura do asfalto, foi observado que as microcápsulas eram suscetíveis a vazamentos de PCM.
-	Jimenez (2021)	EUA	<i>Biovised Fatty acid amides (FAAms) - C+8</i>	Orgânico	10% - 20% (volume da mistura)	25,60	114,50	20,60	112,00	PG 64-22	-	-	- Menor resistência a deformação permanente.	- A redução de 54% no módulo dinâmico foi observada sob condições de frequência baixa e alta temperatura.	-	- As microcápsulas de PCM apresentaram uma temperatura de fusão de 45 °C e um alto calor de fusão de 200 J/g, além de serem termicamente estáveis até 300 °C. - Aproximadamente 90% das microcápsulas sobreviveram a testes de moagem a altas temperaturas (menos de 145 °C). - A adição de microcápsulas de PCM reduziu a difusividade térmica das misturas de HMA. Durante a etapa de aquecimento, as temperaturas das misturas contendo PCM foram 5 °C e 10 °C mais baixas em relação à amostra controle, quando as concentrações de PCM foram de 10% e 20% em volume, respectivamente. - Durante a etapa de resfriamento, as misturas com PCM apresentaram temperaturas que eram 2.9 °C e 5.4 °C mais altas que a mistura controle, o que indica que a taxa de resfriamento foi reduzida em torno do ponto de fusão do PCM.	- Os PCMs orgânicos, como os amidas de ácidos graxos (FAAms), têm uma condutividade térmica baixa, geralmente variando de 0,1 a 0,7 W/mK. - A adição de microcápsulas de PCM ao asfalto pode resultar em uma redução do módulo de elasticidade. - Durante os experimentos de mistura do asfalto, foi observado que as microcápsulas eram suscetíveis a vazamentos de PCM.

Estudos			PCM estudado							Efeitos do PCM							
Revisão / Compilação	Autor (es)	País	PCM	Tipo	% de incorporação	Ponto de fusão (°C)	Entalpia de fusão (kJ/kg)	Ponto de congelamento (°C)	Entalpia de Congelamento (kJ/kg)	Tipo de Ligante	Comportamento do betume	Sensibilidade à água	Deformação permanente	Rigidez	Fadiga	Térmica	Desvantagens
-	Jimenez (2021)	EUA	<i>Biovased Fatty acid amides (FAAms) - C+12</i>	Orgânico	10% - 20% (volume da mistura)	46,00	128,50	38,00	123,00	PG 64-22	-	-	- Menor resistência a deformação permanente.	- A redução de 54% no módulo dinâmico foi observada sob condições de frequência baixa e alta temperatura.	-		- Os PCMs orgânicos, como os amidas de ácidos graxos (FAAms), têm uma condutividade térmica baixa, geralmente variando de 0,1 a 0,7 W/mK. - A adição de microcápsulas de PCM ao asfalto pode resultar em uma redução do módulo de elasticidade. - Durante os experimentos de mistura do asfalto, foi observado que as microcápsulas eram suscetíveis a vazamentos de PCM.
Zhang et al. (2023)	Zhang et al. (2021)	China	<i>PEG2000-Expanded graphite</i>	Orgânico	10%, 20%, 30%, 40% e 50% (volume de ligante)	42,67	122,94	36,33	137,94	AC-13 60/80	- Apresentou boa durabilidade	- A incorporação de PCM foi prejudicial para a estabilidade à humidade tanto em condições de água quente quanto de congelação e descongelação.	- Maior estabilidade dinâmica e maior resistência a deformação permanente.	- Melhora na rigidez.	- Resistência à fissuração a baixa temperatura das misturas asfálticas melhorou quando a dosagem de EP-CPCM foi limitada. - A vida em fadiga de cada mistura foi reduzida, enquanto a sensibilidade ao fendilhamento aumentou com o aumento do teor de EP-CPCM.	- Melhorou a condutividade térmica e a difusividade térmica das misturas betuminosas; - Reduziu o calor específico das misturas betuminosas, indicando que a sensibilidade dos pavimentos à temperatura aumentou. - Maior controle da temperatura da mistura.	- Desfavorável para a resistência a fadiga da mistura betuminosa.
Zhang et al. (2023)	Jin et al. (2019)	China	<i>SA/PA - Diatomite</i>	Eutético	50% (volume de agregados finos e filler)	54,51	230,90	Não informado	Não informado	SK AH-70	-	-	-	-	-	- Os CPCM de SA/PA apresentaram temperaturas de mudança de fase em torno de 52,93 °C e uma capacidade latente superior a 100 J/g	A estrutura do asfalto pode ser interrompida quando esses PCM são incorporados diretamente, resultando em menor elasticidade e viscosidade
Zhang et al. (2023)	Jin et al. (2017)	China	<i>PEG4000 - Diatomite</i>	Orgânico	4% (volume de filler mineral)	52,91	101,90	Não informado	Não informado	SK AH-70 (PG 64-22)	- Alteração positiva de propriedades.	-	- Diminuição de resistência.	-	- Diminuição de resistência.	- Temperaturas de mudança de fase de 52,91 °C com capacidade latente acima de 100 J/g	A alteração nas propriedades mecânicas e térmicas do asfalto foi observada, podendo levar à diminuição na resistência.

Estudos			PCM estudado							Efeitos do PCM							
Revisão / Compilação	Autor (es)	País	PCM	Tipo	% de incorporação	Ponto de fusão (°C)	Entalpia de fusão (kJ/kg)	Ponto de congelamento (°C)	Entalpia de Congelamento (kJ/kg)	Tipo de Ligante	Comportamento do betume	Sensibilidade à água	Deformação permanente	Rigidez	Fadiga	Térmica	Desvantagens
Zhang et al. (2023)	Jin et al. (2017)	China	PEG4000 - Expanded perlite	Orgânico	33% (volume da mistura)	53,86	114,70	Não informado	Não informado	SK AH-70 (PG 64-22)	- Menor durabilidade.	-	-	-	-	- Temperaturas de mudança de fase de 53.86 °C e uma capacidade latente considerável	O desempenho em termos de estabilidade térmica e mecânica pode ser inferior ao esperado, afetando a durabilidade do pavimento.
Zhang et al. (2023)	Jin et al. (2017)	China	PEG4000 - Expanded vermiculite	Orgânico	24% (volume da mistura)	54,23	111,00	Não informado	Não informado	SK AH-70 (PG 64-22)	Impacte negativo nas propriedades mecânicas do betume.	-	- Diminuição de resistência.	-	- Diminuição de resistência.	- A capacidade latente foi registada em 54.32 °C.	Impacte negativo na resistência a deformação e nas propriedades mecânicas do asfalto
Zhang et al. (2023)	Jin et al. (2021)	China	SA - Diatomite	Eutético	50% (volume de agregados miúdos)	67,13	143,70	Não informado	Não informado	SK AH-70 60/80	-	-	-	-	-	- Temperaturas de mudança de fase altas e boa capacidade de armazenamento de calor.	A toxicidade e a variação na temperatura de mudança de fase devido à histerese
Zhang et al. (2023)	Jin et al. (2021)	China	SA - Expanded perlite	Eutético	50% (volume de agregados miúdos)	66,77	105,50	Não informado	Não informado	SK AH-70 60/80	-	-	-	- Aumento da rigidez.	-	- Temperaturas de mudança de fase favoráveis.	A rigidez e a resistência ao calor podem ser afetadas negativamente
Zhang et al. (2023)	Wang et al. (2021)	China	PEG1000 - Diatomite	Orgânico	0%, 2% e 4% (peso da mistura betuminosa)	40,12	67,48	Não informado	Não informado	SMA 13 SBS	-	- Pouca resistência à água.	- Melhorou eficazmente a resistência à deformação a altas temperaturas da mistura asfáltica.	-	-	- A mistura asfáltica modificada possui uma notável propriedade de autorregulação da temperatura e a maior variação de temperatura.	Baixa estabilidade térmica
Zhang et al. (2023)	Manning et al. (2015)	EUA	PCM-6 - Lightweight aggregate	Orgânico	0%, 1.25%, 2.5% (volume de massa)	6	Não informado	Não informado	Não informado	Não informado	-	-	-	-	-	- Aumentou 0.4°C no efeito de termostregulação.	A resistência mecânica pode não ser suficiente para altas temperaturas
Zhang et al. (2023)	Si et al. (2018)	China	5°C PCM - SiO2	Orgânico	0.5% (volume de filer mineral)	4,54	80,24	0,88	80,31	SK 90# AC-13 + 4.5% SBS (I-C)	-	-	-	-	-	-	-
Zhang et al. (2023)	Ma et al. (2020)	China	n-Tetradecane - SiO2	Orgânico	0,3% e 0,5% (massa de ligante, substituição do filer mineral)	-12,81	92,29	4,84	94,20	AC-13	-	-	-	-	-	- Melhorias nas propriedades térmicas com uma capacidade latente de 100.3 J/g	A interação com o asfalto pode resultar em mudanças inesperadas nas propriedades mecânicas
Zhang et al. (2023)	Ma et al. (2019)	China	Pentadecane - Nano-SiO2	Orgânico	Não informado	1,60	43,12	16,00	43,87	Não informado	-	-	-	-	-	- Demonstrou estabilidade térmica e melhorias na resistência ao calor	Alto custo e complexidade da preparação
Zhang et al. (2023)	Ma et al. (2013)	China	Tetradecane - SiO2	Orgânico	8.6% (volume de filer mineral)	5,80	221,20	Não informado	Não informado	Não informado	-	-	-	-	-	- Boa capacidade de regulação térmica	Pouca durabilidade

Estudos			PCM estudado							Efeitos do PCM							
Revisão / Compilação	Autor (es)	País	PCM	Tipo	% de incorporação	Ponto de fusão (°C)	Entalpia de fusão (kJ/kg)	Ponto de congelamento (°C)	Entalpia de Congelamento (kJ/kg)	Tipo de Ligante	Comportamento do betume	Sensibilidade à água	Deformação permanente	Rigidez	Fadiga	Térmica	Desvantagens
-	Yuan et al. (2022)	China	PCM-43	Orgânico	1%, 5% e 9% (peso do ligante)	43,00	210,00	Não informado	Não informado	PG 64-22	- O PCM teve um efeito ligeiramente adverso na resistência a deformação da mistura asfáltica - PCM-43 teve menos impacto negativo sobre o desempenho em altas temperaturas do que PCM-48	-	- O PCM teve um efeito ligeiramente adverso na resistência a deformação da mistura asfáltica	-	- Adição de ceramsite (um agregado leve) à mistura asfáltica resultou em uma diminuição da estabilidade dinâmica e aumento da vulnerabilidade à umidade e baixas temperaturas.	- O PCM-43 demonstrou ser superior ao PCM-48 em termos de capacidade de armazenamento de calor, estabilidade térmica e menor taxa de perda de massa a altas temperaturas. - A adição de PCM melhorou a capacidade de calor específico da mistura asfáltica, resultando em um efeito de retardamento do aquecimento	- A ceramsite possui menor resistência em comparação com agregados de basalto, o que resultou em uma diminuição da estabilidade dinâmica da mistura asfáltica. - A substituição de agregados de basalto por ceramsite resultou em uma diminuição gradual da capacidade de calor específico e da condutividade térmica da mistura. - A inclusão de PCM, embora benéfica em muitos aspectos, também reduziu a resistência a deformação em altas temperaturas
-	Yuan et al. (2022)	China	PCM-48	Orgânico	1%, 5% e 9% (peso do ligante)	48,00	120,00	Não informado	Não informado	PG 64-22	- O PCM teve um efeito ligeiramente adverso na resistência a deformação da mistura asfáltica - PCM-43 teve menos impacto negativo sobre o desempenho em altas temperaturas do que PCM-48	-	- O PCM teve um efeito ligeiramente adverso na resistência a deformação da mistura asfáltica	-	- Adição de ceramsite (um agregado leve) à mistura asfáltica resultou em uma diminuição da estabilidade dinâmica e aumento da vulnerabilidade à umidade e baixas temperaturas.	- A ceramsite possui menor resistência em comparação com agregados de basalto, o que resultou em uma diminuição da estabilidade dinâmica da mistura asfáltica. - A substituição de agregados de basalto por ceramsite resultou em uma diminuição gradual da capacidade de calor específico e da condutividade térmica da mistura. - A inclusão de PCM, embora benéfica em muitos aspectos, também reduziu a resistência a deformação em altas temperaturas	

Estudos			PCM estudado							Efeitos do PCM							
Revisão / Compilação	Autor (es)	País	PCM	Tipo	% de incorporação	Ponto de fusão (°C)	Entalpia de fusão (kJ/kg)	Ponto de congelamento (°C)	Entalpia de Congelamento (kJ/kg)	Tipo de Ligante	Comportamento do betume	Sensibilidade à água	Deformação permanente	Rigidez	Fadiga	Térmica	Desvantagens
-	Pinheiro et al. (2023)	Portugal / Brasil	PEG2000	Orgânico	2% - 20% (volume de ligante)	50,63	180,00	Não informado	Não informado	Não informado	- Diminuição na resistência mecânica das misturas asfálticas	-	- Menor resistência a deformação permanente.	-	-	- Reduções de temperatura de até 9 °C relatadas em algumas situações - Tanto o PEG2000 quanto o PEG4000 mostraram boa estabilidade térmica, sendo adequados para aplicações em temperaturas que podem atingir até 60 °C	- A principal desvantagem observada foi a redução na resistência mecânica das misturas asfálticas com o aumento do teor de PCM. - O risco de vazamento dos PCM durante as transições de fase. - O tamanho das partículas de PCM também teve um impacto nas propriedades mecânicas. Partículas maiores tendem a reduzir a resistência das misturas, enquanto partículas menores podem melhorar a eficiência térmica.
-	Pinheiro et al. (2023)	Portugal / Brasil	PEG 4000	Orgânico	2% - 20% (volume de ligante)	56,14	132,50	Não informado	Não informado	Não informado	- Diminuição na resistência mecânica das misturas asfálticas	-	- Menor resistência a deformação permanente.	-	-	- A principal desvantagem observada foi a redução na resistência mecânica das misturas asfálticas com o aumento do teor de PCM. - O risco de vazamento dos PCM durante as transições de fase. - O tamanho das partículas de PCM também teve um impacto nas propriedades mecânicas. Partículas maiores tendem a reduzir a resistência das misturas, enquanto partículas menores podem melhorar a eficiência térmica.	- A principal desvantagem observada foi a redução na resistência mecânica das misturas asfálticas com o aumento do teor de PCM. - O risco de vazamento dos PCM durante as transições de fase. - O tamanho das partículas de PCM também teve um impacto nas propriedades mecânicas. Partículas maiores tendem a reduzir a resistência das misturas, enquanto partículas menores podem melhorar a eficiência térmica.
-	Kong et al. (2017)	China	Lauric acid	Orgânico	40%, 50%, 60%, 70%, 80% (volume de ligante)	41,14	172,30	32,33	179,5	Não informado	- Mantém-se igual a condição sem incorporação.	-	-	-	-	- Capacidade de conservar energia e melhorar a condição térmica. - Boa estabilidade térmica e durabilidade da mistura.	- O betume apresentou um efeito negativo no aumento de suas partículas devido ao tamanho do cristal de LA.

Estudos			PCM estudado							Efeitos do PCM							
Revisão / Compilação	Autor (es)	País	PCM	Tipo	% de incorporação	Ponto de fusão (°C)	Entalpia de fusão (kJ/kg)	Ponto de congelamento (°C)	Entalpia de Congelamento (kJ/kg)	Tipo de Ligante	Comportamento do betume	Sensibilidade à água	Deformação permanente	Rigidez	Fadiga	Térmica	Desvantagens
-	Yinfei et al. (2019)	China	PEG 2000	Orgânico	1%, 5%, 10% e 20% (Peso de ligante asfáltico)	36,30	174,40	Não informado	Não informado	AC-13 PG 64-22	- Melhora na viscosidade do betume.	-	- Redução da resistência a deformação.	- Redução da rigidez e resistência ao cisalhamento de 20,8%.	-	- Capacidade de absorver o calor latente e reduzir a temperatura do pavimento betuminoso. - Redução de 1,5°C a 3,3°C da temperatura superficial e em profundidade da mistura betuminosa incorporada.	- Redução do valor de entalpia teórico. - Betume impediu o processo de mudança de fase.
-	Huang et al. (2023)	China	Paraffin wax particles (EPWP) - acid-etched ceramsite (AECS)	Eutéctico	4,7% (volume da mistura, substituindo os agregados de 9,5 mm a 13,2 mm)	55,00	133,31	Não informado	Não informado	AC-20	- Mistura estável e sem fuga de material.	-	-	-	-	- Entalpia elevada de 133,37 J/g. - Elevada capacidade de absorção e regulação da temperatura. - Redução da temperatura de 6,6°C para 4,8°C.	-
-	Huang et al. (2023)	China	myristic acid (MA) - acid-etched ceramsite (AECS)	Orgânico	4,7% (volume da mistura, substituindo os agregados de 9,5 mm a 13,2 mm)	55,00	138,52	Não informado	Não informado	AC-20	- Mistura estável e sem fuga de material.	-	-	-	-	- Entalpia elevada de 138,52 J/g. - Elevada capacidade de absorção e regulação da temperatura. - Redução da temperatura de 6,6°C para 4,8°C.	-
-	Dai et al. (2022)	China	Paraffin (OP55E, OP52E, OP47E)	Orgânico	5%, 10%, 15% e 20% (volume da mistura)	55, 52, 47	181,00	Não informado	Não informado	AC-16C SBS; AC-25C	-	-	- Aumento da resistência a deformação permanente em altas temperaturas.	-	-	- Redução da temperatura da camada betuminosa.	-

Anexo B – Especificações de Materiais

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PRODUTO: Betume Modificado Elaster BM 3C (PMB 45/80-65) Aditivado
 DATA: 23/04/2025
 COD. PRODUTO: 710170000
 DATA DE EMISSÃO: 24-04-2025

ENSAIO	METODO	RESULTADO	LIMITES		UNIDADE
			MIN	MÁX	
Penetração 25°C, 100gr, 5 seg	EN 1426	50	45	80	0,1 mm
Temperatura de Amolecimento	EN 1427	66,6	65	-	°C
Recuperação Elástica 25°C; Torção	EN 15398	>70	70	-	%

TEMPERATURAS

Gama de Fabrico de Misturas (Recomendado) 160 a 170°C
 Gama de Compactação de Misturas (Recomendado) 155 a 165°C

OBSERVAÇÕES:

Este Certificado só pode ser reproduzido na íntegra, salvo autorização expressa do Laboratório.
 Os ensaios referem-se exclusivamente à amostra ensaiada.

ANALISTA DO LABORATÓRIO

Creation Date 19-Oct-2009

Revision Date 12-Feb-2024

Revision Number 4

SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1. Product identifier

Product Description: **Polyethylene glycol, 1000**
 Cat No. : **B22134**
 Synonyms PEG
 CAS No 25322-68-3
 REACH registration number -

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Recommended Use Laboratory chemicals.
 Uses advised against No Information available

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Company

Thermo Fisher (Kandel) GmbH
 Erlenbachweg 2, 76870 Kandel, Germany
 Tel: +49 (0) 721 84007 280
 Fax: +49 (0) 721 84007 300

Swiss distributor - Fisher Scientific AG
 Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach
 Tel: +41 (0) 56 618 41 11
<https://www.fishersci.ch/ch/en/customer-help-support/forms/email-us.html>

E-mail address begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Emergency telephone number

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11
 Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99
CHEMTREC Tel. No.**US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

customers in Switzerland:
 Tox Info Suisse Emergency Number: **145 (24hr)**
 Tox Info Suisse: +41-44 251 51 51 (Emergency number from abroad)
 Chemtrec (24h) Toll-Free: 0800 564 402
 Chemtrec Local: +41-43 508 20 11 (Zurich)

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION

2.1. Classification of the substance or mixture

CLP Classification - Regulation (EC) No 1272/2008

SAFETY DATA SHEET

Polyethylene glycol, 1000

Revision Date 12-Feb-2024

Physical hazards

Based on available data, the classification criteria are not met

Health hazards

Based on available data, the classification criteria are not met

Environmental hazards

Based on available data, the classification criteria are not met

Full text of Hazard Statements: see section 16

2.2. Label elements

None required

2.3. Other hazards

Substance is not considered persistent, bioaccumulative and toxic (PBT) / very persistent and very bioaccumulative (vPvB)

This product does not contain any known or suspected endocrine disruptors

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

3.1. Substances

Component	CAS No	EC No	Weight %	CLP Classification - Regulation (EC) No 1272/2008
Polyethylene glycol	25322-68-3		>95	-

REACH registration number

-

Full text of Hazard Statements: see section 16

SECTION 4: FIRST AID MEASURES

4.1. Description of first aid measures

Eye Contact	Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Get medical attention.
Skin Contact	Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention immediately if symptoms occur.
Ingestion	Clean mouth with water and drink afterwards plenty of water. Get medical attention if symptoms occur.
Inhalation	Remove to fresh air. Get medical attention immediately if symptoms occur.
Self-Protection of the First Aider	No special precautions required.

SAFETY DATA SHEET

Polyethylene glycol, 1000

Revision Date 12-Feb-2024

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

None reasonably foreseeable.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Notes to Physician Treat symptomatically.

SECTION 5: FIREFIGHTING MEASURES

5.1. Extinguishing media

Suitable Extinguishing Media

Water spray, carbon dioxide (CO₂), dry chemical, alcohol-resistant foam.

Extinguishing media which must not be used for safety reasons

No information available.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Thermal decomposition can lead to release of irritating gases and vapors. Keep product and empty container away from heat and sources of ignition.

Hazardous Combustion Products

Carbon monoxide (CO), Carbon dioxide (CO₂).

5.3. Advice for firefighters

As in any fire, wear self-contained breathing apparatus pressure-demand, MSHA/NIOSH (approved or equivalent) and full protective gear.

SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Use personal protective equipment as required. Ensure adequate ventilation. Avoid dust formation.

6.2. Environmental precautions

Should not be released into the environment.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Sweep up and shovel into suitable containers for disposal. Avoid dust formation.

6.4. Reference to other sections

Refer to protective measures listed in Sections 8 and 13.

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE

7.1. Precautions for safe handling

Wear personal protective equipment/face protection. Ensure adequate ventilation. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Avoid ingestion and inhalation. Avoid dust formation.

Hygiene Measures

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Keep away from food, drink and animal feeding stuffs. Do

SAFETY DATA SHEET

Polyethylene glycol, 1000

Revision Date 12-Feb-2024

not eat, drink or smoke when using this product. Remove and wash contaminated clothing and gloves, including the inside, before re-use. Wash hands before breaks and after work.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510 Storage Class/LGK 11
Storage Class (LGK) (Germany)

Switzerland - Storage of hazardous substances Storage class - SC 11/13
<https://www.kvu.ch/de/themen/stoffe-und-produkte>
<https://www.kvu.ch/fr/themes/substances-et-produits>
<https://www.kvu.ch/it/temi/sostanze-e-prodotti>

7.3. Specific end use(s)

Use in laboratories

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

8.1. Control parameters

Exposure limits

List source(s): **CH** - The Government of Switzerland has set a directive on limit values for working materials (Grenzwerte am Arbeitsplatz) which is based on the Swiss Federal Regulation "Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten". This directive is administered, periodically revised and enforced by SUVA (Swiss National Accident Insurance Fund).

Component	Italy	Germany	Portugal	The Netherlands	Finland
Polyethylene glycol		TWA: 200 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 250 mg/m ³ (8 Stunden). MAK average molecular weight 200-600;because formation of a mist is possible, exposure should be minimized for reasons of occupational safety and hygiene Höhepunkt: 500 mg/m ³		1000mg/m ³ MAC	

Component	Austria	Denmark	Switzerland	Poland	Norway
Polyethylene glycol	MAK-KZGW: 4000 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 1000 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 1000 mg/m ³ 8 timer STEL: 2000 mg/m ³ 15 minutter	TWA: 500 mg/m ³ 8 Stunden		

Component	Russia	Slovak Republic	Slovenia	Sweden	Turkey
Polyethylene glycol	MAC: 10 mg/m ³	TWA: 1000 mg/m ³	TWA: 1000 mg/m ³ 8 urah average MW 200-400 inhalable fraction STEL: 8000 mg/m ³ 15 minutah average MW 200-400 inhalable fraction		

Biological limit values

This product, as supplied, does not contain any hazardous materials with biological limits established by the region specific regulatory bodies

SAFETY DATA SHEET

Polyethylene glycol, 1000

Revision Date 12-Feb-2024

Monitoring methods

BS EN 14042:2003 Title Identifier: Workplace atmospheres. Guide for the application and use of procedures for the assessment of exposure to chemical and biological agents.

MDHS14/3 General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable and inhalable dust

Derived No Effect Level (DNEL) / Derived Minimum Effect Level (DMEL)

See table for values

Component	Acute effects local (Dermal)	Acute effects systemic (Dermal)	Chronic effects local (Dermal)	Chronic effects systemic (Dermal)
Polyethylene glycol 25322-68-3 (>95)				DNEL = 112mg/kg bw/day

Component	Acute effects local (Inhalation)	Acute effects systemic (Inhalation)	Chronic effects local (Inhalation)	Chronic effects systemic (Inhalation)
Polyethylene glycol 25322-68-3 (>95)				DNEL = 40.2mg/m ³

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

See values below.

Component	Fresh water	Fresh water sediment	Water Intermittent	Microorganisms in sewage treatment	Soil (Agriculture)
Polyethylene glycol 25322-68-3 (>95)	PNEC = 0.273g/L	PNEC = 1030mg/kg sediment dw	PNEC = 1mg/L		PNEC = 46.4mg/kg soil dw

Component	Marine water	Marine water sediment	Marine water Intermittent	Food chain	Air
Polyethylene glycol 25322-68-3 (>95)	PNEC = 27.3mg/L	PNEC = 103mg/kg sediment dw	PNEC = 0.1mg/L		

8.2. Exposure controls

Engineering Measures

None under normal use conditions.

Personal protective equipment

Eye Protection

Wear safety glasses with side shields (or goggles) (European standard - EN 166)

Hand Protection

Protective gloves

Glove material	Breakthrough time	Glove thickness	EU standard	Glove comments
Nitrile rubber Neoprene Natural rubber PVC	See manufacturers recommendations	-	EN 374	(minimum requirement)

Skin and body protection

Wear appropriate protective gloves and clothing to prevent skin exposure.

Inspect gloves before use. observe the instructions regarding permeability and breakthrough time which are provided by the supplier of the gloves. (Refer to manufacturer/supplier for information) gloves are suitable for the task: Chemical compatibility, Dexterity, Operational conditions, User susceptibility, e.g. sensitisation effects, also take into consideration the specific local conditions under which the product is used, such as the danger of cuts, abrasion. gloves with care avoiding skin contamination.

Respiratory Protection

No protective equipment is needed under normal use conditions.

SAFETY DATA SHEET

Polyethylene glycol, 1000

Revision Date 12-Feb-2024

Large scale/emergency use	Use a NIOSH/MSHA or European Standard EN 136 approved respirator if exposure limits are exceeded or if irritation or other symptoms are experienced Recommended Filter type: Particle filter
Small scale/Laboratory use	Maintain adequate ventilation
Environmental exposure controls	No information available.

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Physical State	Solid	
Appearance	White	
Odor	Odorless	
Odor Threshold	No data available	
Melting Point/Range	35 - 40 °C / 95 - 104 °F	
Softening Point	No data available	
Boiling Point/Range	No information available	
Flammability (liquid)	Not applicable	Solid
Flammability (solid,gas)	No information available	
Explosion Limits	No data available	
Flash Point	270 °C / 518 °F	Method - Open cup
Autoignition Temperature	No data available	
Decomposition Temperature	No data available	
pH	5.0-7.0	10% in water
Viscosity	Not applicable	Solid
Water Solubility	750 g/L (20°C)	
Solubility in other solvents	No information available	
Partition Coefficient (n-octanol/water)		
Vapor Pressure	<0.01 mmHg @ 20 °C	
Density / Specific Gravity	No data available	
Bulk Density	No data available	
Vapor Density	Not applicable	Solid
Particle characteristics	No data available	

9.2. Other information

Evaporation Rate	Not applicable - Solid
-------------------------	------------------------

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

10.1. Reactivity

None known, based on information available

10.2. Chemical stability

Stable under normal conditions.

10.3. Possibility of hazardous reactions

Hazardous Polymerization	Hazardous polymerization does not occur.
Hazardous Reactions	None under normal processing.

10.4. Conditions to avoid

Avoid dust formation. Incompatible products. Excess heat.

SAFETY DATA SHEET

Polyethylene glycol, 1000

Revision Date 12-Feb-2024

10.5. Incompatible materials

Strong oxidizing agents.

10.6. Hazardous decomposition products

Carbon monoxide (CO). Carbon dioxide (CO₂).

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

Product Information

(a) acute toxicity;

Oral

Based on available data, the classification criteria are not met

Dermal

Based on available data, the classification criteria are not met

Inhalation

Based on available data, the classification criteria are not met

Toxicology data for the components

Component	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Inhalation
Polyethylene glycol	LD50 = 22 g/kg (Rat)	LD50 > 20 g/kg (Rabbit)	-

(b) skin corrosion/irritation; No data available

(c) serious eye damage/irritation; No data available

(d) respiratory or skin sensitization;

Respiratory

No data available

Skin

No data available

Component	Test method	Test species	Study result
Polyethylene glycol 25322-68-3 (>95)	in vivo: Test method Human Repeat Insult Patch Test	Man	non-sensitising

(e) germ cell mutagenicity; No data available

Component	Test method	Test species	Study result
Polyethylene glycol 25322-68-3 (>95)	OECD Test Guideline 471	in vivo	negative

(f) carcinogenicity; No data available

There are no known carcinogenic chemicals in this product

(g) reproductive toxicity; No data available

(h) STOT-single exposure; No data available

(i) STOT-repeated exposure; No data available

Target Organs

None known.

(j) aspiration hazard;

Not applicable
Solid

SAFETY DATA SHEET

Polyethylene glycol, 1000

Revision Date 12-Feb-2024

Other Adverse Effects The toxicological properties have not been fully investigated.

Symptoms / effects, both acute and delayed No information available.

11.2. Information on other hazards

Endocrine Disrupting Properties Assess endocrine disrupting properties for human health. This product does not contain any known or suspected endocrine disruptors.

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

12.1. Toxicity

Ecotoxicity effects

Component	Freshwater Fish	Water Flea	Freshwater Algae
Polyethylene glycol	LC50 > 100 mg/L 96h, (Poecilia reticulata) OECD Guideline 203	EC50 > 100 mg/L 48h, (Daphnia magna) OECD Guideline 202	EC50 > 100 mg/L 96h, (Scenedesmus subspicatus) OECD Guideline 201

12.2. Persistence and degradability

Persistence

Soluble in water, Persistence is unlikely, based on information available.

12.3. Bioaccumulative potential

Bioaccumulation is unlikely

12.4. Mobility in soil

The product is water soluble, and may spread in water systems. Will likely be mobile in the environment due to its water solubility. Highly mobile in soils

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

Substance is not considered persistent, bioaccumulative and toxic (PBT) / very persistent and very bioaccumulative (vPvB).

12.6. Endocrine disrupting properties

Endocrine Disruptor Information

This product does not contain any known or suspected endocrine disruptors

12.7. Other adverse effects

Persistent Organic Pollutant
Ozone Depletion Potential

This product does not contain any known or suspected substance

This product does not contain any known or suspected substance

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

13.1. Waste treatment methods

Waste from Residues/Unused Products

Chemical waste generators must determine whether a discarded chemical is classified as a hazardous waste. Consult local, regional, and national hazardous waste regulations to ensure complete and accurate classification.

Contaminated Packaging

Empty remaining contents. Dispose of in accordance with local regulations. Do not re-use empty containers.

European Waste Catalogue (EWC)

According to the European Waste Catalog, Waste Codes are not product specific, but application specific.

SAFETY DATA SHEET

Polyethylene glycol, 1000

Revision Date 12-Feb-2024

Other Information Waste codes should be assigned by the user based on the application for which the product was used.

Switzerland - Waste Ordinance Disposal should be in accordance with applicable regional, national and local laws and regulations. Ordinance on the Avoidance and the Disposal of Waste (Waste Ordinance, ADWO) SR 814.600
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/en>

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

IMDG/IMO Not regulated

14.1. UN number
14.2. UN proper shipping name
14.3. Transport hazard class(es)
14.4. Packing group

ADR Not regulated

14.1. UN number
14.2. UN proper shipping name
14.3. Transport hazard class(es)
14.4. Packing group

IATA Not regulated

14.1. UN number
14.2. UN proper shipping name
14.3. Transport hazard class(es)
14.4. Packing group

14.5. Environmental hazards No hazards identified

14.6. Special precautions for user No special precautions required.

14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments Not applicable, packaged goods

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

International Inventories

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Component	CAS No	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Polyethylene glycol	25322-68-3	-	-	500-038-2	X	X	KE-20228	X	X

Component	CAS No	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Polyethylene glycol	25322-68-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legend: X - Listed '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Authorisation/Restrictions according to EU REACH Not applicable

Component	CAS No	REACH (1907/2006) - Annex XIV - Substances	REACH (1907/2006) - Annex XVII - Restrictions	REACH Regulation (EC 1907/2006) article 59 -
-----------	--------	--	---	--

SAFETY DATA SHEET

Polyethylene glycol, 1000

Revision Date 12-Feb-2024

		Subject to Authorization	on Certain Dangerous Substances	Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC)
Polyethylene glycol	25322-68-3	-	-	-

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Component	CAS No	Seveso III Directive (2012/18/EC) - Qualifying Quantities for Major Accident Notification	Seveso III Directive (2012/18/EC) - Qualifying Quantities for Safety Report Requirements
Polyethylene glycol	25322-68-3	Not applicable	Not applicable

Regulation (EC) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export and import of dangerous chemicals

Not applicable

Contains component(s) that meet a 'definition' of per & poly fluoroalkyl substance (PFAS)?

Not applicable

Take note of Directive 98/24/EC on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work .

National Regulations

UK - Take note of Control of Substances Hazardous to Health Regulations (COSHH) 2002 and 2005 Amendment

WGK Classification

See table for values

Component	Germany - Water Classification (AwSV)	Germany - TA-Luft Class
Polyethylene glycol	WGK1	

Swiss Regulations

Article 4 para. 4 of the Ordinance on the protection of young people in the workplace (SR 822.115) and Article 1 lit. f of the EAER regulation on hazardous work and young people (SR 822.115.2).

Take note on Article 13 Maternity Ordinance (SR 822.111.52) with regards expectant and nursing mothers.

15.2. Chemical safety assessment

A Chemical Safety Assessment/Report (CSA/CSR) has not been conducted

SECTION 16: OTHER INFORMATION

Full text of H-Statements referred to under sections 2 and 3

Legend

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory

DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List

ENCS - Japanese Existing and New Chemical Substances

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals

WEL - Workplace Exposure Limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

DNEL - Derived No Effect Level

TWA - Time Weighted Average

IARC - International Agency for Research on Cancer
Predicted No Effect Concentration (PNEC)

SAFETY DATA SHEET

Polyethylene glycol, 1000

Revision Date 12-Feb-2024

RPE - Respiratory Protective Equipment
LC50 - Lethal Concentration 50%
NOEC - No Observed Effect Concentration
PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic

LD50 - Lethal Dose 50%
EC50 - Effective Concentration 50%
POW - Partition coefficient Octanol:Water
vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative

ADR - European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development

BCF - Bioconcentration factor

Key literature references and sources for data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Suppliers safety data sheet, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

ATE - Acute Toxicity Estimate

VOC - (volatile organic compound)

Training Advice

Chemical hazard awareness training, incorporating labelling, Safety Data Sheets (SDS), Personal Protective Equipment (PPE) and hygiene.

Prepared By	Health, Safety and Environmental Department
Creation Date	19-Oct-2009
Revision Date	12-Feb-2024
Revision Summary	New emergency telephone response service provider.

This safety data sheet complies with the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006. COMMISSION REGULATION (EU) 2020/878 amending Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006 .

For Switzerland - Compiled in accordance with the technical provisions referred to in Annex 2, Number 3, ChemO (SR 813.11 - Ordinance on Protection against Dangerous Substances and Preparations).

Disclaimer

The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text

End of Safety Data Sheet

TCI EUROPE N.V.

SAFETY DATA SHEET

According to 1907/2006/EC, Article 31

Revision number: 1

Revision date: 10/05/2023

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product identifiers

Product name: Polyethylene Glycol 1000
Product code: P2828

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Identified uses: Reagents.

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Supplier:

TCI EUROPE N.V.
Boerenveldseweg 6
Haven 1063
B-2070 Zwijndrecht
Telephone: +32(0)3 735 07 00
E-mail: sales-eu@tcichemicals.com

1.4 Emergency telephone number: +32(0)70 245 245

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

2.2 Label elements

Pictograms or hazard symbols: None
Signal word: No signal word
Hazard statements: None
Precautionary statements: None

2.3 Other hazards

Results of PBT and vPvB assessment

PBT: Not applicable
vPvB: Not applicable

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1 Substances

Components: Polyethylene Glycol 1000
Percent: ----
CAS RN: 25322-68-3
Synonyms: PEG 1000
Chemical Formula: ----

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first aid measures

Inhalation: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Get medical advice/attention if you feel unwell.
Skin contact: Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
Eye contact: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Ingestion: Get medical advice/attention if you feel unwell. Rinse mouth.
Protection of first-aiders: A rescuer should wear personal protective equipment, such as rubber gloves and air-tight goggles.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

No data available

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No data available

P2828

Polyethylene Glycol 1000

Page 1 of 5

SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media	
Suitable extinguishing media:	Dry chemical, foam, water spray, carbon dioxide.
5.2 Special hazards arising from the substance or mixture	Carbon monoxide, carbon dioxide etc
5.3 Advice for firefighters	Fire-extinguishing work is done from the windward and the suitable fire-extinguishing method according to the surrounding situation is used. Uninvolved persons should evacuate to a safe place. In case of fire in the surroundings: Remove movable containers if safe to do so. When extinguishing fire, be sure to wear personal protective equipment

SECTION 6: Accidental release measures

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures	Use personal protective equipment. Keep people away from and upwind of spill/leak. Entry to non-involved personnel should be controlled around the leakage area by roping off, etc
6.2 Environmental precautions	Prevent product from entering drains
6.3 Methods and materials for containment and cleaning up	Sweep dust to collect it into an airtight container, taking care not to disperse it. Adhered or collected material should be promptly disposed of, in accordance with appropriate laws and regulations.
6.4 Reference to other sections	For disposal see section 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling	Handling is performed in a well ventilated place. Wear suitable protective equipment. Prevent dispersion of dust. Wash hands and face thoroughly after handling. Use a local exhaust if dust or aerosol will be generated. Avoid contact with skin, eyes and clothing.
7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities	Keep container tightly closed. Store in a cool and dark place. Store away from incompatible materials such as oxidizing agents.
7.3 Specific end use(s)	No further relevant information available.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters	No data available
8.2 Exposure controls	Install a closed system or local exhaust as possible so that workers should not be exposed directly. Also install safety shower and eye bath.
Respiratory protection:	Dust respirator. Follow local and national regulations.
Hand protection:	Protective gloves.
Eye protection:	Safety glasses. A face-shield, if the situation requires.
Skin and body protection:	Protective clothing. Protective boots, if the situation requires.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Physical state (20°C):	Solid
Form:	Powder - Lump
Colour:	White
Odour:	No data available
pH:	No data available
Melting point/freezing point:	No data available
Boiling point/range:	No data available
Flash point:	No data available
Evaporation rate(Butyl Acetate=1):	No data available
Flammability(solid, gas):	No data available
Flammability or explosive limits:	
Lower:	No data available
Upper:	No data available
Vapour pressure:	No data available.
Vapour density:	No data available
Relative density:	No data available
Solubility(ies):	
[Water]	No data available
[Other solvents]	No data available
Partition coefficient:	No data available
n-octanol/water:	
Autoignition temperature:	No data available
Decomposition temperature:	No data available
Dynamic Viscosity:	No data available
Kinematic viscosity:	No data available

9.2 Other safety information No data available

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity	No data available
10.2 Chemical stability	Stable under proper conditions.
10.3 Possibility of hazardous reactions	No special reactivity has been reported.
10.4 Conditions to avoid	No data available
10.5 Incompatible materials	Oxidizing agents
10.6 Hazardous decomposition products	Carbon monoxide, carbon dioxide etc

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on toxicological effects

Acute Toxicity:	orl-rat LD50: 27500 mg/kg skn-rbt LD50:>20 g/kg ivn-rat LD50:7130 mg/kg ipr-rat LD50:17 g/kg
Skin corrosion/irritation:	No data available
Serious eye damage/irritation:	No data available
Respiratory or skin sensitization:	No data available
Germ cell mutagenicity:	No data available
Carcinogenicity:	
IARC =	No data available
NTP =	No data available
Reproductive toxicity:	No data available
STOT-single exposure:	No data available
STOT-repeated exposure:	No data available
Aspiration hazard:	No data available
RTECS Number:	TQ4025000

SECTION 12: Ecological information

12.1 Toxicity	
Fish:	No data available
Crustacea:	No data available
Algae:	No data available
12.2 Persistence and degradability	No data available
12.3 Bioaccumulative potential	No data available
12.4 Mobility in soil	
Log Pow:	No data available
Soil adsorption (Koc):	No data available
Henry's Law (PaM ³ /mol):	No data available
12.5 Results of PBT and vPvB assessment	
PBT:	Not applicable
vPvB:	Not applicable
12.6 Other adverse effects	No data available

SECTION 13: Disposal considerations**13.1 Waste treatment methods**

Recycle to process, if possible. Consult your local regional authorities. You may be able to dissolve or mix material with a combustible solvent and burn in a chemical incinerator equipped with an afterburner and scrubber system. Observe all federal, state and local regulations when disposing of the substance.

SECTION 14: Transport information

14.1 UN number	Not listed
14.2 UN proper shipping name	
ADR/RID	Not listed
IMDG/IMO	Not listed
ICAO/IATA	Not listed
14.3 Transport hazard class(es)	
ADR/RID	Does not correspond to the classification standard of the United Nations
IMDG/IMO	Does not correspond to the classification standard of the United Nations
ICAO/IATA	Does not correspond to the classification standard of the United Nations
14.4 Packaging group	
ADR/RID	-
IMDG/IMO	-
ICAO/IATA	-
14.5 Environmental hazards	
Marine pollutant	-
14.6 Special precautions for user	No data available

SECTION 15: Regulatory information

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture	
Substance of Very High Concern (SVHC) according to the REACH Regulations (EC) No.1907/2006	Not listed
15.2 Chemical safety assessment	A chemical safety assessment has not been carried out.

SECTION 16: Other information

Prepared by: TCI EUROPE N.V.
Issue date: 10/05/2023

This SDS was prepared sincerely on the basis of the information we could obtain, however, any warranty shall not be given regarding the data contained and the assessment of hazards and toxicity. Prior to use, please investigate not only the hazards and toxicity information but also the laws and regulations of the organization, area and country where the products are to be used, which shall be given the first priority. The products are supposed to be used promptly after purchase in consideration of safety. Some new information or amendments may be added afterwards. If the products are to be used far behind the expected time of use or you have any questions, please feel free to contact us. The stated cautions are for normal handling only. In case of special handling, sufficient care should be taken, in addition to the safety measures suitable for the situation. All chemical products should be treated with the recognition of "having unknown hazards and toxicity", which differ greatly depending on the conditions and handling when in use and/or the conditions and duration of storage. The products must be handled only by those who are familiar with specialized knowledge and have experience or under the guidance of those specialists throughout use from opening to storage and disposal. Safe usage conditions shall be set up on each user's own responsibility.

End of Safety Data Sheet

Creation Date 19-Oct-2009

Revision Date 12-Feb-2024

Revision Number 3

SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1.1. Product identifier

Product Description: **Polyethylene glycol, 2000**
Cat No. : **B22181**
Synonyms PEG
CAS No 25322-68-3
REACH registration number -

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Recommended Use Laboratory chemicals.
Uses advised against No Information available

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Company

Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2, 76870 Kandel, Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Swiss distributor - Fisher Scientific AG
Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach
Tel: +41 (0) 56 618 41 11
<https://www.fishersci.ch/ch/en/customer-help-support/forms/email-us.html>

E-mail address begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Emergency telephone number

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99
CHEMTREC Tel. No.**US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

customers in Switzerland:
Tox Info Suisse Emergency Number: **145 (24hr)**
Tox Info Suisse: +41-44 251 51 51 (Emergency number from abroad)
Chemtrec (24h) Toll-Free: 0800 564 402
Chemtrec Local: +41-43 508 20 11 (Zurich)

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION

2.1. Classification of the substance or mixture

CLP Classification - Regulation (EC) No 1272/2008

SAFETY DATA SHEET

Polyethylene glycol, 2000

Revision Date 12-Feb-2024

Physical hazards

Based on available data, the classification criteria are not met

Health hazards

Based on available data, the classification criteria are not met

Environmental hazards

Based on available data, the classification criteria are not met

Full text of Hazard Statements: see section 16

2.2. Label elements

None required

2.3. Other hazards

Substance is not considered persistent, bioaccumulative and toxic (PBT) / very persistent and very bioaccumulative (vPvB)

This product does not contain any known or suspected endocrine disruptors

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

3.1. Substances

Component	CAS No	EC No	Weight %	CLP Classification - Regulation (EC) No 1272/2008
Polyethylene glycol	25322-68-3		>95	-

REACH registration number

-

Full text of Hazard Statements: see section 16

SECTION 4: FIRST AID MEASURES

4.1. Description of first aid measures

Eye Contact	Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Get medical attention.
Skin Contact	Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention immediately if symptoms occur.
Ingestion	Clean mouth with water and drink afterwards plenty of water. Get medical attention if symptoms occur.
Inhalation	Remove to fresh air. Get medical attention immediately if symptoms occur.

SAFETY DATA SHEET

Polyethylene glycol, 2000

Revision Date 12-Feb-2024

Self-Protection of the First Aider No special precautions required.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

None reasonably foreseeable.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Notes to Physician Treat symptomatically.

SECTION 5: FIREFIGHTING MEASURES

5.1. Extinguishing media

Suitable Extinguishing Media

Water spray, carbon dioxide (CO₂), dry chemical, alcohol-resistant foam.

Extinguishing media which must not be used for safety reasons

No information available.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Thermal decomposition can lead to release of irritating gases and vapors.

Hazardous Combustion Products

Carbon monoxide (CO), Carbon dioxide (CO₂).

5.3. Advice for firefighters

As in any fire, wear self-contained breathing apparatus pressure-demand, MSHA/NIOSH (approved or equivalent) and full protective gear.

SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Use personal protective equipment as required. Ensure adequate ventilation. Avoid dust formation.

6.2. Environmental precautions

Should not be released into the environment.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Sweep up and shovel into suitable containers for disposal. Avoid dust formation.

6.4. Reference to other sections

Refer to protective measures listed in Sections 8 and 13.

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE

7.1. Precautions for safe handling

Wear personal protective equipment/face protection. Ensure adequate ventilation. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Avoid ingestion and inhalation. Avoid dust formation.

Hygiene Measures

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Keep away from food, drink and animal feeding stuffs. Do

SAFETY DATA SHEET

Polyethylene glycol, 2000

Revision Date 12-Feb-2024

not eat, drink or smoke when using this product. Remove and wash contaminated clothing and gloves, including the inside, before re-use. Wash hands before breaks and after work.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510
Storage Class (LGK) (Germany)

Storage Class/LGK 11

Switzerland - Storage of hazardous substances

Storage class - SC 11/13

<https://www.kvu.ch/de/themen/stoffe-und-produkte>

<https://www.kvu.ch/fr/themes/substances-et-produits>

<https://www.kvu.ch/it/temi/sostanze-e-prodotti>

7.3. Specific end use(s)

Use in laboratories

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

8.1. Control parameters

Exposure limits

List source(s): **CH** - The Government of Switzerland has set a directive on limit values for working materials (Grenzwerte am Arbeitsplatz) which is based on the Swiss Federal Regulation "Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten". This directive is administered, periodically revised and enforced by SUVA (Swiss National Accident Insurance Fund).

Component	Italy	Germany	Portugal	The Netherlands	Finland
Polyethylene glycol		TWA: 200 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 250 mg/m ³ (8 Stunden). MAK average molecular weight 200-600; because formation of a mist is possible, exposure should be minimized for reasons of occupational safety and hygiene Höhepunkt: 500 mg/m ³		1000mg/m ³ MAC	

Component	Austria	Denmark	Switzerland	Poland	Norway
Polyethylene glycol	MAK-KZGW: 4000 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 1000 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 1000 mg/m ³ 8 timer STEL: 2000 mg/m ³ 15 minutter	TWA: 500 mg/m ³ 8 Stunden		

Component	Russia	Slovak Republic	Slovenia	Sweden	Turkey
Polyethylene glycol	MAC: 10 mg/m ³	TWA: 1000 mg/m ³	TWA: 1000 mg/m ³ 8 urah average MW 200-400 inhalable fraction STEL: 8000 mg/m ³ 15 minutah average MW 200-400 inhalable fraction		

Biological limit values

This product, as supplied, does not contain any hazardous materials with biological limits established by the region specific regulatory bodies

SAFETY DATA SHEET

Polyethylene glycol, 2000

Revision Date 12-Feb-2024

Monitoring methods

BS EN 14042:2003 Title Identifier: Workplace atmospheres. Guide for the application and use of procedures for the assessment of exposure to chemical and biological agents.

MDHS14/3 General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable and inhalable dust

Derived No Effect Level (DNEL) / Derived Minimum Effect Level (DMEL)

See table for values

Component	Acute effects local (Dermal)	Acute effects systemic (Dermal)	Chronic effects local (Dermal)	Chronic effects systemic (Dermal)
Polyethylene glycol 25322-68-3 (>95)				DNEL = 112mg/kg bw/day

Component	Acute effects local (Inhalation)	Acute effects systemic (Inhalation)	Chronic effects local (Inhalation)	Chronic effects systemic (Inhalation)
Polyethylene glycol 25322-68-3 (>95)				DNEL = 40.2mg/m ³

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

See values below.

Component	Fresh water	Fresh water sediment	Water Intermittent	Microorganisms in sewage treatment	Soil (Agriculture)
Polyethylene glycol 25322-68-3 (>95)	PNEC = 0.273g/L	PNEC = 1030mg/kg sediment dw	PNEC = 1mg/L		PNEC = 46.4mg/kg soil dw

Component	Marine water	Marine water sediment	Marine water Intermittent	Food chain	Air
Polyethylene glycol 25322-68-3 (>95)	PNEC = 27.3mg/L	PNEC = 103mg/kg sediment dw	PNEC = 0.1mg/L		

8.2. Exposure controls

Engineering Measures

None under normal use conditions.

Personal protective equipment

Eye Protection

Wear safety glasses with side shields (or goggles) (European standard - EN 166)

Hand Protection

Protective gloves

Glove material	Breakthrough time	Glove thickness	EU standard	Glove comments
Nitrile rubber Neoprene Natural rubber PVC	See manufacturers recommendations	-	EN 374	(minimum requirement)

Skin and body protection

Wear appropriate protective gloves and clothing to prevent skin exposure.

Inspect gloves before use. observe the instructions regarding permeability and breakthrough time which are provided by the supplier of the gloves. (Refer to manufacturer/supplier for information) gloves are suitable for the task: Chemical compatibility, Dexterity, Operational conditions, User susceptibility, e.g. sensitisation effects, also take into consideration the specific local conditions under which the product is used, such as the danger of cuts, abrasion. gloves with care avoiding skin contamination.

Respiratory Protection

No protective equipment is needed under normal use conditions.

SAFETY DATA SHEET

Polyethylene glycol, 2000

Revision Date 12-Feb-2024

Large scale/emergency use	Use a NIOSH/MSHA or European Standard EN 136 approved respirator if exposure limits are exceeded or if irritation or other symptoms are experienced Recommended Filter type: Particle filter
Small scale/Laboratory use	Maintain adequate ventilation
Environmental exposure controls	No information available.

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Physical State	Solid	
Appearance	White	
Odor	Odorless	
Odor Threshold	No data available	
Melting Point/Range	44 - 48 °C / 111.2 - 118.4 °F	
Softening Point	No data available	
Boiling Point/Range	No information available	
Flammability (liquid)	Not applicable	Solid
Flammability (solid,gas)	No information available	
Explosion Limits	No data available	
Flash Point	> 250 °C / > 482 °F	Method - No information available
Autoignition Temperature	No data available	
Decomposition Temperature	No data available	
pH	5.0-7.0	10% in water
Viscosity	Not applicable	Solid
Water Solubility	650 g/L (20°C)	
Solubility in other solvents	No information available	
Partition Coefficient (n-octanol/water)		
Vapor Pressure	<0.01 mmHg @ 20 °C	
Density / Specific Gravity	No data available	
Bulk Density	No data available	
Vapor Density	Not applicable	Solid
Particle characteristics	No data available	

9.2. Other information

Molecular Weight	1500
Evaporation Rate	Not applicable - Solid

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

10.1. Reactivity None known, based on information available

10.2. Chemical stability Stable under normal conditions.

10.3. Possibility of hazardous reactions

Hazardous Polymerization Hazardous polymerization does not occur.
Hazardous Reactions None under normal processing.

10.4. Conditions to avoid

SAFETY DATA SHEET

Polyethylene glycol, 2000

Revision Date 12-Feb-2024

Avoid dust formation. Incompatible products. Excess heat.

10.5. Incompatible materials

Strong oxidizing agents.

10.6. Hazardous decomposition products

Carbon monoxide (CO). Carbon dioxide (CO₂).

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

Product Information

(a) acute toxicity;

Oral

Based on available data, the classification criteria are not met

Dermal

Based on available data, the classification criteria are not met

Inhalation

Based on available data, the classification criteria are not met

Component	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Inhalation
Polyethylene glycol	LD50 = 22 g/kg (Rat)	LD50 > 20 g/kg (Rabbit)	-

(b) skin corrosion/irritation; No data available

(c) serious eye damage/irritation; No data available

(d) respiratory or skin sensitization;

Respiratory

No data available

Skin

No data available

Component	Test method	Test species	Study result
Polyethylene glycol 25322-68-3 (>95)	in vivo: Test method Human Repeat Insult Patch Test	Man	non-sensitising

(e) germ cell mutagenicity; No data available

Component	Test method	Test species	Study result
Polyethylene glycol 25322-68-3 (>95)	OECD Test Guideline 471	in vivo	negative

(f) carcinogenicity; No data available

There are no known carcinogenic chemicals in this product

(g) reproductive toxicity; No data available

(h) STOT-single exposure; No data available

(i) STOT-repeated exposure; No data available

Target Organs

No information available.

(j) aspiration hazard;

Not applicable
Solid

SAFETY DATA SHEET

Polyethylene glycol, 2000

Revision Date 12-Feb-2024

Other Adverse Effects The toxicological properties have not been fully investigated.

Symptoms / effects, both acute and delayed No information available.

11.2. Information on other hazards

Endocrine Disrupting Properties Assess endocrine disrupting properties for human health. This product does not contain any known or suspected endocrine disruptors.

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

12.1. Toxicity

Ecotoxicity effects

Component	Freshwater Fish	Water Flea	Freshwater Algae
Polyethylene glycol	LC50 > 100 mg/L 96h, (Poecilia reticulata) OECD Guideline 203	EC50 > 100 mg/L 48h, (Daphnia magna) OECD Guideline 202	EC50 > 100 mg/L 96h, (Scenedesmus subspicatus) OECD Guideline 201

12.2. Persistence and degradability

Persistence

Soluble in water, Persistence is unlikely, based on information available.

12.3. Bioaccumulative potential

Bioaccumulation is unlikely

12.4. Mobility in soil

The product is water soluble, and may spread in water systems. Will likely be mobile in the environment due to its water solubility. Highly mobile in soils

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

Substance is not considered persistent, bioaccumulative and toxic (PBT) / very persistent and very bioaccumulative (vPvB).

12.6. Endocrine disrupting properties

Endocrine Disruptor Information

This product does not contain any known or suspected endocrine disruptors

12.7. Other adverse effects

**Persistent Organic Pollutant
Ozone Depletion Potential**

This product does not contain any known or suspected substance

This product does not contain any known or suspected substance

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

13.1. Waste treatment methods

Waste from Residues/Unused Products

Chemical waste generators must determine whether a discarded chemical is classified as a hazardous waste. Consult local, regional, and national hazardous waste regulations to ensure complete and accurate classification.

Contaminated Packaging

Empty remaining contents. Dispose of in accordance with local regulations. Do not re-use empty containers.

European Waste Catalogue (EWC)

According to the European Waste Catalog, Waste Codes are not product specific, but application specific.

Other Information

Waste codes should be assigned by the user based on the application for which the product

SAFETY DATA SHEET

Polyethylene glycol, 2000

Revision Date 12-Feb-2024

was used.

Switzerland - Waste Ordinance

Disposal should be in accordance with applicable regional, national and local laws and regulations. Ordinance on the Avoidance and the Disposal of Waste (Waste Ordinance, ADWO) SR 814.600
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/en>

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

IMDG/IMO

Not regulated

- 14.1. UN number
- 14.2. UN proper shipping name
- 14.3. Transport hazard class(es)
- 14.4. Packing group

ADR

Not regulated

- 14.1. UN number
- 14.2. UN proper shipping name
- 14.3. Transport hazard class(es)
- 14.4. Packing group

IATA

Not regulated

- 14.1. UN number
- 14.2. UN proper shipping name
- 14.3. Transport hazard class(es)
- 14.4. Packing group

14.5. Environmental hazards No hazards identified

14.6. Special precautions for user No special precautions required.

14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments Not applicable, packaged goods

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

International Inventories

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Component	CAS No	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Polyethylene glycol	25322-68-3	-	-	500-038-2	X	X	KE-20228	X	X

Component	CAS No	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Polyethylene glycol	25322-68-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legend: X - Listed '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Authorisation/Restrictions according to EU REACH

Not applicable

Component	CAS No	REACH (1907/2006) - Annex XIV - Substances Subject to Authorization	REACH (1907/2006) - Annex XVII - Restrictions on Certain Dangerous	REACH Regulation (EC 1907/2006) article 59 - Candidate List of

SAFETY DATA SHEET

Polyethylene glycol, 2000

Revision Date 12-Feb-2024

			Substances	Substances of Very High Concern (SVHC)
Polyethylene glycol	25322-68-3	-	-	-

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Component	CAS No	Seveso III Directive (2012/18/EC) - Qualifying Quantities for Major Accident Notification	Seveso III Directive (2012/18/EC) - Qualifying Quantities for Safety Report Requirements
Polyethylene glycol	25322-68-3	Not applicable	Not applicable

Regulation (EC) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export and import of dangerous chemicals

Not applicable

Contains component(s) that meet a 'definition' of per & poly fluoroalkyl substance (PFAS)?

Not applicable

Take note of Directive 98/24/EC on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work .

National Regulations

UK - Take note of Control of Substances Hazardous to Health Regulations (COSHH) 2002 and 2005 Amendment

WGK Classification

See table for values

Component	Germany - Water Classification (AwSV)	Germany - TA-Luft Class
Polyethylene glycol	WGK1	

Swiss Regulations

Article 4 para. 4 of the Ordinance on the protection of young people in the workplace (SR 822.115) and Article 1 lit. f of the EAER regulation on hazardous work and young people (SR 822.115.2).

Take note on Article 13 Maternity Ordinance (SR 822.111.52) with regards expectant and nursing mothers.

15.2. Chemical safety assessment

A Chemical Safety Assessment/Report (CSA/CSR) has not been conducted

SECTION 16: OTHER INFORMATION

Full text of H-Statements referred to under sections 2 and 3

Legend

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory

DSL/NDL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List

ENCS - Japanese Existing and New Chemical Substances

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals

WEL - Workplace Exposure Limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

DNEL - Derived No Effect Level

RPE - Respiratory Protective Equipment

TWA - Time Weighted Average

IARC - International Agency for Research on Cancer Predicted No Effect Concentration (PNEC)

LD50 - Lethal Dose 50%

SAFETY DATA SHEET

Polyethylene glycol, 2000

Revision Date 12-Feb-2024

LC50 - Lethal Concentration 50%
NOEC - No Observed Effect Concentration
PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic

EC50 - Effective Concentration 50%
POW - Partition coefficient Octanol:Water
vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative

ADR - European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development

BCF - Bioconcentration factor

Key literature references and sources for data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Suppliers safety data sheet, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

ATE - Acute Toxicity Estimate

VOC - (volatile organic compound)

Training Advice

Chemical hazard awareness training, incorporating labelling, Safety Data Sheets (SDS), Personal Protective Equipment (PPE) and hygiene.

Prepared By	Health, Safety and Environmental Department
Creation Date	19-Oct-2009
Revision Date	12-Feb-2024
Revision Summary	New emergency telephone response service provider.

This safety data sheet complies with the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006. COMMISSION REGULATION (EU) 2020/878 amending Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006 .

For Switzerland - Compiled in accordance with the technical provisions referred to in Annex 2, Number 3, ChemO (SR 813.11 - Ordinance on Protection against Dangerous Substances and Preparations).

Disclaimer

The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text

End of Safety Data Sheet

TCI EUROPE N.V.

SAFETY DATA SHEET

According to 1907/2006/EC, Article 31

Revision number: 1

Revision date: 10/03/2018

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product identifiers

Product name: Polyethylene Glycol 2000
Product code: P2034

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Identified uses: Reagents.

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Supplier:

TCI EUROPE N.V.
Boerenveldseweg 6
Haven 1063
B-2070 Zwijndrecht
Telephone: +32(0)3 735 07 00
E-mail: sales-eu@tcichemicals.com

1.4 Emergency telephone number: +32(0)70 245 245

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

This product does not meet the criteria for classification in any hazard class according to Regulation (EC) No 1272/2008

2.2 Label elements

Pictograms or hazard symbols: None
Signal word: No signal word
Hazard statements: None
Precautionary statements: None

2.3 Other hazards

Results of PBT and vPvB assessment

PBT: Not applicable
vPvB: Not applicable

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1 Substances

Components: Polyethylene Glycol 2,000
Percent: ----
CAS RN: 25322-68-3
EC-No: 500-038-2
Synonyms: PEG 2,000
Chemical Formula: ----

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first aid measures

Inhalation: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Get medical advice/attention if you feel unwell.
Skin contact: Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
Eye contact: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Ingestion: Get medical advice/attention if you feel unwell. Rinse mouth.
Protection of first-aiders: A rescuer should wear personal protective equipment, such as rubber gloves and air-tight goggles.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

No data available

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No data available

P2034

Polyethylene Glycol 2000

Page 1 of 5

SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media	
Suitable extinguishing media:	Dry chemical, foam, water spray, carbon dioxide.
5.2 Special hazards arising from the substance or mixture	Carbon monoxide, carbon dioxide etc
5.3 Advice for firefighters	Fire-extinguishing work is done from the windward and the suitable fire-extinguishing method according to the surrounding situation is used. Uninvolved persons should evacuate to a safe place. In case of fire in the surroundings: Remove movable containers if safe to do so. When extinguishing fire, be sure to wear personal protective equipment

SECTION 6: Accidental release measures

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures	Use personal protective equipment. Keep people away from and upwind of spill/leak. Entry to non-involved personnel should be controlled around the leakage area by roping off, etc
6.2 Environmental precautions	Prevent product from entering drains
6.3 Methods and materials for containment and cleaning up	Sweep dust to collect it into an airtight container, taking care not to disperse it. Adhered or collected material should be promptly disposed of, in accordance with appropriate laws and regulations.
6.4 Reference to other sections	For disposal see section 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling	Handling is performed in a well ventilated place. Wear suitable protective equipment. Prevent dispersion of dust. Wash hands and face thoroughly after handling. Use a local exhaust if dust or aerosol will be generated. Avoid contact with skin, eyes and clothing.
7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities	Keep container tightly closed. Store in a cool and dark place. Store away from incompatible materials such as oxidizing agents.
7.3 Specific end use(s)	No further relevant information available.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters	No data available
8.2 Exposure controls	Install a closed system or local exhaust as possible so that workers should not be exposed directly. Also install safety shower and eye bath.
Respiratory protection:	Dust respirator. Follow local and national regulations.
Hand protection:	Protective gloves.
Eye protection:	Safety glasses. A face-shield, if the situation requires.
Skin and body protection:	Protective clothing. Protective boots, if the situation requires.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Physical state (20°C):	Solid
Form:	Crystal - Powder
Colour:	White - Almost white
Odour:	No data available
pH:	No data available
Melting point/freezing point:	55°C
Boiling point/range:	No data available
Flash point:	No data available
Evaporation rate(Butyl Acetate=1):	No data available
Flammability(solid, gas):	No data available
Flammability or explosive limits:	
Lower:	No data available
Upper:	No data available
Vapour pressure:	No data available.
Vapour density:	No data available
Relative density:	No data available
Solubility(ies):	
[Water]	Soluble
[Other solvents]	No data available
Partition coefficient:	No data available
n-octanol/water:	
Autoignition temperature:	No data available
Decomposition temperature:	No data available
Dynamic Viscosity:	No data available
Kinematic viscosity:	No data available

9.2 Other safety information No data available

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity	No data available
10.2 Chemical stability	Stable under proper conditions.
10.3 Possibility of hazardous reactions	No special reactivity has been reported.
10.4 Conditions to avoid	No data available
10.5 Incompatible materials	Oxidizing agents
10.6 Hazardous decomposition products	Carbon monoxide, carbon dioxide etc

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on toxicological effects

Acute Toxicity:	orl-rat LD50:45 g/kg
Skin corrosion/irritation:	No data available
Serious eye damage/irritation:	No data available
Respiratory or skin sensitization:	No data available
Germ cell mutagenicity:	No data available
Carcinogenicity:	
IARC =	No data available
NTP =	No data available
Reproductive toxicity:	No data available
STOT-single exposure:	No data available
STOT-repeated exposure:	No data available
Aspiration hazard:	No data available
RTECS Number:	TQ4041000

SECTION 12: Ecological information

12.1 Toxicity	
Fish:	No data available
Crustacea:	No data available
Algae:	No data available
12.2 Persistence and degradability	No data available
12.3 Bioaccumulative potential	No data available
12.4 Mobility in soil	
Log Pow:	No data available
Soil adsorption (Koc):	No data available
Henry's Law (PaM ³ /mol):	No data available
12.5 Results of PBT and vPvB assessment	
PBT:	Not applicable
vPvB:	Not applicable
12.6 Other adverse effects	No data available

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods

Recycle to process, if possible. Consult your local regional authorities. You may be able to dissolve or mix material with a combustible solvent and burn in a chemical incinerator equipped with an afterburner and scrubber system. Observe all federal, state and local regulations when disposing of the substance.

SECTION 14: Transport information

14.1 UN number	Not listed
14.2 UN proper shipping name	
ADR/RID	Not listed
IMDG/IMO	Not listed
ICAO/IATA	Not listed
14.3 Transport hazard class(es)	
ADR/RID	Does not correspond to the classification standard of the United Nations
IMDG/IMO	Does not correspond to the classification standard of the United Nations
ICAO/IATA	Does not correspond to the classification standard of the United Nations
14.4 Packaging group	
ADR/RID	-
IMDG/IMO	-
ICAO/IATA	-
14.5 Environmental hazards	
Marine pollutant	-
14.6 Special precautions for user	No data available

SECTION 15: Regulatory information

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture	
Water Hazard Classes (WGK) :	Class 1 - Low hazard to waters
Substance of Very High Concern (SVHC) according to the REACH Regulations (EC) No.1907/2006	Not listed
15.2 Chemical safety assessment	A chemical safety assessment has not been carried out.

SECTION 16: Other information

Prepared by: TCI EUROPE N.V.
Issue date: 10/03/2018

This SDS was prepared sincerely on the basis of the information we could obtain, however, any warranty shall not be given regarding the data contained and the assessment of hazards and toxicity. Prior to use, please investigate not only the hazards and toxicity information but also the laws and regulations of the organization, area and country where the products are to be used, which shall be given the first priority. The products are supposed to be used promptly after purchase in consideration of safety. Some new information or amendments may be added afterwards. If the products are to be used far behind the expected time of use or you have any questions, please feel free to contact us. The stated cautions are for normal handling only. In case of special handling, sufficient care should be taken, in addition to the safety measures suitable for the situation. All chemical products should be treated with the recognition of "having unknown hazards and toxicity", which differ greatly depending on the conditions and handling when in use and/or the conditions and duration of storage. The products must be handled only by those who are familiar with specialized knowledge and have experience or under the guidance of those specialists throughout use from opening to storage and disposal. Safe usage conditions shall be set up on each user's own responsibility.

End of Safety Data Sheet

Anexo C – Procedimentos Experimentais da Literatura

Referências da literatura	
Dados	
Título:	Effect of high-temperature-resistant epóxi resin/Polyethylene glicol 2000 composite stereotyped phase change material particles on asphalt properties.
Autor:	Liu et al., 2021
Materiais utilizados	
	<ul style="list-style-type: none"> - PEG2000: Produzido pela Linyi Lusén Co., Ltd. - Resina epóxi E44: Produzida pela Donghong Chemical Co., Ltd. - Agente de cura de poliamida: Fornecido pela Aladdin Reagente (Shanghai) Co., Ltd. - Pellets (material adsorvente poroso): Com tamanho médio de 108,4 mm. - Ligante betuminoso PG 70: Proveniente de Kara-may, China.
Procedimento Preparação	
Fase 01	<p>Adsorção porosa e Encapsulamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pellets adsorventes porosos foram fabricados em laboratório e secos num forno a 80°C durante 12 horas, após o - O PEG2000 e a resina epóxi foram aquecidos até se dissolverem em estado líquido, utilizando-se uma mesa - Os pellets adsorventes foram imersos na solução e agitados manualmente durante 3 minutos. - Posteriormente, adicionou-se o agente de cura de poliamida, que foi também misturado durante 3 minutos. - A proporção da mistura final foi de 1:3:0,3:1,4, correspondendo à resina epóxi, polietilenoglicol, poliamida e pellets, - A mistura foi então submetida a tratamento num forno a vácuo, a 70°C, durante 30 minutos, permitindo que o líquido - Por fim, a mistura foi mantida no forno a 70°C por mais 3 horas, para garantir a cura total do encapsulamento da
Fase 02	<p>Incorporação na mistura betuminosa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O ligante betuminoso foi preparado através de um método de cisalhamento a alta velocidade. - O betume foi pré-aquecido a 160°C. - Foram incorporados diferentes percentuais de EPPCM (0%, 3%, 6%, 9% e 12%) com base no peso da mistura. - A mistura foi agitada durante 10 minutos. - As amostras foram submetidas a cisalhamento a alta velocidade a 150°C, durante 30 minutos, a 3000 rpm.

Ensaio laboratoriais em amostras:

- Análise de Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC): Medição da variação de entalpia do EPPCM durante o
- Teste de Análise Termogravimétrica (TGA): Avaliação da estabilidade térmica do EPPCM ao medir a perda de
- Análise por Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR): Caracterização das composições
- Detecção por Cromatografia em Camada Fina com Detetor de Ionização de Chama (TLC-FID): Análise das frações
- Detecção por Microscopia de Fluorescência: Observação da distribuição do EPPCM na mistura betuminosa.
- Teste de Propriedades Físicas do Betume (JTG E20-2011): Incluindo penetração, ponto de amolecimento,
- Teste de Viscosidade Rotacional (ASTM D4402): Medição das interferências aparentes na base do asfalto e
- Teste de Reologia de Cisalhamento Dinâmico (DSR) - ASTM D7175-15: Avaliação das propriedades reológicas do
- Teste de Reómetro de Viga de Flexão (BBR) - ASTM D6648-01: Análise das propriedades reológicas em baixa

Esquemática

Resultados

- O AC EPPCM revelou elevada entalpia e boa estabilidade térmica.
- Verificada complexidade no processo de preparação por ter várias etapas incluindo a concentração dos comprimidos

Referências da literatura

Dados

Título:

PEG/Diatomite modified Asphalt Mixture with Self-Regulating temperature property

Autor:

Wang et al., 2021

Materiais utilizados

- PEG 1000 (HOCH₂(CH₂OCH₂)_nCH₂OH, AR); Peso molecular de 1000; fornecido pela Shanghai Macklin Biochemical Co., Ltd, China; condutividade de 0,3 a 0,5 W/(mK); temperatura de mudança de fase entre 30°C e 60°C.

- Diatomite: Tamanho de 70 µm; produzida pela Lingshou Huizi Mineral Products Co., Ltd.

- Mistura betuminosa modificada por polímero SBS (SMA-13): Fornecida pela Shandong MaoEn Company.

Table 1
Basic physical properties of the SBS modified asphalt.

Index	Values	SBS(1-3)
Penetration (25°C, 100 g, 5 s) (0.1 mm)	65	60-80
Softening point(°C)	71	≥30
Ductility(5 cm/min, 15°C)(cm)	75	≥45
Viscosity(135°C, Pa.s)	1.95	≤3

- Agregado grosso: Tipos 1 (3-5 mm), 2 (5-11 mm) e 3 (11-18 mm).

Index	Values	SBS(1-3)
Penetration (25°C, 100 g, 5 s) (0.1 mm)	65	60-80
Softening point(°C)	71	≥30
Ductility(5 cm/min, 15°C)(cm)	75	≥45
Viscosity(135°C, Pa.s)	1.95	≤3

- Areia mecânica: Tamanho de 0-3 mm.

- Pó de cal (enchimento mineral).

Procedimento Preparação

Fase 01

Adsorção Porosa em Diatomite:

- A Diatomite foi inicialmente lavada com água destilada para remover impurezas e contaminantes superficiais, sendo
- Posteriormente, a Diatomite foi seca num forno a 105°C durante 12 horas, para eliminar toda a humidade residual.
- A Diatomite seca foi então submetida a um tratamento térmico num forno de muffa, a uma temperatura entre 400-600°C,
- O PEG1000, que possui um ponto de fusão em torno de 60°C, foi derretido num banho de água termostaticado a 70-80°C.
- A Diatomite ativada foi gradualmente adicionada ao PEG1000 líquido, sob agitação constante, para garantir uma distribuição
- A preparação do composto PEG-Diatomite foi feita na proporção de 5:5 em massa de PEG1000 e Diatomite.
- Após a impregnação, a mistura foi resfriada até à temperatura ambiente, solidificando o PEG dentro da estrutura porosa da
- A mistura foi então armazenada num dessecador, para prevenir a absorção de humidade durante o processo de

Fase 02

Incorporação de PCM na mistura betuminosa:

- A mistura betuminosa foi feita de acordo com a especificação chinesa "Standard Test Methods of Bitumen and Bituminous
- A proporção ótima de asfalto-agregado utilizada foi de 6,2%, com 0%, 2% e 4% de PEG-Diatomite.
- A dispersão do PEG-Diatomite foi efetuada num misturador a 175°C, com agregados aquecidos a 190°C.
- Fibra de basalto (0,3%) foi adicionada e misturada por 60 segundos.
- O asfalto foi aquecido a 185°C e misturado com os agregados durante 60 segundos, seguido da adição de PEG-Diatomite
- Amostras de Marshall foram preparadas à temperatura de 185°C.

Ensaio laboratoriais em amostras:

- Avaliação da propriedade de autorregulação de temperatura da mistura Betuminosa (JTG E20-2011).
- Determinação da estabilidade e fluidez da mistura Betuminosa (JTG E20-2011).
- Avaliação da estabilidade à alta temperatura da mistura (JTG E20-2011 T0719-2011).
- Teste de Imersão de Marshall (JTG E20-2011 T0709-2011).
- Avaliação da resistência à água da mistura após ciclos de congelamento e descongelamento (JTG E20-2011 T0709-2011 e
- Determinação de propriedades como vazios no volume (VV), vazios preenchidos com asfalto (VFA), e estabilidade de
- Testes de Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC).

Esquemática

Resultados

- Na formação do PCM houve boa aderência, não sendo encontradas reações químicas entre o PEG e a Diatomite, pois a
- Durante a preparação da mistura de asfalto modificada com PEG/Diatomite, foi necessário garantir uma dispersão uniforme
- A dispersão do CPCM na mistura Betuminosa reduziu a consistência do asfalto e a força de ligação entre o asfalto e os

Referências da literatura

Dados

Título:

Preparation of expanded graphite/Polyethylene glycol composite phase change material for thermoregulation of asphalt binder

Autor:

Zhang et al. 2018

Materiais utilizados

- Polietileno glicol (PEG) - utilizado como material de mudança de fase (PCM), adquirido da Sinopharm Chemical Reagent Co., Ltd. e possui um peso molecular médio de 2000 e uma temperatura de fusão entre 50 e 55 °C.

- Grafite expandido (EG) - um material carbonáceo selecionado por sua excelente condutividade térmica e capacidade de absorção. Fornecido pela Qingdao Graphite Co., Ltd. e tinha um tamanho de partícula médio de 150 µm e uma razão de expansão de 270 mL/g.

- Ligante Asfáltico AH-70 - fornecido pela KOCH Betumen Co., Ltd.

Table 1
Basic properties of the materials utilized in this research.

Categories	Thermal Conductivity (W/m K)	Thermal Diffusivity (mm ² /s)	Specific Heat (MJ/m ³ K)	Density (kg/m ³)
AH-70	0.1664	0.0875	1.902	1021
PEG	0.2613	0.1412	1.850	1270
EG	39.64	-	-	0.25

Procedimento Preparação

Fase 01

Adsorção Porosa do PEG no EG:

- Desidratação do EG - O EG foi desidratado em um forno de vácuo a 80 °C por 16 horas para remover a umidade,
- Preparação da Solução de PEG - O PEG foi dissolvido em água destilada homogeneamente a uma temperatura de 70 °C
- Mistura do EG com a Solução de PEG - O EG foi disperso na solução pesada e húmida de PEG usando um processo de mistura
- Adsorção do PEG pelo EG - As misturas de EG e soluções de PEG foram colocadas em uma bomba de vácuo a 80 °C
- Os produtos finais com razões de massa de EG e PEG de 1:5, 1:6, 1:7, 1:8 e 1:9 foram nomeados como EP1, EP2,

Fase 02

Incorporação de EG

- Com base nas propriedades térmicas do ligante betuminoso AH-70 e na entalpia de transição de fase do PEG ($\Delta H \approx 100$ kJ/kg)
- Os ligantes betuminosos modificados foram preparados misturando o ligante betuminoso AH-70 com o EG, PEG e
- O ligante betuminoso base foi nomeado como A0, enquanto os ligantes modificados foram referidos como A1 (AH-70 + EG), A2 (AH-70 + PEG), A3 (AH-70 + EP1), A4 (AH-70 + EP2), A5 (AH-70 + EP3), A6 (AH-70 + EP4) e A7 (AH-70 + EP5)
- Os quantidades exigidas de EP1, EP2, EP3, EP4 e EP5 foram, respectivamente, 19,47 g, 19,07 g, 18,78 g, 18,54 g e 18,29 g

Table 2
Compositions of the modified asphalt binders utilized in this research.

Sample	Asphalt Binder (g)	EG (g)	PEG (g)
A ₀ (AH-70)	300.00	0.00	0.00
A ₁ (AH-70 + EG)	300.00	3.00	0.00
A ₂ (AH-70 + PEG)	300.00	0.00	16.69
A ₃ (AH-70 + EP ₁)	300.00	2.78	16.69
A ₄ (AH-70 + EP ₂)	300.00	2.38	16.69
A ₅ (AH-70 + EP ₃)	300.00	2.09	16.69
A ₆ (AH-70 + EP ₄)	300.00	1.85	16.69
A ₇ (AH-70 + EP ₅)	300.00	1.69	16.69

Ensaio laboratoriais em amostras:

- Análise de Difração de Raios X (XRD) : Para avaliar as habilidades de cristalização dos compostos EG/PEG
- Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) : Utilizada para medir as propriedades termofísicas, como temperaturas de
- Análise de Adsorção de Nitrogênio (N₂) : Para caracterizar a estrutura de poros dos compostos EG e EG/PEG,
- Análise Termogravimétrica (TGA) : Para testar a estabilidade térmica dos compostos EG/PEG, avaliando a perda de
- Análise de Condutividade Térmica : Usada para avaliar a influência dos compostos EG/PEG na condutividade térmica
- Teste de Estabilidade de Armazenamento : Para caracterizar a compatibilidade entre os compostos EG/PEG e o ligante
- Transmissores de Temperatura de Fibra Bruta : Utilizados para registrar as variações de temperatura dos ligantes

Esquemática

Resultados

- O Grafite Expandido (EG) agiu como suporte para reduzir a liquefação do material e aumentar a eficiência de
- **Uma análise de adsorção de nitrogênio revelou que a matriz de grafite expandido (EG) tinha uma limitação de adsorção**
- Foi determinado que a razão máxima de massa de EG para PEG sem vazamentos durante o período de fusão era de
- Os padrões de XRD demonstraram que a introdução de EG teve pouco efeito na estrutura cristalina do PEG, mas
- As análises térmicas indicaram que a estabilidade térmica dos compostos EG/PEG era adequada para o processo de

Referências da literatura

Dados

Título: Preparation and Properties of Bitumen-Modified Polyurethane Solid-Solid Phase Change Materials
Autor: Wei et al., 2019

Materiais utilizados

- Betume Base: Karamay 70#.

Table 1. Technical properties of the base bitumen 70 penetration grade.

Property	Result	Technical requirement	Specification
Penetration (at 25°C, 0.1 mm)	74.5	60-80	T0604-2011
Softening point (°C)	49.6	≥46	T0606-2011
Ductility at 10°C (cm)	39.3	≥20	T0605-2011
Flash point (°C)	290	≥230	T0611-2011
Dynamic viscosity at 60°C (Pa·s)	195	≥180	T0620-2011
After RTFO (163°C, 85 min)			
Mass loss (%)	0.65	≤±0.8	T0610-2011
Residual penetration ratio at 25°C (%)	66	≥61	T0604-2011
Residual ductility at 10°C (cm)	11.1	≥6	T0605-2011

- 4,4'-Metilendifenil Diisocianato (MDI): Pureza: 98% por peso, fornecido pela Aladdin Chemistry Co., Ltd., China.
- Polietilenoglicol (PEG) 4000. Seco em forno de secagem a vácuo a 100 °C por 4 horas, fornecido por Shanghai Chemical Reagent Co. Inc. China.
- 4,4'-Metileno-bis(2-cloroanilina) (MOCA): Fornecido pela Sinopharm Chemical Reagent, China.
- Dimetilformamida (DMF): Seca com peneiras moleculares de 4 Å antes do uso. Usado pela Aladdin Chemistry, China.

Procedimento Preparação

Fase 01

Formação polimérica do PCM compósito:

- O MDI e o PEG foram pesados na proporção molar de 1:5 (PEG/MDI) e dissolvidos em DMF sob absorção em
- A mistura reacional foi mantida a 80°C por 3 horas utilizando um banho de óleo, resultando em um pré-polímero de
- Em seguida, a solução de DMF contendo MOCA (na proporção molar de 1:2 em relação ao MDI) foi adicionada
- A mistura foi agitada a 80°C por mais 2 horas. Após a ocorrência, os produtos brutos foram descobertos.
- Os produtos brutos foram secos em um forno a vácuo a 90°C por 48 horas para remover o DMF residual.

Fase 02

Incorporação do PCM na mistura betuminosa:

- A base de betume (Karamay 70#) foi aquecida até 160°C.
- A quantidade desejada de PUSSPCM em pó foi adicionada lentamente à betuminosa enquanto era agitada
- Após a mistura inicial, a amostra foi renovada a 170°C e agitada a 5.000 rpm durante cerca de 50 minutos para
- As amostras de betuminosa modificadas foram preparadas com diferentes conteúdos de PUSSPCMs: 3% (PU3), 5%

Ensaio das amostras de misturas betuminosas com incorporação de PCM:

- Viscosidade : A particularidade do betume base e do betume modificado foi submetido a diferentes temperaturas
- Propriedades físicas magnéticas (JTG E20-2011): Penetração a 25°C, ponto de amolecimento e ductilidade a 10°C.
- Estabilidade de armazenamento (JTG E20-2011): verificar a diferença de ponto de amolecimento entre os frascos
- Desempenho de regulação de temperatura: avaliação por sistema de barreira de isolamento e registro em tempo real

Esquemática

Resultados

- Os PUSSPCMs foram sintetizados através de uma ocorrência de condensação em duas etapas, envolvendo MDI,
- O estudo observa que, quando a quantidade de PUSSPCMs ultrapassa 5% em peso, isso pode afetar níveis de
- a amostra obtida apresentou alta performance em manter o material PCM contido.

Fig. 10. (a) PUSSPCM and (b) PUSSPCM in an organic solvent (DMSO) used for DSC.

Referências da literatura

Dados

Título: Preparation and Characterization of Temperature-Adjusting Asphalt with Diatomite-Supported PEG as an Additive
Autor: Liu et al. 2020

Materiais utilizados

- Polietilenoglicol (PEG-1000 AR): Comprado da Shanghai Macklin Biochemical, Shanghai, China. Possui temperatura de mudança de fase: 45°C–55°C, condutividade térmica: 0,3–0,5 W/(m·K), peso molecular: Aproximadamente 1.000.

- Betume (AH-70): Fornecido pela Shandong Hi-Speed Construction Materials, Jinan, China

Table 1. Physical properties of the AH-70 base asphalt

Physical property	Base asphalt
Penetration (25°C, 0.1 mm)	67.2
Softening point (°C)	47.5
Ductility (15°C, cm)	>100

- Diatomite: usado como adsorvente para incorporar o PEG, permitindo a formação de um material composto de mudança de fase (CPCM) que é estável e evita vazamentos durante a mudança de fase sólido-líquido

Procedimento Preparação

Fase 01

Adsorção Porosa em Diatomite:

- O PEG-1000 foi colocado em uma panela e aquecido a 70°C até que estivesse completamente derretido.
- Em proporções prescritas, a Diatomite foi adicionada ao PEG derretido.
- A mistura foi agitada uniformemente para garantir uma boa incorporação do material.
- A mistura foi colocada num forno a 70°C por um período de 6 a 8 horas.
- Após o aquecimento, o PEG/Diatomite foi obtido em diferentes proporções de massa. As relações de massa testadas

Fase 02

Preparação da Mistura Betuminosa com PEG/Diatomite:

- O betume AH-70 foi aquecido até seu ponto de fusão de aproximadamente 150°C em uma câmara de ferro.
- Três proporções diferentes de PEG/Diatomite (10%, 12% e 14% em peso) foram adicionadas ao asfalto aquecido.
- A mistura foi continuamente agitada a 160°C a uma velocidade de 2.500 rpm por 2 horas.

Ensaio laboratoriais em amostras:

- Análise de Penetração (JTG E20): Realizada para determinar a consistência do betume.
- Análise de Ductilidade (JTG E20): Utilizada para avaliar a especificação do betume.
- Análise do Ponto de Amolecimento (JTG E20): Determine a temperatura em que o betume começa a amolecer.
- Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM): Para caracterizar a morfologia e microestrutura da Diatomite e do CPCM
- Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR): Usada para analisar a compatibilidade química
- Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC): Para estudar as propriedades térmicas do betume modificado.
- Microscopia de Força Atômica (AFM): Para observar a morfologia do betume modificado antes e após o envelhecimento
- Reômetro de Corte Dinâmico (DSR): Para investigar a propriedade reológica do betume modificado, medindo o módulo

Esquemática

Resultados

- A Diatomite permitiu a adsorção do PEG em suas estruturas microporosas, proporcionando estabilidade ao material e
- Durante os experimentos laboratoriais, o processo de preparação a 160°C por 2 horas pode levar ao envelhecimento do

Referências da literatura	
Dados	
Título:	Preparation of Latent Heat Materials Used in Asphalt Pavement and Theirs' Controlling Temperature Performance
Autor:	Bian et al. 2012
Materiais utilizados	
	<ul style="list-style-type: none"> - Ácido Mirístico (PCM): Temperatura de mudança de fase de 49-51 °C e calor latente de 141,48 J/g. - Ácido Mirístico (PCM): Temperatura de mudança de fase de 61-64 °C e calor latente de 164,79 J/g. - PEG 4000 (PCM): Temperatura de mudança de fase de 51-54 °C e calor latente de 143,56 J/g. - Pó de Diatomite (Poroso): Utilizado para preparar materiais compostos de mudança de fase (CPCM) por meio de adsorção a vácuo. - Areia Cerâmica (Poroso): Também utilizada para preparar CPCM, por meio do mesmo método de adsorção a vácuo. - Betume AC-16 (s/ informações).
Procedimento Preparação	
Fase 01	<p>Adsorção Porosa a Vácuo e Encapsulamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A primeira abordagem eficaz foi a preparação de materiais compostos de mudança de fase (CPCM) utilizando Diatomite. O - Uma abordagem adicional envolveu a utilização de areia cerâmica, onde o PCM foi importado para os poros por vácuo. - A uniformidade da importação foi testada usando Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC), mostrando um aumento linear do
Fase 02	<p>Preparação da Mistura Betuminosa com incorporação de PCM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A mistura betuminosa (LHAM) foi obtidas pela substituição dos agregados finos de 1,18 mm e 0,6 mm pelos PCMs compostos

Fase 03

Ensaio laboratoriais em amostras:

- Teste de Controle de Temperatura: Utilização de um sistema de monitoramento de temperatura para avaliar a eficácia do LHAM
- Análise de Propriedades Mecânicas: Avaliação da penetração, ponto de amolecimento e ductilidade do asfalto modificado com
- Testes por Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC): Verificação da uniformidade da incorporação dos materiais de
- Teste de Efeito Termostático: Exposição dos espécimes a temperaturas controladas em um ambiente de laboratório e ao sol,

Esquemática

Não apresentado.

Resultados

- A incorporação a vácuo resultou em uma boa uniformidade na distribuição do PCM e um aumento linear da capacidade de calor
- Foi observado que a incorporação direta de OPCM teve um efeito negativo nas propriedades do asfalto, especialmente na

Referencias da literatura

Dados

Título:

Effect of expanded graphite/Polyethylene glycol composite phase change material (EP-CPCM) on thermal and pavement performance of asphalt mixture

Autor:

Zhang et al., 2021

Materiais utilizados

- Agregados grossos (>2,36 mm) e finos (<2,36 mm) de basalto, fornecidos pela ECHENG Co., Ltd., Ezhou, China.

Table 1
Basic properties of basalt coarse and fine aggregates.

Parameter	Particle size	Unit	Test result	Standard
Apparent specific gravity	3.0-14.0 mm	-	2.919	ASTM C127 [30]
	4.75-9.5 mm	-	2.921	
	2.36-4.75 mm	-	2.926	
Water absorption	<2.36 mm	%	2.848	ASTM C128 [37]
	9.5-14.0 mm	%	0.69	
	4.75-9.5 mm	%	0.76	
Flakiness content	2.36-4.75 mm	%	0.91	ASTM C127 [36]
	<0.5 mm	%	4.51	
	<0.5 mm	%	10.94	
Fine aggregate angularity	<2.36 mm	%	41.40	ASTM C1252 [38]
	>2.36 mm	%	22.32	
Sand equivalent	>2.36 mm	%	62.69	ASTM D2419 [40]
	<2.36 mm	%	62.69	

- Proveniente de Wuhan, China, com uma densidade de 2,642 g/cm³ e fator hidrofílico de 0,83, utilizado como filler

- Base Betuminosa Pen 60/80, obtida da KOCH Bitumen Co., Ltd., Wuhan, China.

Table 2
Basic properties of Pen 60/80 base asphalt binder.

Parameter	Unit	Test result	Standard
Penetration (25 °C, 100 g, 5 s)	0.1 mm	61.1	ASTM D5 [41]
Softening point	°C	104	ASTM D193 [42]
Softening point	°C	47.2	ASTM D196 [43]
Rotational viscosity (135 °C)	Pa·s	0.021	ASTM D4402 [44]
Density (15 °C)	g/cm ³	1.026	ASTM D709 [45]

- EP - CPCM de composto de grafite expandido (EG) e gel de polietileno glicol (PEG), com tamanho de partícula variando de 40 µm a 75 µm

Procedimento Preparação

Fase 01

Preparação dos ligantes betuminosos modificados com PCM:

- EP-CPCM foi misturado com o betume base de 60/80. As proporções de EP-CPCM nos ligantes modificados foram de 10%,
- Os ligantes modificados foram rotulados como a₁, a₂, a₃, a₄ e a₅, correspondendo às diferentes concentrações de EP-CPCM.
- A mistura betuminosa comum utilizada na construção de autoestradas (AC-13) foi preparada e rotulada como A₀. O conteúdo

Fase 02

Ensaio laboratoriais em amostras:

- Testes de Estabilidade de Marshall (Marshall Stability Test) - ASTM D6927: Avalia a resistência à deformação permanente das
- Teste de Estabilidade Retida (Retained Marshall Stability - RMS): Avalia a estabilidade das misturas betuminosas sob
- Teste de Resistência à Tensão Indireta (Indirect Tensile Strength Test) - AASHTO T 322-07(2011): Avalia a resistência à
- Teste de Bending Três Pontos (Three-Point Bending Test): Mede a resistência ao fraturamento de misturas betuminosas.
- Teste de Fadiga Indireta (Indirect Tensile Fatigue Test): Avalia a vida útil de fadiga das misturas betuminosas sob diferentes

Fase 03

Esquemática

Não apresentado.

Resultados

- O EP-CPCM apresentou alta condutividade térmica, capacidade de absorção de PCM, estabilidade térmica relativamente alta e
- Durante a fabricação das misturas Betuminosas modificadas, foi observado que o aumento do teor de EP-CPCM poderia levar à

Referências da literatura	
Dados	
Título:	Preparation and thermal performance of binary fatty acid with Diatomite as form-stable composite phase change material for cooling asphalt pavements
Autor:	Jin , 2019
Materiais utilizados	
	<ul style="list-style-type: none"> - Ácido Esteárico (SA): fornecido por Sinopharm Chemical Reagente Co., Ltd (Xangai, China) com ponto de fusão de 68,26°C. - Ácido Palmítico (PA): fornecido por Sinopharm Chemical Reagente Co., Ltd (Xangai, China) com ponto de fusão de 61,59°C. - Diatomite (DI): coletada em Jilin, China. - Asfalto SK AH-70: penetração de 67, ponto de amolecimento a 47,5°C e ductilidade de 100 cm a 15 °C. Fornecido por Xiamen Huate Ltd, Co (Fujian, China). - Agregados: Basalto triturado e calcário, com tamanho máximo dos agregados: 13 mm.
Procedimento Preparação	
Fase 01	<p>Adsorção porosa em Diatomite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A Diatomite foi seca a 105 °C por 1 hora e, em seguida, peneirada em uma malha de 150 µm antes de ser utilizada. - SA e PA foram misturados em um copo na proporção calculada a 90 °C durante 1 hora para preparar o eutético dos ácidos - O DI foi adicionado a um frasco de filtração com atualização magnética em um banho de água termostática a 90 °C por 1 hora. - Um processo de embalagem foi realizado por 60 minutos, e após o desligamento da bomba de vácuo, foi permitido entrar no - O CPCM resultante foi submetido a uma oscilação ultrassônica a 80 °C por 5 minutos. - Após resfriamento, o CPCM (SA + PA)/DI foi filtrado termicamente a 90 °C por 24 horas para remover o excesso de materiais de
Fase 02	<p>Incorporação do PCM na mistura betuminosa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para a preparação da mistura betuminosa com ajuste de temperatura, 50% dos agregados finos de 0,075 mm e o enchimento - O conteúdo ótimo de asfalto foi determinado como 5,28% pelo método Marshall.

Fase 03

Ensaio na amostra de mistura betuminosa com CPCM:

- Teste de Rodagem Hamburgo (AASHTO T 324-2014): Avalia a estabilidade a altas temperaturas e a resistência à deformação
- Teste de Flexão a Baixa Temperatura: Determina a resistência ao fendilhamento a baixas temperaturas e à deformação da
- Teste de Marshall de Imersão em Água: Avalia a estabilidade após experiência em água e a resistência à água da mistura.

Esquemática

Não apresentado.

Resultados

- O estudo menciona a dificuldade de garantir a estabilidade térmica e química do CPCM durante o processo de ciclagem
- O método de impregnação a vácuo foi eficaz na síntese do material compósito de mudança de fase (CPCM) com Diatomite e
- O processo de impregnação a vácuo e a subsequente filtragem térmica pode apresentar desafios na remoção de PCM

Referências da literatura	
Dados	
Título:	Preparation and thermal properties of mineral-supported Polyethylene glycol as form-stable composite phase change materials (CPCMs) used in asphalt pavements
Autor:	Jin, 2017
Materiais utilizados	<ul style="list-style-type: none"> - PEG 4000 (PCM): com ponto de fusão de 59,85 °C - Diatomite (DI): Coletado de uma província da China. Exibe uma forma de disco altamente porosa, com grande área de superfície específica. - Perlite Expandido (EP): Coletado de uma província da China. Possui estrutura floculenta com poros de tamanhos variados. - Vermiculita Expandida (EVM): Coletado de uma província da China. Apresenta camadas irregulares e poros desiguais com microestruturas. - Areia: SK AM-10, peneiração de 0,1 mm a 25 °C, 100 g e 5 s, altura de 100 cm a 15 °C e ponto de amolecimento: 47,5 °C - Agregado: Basalto triturado com tamanho máximo de 13 mm.
Procedimento Preparação	
Fase 01	<p>Adsorção porosa por impregnação a vácuo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Três tipos de minerais foram escolhidos como suportes: Diatomite (DI), perlita expandida (EP) e vermiculita expandida (EVM). - Os minerais foram previamente moídos e peneirados de uma malha de 300 µm e secos a 120 °C por 2 horas antes da - PEG e os minerais foram colocados dentro de um frasco, separado por tipo de material mineral. - Um agitador magnético foi ligado, e a mistura foi mantida em um banho de água termostática a 90 °C por 30 minutos para - Após o aquecimento, uma bomba de vácuo foi acionada e o processo de embalagem foi realizado por 60 minutos. - Em seguida, foi permitida a entrada de ar novamente no frasco para forçar o PEG a penetrar nos espaços porosos dos - Após a impregnação, a mistura foi resfriada. - Os CPCMs (PEG/DI, PEG/EP e PEG/EVM) foram filtrados termicamente a 90 °C por 24 horas para remover o PEG em excesso. - As características dos CPCMs foram comprovadas usando técnicas como microscopia eletrônica de varredura (SEM), - A fração mássica máxima de PEG absorvida no DI foi de 72%, no EP de 67% e no EVM de 73,6%.
Fase 02	<p>Incorporação do PCM na mistura betuminosa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Os agregados finos da mistura Betuminosa foram substituídos pelos CPCMs, especificamente o PEG/EP de 33%, o PEG/DI de - A mistura Betuminosa foi projetada utilizando o método de design de Marshall.

Fase 03

Ensaio na amostra de mistura betuminosa com PCM:

- DSC (Calorimetria Diferencial de Varredura) : Para determinar a temperatura de fusão e o calor latente de fusão dos CPCMs.
- TG (Análise Termogravimétrica) : Para avaliar a estabilidade térmica e a taxa de absorção de PEG nas amostras.
- SEM (Microscopia Eletrônica de Varredura) : Para observar a microestrutura das amostras de minerais e CPCMs antes e depois
- XRD (Difração de Raios X) : Para caracterizar a estrutura cristalina dos materiais e verificar a incorporação do PEG.
- Teste de ciclos de fusão/congelamento para avaliar a estabilidade térmica dos CPCMs.

Esquemática

Não apresentado.

Resultados

- A estrutura porosa dos minerais utilizados forneceu durabilidade mecânica e preveniu vazamentos do PEG derretido.
- No estudo, o composto de polietileno glicol (PEG) suportado por perlita expandida (PEG/EP) foi considerado o melhor devido à

Referências da literatura	
Dados	
Título:	Effect of Phase-Change Materials on Thermal and Mechanical Properties of Asphalt Mixtures
Autor:	Chen et al., 2012
Materiais utilizados	
	<p>- Asfalto grau 70: penetração 66 (0,1 mm a 25°C, 100 ge 5s), ductilidade de 150 cm (15°C) e ponto de amolecimento de 48,5°C. Produzido pela Guotong Daocheng Co. Ltd, China.</p> <p>- PCM-L: temperatura de mudança de fase de 45°C e calor latente de 110 J/g.</p> <p>- PCM-Z: temperatura de mudança de fase de 50°C e calor latente de 100 J/g.</p> <p>- Agregado de dolerito: tamanho nominal de 16 mm, obtidos da Mongólia Interior, China.</p> <p>- Grafite expansivo de estrutura porosa.</p>
Procedimento Preparação	
Fase 01	<p>Adsorção em grafite expansivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incorporado os PCMs nos poros do grafite expansivo (não se comenta como é realizado).
Fase 02	<p>Incorporação do PCM na mistura betuminosa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A mistura Betuminosa foi elaborada em um ambiente controlado, garantindo que as temperaturas fossem mantidas adequadas - O método de design de Marshall foi utilizado para determinar os teores ótimos de ligante betuminoso para as misturas, que - O conteúdo de filler mineral foi fixado em 4,0% do peso do agregado. - A quantidade de PCM incorporado foi selecionada como 5% do peso do agregado. - Os PCMs foram adicionados à mistura Betuminosa durante o processo de preparação, assegurando uma distribuição

Fase 03

Ensaio nas amostras de mistura betuminosa com PCM

- Teste de Propriedades Térmicas por Analisador de Constantes Térmicas Hot Disk.
- Teste de Aumento de Temperatura Interna com simulador solar.
- Avaliação da resistência mecânica das misturas betuminosas em diferentes temperaturas (10 °C, 25 °C e 50 °C).
- Teste de estabilidade à alta temperatura usando um teste de deformação com roda.
- Teste de flexão em três pontos para avaliar a resistência a fissuras em baixas temperaturas (-5 °C).

Esquemática

Não apresentado.

Resultados

- Foi observada a possibilidade de vazamento de PCM das misturas.

Anexo D – Módulo de Deformabilidade das Misturas Betuminosas

Penhas de Saúde - Temperatura De Serviço Média

Camadas	Desgaste s/PCM	Desgaste s/PCM	Desgaste s/PCM	Desgaste c/PEG 1000	Desgaste c/PEG 1000	Desgaste c/PEG 1000	Desgaste c/PEG 2000	Desgaste c/PEG 2000	Desgaste c/PEG 2000	Ligação	Ligação	Ligação	Ligação	Ligação	Ligação c/ PCM	Base	Base	Base	Base	Base	Base c/PCM									
Identificação	DG01-4CM-PS-TS-SPCM	DG01-5CM-PS-TS-SPCM	DG01-6CM-PS-TS-SPCM	DG01-4CM-PS-TS-PCM	DG01-5CM-PS-TS-PCM	DG01-6CM-PS-TS-PCM	DG01-4CM-PS-TS-PCM	DG01-5CM-PS-TS-PCM	DG01-6CM-PS-TS-PCM	LG01-5CM-PS-TS	LG01-6CM-PS-TS	LG01-7CM-PS-TS	LG01-8CM-PS-TS	LG01-9CM-PS-TS	LG01-5CM-PS-TS	LG01-6CM-PS-TS	LG01-7CM-PS-TS	LG01-8CM-PS-TS	LG01-9CM-PS-TS	BA01-5CM-PS-TS	BA01-6CM-PS-TS	BA01-7CM-PS-TS	BA01-8CM-PS-TS	BA01-9CM-PS-TS	BA01-5CM-PS-TS	BA01-6CM-PS-TS	BA01-7CM-PS-TS	BA01-8CM-PS-TS	BA01-9CM-PS-TS	
Tipo de mistura	AC 14 surf PMB 45/80-65	AC 14 surf PMB 45/80-65	AC 14 surf PMB 45/80-65	AC 14 surf PMB 45/80-65	AC 14 surf PMB 45/80-65	AC 14 surf PMB 45/80-65	AC 14 surf PMB 45/80-65	AC 14 surf PMB 45/80-65	AC 14 surf PMB 45/80-65	AC 20 bin 35/50	AC 20 base 35/50																			
Ligante																														
Classe de penetração		45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	
Penetração nominal	(Pen _{nominal})	[m m/10]	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	
Penetração de serviço	(Pen _s)	[m m/10]	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	
Temperatura de amolecimento anel bola	(T _{ab})	[°C]	64,60	64,60	64,60	69,80	69,80	69,80	72,60	72,60	72,60	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	
Viscosidade (70°F)	(n70)	[10 ⁶ P]	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	
Composição volumétrica																														
% Peso de betume	(Pb)	[%]	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	
Densidade da mistura betuminosa	(Dm)	[t/m ³]	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	
% Volume de ligante	(Vb)	[%]	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
% Volume de vazios	(Vv)	[%]	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
% Volume de agregados	(Va)	[%]	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	
% Volume de vazios na mistura de agregados	(VMA)	[%]	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	
% Passa na Malha n°200	(P200)	[%]	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Condições de Operação																														
Temperatura ponderada do ar	(W-MAAT)	[°C]	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	
		[°F]	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	
Espessura da camada	(e)	[m]	0,04	0,05	0,06	0,04	0,05	0,06	0,04	0,05	0,06	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,05	0,06	0,07	0,08	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,05	0,06	0,07	0,08	
		[in]	1,57	1,97	2,36	1,57	1,97	2,36	1,57	1,97	2,36	1,97	2,36	2,76	3,15	3,54	1,97	2,36	2,76	3,15	1,97	2,36	2,76	3,15	3,54	1,97	2,36	2,76	3,15	
Temperatura de projeto	(T _{proj})	[°C]	17,56	17,49	17,43	17,56	17,49	17,43	17,56	17,49	17,43	16,91	16,87	16,84	16,81	16,78	11,91	11,87	11,84	11,81	11,78	16,50	16,48	16,46	16,44	16,42	11,50	11,48	11,46	11,44
Velocidade de circulação de veículos pesados	(v)	[km/h]	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Tempo de carga	(t)	[s]	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
Frequência	(f)	[Hz]	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	
Método Shell																														
Índice de penetração	(IP)		1,39	1,39	1,39	2,27	2,27	2,27	2,71	2,71	2,71	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	
Suscetibilidade e térmica	(A)		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
Temperatura normalizada	(T800 pen)	[°C]	47,04	47,11	47,17	52,24	52,31	52,37	55,04	55,11	55,17	43,44	43,48	43,51	43,54	43,57	48,44	48,48	48,51	48,54	48,57	43,85	43,87	43,89	43,91	43,93	48,85	48,87	48,89	48,91
Módulo de deformabilidade de do betume (Equação)	(E _{betume})	[Mp a]	28,04	28,24	28,43	19,58	19,70	19,82	16,34	16,44	16,53	94,13	94,52	94,89	95,25	95,59	162,30	162,89	163,47	164,02	164,55	98,70	98,93	99,16	99,38	99,59	169,35	169,71	170,06	
Coefficiente n	(n)		2,62	2,62	2,61	2,75	2,75	2,74	2,81	2,81	2,81	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	1,99	1,98	1,98	1,98	1,98	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	1,97	1,97	1,97	
Coefficiente de vazios	(Cv)		0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	
Módulo de deformabilidade da mistura betuminosa (Equações)	(E _{mistura})	[Mp a]	5999	6024	6047	4867	4885	4903	4373	4389	4404	11879	11904	11929	11952	11975	15670	15698	15726	15752	15777	14611	14628	14644	14660	14676	18920	18939	18956	
Módulo de deformabilidade da mistura betuminosa (Adotado)	(Mistura)	[Mp a]	5990	6020	6040	4860	4880	4900	4370	4380	4400	11870	11900	11920	11950	11970	15660	15690	15720	15750	15770	14610	14620	14640	14660	14670	18910	18930	18950	
Módulo de deformabilidade da mistura betuminosa (Dimensionamento)	(Mistura)	[Mp a]	6017			4880					4383				11922			15718			14640					18950				

Penhas de Saúde - Temperatura Média Máxima

Camadas			Desgaste s/PCM	Desgaste s/PCM	Desgaste s/PCM	Desgaste c/PEG 1000	Desgaste c/PEG 1000	Desgaste c/PEG 1000	Desgaste c/PEG 2000	Desgaste c/PEG 2000	Ligação	Ligação	Ligação	Ligação	Ligação	Ligação c/ PCM	Base	Base	Base	Base	Base	Base c/PCM									
Identificação			DG02-4CM-PS-TS-SPCM	DG02-5CM-PS-TS-SPCM	DG02-6CM-PS-TS-SPCM	DG02-4CM-PS-TS-PCM	DG02-5CM-PS-TS-PCM	DG02-6CM-PS-TS-PCM	DG02-4CM-PS-TS-PCM	DG02-5CM-PS-TS-PCM	DG02-6CM-PS-TS-PCM	LG02-5CM-PS-TS	LG02-6CM-PS-TS	LG02-7CM-PS-TS	LG02-8CM-PS-TS	LG02-9CM-PS-TS	LG02-5CM-PS-TS	LG02-6CM-PS-TS	LG02-7CM-PS-TS	LG02-8CM-PS-TS	LG02-9CM-PS-TS	BA02-5CM-PS-TS	BA02-6CM-PS-TS	BA02-7CM-PS-TS	BA02-8CM-PS-TS	BA02-9CM-PS-TS	BA02-5CM-PS-TS	BA02-6CM-PS-TS	BA02-7CM-PS-TS	BA02-8CM-PS-TS	BA02-9CM-PS-TS
Tipo de mistura			AC 14 surf PMB 45/80-65	AC 20 bin 35/50	AC 20 base 35/50																										
Ligante																															
Classe de penetração			45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	
Penetração nominal	(Pen _{nominal})	[m/m/10]	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	
Penetração de serviço	(Pen _s)	[m/m/10]	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	
Temperatura de amolecimento anel bola	(T _{ab})	[°C]	64,60	64,60	64,60	69,80	69,80	69,80	72,60	72,60	72,60	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	
Viscosidade (70°F)	(n70)	[10 ⁶ P]	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	
Composição volumétrica																															
% Peso de betume	(Pb)	[%]	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	
Densidade da mistura betuminosa	(Dm)	[t/m ³]	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	
% Volume de ligante	(Vb)	[%]	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
% Volume de vazios	(Vv)	[%]	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
% Volume de agregados	(Va)	[%]	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	
% Volume de vazios na mistura de agregados	(VMA)	[%]	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	
% Passa na Malha n°200	(P200)	[%]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Condições de Operação																															
Temperatura média máxima do ar	TMM _A	[°C]	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	
		[°F]	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71
Espessura da camada	(e)	m	0,04	0,05	0,06	0,04	0,05	0,06	0,04	0,05	0,06	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,05	0,06	0,07	0,08	
		in	1,57	1,97	2,36	1,57	1,97	2,36	1,57	1,97	2,36	1,97	2,36	2,76	3,15	3,54	1,97	2,36	2,76	3,15	3,54	1,97	2,36	2,76	3,15	3,54	1,97	2,36	2,76	3,15	
Temperatura de projeto	(T _{proj})	[°C]	19,85	19,77	19,69	19,85	19,77	19,69	19,85	19,77	19,69	19,08	19,04	19,00	18,96	18,93	14,08	14,04	14,00	13,96	13,93	18,60	18,57	18,55	18,53	18,50	13,60	13,57	13,55	13,53	
Velocidade de circulação de veículos pesados	(v)	[km/h]	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Tempo de carga	(t)	[s]	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
Frequência	(f)	[Hz]	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	
Método Shell																															
Índice de penetração	(IP)		1,39	1,39	1,39	2,27	2,27	2,27	2,71	2,71	2,71	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	
Suscetibilidade e térmica	(A)		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
Temperatura normalizada	(T _{800 pen})	[°C]	44,75	44,83	44,91	49,95	50,03	50,11	52,75	52,83	52,91	41,27	41,31	41,35	41,39	41,42	46,27	46,31	46,35	46,39	46,42	41,75	41,78	41,80	41,82	41,84	46,75	46,78	46,80	46,82	46,84
Módulo de deformabilidade de do betume (Equação)	(E _{betume})	[Mp a]	21,86	22,05	22,23	15,65	15,77	15,89	13,21	13,31	13,41	72,82	73,19	73,55	73,89	74,22	129,01	129,59	130,15	130,70	131,22	77,21	77,44	77,66	77,87	78,07	135,93	136,28	136,62	136,96	
Coefficiente n	(n)		2,71	2,70	2,70	2,83	2,83	2,82	2,89	2,89	2,88	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,07	2,07	2,06	2,06	2,06	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,05	2,05	2,05	2,05	
Coefficiente de vazios	(Cv)		0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89		
Módulo de deformabilidade de da mistura betuminosa (Equações)	(E _{mistura})	[Mp a]	5192	5219	5244	4263	4283	4302	3851	3869	3885	10374	10402	10429	10455	10480	13969	14001	14032	14061	14089	12929	12947	12966	12984	13001	17061	17082	17102	17122	
Módulo de deformabilidade de da mistura betuminosa (Adotado)	(Mistura)	[Mp a]	5190	5210	5240	4260	4280	4300	3850	3860	3880	10370	10400	10420	10450	10470	13960	14000	14030	14060	14080	12920	12940	12960	12980	13000	17060	17080	17100	17120	
Módulo de deformabilidade de da mistura betuminosa (Dimensionamento)	(Mistura)	[Mp a]	5213			4280			3863			10422				14026					12960					17100					

Penhas de Saúde - Temperatura Média Mínima

Camadas			Desgaste s/PCM	Desgaste s/PCM	Desgaste s/PCM	Desgaste c/PEG 1000	Desgaste c/PEG 1000	Desgaste c/PEG 1000	Desgaste c/PEG 2000	Desgaste c/PEG 2000	Ligação	Ligação	Ligação	Ligação	Ligação	Ligação c/PCM	Base	Base	Base	Base	Base	Base c/PCM	Base c/PCM	Base c/PCM	Base c/PCM	Base					
Identificação			DG03-4CM-PS-TS-SPCM	DG03-5CM-PS-TS-SPCM	DG03-6CM-PS-TS-SPCM	DG03-4CM-PS-TS-PCM	DG03-5CM-PS-TS-PCM	DG03-6CM-PS-TS-PCM	DG03-4CM-PS-TS-PCM	DG03-5CM-PS-TS-PCM	DG03-6CM-PS-TS-PCM	LG03-5CM-PS-TS	LG03-6CM-PS-TS	LG03-7CM-PS-TS	LG03-8CM-PS-TS	LG03-9CM-PS-TS	LG03-5CM-PS-TS	LG03-6CM-PS-TS	LG03-7CM-PS-TS	LG03-8CM-PS-TS	LG03-9CM-PS-TS	BA03-5CM-PS-TS	BA03-6CM-PS-TS	BA03-7CM-PS-TS	BA03-8CM-PS-TS	BA03-9CM-PS-TS	BA03-5CM-PS-TS	BA03-6CM-PS-TS	BA03-7CM-PS-TS	BA03-8CM-PS-TS	BA03-9CM-PS-TS
Tipo de mistura			AC 14 surf PMB 45/80-65	AC 20 bin 35/50	AC 20 base 35/50																										
Ligante																															
Classe de penetração			45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	
Penetração nominal	(Pen _{nominal})	[m m/10]	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	
Penetração de serviço	(Pen _s)	[m m/10]	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	
Temperatura de amolecimento anel bola	(T _{ab})	[°C]	64,60	64,60	64,60	69,80	69,80	69,80	72,60	72,60	72,60	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	
Viscosidade (70°F)	(n70)	[10 ⁶ P]	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	
Composição volumétrica																															
% Peso de betume	(Pb)	[%]	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	
Densidade da mistura betuminosa	(Dm)	[m ³]	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	
% Volume de ligante	(Vb)	[%]	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
% Volume de vazios	(Vv)	[%]	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
% Volume de agregados	(Va)	[%]	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	
% Volume de vazios na mistura de agregados	(VMA)	[%]	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	
% Passa na Malha n°200	(P200)	[%]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Condições de Operação																															
Temperatura média mínima do ar	T _{mm} A	[°C]	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	
		[°F]	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15	
Espessura da camada	(e)	[m]	0,04	0,05	0,06	0,04	0,05	0,06	0,04	0,05	0,06	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,05	0,06	0,07	0,08	
		[in]	1,57	1,97	2,36	1,57	1,97	2,36	1,57	1,97	2,36	1,97	2,36	2,76	3,15	3,54	1,97	2,36	2,76	3,15	3,54	1,97	2,36	2,76	3,15	3,54	1,97	2,36	2,76	3,15	
Temperatura de projeto	(T _{proj})	[°C]	10,65	10,62	10,59	10,65	10,62	10,59	10,65	10,62	10,59	10,34	10,32	10,31	10,29	10,28	5,34	5,32	5,31	5,29	5,28	10,15	10,14	10,13	10,12	10,11	5,15	5,14	5,13	5,12	
Velocidade de circulação de veículos pesados	(v)	[km/h]	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Tempo de carga	(t)	[s]	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
Frequência	(f)	[Hz]	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	
Método Shell																															
Índice de penetração	(IP)		1,39	1,39	1,39	2,27	2,27	2,27	2,71	2,71	2,71	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	
Suscetibilidade e térmica	(A)		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
Temperatura normalizada	(T800 pen)	[°C]	53,95	53,98	54,01	59,15	59,18	59,21	61,95	61,98	62,01	50,01	50,03	50,04	50,06	50,07	55,01	55,03	55,04	55,06	55,07	50,20	50,21	50,22	50,23	50,24	55,20	55,21	55,22	55,23	
Módulo de deformabilidade do betume (Equação)	(E _{betume})	[Mp a]	55,66	55,82	55,97	36,43	36,53	36,62	29,51	29,59	29,66	190,34	190,66	190,97	191,26	191,55	306,52	306,99	307,44	307,87	308,29	194,09	194,28	194,46	194,64	194,81	312,01	312,29	312,55	312,81	
Coefficiente n	(n)		2,37	2,37	2,37	2,52	2,52	2,52	2,60	2,60	2,60	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,76	1,76	1,75	1,75	1,75	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,75	1,75	1,75	1,75	
Coefficiente de vazios	(Cv)		0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	
Módulo de deformabilidade da mistura betuminosa (Equações)	(E _{mistura})	[Mp a]	8817	8831	8845	6965	6975	6985	6178	6187	6195	16943	16957	16970	16983	16995	21220	21235	21249	21263	21276	20147	20156	20165	20173	20181	24865	24874	24883	24892	
Módulo de deformabilidade da mistura betuminosa (Adotado)	(Mistura)	[Mp a]	8810	8830	8840	6960	6970	6980	6170	6180	6190	16940	16950	16970	16980	16990	21220	21230	21240	21260	21270	20140	20150	20160	20170	20180	24860	24870	24880	24890	
Módulo de deformabilidade da mistura betuminosa (Dimensionamento)	(Mistura)	[Mp a]	8827			6970			6180			16966				21244					20160					24880					

Amareleja - Temperatura de Serviço Média

Camadas			Desgaste s/PCM	Desgaste s/PCM	Desgaste s/PCM	Desgaste c/PEG 1000	Desgaste c/PEG 1000	Desgaste c/PEG 1000	Desgaste c/PEG 2000	Desgaste c/PEG 2000	Ligação	Ligação	Ligação	Ligação	Ligação	Ligação c/ PCM	Base	Base	Base	Base	Base	Base c/PCM									
Identificação			DG04-4CM-PS-TS-SPCM	DG04-5CM-PS-TS-SPCM	DG04-6CM-PS-TS-SPCM	DG04-4CM-PS-TS-PCM	DG04-5CM-PS-TS-PCM	DG04-6CM-PS-TS-PCM	DG04-4CM-PS-TS-PCM	DG04-5CM-PS-TS-PCM	DG04-6CM-PS-TS-PCM	LG04-5CM-PS-TS	LG04-6CM-PS-TS	LG04-7CM-PS-TS	LG04-8CM-PS-TS	LG04-9CM-PS-TS	LG04-5CM-PS-TS	LG04-6CM-PS-TS	LG04-7CM-PS-TS	LG04-8CM-PS-TS	LG04-9CM-PS-TS	BA04-5CM-PS-TS	BA04-6CM-PS-TS	BA04-7CM-PS-TS	BA04-8CM-PS-TS	BA04-9CM-PS-TS	BA04-5CM-PS-TS	BA04-6CM-PS-TS	BA04-7CM-PS-TS	BA04-8CM-PS-TS	BA04-9CM-PS-TS
Tipo de mistura			AC 14 surf PMB 45/80-65	AC 20 bin 35/50	AC 20 base 35/50																										
Ligante																															
Classe de penetração			45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	
Penetração nominal	(Pen _{nominal})	[m/m/10]	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	
Penetração de serviço	(Pen _s)	[m/m/10]	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	
Temperatura de amolecimento anel bola	(T _{ab})	[°C]	64,60	64,60	64,60	69,80	69,80	69,80	72,60	72,60	72,60	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	
Viscosidade (70°F)	(n70)	[10 ⁶ P]	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	
Composição volumétrica																															
% Peso de betume	(Pb)	[%]	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	
Densidade da mistura betuminosa	(Dm)	[t/m ³]	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	
% Volume de ligante	(Vb)	[%]	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
% Volume de vazios	(Vv)	[%]	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
% Volume de agregados	(Va)	[%]	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	
% Volume de vazios na mistura de agregados	(VMA)	[%]	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	
% Passa na Malha n°200	(P200)	[%]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Condições de Operação																															
Temperatura ponderada do ar	(W-MAAT)	[°C]	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	
		[°F]	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29
Espessura da camada	(e)	m	0,04	0,05	0,06	0,04	0,05	0,06	0,04	0,05	0,06	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,05	0,06	0,07	0,08	
		in	1,57	1,97	2,36	1,57	1,97	2,36	1,57	1,97	2,36	1,97	2,36	2,76	3,15	3,54	1,97	2,36	2,76	3,15	3,54	1,97	2,36	2,76	3,15	3,54	1,97	2,36	2,76	3,15	
Temperatura de projeto	(T _{par})	[°C]	27,03	26,91	26,80	27,03	26,91	26,80	27,03	26,91	26,80	25,91	25,85	25,79	25,73	25,68	20,91	20,85	20,79	20,73	20,68	25,19	25,16	25,12	25,09	25,06	20,19	20,16	20,12	20,09	20,06
Velocidade de circulação de veículos pesados	(v)	[km/h]	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Tempo de carga	(t)	[s]	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
Frequência	(f)	[Hz]	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	
Método Shell																															
Índice de penetração	(IP)		1,39	1,39	1,39	2,27	2,27	2,27	2,71	2,71	2,71	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	
Suscetibilidade e térmica	(A)		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
Temperatura normalizada	(T _{800 pen})	[°C]	37,57	37,69	37,80	42,77	42,89	43,00	45,57	45,69	45,80	34,44	34,50	34,56	34,62	34,67	39,44	39,50	39,56	39,62	39,67	35,16	35,19	35,23	35,26	35,29	40,16	40,19	40,23	40,26	40,29
Módulo de deformabilidade de do betume (Equações)	(E _{betume})	[Mpa]	9,12	9,26	9,39	7,20	7,30	7,40	6,36	6,44	6,52	29,50	29,76	30,02	30,26	30,50	58,10	58,55	58,98	59,41	59,81	32,68	32,84	33,01	33,16	33,31	63,54	63,82	64,09	64,36	
Coefficiente n	(n)		3,02	3,02	3,01	3,11	3,10	3,10	3,15	3,15	3,14	2,60	2,60	2,59	2,59	2,59	2,36	2,35	2,35	2,35	2,34	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,32	2,32	2,32	2,32	
Coefficiente de vazios	(Cv)		0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	
Módulo de deformabilidade da mistura betuminosa (Equações)	(E _{mistura})	[Mpa]	3074	3103	3131	2658	2680	2701	2459	2478	2497	6294	6326	6357	6387	6415	9185	9224	9261	9297	9332	8246	8269	8291	8312	8333	11708	11735	11761	11786	
Módulo de deformabilidade da mistura betuminosa (Adotado)	(Mistura)	[Mpa]	3070	3100	3130	2650	2680	2700	2450	2470	2490	6290	6320	6350	6380	6410	9180	9220	9260	9290	9330	8240	8260	8290	8310	8330	11700	11730	11760	11780	
Módulo de deformabilidade da mistura betuminosa (Dimensionamento)	(Mistura)	[Mpa]	3100			2677			2470			6350				9256					8286					11754					

Amareleja - Temperatura Média Máxima

Camadas			Desgaste s/PCM	Desgaste s/PCM	Desgaste s/PCM	Desgaste c/PEG 1000	Desgaste c/PEG 1000	Desgaste c/PEG 1000	Desgaste c/PEG 2000	Desgaste c/PEG 2000	Ligação	Ligação	Ligação	Ligação	Ligação	Ligação c/ PCM	Base	Base	Base	Base	Base	Base c/PCM											
Identificação			DG05-4CM-PS-TS-SPCM	DG05-5CM-PS-TS-SPCM	DG05-6CM-PS-TS-SPCM	DG05-4CM-PS-TS-PCM	DG05-5CM-PS-TS-PCM	DG05-6CM-PS-TS-PCM	DG05-4CM-PS-TS-PCM	DG05-5CM-PS-TS-PCM	DG05-6CM-PS-TS-PCM	LG05-5CM-PS-TS	LG05-6CM-PS-TS	LG05-7CM-PS-TS	LG05-8CM-PS-TS	LG05-9CM-PS-TS	LG05-5CM-PS-TS	LG05-6CM-PS-TS	LG05-7CM-PS-TS	LG05-8CM-PS-TS	LG05-9CM-PS-TS	BA05-5CM-PS-TS	BA05-6CM-PS-TS	BA05-7CM-PS-TS	BA05-8CM-PS-TS	BA05-9CM-PS-TS	BA05-5CM-PS-TS	BA05-6CM-PS-TS	BA05-7CM-PS-TS	BA05-8CM-PS-TS	BA05-9CM-PS-TS		
Tipo de mistura			AC 14 surf PMB 45/80-65	AC 20 bin 35/50	AC 20 base 35/50																												
Ligante																																	
Classe de penetração			45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	
Penetração nominal	(Pen _{nominal})	[m/m/10]	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	
Penetração de serviço	(Pen _s)	[m/m/10]	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	
Temperatura de amolecimento anel bola	(T _{ab})	[°C]	64,60	64,60	64,60	69,80	69,80	69,80	72,60	72,60	72,60	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	
Viscosidade (70°F)	(n70)	[10 ⁶ P]	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	
Composição volumétrica																																	
% Peso de betume	(Pb)	[%]	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	
Densidade da mistura betuminosa	(Dm)	[t/m ³]	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	
% Volume de ligante	(Vb)	[%]	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
% Volume de vazios	(Vv)	[%]	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
% Volume de agregados	(Va)	[%]	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	
% Volume de vazios na mistura de agregados	(VMA)	[%]	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	
% Passa na Malha n°200	(P200)	[%]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Condições de Operação																																	
Temperatura média máxima do ar	TMM A	[°C]	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	
		[°F]	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85
Espessura da camada	(e)	m	0,04	0,05	0,06	0,04	0,05	0,06	0,04	0,05	0,06	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09	
		in	1,57	1,97	2,36	1,57	1,97	2,36	1,57	1,97	2,36	1,97	2,36	2,76	3,15	3,54	1,97	2,36	2,76	3,15	3,54	1,97	2,36	2,76	3,15	3,54	1,97	2,36	2,76	3,15	3,54	3,54	
Temperatura de projeto	(T _{par})	[°C]	32,83	32,69	32,55	32,83	32,69	32,55	32,83	32,69	32,55	31,42	31,35	31,27	31,20	31,13	26,42	26,35	26,27	26,20	26,13	30,53	30,48	30,44	30,40	30,36	25,53	25,48	25,44	25,40	25,36	25,36	
Velocidade de circulação de veículos pesados	(v)	[km/h]	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Tempo de carga	(t)	[s]	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
Frequência	(f)	[Hz]	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	
Método Shell																																	
Índice de penetração	(IP)		1,39	1,39	1,39	2,27	2,27	2,27	2,71	2,71	2,71	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	
Suscetibilidade e térmica	(A)		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
Temperatura normalizada	(T _{800 pen})	[°C]	31,77	31,91	32,05	36,97	37,11	37,25	39,77	39,91	40,05	28,93	29,00	29,08	29,15	29,22	33,93	34,00	34,08	34,15	34,22	29,82	29,87	29,91	29,95	29,99	34,82	34,87	34,91	34,95	34,99	34,99	
Módulo de deformabilidade de do betume (Equação)	(E _{betume})	[Mp a]	3,94	4,03	4,12	3,47	3,54	3,61	3,22	3,28	3,33	12,32	12,49	12,65	12,80	12,95	27,35	27,66	27,97	28,26	28,54	14,35	14,46	14,57	14,67	14,77	31,16	31,36	31,55	31,74	31,93		
Coefficiente n	(n)		3,33	3,32	3,31	3,37	3,36	3,36	3,40	3,39	3,39	2,91	2,91	2,90	2,90	2,90	2,63	2,62	2,62	2,62	2,61	2,86	2,86	2,85	2,85	2,85	2,58	2,58	2,58	2,57	2,57		
Coefficiente de vazios	(Cv)		0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89		
Módulo de deformabilidade da mistura betuminosa (Equações)	(E _{mistura})	[Mp a]	1817	1844	1869	1677	1698	1718	1596	1615	1632	3771	3802	3831	3859	3886	6028	6067	6105	6142	6177	5217	5240	5261	5282	5303	8036	8064	8091	8118	8143		
Módulo de deformabilidade da mistura betuminosa (Adotado)	(Mistura)	[Mp a]	1810	1840	1860	1670	1690	1710	1590	1610	1630	3770	3800	3830	3850	3880	6020	6060	6100	6140	6170	5210	5230	5260	5280	5300	8030	8060	8090	8110	8140		
Módulo de deformabilidade da mistura betuminosa (Dimensionamento)	(Mistura)	[Mp a]	1837			1690			1610			3826				6098					5256					8086							

Amareleja - Temperatura Média Mínima

Camadas	Desgaste s/PCM	Desgaste s/PCM	Desgaste s/PCM	Desgaste c/PEG 1000	Desgaste c/PEG 1000	Desgaste c/PEG 1000	Desgaste c/PEG 1000	Desgaste c/PEG 2000	Desgaste c/PEG 2000	Desgaste c/PEG 2000	Ligação	Ligação	Ligação	Ligação	Ligação	Ligação c/ PCM	Base	Base	Base	Base	Base	Base c/PCM	Base c/PCM	Base c/PCM	Base c/PCM	Base				
Identificação	DG06-4CM-PS-TS-SPCM	DG06-5CM-PS-TS-SPCM	DG06-6CM-PS-TS-SPCM	DG06-4CM-PS-TS-PCM	DG06-5CM-PS-TS-PCM	DG06-6CM-PS-TS-PCM	DG06-4CM-PS-TS-PCM	DG06-5CM-PS-TS-PCM	DG06-6CM-PS-TS-PCM	DG06-6CM-PS-TS-PCM	LG06-5CM-PS-TS	LG06-6CM-PS-TS	LG06-7CM-PS-TS	LG06-8CM-PS-TS	LG06-9CM-PS-TS	LG06-5CM-PS-TS	LG06-6CM-PS-TS	LG06-7CM-PS-TS	LG06-8CM-PS-TS	LG06-9CM-PS-TS	BA06-5CM-PS-TS	BA06-6CM-PS-TS	BA06-7CM-PS-TS	BA06-8CM-PS-TS	BA06-9CM-PS-TS	BA06-5CM-PS-TS	BA06-6CM-PS-TS	BA06-7CM-PS-TS	BA06-8CM-PS-TS	BA06-9CM-PS-TS
Tipo de mistura	AC 14 surf PMB 45/80-65	AC 14 surf PMB 45/80-65	AC 14 surf PMB 45/80-65	AC 14 surf PMB 45/80-65	AC 14 surf PMB 45/80-65	AC 14 surf PMB 45/80-65	AC 14 surf PMB 45/80-65	AC 14 surf PMB 45/80-65	AC 14 surf PMB 45/80-65	AC 14 surf PMB 45/80-65	AC 20 bin 35/50	AC 20 base 35/50																		
Ligante																														
Classe de penetração	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	45/80	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50
Penetração nominal	(Pen _{nominal}) [m/m/10]	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50
Penetração de serviço	(Pen _s) [m/m/10]	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63
Temperatura de amolecimento anel bola	(T _{ab}) [°C]	64,60	64,60	64,60	69,80	69,80	69,80	72,60	72,60	72,60	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35
Viscosidade (70°F)	(n70) [10 ⁶ P]	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90
Composição volumétrica																														
% Peso de betume	(Pb) [%]	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Densidade da mistura betuminosa	(Dm) [t/m ³]	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
% Volume de ligante	(Vb) [%]	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
% Volume de vazios	(Vv) [%]	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
% Volume de agregados	(Va) [%]	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
% Volume de vazios na mistura de agregados	(VMA) [%]	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
% Passa na Malha n°200	(P200) [%]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Condições de Operação																														
Temperatura média mínima do ar	T _{mmA} [°C]	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33
	[°F]	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60
Espessura da camada	(e) m	0,04	0,05	0,06	0,04	0,05	0,06	0,04	0,05	0,06	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
	in	1,57	1,97	2,36	1,57	1,97	2,36	1,57	1,97	2,36	1,97	2,36	2,76	3,15	3,54	1,97	2,36	2,76	3,15	3,54	1,97	2,36	2,76	3,15	3,54	1,97	2,36	2,76	3,15	3,54
Temperatura de projeto	(T _{proj}) [°C]	15,71	15,65	15,59	15,71	15,65	15,59	15,71	15,65	15,59	15,15	15,12	15,09	15,06	15,03	10,15	10,12	10,09	10,06	10,03	14,79	14,77	14,76	14,74	14,72	9,79	9,77	9,76	9,74	9,72
Velocidade de circulação de veículos pesados	(v) [km/h]	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Tempo de carga	(t) [s]	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Frequência	(f) [Hz]	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96
Método Shell																														
Índice de penetração	(IP)	1,39	1,39	1,39	2,27	2,27	2,27	2,71	2,71	2,71	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22
Suscetibilidade e térmica	(A)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Temperatura normalizada	(T _{800 pen}) [°C]	48,89	48,95	49,01	54,09	54,15	54,21	56,89	56,95	57,01	45,20	45,23	45,26	45,29	45,32	50,20	50,23	50,26	50,29	50,32	45,56	45,58	45,59	45,61	45,63	50,56	50,58	50,59	50,61	50,63
Módulo de deformabilidade de do betume (Equações)	(E _{betume}) [Mpa]	34,02	34,22	34,41	23,31	23,43	23,55	19,28	19,38	19,47	114,84	115,23	115,60	115,96	116,31	194,05	194,64	195,21	195,76	196,28	119,43	119,66	119,89	120,10	120,32	201,02	201,37	201,71	202,04	202,37
Coefficiente n	(n)	2,55	2,55	2,54	2,68	2,68	2,68	2,75	2,75	2,75	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	2,10	2,10	2,09	2,09	2,09	2,09	1,91	1,91	1,91	1,91
Coefficiente de vazios	(Cv)	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	
Módulo de deformabilidade da mistura betuminosa (Equações)	(E _{mistura}) [Mpa]	6700	6722	6744	5390	5406	5422	4823	4838	4851	13165	13188	13210	13231	13251	17103	17128	17152	17176	17198	16034	16049	16064	16078	16092	20472	20488	20504	20519	20534
Módulo de deformabilidade da mistura betuminosa (Adotado)	(Mistura) [Mpa]	6700	6720	6740	5380	5400	5420	4820	4830	4850	13160	13180	13200	13230	13250	17100	17120	17150	17170	17190	16030	16040	16060	16070	16090	20470	20480	20500	20510	20530
Módulo de deformabilidade da mistura betuminosa (Dimensionamento)	(Mistura) [Mpa]	6720			5400			4833			13204					17146					16058					20498				

Anexo E - Saídas de Análises Mecanicistas

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
 according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMPS-L-TS-SPCM.dat
- title of the study PS-L-TS-SPCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
**major main traction stresses in the horizontal plane XoY and
 major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection**

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 6017.0 MPa nu= 0.350 0.040m	99.0	1.116	-87.9	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.050 m 0.040m Yg= 11922.0 MPa nu= 0.350 0.090m	58.2	0.680	-13.1	0.615
----- <i>bonded (z=0.090m)</i> -----				
th= 0.050 m 0.090m Yg= 14640.0 MPa nu= 0.350 0.140m	-20.0	-0.234	34.8	0.316
----- <i>bonded (z=0.140m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.140m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.340m	-139.4	-0.295	127.6	0.076
----- <i>bonded (z=0.340m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.340m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.540m	-200.5	-2.785	375.0	0.076
----- <i>bonded (z=0.540m)</i> -----				
th. infinite 0.540m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-200.5	-0.007	454.5	0.039
----- <i>bonded (z=0.540m)</i> -----				
th. infinite 0.540m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-203.4	-0.016	369.8	0.025
----- <i>bonded (z=0.540m)</i> -----				
th. infinite 0.540m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-203.4	0.000	492.5	0.025

Maximal deflection =73.2 mm/100 (maximal: profile P2)
 Curvature radius =370.7 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMPS-L-TS-SPCM.dat
- title of the study PS-C-TS-SPCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 6017.0 MPa nu= 0.350 0.040m	87.7	0.961	-61.5	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.060 m 0.040m Yg= 11922.0 MPa nu= 0.350 0.100m	53.1	1.291	-35.9	0.634
----- <i>bonded (z=0.100m)</i> -----				
th= 0.060 m 0.100m Yg= 14640.0 MPa nu= 0.350 0.160m	-15.4	-0.200	28.0	0.322
----- <i>bonded (z=0.160m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.160m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.360m	-119.0	0.001	304.6	0.060
----- <i>bonded (z=0.360m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.360m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.560m	-163.7	-0.006	373.6	0.032
----- <i>bonded (z=0.560m)</i> -----				
th. infinite 0.560m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-168.5	0.001	413.9	0.021

Maximal deflection =66.3 mm/100 (maximal: profile P2)
Curvature radius =486.7 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMPS-C-TS-SPCM.dat
- title of the study PS-A-TS-SPCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 6017.0 MPa nu= 0.350 0.040m	71.5	0.767	-33.0	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.070 m 0.040m Yg= 11922.0 MPa nu= 0.350 0.110m	45.4	1.173	-24.0	0.650
----- <i>bonded (z=0.110m)</i> -----				
th= 0.080 m 0.110m Yg= 14640.0 MPa nu= 0.350 0.190m	-7.2	0.001	25.1	0.348
----- <i>bonded (z=0.190m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.190m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.390m	-95.4	-0.002	230.0	0.044
----- <i>bonded (z=0.390m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.390m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.590m	-124.4	-0.004	285.7	0.025
----- <i>bonded (z=0.590m)</i> -----				
th. infinite 0.590m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-129.7	-0.010	243.4	0.017
----- <i>bonded (z=0.590m)</i> -----				
th. infinite 0.590m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-129.7	0.001	324.7	0.017

Maximal deflection =57.8 mm/100 (maximal: profile P2)
Curvature radius =688.4 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMPS-A-TS-SPCM.dat
- title of the study PS-EN-TS-SPCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 6017.0 MPa nu= 0.350 0.040m	62.1	0.662	-18.8	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.070 m 0.040m Yg= 11922.0 MPa nu= 0.350 0.110m	40.8	1.087	-17.1	0.657
----- <i>bonded (z=0.110m)</i> -----				
th= 0.100 m 0.110m Yg= 14640.0 MPa nu= 0.350 0.210m	-0.5	0.143	20.6	0.389
----- <i>bonded (z=0.210m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.210m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.410m	-83.1	-0.002	193.7	0.036
----- <i>bonded (z=0.410m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.410m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.610m	-105.3	-0.004	242.6	0.021
----- <i>bonded (z=0.610m)</i> -----				
th. infinite 0.610m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-110.4	0.001	279.2	0.014

Maximal deflection =53.1 mm/100 (maximal: profile P2)
Curvature radius =839.2 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMPS-IC-TS-SPCM.dat
- title of the study PS-IC-TS-SPCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.050 m 0.000m Yg= 6017.0 MPa nu= 0.350 0.050m	44.2	0.475	3.7	0.689
----- <i>bonded (z=0.050m)</i> -----				
th= 0.090 m 0.050m Yg= 11922.0 MPa nu= 0.350 0.140m	27.9	0.797	-0.5	0.650
----- <i>bonded (z=0.140m)</i> -----				
th= 0.120 m 0.140m Yg= 14640.0 MPa nu= 0.350 0.260m	-3.8	0.073	21.0	0.331
----- <i>bonded (z=0.260m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.260m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.460m	-61.7	-1.257	56.8	0.025
----- <i>bonded (z=0.460m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.460m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.660m	-74.6	-0.003	136.3	0.015
----- <i>bonded (z=0.660m)</i> -----				
th. infinite 0.660m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-78.7	-0.006	172.8	0.015
----- <i>bonded (z=0.660m)</i> -----				
th. infinite 0.660m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-78.7	0.001	152.1	0.011

Maximal deflection =44.7 mm/100 (maximal: profile P1)
Curvature radius =1182.6 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMPS-IC-TS-SPCM.dat
- title of the study PS-AU-TS-SPCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.060 m 0.000m Yg= 6017.0 MPa nu= 0.350 0.060m	22.4	0.261	26.9	0.689
----- <i>bonded (z=0.060m)</i> -----				
th= 0.120 m 0.060m Yg= 11922.0 MPa nu= 0.350 0.180m	15.5	0.517	15.1	0.642
----- <i>bonded (z=0.180m)</i> -----				
th= 0.170 m 0.180m Yg= 14640.0 MPa nu= 0.350 0.350m	-3.6	0.068	14.8	0.274
----- <i>bonded (z=0.350m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.350m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.550m	-38.8	-0.003	83.0	0.014
----- <i>bonded (z=0.550m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.550m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.750m	-44.7	-0.002	103.8	0.009
----- <i>bonded (z=0.750m)</i> -----				
th. infinite 0.750m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-47.0	0.001	125.0	0.007

Maximal deflection =34.8 mm/100 (maximal: profile P1)
Curvature radius =1701.9 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMPS-AU-TS-PCM.dat
- title of the study PS-L-TS-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 4383.0 MPa nu= 0.350 0.040m	110.8	0.873	-61.3	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.050 m 0.040m Yg= 15178.0 MPa nu= 0.350 0.090m	65.0	1.787	-59.7	0.630
----- <i>bonded (z=0.090m)</i> -----				
th= 0.050 m 0.090m Yg= 18950.0 MPa nu= 0.350 0.140m	-10.2	-0.110	22.9	0.333
----- <i>bonded (z=0.140m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.140m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.340m	-125.7	0.006	352.3	0.073
----- <i>bonded (z=0.340m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.340m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.540m	-194.1	-0.033	445.3	0.039
----- <i>bonded (z=0.540m)</i> -----				
th. infinite 0.540m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-200.1	-0.015	365.7	0.025
----- <i>bonded (z=0.540m)</i> -----				
th. infinite 0.540m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-200.1	0.000	487.2	0.025

Maximal deflection =72.7 mm/100 (maximal: profile P2)
Curvature radius =395.9 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\...\Temporario\TFM\PS-L-TS-PCM.dat
- title of the study PS-C-TS-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 4383.0 MPa nu= 0.350 0.040m	96.3	0.738	-31.5	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.060 m 0.040m Yg= 15178.0 MPa nu= 0.350 0.100m	57.2	1.665	-47.8	0.645
----- <i>bonded (z=0.100m)</i> -----				
th= 0.060 m 0.100m Yg= 18950.0 MPa nu= 0.350 0.160m	-7.9	-0.059	21.1	0.336
----- <i>bonded (z=0.160m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.160m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.360m	-106.2	0.003	281.8	0.057
----- <i>bonded (z=0.360m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.360m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.560m	-155.7	-0.027	257.3	0.031
----- <i>bonded (z=0.560m)</i> -----				
th. infinite 0.560m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-163.1	-0.005	360.0	0.021
----- <i>bonded (z=0.560m)</i> -----				
th. infinite 0.560m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-163.1	0.001	403.6	0.021

Maximal deflection =65.3 mm/100 (maximal: profile P2)
Curvature radius =534.1 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\Temporario\TFM\PS-C-TS-PCM.dat
- title of the study PS-A-TS-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m	77.3	0.577	-0.2	0.689
Yg= 4383.0 MPa				
nu= 0.350 0.040m	47.2	0.426	33.4	0.657
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.070 m 0.040m	47.2	1.451	-33.0	0.657
Yg= 15178.0 MPa				
nu= 0.350 0.110m	-2.0	0.086	16.8	0.362
----- <i>bonded (z=0.110m)</i> -----				
th= 0.080 m 0.110m	-2.0	0.096	13.8	0.362
Yg= 18950.0 MPa				
nu= 0.350 0.190m	-83.8	-2.175	76.9	0.041
----- <i>bonded (z=0.190m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.190m	-83.8	0.000	208.7	0.041
Yg= 190.0 MPa				
nu= 0.350 0.390m	-115.6	-0.020	192.9	0.023
----- <i>bonded (z=0.390m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.390m	-115.6	-0.004	269.6	0.023
Yg= 95.0 MPa				
nu= 0.350 0.590m	-122.9	-0.009	232.7	0.016
----- <i>bonded (z=0.590m)</i> -----				
th. infinite 0.590m	-122.9	0.001	310.6	0.016
Yg= 49.0 MPa				
nu= 0.400				

Maximal deflection =56.4 mm/100 (maximal: profile P2)
Curvature radius =781.8 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\...\Temporario\TFM\PS-A-TS-PCM.dat
- title of the study PS-EN-TS-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 4383.0 MPa nu= 0.350 0.040m	66.4	0.493	14.9	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.070 m 0.040m Yg= 15178.0 MPa nu= 0.350 0.110m	41.6	1.314	-25.0	0.662
----- <i>bonded (z=0.110m)</i> -----				
th= 0.100 m 0.110m Yg= 18950.0 MPa nu= 0.350 0.210m	2.6	0.279	9.8	0.403
----- <i>bonded (z=0.210m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.210m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.410m	-72.4	-0.001	174.1	0.033
----- <i>bonded (z=0.410m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.410m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.610m	-96.6	-0.003	226.2	0.020
----- <i>bonded (z=0.610m)</i> -----				
th. infinite 0.610m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-103.3	0.001	197.8	0.014
----- <i>bonded (z=0.610m)</i> -----				
th. infinite 0.610m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-103.3	0.001	264.1	0.014

Maximal deflection =51.6 mm/100 (maximal: profile P2)
Curvature radius =972.1 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMPS-EN-TS-PCM.dat
- title of the study PS-IC-TS-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.050 m 0.000m Yg= 4383.0 MPa nu= 0.350 0.050m	48.4	0.355	38.1	0.689
----- <i>bonded (z=0.050m)</i> -----				
th= 0.090 m 0.050m Yg= 15178.0 MPa nu= 0.350 0.140m	29.2	0.993	-8.9	0.656
----- <i>bonded (z=0.140m)</i> -----				
th= 0.120 m 0.140m Yg= 18950.0 MPa nu= 0.350 0.260m	-0.5	0.152	11.8	0.345
----- <i>bonded (z=0.260m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.260m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.460m	-53.4	-0.002	122.3	0.023
----- <i>bonded (z=0.460m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.460m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.660m	-67.9	-0.002	160.0	0.014
----- <i>bonded (z=0.660m)</i> -----				
th. infinite 0.660m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-73.0	0.001	191.0	0.010

Maximal deflection =43.5 mm/100 (maximal: profile P1)
Curvature radius =1392.2 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMPS-IC-TS-SPCM.dat
- title of the study PS-AU-TS-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.060 m 0.000m Yg= 4383.0 MPa nu= 0.350 0.060m	24.9	0.191	62.0	0.689
----- <i>bonded (z=0.060m)</i> -----				
th= 0.120 m 0.060m Yg= 15178.0 MPa nu= 0.350 0.180m	16.8	0.208	72.7	0.651
----- <i>bonded (z=0.180m)</i> -----				
th= 0.170 m 0.180m Yg= 18950.0 MPa nu= 0.350 0.350m	-1.4	0.107	12.8	0.287
----- <i>bonded (z=0.350m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.350m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.550m	-33.3	-0.002	73.1	0.013
----- <i>bonded (z=0.550m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.550m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.750m	-39.8	-0.001	94.3	0.008
----- <i>bonded (z=0.750m)</i> -----				
th. infinite 0.750m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-42.6	0.001	115.2	0.006

Maximal deflection =33.6 mm/100 (maximal: profile P1)
Curvature radius =2019.2 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMPS-EN-TS-PCM.dat
- title of the study PS-L-TS-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 5213.0 MPa nu= 0.350 0.040m	105.8	1.042	-91.2	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.050 m 0.040m Yg= 10422.0 MPa nu= 0.350 0.090m	63.3	1.279	-47.1	0.617
----- <i>bonded (z=0.090m)</i> -----				
th= 0.050 m 0.090m Yg= 12960.0 MPa nu= 0.350 0.140m	-21.0	-0.203	38.3	0.321
----- <i>bonded (z=0.140m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.140m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.340m	-151.1	0.005	404.9	0.082
----- <i>bonded (z=0.340m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.340m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.540m	-214.0	-0.037	482.0	0.042
----- <i>bonded (z=0.540m)</i> -----				
th. infinite 0.540m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-214.8	-0.017	388.3	0.026
----- <i>bonded (z=0.540m)</i> -----				
th. infinite 0.540m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-214.8	0.000	517.0	0.026

Maximal deflection =75.3 mm/100 (maximal: profile P2)
Curvature radius =338.5 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\...\Temporario\TFM\PS-L-TS-PCM.dat
- title of the study PS-C-TS-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 5213.0 MPa nu= 0.350 0.040m	88.7	0.839	-51.1	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.060 m 0.040m Yg= 10422.0 MPa nu= 0.350 0.100m	54.9	1.207	-33.0	0.642
----- <i>bonded (z=0.100m)</i> -----				
th= 0.070 m 0.100m Yg= 12960.0 MPa nu= 0.350 0.170m	-7.9	-0.008	24.6	0.357
----- <i>bonded (z=0.170m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.170m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.370m	-120.2	0.000	299.3	0.058
----- <i>bonded (z=0.370m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.370m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.570m	-159.8	-0.006	363.1	0.031
----- <i>bonded (z=0.570m)</i> -----				
th. infinite 0.570m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-163.7	0.001	402.2	0.020

Maximal deflection =65.1 mm/100 (maximal: profile P2)
Curvature radius =501.1 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\Temporario\TFM\PS-C-TS-PCM.dat
- title of the study PS-A-TS-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 5213.0 MPa nu= 0.350 0.040m	72.4	0.673	-23.9	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.070 m 0.040m Yg= 10422.0 MPa nu= 0.350 0.110m	46.9	1.090	-20.7	0.654
----- <i>bonded (z=0.110m)</i> -----				
th= 0.090 m 0.110m Yg= 12960.0 MPa nu= 0.350 0.200m	-3.1	0.088	25.5	0.374
----- <i>bonded (z=0.200m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.200m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.400m	-97.3	-1.718	89.4	0.043
----- <i>bonded (z=0.400m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.400m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.600m	-123.3	-0.002	229.3	0.024
----- <i>bonded (z=0.600m)</i> -----				
th. infinite 0.600m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-123.3	-0.004	281.8	0.024
----- <i>bonded (z=0.600m)</i> -----				
th. infinite 0.600m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-127.8	-0.010	239.5	0.016
----- <i>bonded (z=0.600m)</i> -----				
th. infinite 0.600m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-127.8	0.001	319.5	0.016

Maximal deflection =57.2 mm/100 (maximal: profile P2)
Curvature radius =689.1 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
 according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\...\Temporario\TFM\PS-A-TS-PCM.dat
- title of the study PS-EN-TS-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
**major main traction stresses in the horizontal plane XoY and
 major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection**

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m	62.8	0.583	-10.7	0.689
Yg= 5213.0 MPa				
nu= 0.350 0.040m	42.3	0.507	25.5	0.659
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.080 m 0.040m	42.3	0.999	-13.9	0.659
Yg= 10422.0 MPa				
nu= 0.350 0.120m	-4.0	0.077	25.5	0.361
----- <i>bonded (z=0.120m)</i> -----				
th= 0.100 m 0.120m	-4.0	0.083	21.3	0.361
Yg= 12960.0 MPa				
nu= 0.350 0.220m	-85.4	-1.509	78.5	0.036
----- <i>bonded (z=0.220m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.220m	-85.4	-0.003	195.2	0.036
Yg= 190.0 MPa				
nu= 0.350 0.420m	-105.5	-0.019	174.0	0.021
----- <i>bonded (z=0.420m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.420m	-105.5	-0.004	241.6	0.021
Yg= 95.0 MPa				
nu= 0.350 0.620m	-109.8	-0.008	207.7	0.014
----- <i>bonded (z=0.620m)</i> -----				
th. infinite 0.620m	-109.8	0.001	277.1	0.014
Yg= 49.0 MPa				
nu= 0.400				

Maximal deflection =52.8 mm/100 (maximal: profile P2)
 Curvature radius =820.9 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMPS-EN-TS-PCM.dat
- title of the study PS-IC-TS-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.050 m 0.000m Yg= 5213.0 MPa nu= 0.350 0.050m	44.8	0.421	11.6	0.689
----- <i>bonded (z=0.050m)</i> -----				
th= 0.100 m 0.050m Yg= 10422.0 MPa nu= 0.350 0.150m	29.0	0.737	3.1	0.651
----- <i>bonded (z=0.150m)</i> -----				
th= 0.120 m 0.150m Yg= 12960.0 MPa nu= 0.350 0.270m	-6.1	0.031	20.6	0.306
----- <i>bonded (z=0.270m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.270m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.470m	-64.2	-0.004	140.0	0.025
----- <i>bonded (z=0.470m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.470m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.670m	-76.1	-0.003	175.0	0.015
----- <i>bonded (z=0.670m)</i> -----				
th. infinite 0.670m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-79.6	0.001	204.9	0.011

Maximal deflection =45.0 mm/100 (maximal: profile P1)
Curvature radius =1118.9 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMPS-AU-TS-PCM.dat
- title of the study PS-AU-TS-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.060 m 0.000m Yg= 5213.0 MPa nu= 0.350 0.060m	22.4	0.232	35.2	0.689
----- <i>bonded (z=0.060m)</i> -----				
th= 0.120 m 0.060m Yg= 10422.0 MPa nu= 0.350 0.180m	16.0	0.483	19.4	0.643
----- <i>bonded (z=0.180m)</i> -----				
th= 0.180 m 0.180m Yg= 12960.0 MPa nu= 0.350 0.360m	-3.4	0.084	19.6	0.281
----- <i>bonded (z=0.360m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.360m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.560m	-40.9	-0.759	39.7	0.015
----- <i>bonded (z=0.560m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.560m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.760m	-46.4	-0.003	86.6	0.015
----- <i>bonded (z=0.760m)</i> -----				
th. infinite 0.760m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-48.6	-0.002	107.0	0.009
----- <i>bonded (z=0.760m)</i> -----				
th. infinite 0.760m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-48.6	0.001	128.2	0.007

Maximal deflection =35.3 mm/100 (maximal: profile P1)
Curvature radius =1556.9 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMPS-AU-TM-PCM.dat
- title of the study PS-L-TM-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 3863.0 MPa nu= 0.350 0.040m	117.3	0.818	-58.7	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.050 m 0.040m Yg= 14026.0 MPa nu= 0.350 0.090m	69.3	1.753	-63.6	0.631
----- <i>bonded (z=0.090m)</i> -----				
th= 0.050 m 0.090m Yg= 17100.0 MPa nu= 0.350 0.140m	-11.2	-0.108	25.0	0.336
----- <i>bonded (z=0.140m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.140m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.340m	-134.7	0.007	374.6	0.078
----- <i>bonded (z=0.340m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.340m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.540m	-204.6	-0.007	466.6	0.041
----- <i>bonded (z=0.540m)</i> -----				
th. infinite 0.540m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-209.1	0.000	506.4	0.025

Maximal deflection =74.3 mm/100 (maximal: profile P2)
Curvature radius =369.2 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\...\Temporario\TFM\PS-L-TM-PCM.dat
- title of the study PS-C-TM-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 3863.0 MPa nu= 0.350 0.040m	95.7	0.639	-14.1	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.060 m 0.040m Yg= 14026.0 MPa nu= 0.350 0.100m	57.2	1.570	-45.1	0.650
----- <i>bonded (z=0.100m)</i> -----				
th= 0.070 m 0.100m Yg= 17100.0 MPa nu= 0.350 0.170m	-1.7	0.105	15.2	0.370
----- <i>bonded (z=0.170m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.170m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.370m	-105.2	0.001	270.4	0.054
----- <i>bonded (z=0.370m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.370m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.570m	-148.5	-0.026	245.1	0.030
----- <i>bonded (z=0.570m)</i> -----				
th. infinite 0.570m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-155.2	-0.005	342.5	0.020
----- <i>bonded (z=0.570m)</i> -----				
th. infinite 0.570m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-155.2	0.001	288.7	0.020

Maximal deflection =63.5 mm/100 (maximal: profile P2)
Curvature radius =570.0 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
 according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\...\Temporario\TFM\PS-A-TM-PCM.dat
- title of the study PS-A-TM-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
**major main traction stresses in the horizontal plane XoY and
 major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection**

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 3863.0 MPa nu= 0.350 0.040m	76.2	0.504	14.8	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.070 m 0.040m Yg= 14026.0 MPa nu= 0.350 0.110m	47.3	1.363	-30.6	0.660
----- <i>bonded (z=0.110m)</i> -----				
th= 0.090 m 0.110m Yg= 17100.0 MPa nu= 0.350 0.200m	0.5	0.165	16.2	0.385
----- <i>bonded (z=0.200m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.200m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.400m	-83.8	-0.001	203.3	0.039
----- <i>bonded (z=0.400m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.400m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.600m	-112.1	-0.020	186.5	0.022
----- <i>bonded (z=0.600m)</i> -----				
th. infinite 0.600m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-118.6	-0.009	224.6	0.015
----- <i>bonded (z=0.600m)</i> -----				
th. infinite 0.600m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-118.6	0.001	299.8	0.015

Maximal deflection =55.3 mm/100 (maximal: profile P2)
 Curvature radius =811.7 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
 according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMPS-EN-TM-PCM.dat
- title of the study PS-EN-TM-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
**major main traction stresses in the horizontal plane XoY and
 major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection**

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 3863.0 MPa nu= 0.350 0.040m	66.1	0.433	28.6	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.080 m 0.040m Yg= 14026.0 MPa nu= 0.350 0.120m	41.9	1.236	-23.0	0.663
----- <i>bonded (z=0.120m)</i> -----				
th= 0.100 m 0.120m Yg= 17100.0 MPa nu= 0.350 0.220m	-0.5	0.136	17.0	0.371
----- <i>bonded (z=0.220m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.220m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.420m	-72.9	-0.002	171.4	0.032
----- <i>bonded (z=0.420m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.420m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.620m	-94.7	-0.003	220.5	0.019
----- <i>bonded (z=0.620m)</i> -----				
th. infinite 0.620m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-100.6	0.001	192.5	0.013
----- <i>bonded (z=0.620m)</i> -----				
th. infinite 0.620m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-100.6	0.001	257.1	0.013

Maximal deflection =50.8 mm/100 (maximal: profile P2)
 Curvature radius =986.8 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMPS-EN-TM-PCM.dat
- title of the study PS-IC-TM-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.050 m 0.000m Yg= 3863.0 MPa nu= 0.350 0.050m	48.8	0.315	51.2	0.689
----- <i>bonded (z=0.050m)</i> -----				
th= 0.100 m 0.050m Yg= 14026.0 MPa nu= 0.350 0.150m	29.7	0.937	-7.2	0.657
----- <i>bonded (z=0.150m)</i> -----				
th= 0.120 m 0.150m Yg= 17100.0 MPa nu= 0.350 0.270m	-3.0	0.077	16.9	0.317
----- <i>bonded (z=0.270m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.270m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.470m	-54.5	-0.003	122.7	0.022
----- <i>bonded (z=0.470m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.470m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.670m	-67.7	-0.012	113.8	0.014
----- <i>bonded (z=0.670m)</i> -----				
th. infinite 0.670m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-72.3	-0.005	141.1	0.010
----- <i>bonded (z=0.670m)</i> -----				
th. infinite 0.670m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-72.3	0.001	188.6	0.010

Maximal deflection =43.2 mm/100 (maximal: profile P1)
Curvature radius =1369.4 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMPS-AU-TS-PCM.dat
- title of the study PS-AU-TM-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.060 m 0.000m Yg= 3863.0 MPa nu= 0.350 0.060m	25.2	0.170	75.0	0.689
----- <i>bonded (z=0.060m)</i> -----				
th= 0.120 m 0.060m Yg= 14026.0 MPa nu= 0.350 0.180m	17.1	0.192	84.9	0.652
----- <i>bonded (z=0.180m)</i> -----				
th= 0.180 m 0.180m Yg= 17100.0 MPa nu= 0.350 0.360m	-1.4	0.115	13.9	0.292
----- <i>bonded (z=0.360m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.360m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.560m	-34.3	-0.003	74.5	0.013
----- <i>bonded (z=0.560m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.560m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.760m	-40.4	-0.001	95.1	0.008
----- <i>bonded (z=0.760m)</i> -----				
th. infinite 0.760m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-43.1	0.001	115.8	0.006

Maximal deflection =33.8 mm/100 (maximal: profile P1)
Curvature radius =1919.8 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
 according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMPS-IC-TM-PCM.dat
- title of the study PS-IC-TM-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
**major main traction stresses in the horizontal plane XoY and
 major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection**

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.050 m 0.000m Yg= 5240.0 MPa nu= 0.350 0.050m	44.4	0.413	15.2	0.689
----- <i>bonded (z=0.050m)</i> -----				
th= 0.100 m 0.050m Yg= 11760.0 MPa nu= 0.350 0.150m	28.5	0.368	42.4	0.652
----- <i>bonded (z=0.150m)</i> -----				
th= 0.120 m 0.150m Yg= 13775.0 MPa nu= 0.350 0.270m	-6.2	0.027	22.0	0.304
----- <i>bonded (z=0.270m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.270m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.470m	-61.2	-1.177	56.5	0.024
----- <i>bonded (z=0.470m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.470m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.670m	-73.0	-0.004	134.0	0.014
----- <i>bonded (z=0.670m)</i> -----				
th. infinite 0.670m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-76.7	-0.003	168.4	0.014
----- <i>bonded (z=0.670m)</i> -----				
th. infinite 0.670m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-76.7	-0.005	148.2	0.010
----- <i>bonded (z=0.670m)</i> -----				
th. infinite 0.670m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-76.7	0.001	198.1	0.010

Maximal deflection =44.2 mm/100 (maximal: profile P1)
 Curvature radius =1201.7 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMPS-IC-TM-PCM.dat
- title of the study AM-L-TS-SPCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 3100.0 MPa nu= 0.350 0.040m	126.4	0.752	-75.9	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.050 m 0.040m Yg= 6350.0 MPa nu= 0.350 0.090m	80.9	1.061	-46.7	0.632
----- <i>bonded (z=0.090m)</i> -----				
th= 0.060 m 0.090m Yg= 8286.0 MPa nu= 0.350 0.150m	-8.5	0.041	44.8	0.377
----- <i>bonded (z=0.150m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.150m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.350m	-186.5	0.002	479.2	0.096
----- <i>bonded (z=0.350m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.350m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.550m	-243.2	-0.009	537.4	0.046
----- <i>bonded (z=0.550m)</i> -----				
th. infinite 0.550m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-236.8	0.000	562.4	0.028

Maximal deflection =79.0 mm/100 (maximal: profile P2)
Curvature radius =281.2 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMAM-L-TS-SPCM.dat
- title of the study AM-L-TS-SPCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 3100.0 MPa nu= 0.350 0.040m	101.6	0.578	-19.7	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.070 m 0.040m Yg= 6350.0 MPa nu= 0.350 0.110m	66.4	0.481	44.5	0.654
----- <i>bonded (z=0.110m)</i> -----				
th= 0.080 m 0.110m Yg= 8286.0 MPa nu= 0.350 0.190m	-8.5	0.049	44.2	0.366
----- <i>bonded (z=0.190m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.190m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.390m	-142.8	-1.591	131.4	0.064
----- <i>bonded (z=0.390m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.390m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.590m	-173.7	-0.003	335.7	0.064
----- <i>bonded (z=0.590m)</i> -----				
th. infinite 0.590m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-173.2	-0.031	279.3	0.033
----- <i>bonded (z=0.590m)</i> -----				
th. infinite 0.590m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-173.2	-0.007	387.2	0.033
----- <i>bonded (z=0.590m)</i> -----				
th. infinite 0.590m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-173.2	-0.013	316.0	0.021
----- <i>bonded (z=0.590m)</i> -----				
th. infinite 0.590m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-173.2	0.000	420.8	0.021

Maximal deflection =66.6 mm/100 (maximal: profile P2)
Curvature radius =435.5 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMAM-C-TS-SPCM.dat
- title of the study AM-A-TS-SPCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m	78.9	0.442	17.1	0.689
Yg= 3100.0 MPa				
nu= 0.350 0.040m	54.0	0.407	64.4	0.663
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.070 m 0.040m	54.0	0.819	-3.8	0.663
Yg= 6350.0 MPa				
nu= 0.350 0.110m	3.7	0.217	36.9	0.431
----- <i>bonded (z=0.110m)</i> -----				
th= 0.120 m 0.110m	3.7	0.264	27.0	0.431
Yg= 8286.0 MPa				
nu= 0.350 0.230m	-111.2	-1.241	102.1	0.045
----- <i>bonded (z=0.230m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.230m	-111.2	-0.005	245.0	0.045
Yg= 190.0 MPa				
nu= 0.350 0.430m	-129.2	-0.023	209.3	0.024
----- <i>bonded (z=0.430m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.430m	-129.2	-0.005	289.1	0.024
Yg= 95.0 MPa				
nu= 0.350 0.630m	-130.5	-0.010	242.1	0.016
----- <i>bonded (z=0.630m)</i> -----				
th. infinite 0.630m	-130.5	0.000	322.6	0.016
Yg= 49.0 MPa				
nu= 0.400				

Maximal deflection =57.4 mm/100 (maximal: profile P1)
Curvature radius =614.6 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMAM-A-TS-SPCM.dat
- title of the study AM-EN-TS-SPCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 3100.0 MPa nu= 0.350 0.040m	73.5	0.413	23.2	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.080 m 0.040m Yg= 6350.0 MPa nu= 0.350 0.120m	51.5	0.780	-0.2	0.664
----- <i>bonded (z=0.120m)</i> -----				
th= 0.120 m 0.120m Yg= 8286.0 MPa nu= 0.350 0.240m	-0.1	0.191	29.5	0.399
----- <i>bonded (z=0.240m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.240m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.440m	-105.1	-0.005	228.7	0.041
----- <i>bonded (z=0.440m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.440m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.640m	-121.0	-0.005	270.9	0.023
----- <i>bonded (z=0.640m)</i> -----				
th. infinite 0.640m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-122.4	0.000	303.8	0.015

Maximal deflection =55.6 mm/100 (maximal: profile P1)
Curvature radius =653.9 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMAM-EN-TS-SPCM.dat
- title of the study AM-IC-TS-SPCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.050 m 0.000m Yg= 3100.0 MPa nu= 0.350 0.050m	44.9	0.265	55.6	0.689
----- <i>bonded (z=0.050m)</i> -----				
th= 0.110 m 0.050m Yg= 6350.0 MPa nu= 0.350 0.160m	32.1	0.543	24.9	0.656
----- <i>bonded (z=0.160m)</i> -----				
th= 0.150 m 0.160m Yg= 8286.0 MPa nu= 0.350 0.310m	-5.4	0.094	28.6	0.315
----- <i>bonded (z=0.310m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.310m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.510m	-73.3	-0.006	153.5	0.026
----- <i>bonded (z=0.510m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.510m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.710m	-81.3	-0.003	182.4	0.015
----- <i>bonded (z=0.710m)</i> -----				
th. infinite 0.710m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-82.8	0.001	209.8	0.011

Maximal deflection =45.9 mm/100 (maximal: profile P1)
Curvature radius =895.1 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMAM-IC-TS-SPCM.dat
- title of the study AM-AU-TS-SPCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.060 m 0.000m Yg= 3100.0 MPa nu= 0.350 0.060m	15.0	0.120	84.0	0.689
----- <i>bonded (z=0.060m)</i> -----				
th= 0.170 m 0.060m Yg= 6350.0 MPa nu= 0.350 0.230m	14.6	0.340	46.1	0.646
----- <i>bonded (z=0.230m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.230m Yg= 8286.0 MPa nu= 0.350 0.430m	-7.3	0.025	21.5	0.204
----- <i>bonded (z=0.430m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.430m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.630m	-43.7	-0.004	89.2	0.014
----- <i>bonded (z=0.630m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.630m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.830m	-47.1	-0.002	105.6	0.009
----- <i>bonded (z=0.830m)</i> -----				
th. infinite 0.830m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-48.0	0.000	124.6	0.007

Maximal deflection =35.3 mm/100 (maximal: profile P1)
Curvature radius =1128.1 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMAM-AU-TS-SPCM.dat
- title of the study AM-L-TS-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 2470.0 MPa nu= 0.350 0.040m	137.6	0.612	-22.8	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.050 m 0.040m Yg= 9256.0 MPa nu= 0.350 0.090m	83.5	1.460	-68.0	0.642
----- <i>bonded (z=0.090m)</i> -----				
th= 0.060 m 0.090m Yg= 11754.0 MPa nu= 0.350 0.150m	0.7	0.169	19.4	0.387
----- <i>bonded (z=0.150m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.150m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.350m	-158.8	0.005	421.9	0.086
----- <i>bonded (z=0.350m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.350m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.550m	-223.3	-0.039	501.7	0.043
----- <i>bonded (z=0.550m)</i> -----				
th. infinite 0.550m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-223.0	-0.017	401.9	0.027
----- <i>bonded (z=0.550m)</i> -----				
th. infinite 0.550m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-223.0	0.000	534.9	0.027

Maximal deflection =76.6 mm/100 (maximal: profile P2)
Curvature radius =327.9 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMAM-AU-TS-SPCM.dat
- title of the study AM-C-TS-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 2470.0 MPa nu= 0.350 0.040m	106.5	0.455	36.4	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.070 m 0.040m Yg= 9256.0 MPa nu= 0.350 0.110m	65.2	1.259	-40.0	0.659
----- <i>bonded (z=0.110m)</i> -----				
th= 0.080 m 0.110m Yg= 11754.0 MPa nu= 0.350 0.190m	-2.1	0.105	27.3	0.373
----- <i>bonded (z=0.190m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.190m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.390m	-118.3	-0.001	286.6	0.055
----- <i>bonded (z=0.390m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.390m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.590m	-153.6	-0.005	348.7	0.030
----- <i>bonded (z=0.590m)</i> -----				
th. infinite 0.590m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-157.4	0.001	387.4	0.020

Maximal deflection =63.6 mm/100 (maximal: profile P2)
Curvature radius =537.9 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMAM-AU-TS-SPCM.dat
- title of the study AM-A-TS-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 2470.0 MPa nu= 0.350 0.040m	80.1	0.343	73.0	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.070 m 0.040m Yg= 9256.0 MPa nu= 0.350 0.110m	51.2	1.052	-19.8	0.666
----- <i>bonded (z=0.110m)</i> -----				
th= 0.120 m 0.110m Yg= 11754.0 MPa nu= 0.350 0.230m	6.5	0.292	21.1	0.439
----- <i>bonded (z=0.230m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.230m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.430m	-90.3	-0.003	204.9	0.038
----- <i>bonded (z=0.430m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.430m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.630m	-111.1	-0.004	253.5	0.022
----- <i>bonded (z=0.630m)</i> -----				
th. infinite 0.630m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-115.2	0.001	289.4	0.015

Maximal deflection =54.2 mm/100 (maximal: profile P1)
Curvature radius =793.1 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
 according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMAM-AU-TS-SPCM.dat
- title of the study AM-EN-TS-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
**major main traction stresses in the horizontal plane XoY and
 major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection**

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m	75.7	0.320	79.1	0.689
Yg= 2470.0 MPa				
nu= 0.350 0.040m	48.6	0.277	107.2	0.667
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.080 m 0.040m	48.6	1.003	-16.1	0.667
Yg= 9256.0 MPa				
nu= 0.350 0.120m	2.9	0.218	23.5	0.406
----- <i>bonded (z=0.120m)</i> -----				
th= 0.120 m 0.120m	2.9	0.260	17.6	0.406
Yg= 11754.0 MPa				
nu= 0.350 0.240m	-85.0	-1.370	78.0	0.035
----- <i>bonded (z=0.240m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.240m	-85.0	-0.004	190.3	0.035
Yg= 190.0 MPa				
nu= 0.350 0.440m	-103.4	-0.018	170.3	0.020
----- <i>bonded (z=0.440m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.440m	-103.4	-0.004	236.1	0.020
Yg= 95.0 MPa				
nu= 0.350 0.640m	-107.4	-0.008	203.1	0.014
----- <i>bonded (z=0.640m)</i> -----				
th. infinite 0.640m	-107.4	0.001	271.0	0.014
Yg= 49.0 MPa				
nu= 0.400				

Maximal deflection =52.4 mm/100 (maximal: profile P1)
 Curvature radius =852.9 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMAM-AU-TS-SPCM.dat
- title of the study AM-IC-TS-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.050 m 0.000m Yg= 2470.0 MPa nu= 0.350 0.050m	50.2	0.207	111.1	0.689
----- <i>bonded (z=0.050m)</i> -----				
th= 0.110 m 0.050m Yg= 9256.0 MPa nu= 0.350 0.160m	31.6	0.687	6.1	0.660
----- <i>bonded (z=0.160m)</i> -----				
th= 0.150 m 0.160m Yg= 11754.0 MPa nu= 0.350 0.310m	-2.0	0.131	18.7	0.323
----- <i>bonded (z=0.310m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.310m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.510m	-58.6	-0.004	126.3	0.022
----- <i>bonded (z=0.510m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.510m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.710m	-68.1	-0.003	156.1	0.013
----- <i>bonded (z=0.710m)</i> -----				
th. infinite 0.710m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-71.1	0.001	183.7	0.010

Maximal deflection =43.0 mm/100 (maximal: profile P1)
Curvature radius =1206.0 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMAM-AU-TS-SPCM.dat
- title of the study AM-AU-TS-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.060 m 0.000m Yg= 2470.0 MPa nu= 0.350 0.060m	20.2	0.094	138.6	0.689
----- <i>bonded (z=0.060m)</i> -----				
th= 0.170 m 0.060m Yg= 9256.0 MPa nu= 0.350 0.230m	15.9	0.417	25.4	0.654
----- <i>bonded (z=0.230m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.230m Yg= 11754.0 MPa nu= 0.350 0.430m	-4.6	0.038	14.9	0.210
----- <i>bonded (z=0.430m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.430m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.630m	-34.3	-0.003	71.7	0.012
----- <i>bonded (z=0.630m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.630m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.830m	-38.3	-0.002	88.0	0.007
----- <i>bonded (z=0.830m)</i> -----				
th. infinite 0.830m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-39.9	0.001	106.0	0.006

Maximal deflection =32.7 mm/100 (maximal: profile P1)
Curvature radius =1525.1 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMAM-AU-TS-SPCM.dat
- title of the study AM-L-TM-SPCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 1837.0 MPa nu= 0.350 0.040m	141.5	0.503	-12.0	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.060 m 0.040m Yg= 3826.0 MPa nu= 0.350 0.100m	95.5	0.416	90.7	0.649
----- <i>bonded (z=0.100m)</i> -----				
th= 0.070 m 0.100m Yg= 5256.0 MPa nu= 0.350 0.170m	-8.0	0.082	71.8	0.392
----- <i>bonded (z=0.170m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.170m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.370m	-215.4	-0.002	522.3	0.101
----- <i>bonded (z=0.370m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.370m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.570m	-255.2	-0.010	554.9	0.047
----- <i>bonded (z=0.570m)</i> -----				
th. infinite 0.570m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-242.5	0.000	571.6	0.028

Maximal deflection =79.6 mm/100 (maximal: profile P2)
Curvature radius =255.3 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMAM-AU-TS-SPCM.dat
- title of the study AM-C-TM-SPCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 1837.0 MPa nu= 0.350 0.040m	115.2	0.395	45.0	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.070 m 0.040m Yg= 3826.0 MPa nu= 0.350 0.110m	78.2	0.759	4.5	0.662
----- <i>bonded (z=0.110m)</i> -----				
th= 0.100 m 0.110m Yg= 5256.0 MPa nu= 0.350 0.210m	-0.1	0.196	48.1	0.417
----- <i>bonded (z=0.210m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.210m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.410m	-170.3	-0.007	380.3	0.070
----- <i>bonded (z=0.410m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.410m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.610m	-191.1	-0.008	418.1	0.035
----- <i>bonded (z=0.610m)</i> -----				
th. infinite 0.610m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-185.4	0.000	444.9	0.022

Maximal deflection =69.0 mm/100 (maximal: profile P1)
Curvature radius =364.7 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMAM-AU-TS-SPCM.dat
- title of the study AM-A-TM-SPCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 1837.0 MPa nu= 0.350 0.040m	89.5	0.307	82.3	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.080 m 0.040m Yg= 3826.0 MPa nu= 0.350 0.120m	64.4	0.310	143.4	0.667
----- <i>bonded (z=0.120m)</i> -----				
th= 0.130 m 0.120m Yg= 5256.0 MPa nu= 0.350 0.250m	1.0	0.217	47.4	0.420
----- <i>bonded (z=0.250m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.250m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.450m	-136.5	-0.008	287.9	0.051
----- <i>bonded (z=0.450m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.450m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.650m	-148.2	-0.027	236.2	0.027
----- <i>bonded (z=0.650m)</i> -----				
th. infinite 0.650m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-145.4	-0.006	324.7	0.018
----- <i>bonded (z=0.650m)</i> -----				
th. infinite 0.650m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-145.4	0.000	353.7	0.018

Maximal deflection =61.1 mm/100 (maximal: profile P1)
Curvature radius =474.5 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMAM-AU-TS-SPCM.dat
- title of the study AM-EN-TM-SPCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 1837.0 MPa nu= 0.350 0.040m	72.9	0.254	101.9	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.090 m 0.040m Yg= 3826.0 MPa nu= 0.350 0.130m	56.1	0.548	38.0	0.669
----- <i>bonded (z=0.130m)</i> -----				
th= 0.150 m 0.130m Yg= 5256.0 MPa nu= 0.350 0.280m	-0.3	0.165	65.6	0.404
----- <i>bonded (z=0.280m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.280m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.480m	-117.0	-0.832	107.6	0.042
----- <i>bonded (z=0.480m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.480m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.680m	-124.9	-0.008	240.1	0.023
----- <i>bonded (z=0.680m)</i> -----				
th. infinite 0.680m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-123.1	-0.023	273.6	0.023
----- <i>bonded (z=0.680m)</i> -----				
th. infinite 0.680m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-123.1	-0.010	226.8	0.015
----- <i>bonded (z=0.680m)</i> -----				
th. infinite 0.680m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-123.1	0.000	302.0	0.015

Maximal deflection =56.2 mm/100 (maximal: profile P1)
Curvature radius =548.9 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
 according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMAM-AU-TS-SPCM.dat
- title of the study AM-IC-TM-SPCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
**major main traction stresses in the horizontal plane XoY and
 major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection**

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.050 m 0.000m Yg= 1837.0 MPa nu= 0.350 0.050m	38.3	0.152	135.9	0.689
----- <i>bonded (z=0.050m)</i> -----				
th= 0.130 m 0.050m Yg= 3826.0 MPa nu= 0.350 0.180m	32.8	0.201	183.2	0.659
----- <i>bonded (z=0.180m)</i> -----				
th= 0.180 m 0.180m Yg= 5256.0 MPa nu= 0.350 0.360m	-8.7	0.087	54.9	0.291
----- <i>bonded (z=0.360m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.360m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.560m	-81.8	-0.007	165.7	0.027
----- <i>bonded (z=0.560m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.560m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.760m	-85.7	-0.016	137.5	0.015
----- <i>bonded (z=0.760m)</i> -----				
th. infinite 0.760m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-85.0	-0.006	159.2	0.011
----- <i>bonded (z=0.760m)</i> -----				
th. infinite 0.760m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-85.0	0.000	212.1	0.011

Maximal deflection =47.0 mm/100 (maximal: profile P1)
 Curvature radius =669.0 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
 according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMAM-AU-TS-SPCM.dat
- title of the study AM-AU-TM-SPCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
**major main traction stresses in the horizontal plane XoY and
 major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection**

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.060 m 0.000m Yg= 1837.0 MPa nu= 0.350 0.060m	1.5	0.050	168.2	0.689
----- <i>bonded (z=0.060m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.060m Yg= 3826.0 MPa nu= 0.350 0.260m	10.1	0.139	207.5	0.647
----- <i>bonded (z=0.260m)</i> -----				
th= 0.250 m 0.260m Yg= 5256.0 MPa nu= 0.350 0.510m	-9.5	0.047	37.4	0.184
----- <i>bonded (z=0.510m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.510m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.710m	-46.7	-0.005	92.4	0.014
----- <i>bonded (z=0.710m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.710m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.910m	-48.6	-0.009	78.1	0.008
----- <i>bonded (z=0.910m)</i> -----				
th. infinite 0.910m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-48.4	-0.004	92.3	0.006
----- <i>bonded (z=0.910m)</i> -----				
th. infinite 0.910m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-48.4	0.000	123.1	0.006

Maximal deflection =36.2 mm/100 (maximal: profile P1)
 Curvature radius =759.1 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMAM-AU-TM-PCM.dat
- title of the study : AM-L-TM-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 1610.0 MPa nu= 0.350 0.040m	151.9	0.433	58.9	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.060 m 0.040m Yg= 6098.0 MPa nu= 0.350 0.100m	92.7	1.168	-56.9	0.655
----- <i>bonded (z=0.100m)</i> -----				
th= 0.070 m 0.100m Yg= 8086.0 MPa nu= 0.350 0.170m	0.2	0.171	29.6	0.395
----- <i>bonded (z=0.170m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.170m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.370m	-174.1	0.001	433.5	0.085
----- <i>bonded (z=0.370m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.370m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.570m	-223.1	-0.008	495.0	0.042
----- <i>bonded (z=0.570m)</i> -----				
th. infinite 0.570m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-219.2	0.000	523.8	0.026

Maximal deflection =75.5 mm/100 (maximal: profile P2)
Curvature radius =324.9 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMAM-AU-TM-PCM.dat
- title of the study AM-C-TM-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
**major main traction stresses in the horizontal plane XoY and
major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection**

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 1610.0 MPa nu= 0.350 0.040m	117.2	0.332	115.3	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.070 m 0.040m Yg= 6098.0 MPa nu= 0.350 0.110m	73.2	1.008	-27.1	0.664
----- <i>bonded (z=0.110m)</i> -----				
th= 0.100 m 0.110m Yg= 8086.0 MPa nu= 0.350 0.210m	4.8	0.221	36.1	0.421
----- <i>bonded (z=0.210m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.210m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.410m	-133.8	-0.004	307.3	0.058
----- <i>bonded (z=0.410m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.410m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.610m	-161.1	-0.006	360.0	0.030
----- <i>bonded (z=0.610m)</i> -----				
th. infinite 0.610m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-161.6	0.000	394.5	0.020

Maximal deflection =64.4 mm/100 (maximal: profile P1)
Curvature radius =491.4 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMAM-AU-TM-PCM.dat
- title of the study AM-A-TM-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m	92.1	0.256	150.6	0.689
Yg= 1610.0 MPa				
nu= 0.350 0.040m	58.8	0.229	184.3	0.668
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.080 m 0.040m	58.8	0.831	-6.1	0.668
Yg= 6098.0 MPa				
nu= 0.350 0.120m	4.8	0.230	36.7	0.424
----- <i>bonded (z=0.120m)</i> -----				
th= 0.130 m 0.120m	4.8	0.282	26.1	0.424
Yg= 8086.0 MPa				
nu= 0.350 0.250m	-105.1	-1.154	96.4	0.041
----- <i>bonded (z=0.250m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.250m	-105.1	-0.005	228.1	0.041
Yg= 190.0 MPa				
nu= 0.350 0.450m	-121.5	-0.022	197.2	0.023
----- <i>bonded (z=0.450m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.450m	-121.5	-0.005	272.2	0.023
Yg= 95.0 MPa				
nu= 0.350 0.650m	-123.1	-0.009	229.2	0.015
----- <i>bonded (z=0.650m)</i> -----				
th. infinite 0.650m	-123.1	0.000	305.4	0.015
Yg= 49.0 MPa				
nu= 0.400				

Maximal deflection =56.3 mm/100 (maximal: profile P1)
Curvature radius =669.7 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
 according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMAM-AU-TM-PCM.dat
- title of the study AM-EN-TM-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
**major main traction stresses in the horizontal plane XoY and
 major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection**

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.040 m 0.000m Yg= 1610.0 MPa nu= 0.350 0.040m	78.8	0.214	168.8	0.689
----- <i>bonded (z=0.040m)</i> -----				
th= 0.090 m 0.040m Yg= 6098.0 MPa nu= 0.350 0.130m	50.5	0.197	196.4	0.670
----- <i>bonded (z=0.130m)</i> -----				
th= 0.150 m 0.130m Yg= 8086.0 MPa nu= 0.350 0.280m	3.3	0.250	27.3	0.408
----- <i>bonded (z=0.280m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.280m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.480m	-89.0	-0.006	188.9	0.033
----- <i>bonded (z=0.480m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.480m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.680m	-100.7	-0.018	163.8	0.019
----- <i>bonded (z=0.680m)</i> -----				
th. infinite 0.680m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-102.4	-0.008	192.4	0.013
----- <i>bonded (z=0.680m)</i> -----				
th. infinite 0.680m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-102.4	0.001	256.5	0.013

Maximal deflection =51.4 mm/100 (maximal: profile P1)
 Curvature radius =797.4 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
 according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMAM-AU-TM-PCM.dat
- title of the study AM-IC-TM-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
**major main traction stresses in the horizontal plane XoY and
 major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection**

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.050 m 0.000m Yg= 1610.0 MPa nu= 0.350 0.050m	48.6	0.133	201.9	0.689
----- <i>bonded (z=0.050m)</i> -----				
th= 0.130 m 0.050m Yg= 6098.0 MPa nu= 0.350 0.180m	31.8	0.148	217.8	0.662
----- <i>bonded (z=0.180m)</i> -----				
th= 0.180 m 0.180m Yg= 8086.0 MPa nu= 0.350 0.360m	-3.9	0.105	33.4	0.296
----- <i>bonded (z=0.360m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.360m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.560m	-61.3	-0.701	59.3	0.021
----- <i>bonded (z=0.560m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.560m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.760m	-61.3	-0.005	127.5	0.021
----- <i>bonded (z=0.760m)</i> -----				
th. infinite 0.760m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-67.5	-0.012	110.2	0.013
----- <i>bonded (z=0.760m)</i> -----				
th. infinite 0.760m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-68.9	-0.003	151.3	0.013
----- <i>bonded (z=0.760m)</i> -----				
th. infinite 0.760m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-68.9	-0.005	131.9	0.009
----- <i>bonded (z=0.760m)</i> -----				
th. infinite 0.760m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-68.9	0.001	176.0	0.009

Maximal deflection =42.6 mm/100 (maximal: profile P1)
 Curvature radius =1003.6 m (dual-wheel center)

Alize-Lcpc - Design of pavement structures
according to the French Lcpc-Setra rational method

Description of the calculation

- data Structure : direct input
- file origin C:\...\TFMAM-AU-TM-PCM.dat
- title of the study AM-AU-TM-PCM

- load data :
 - special loading, direct input
 - file origin C:\...\05_Modelos\06_Alizé\130 kN.chg
 - number of circular loads: 2

	X m	Y m	radius m	pressure MPa	weight MN
1	+00.3500	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325
2	+00.0000	+00.0000	+0.123	+00.6894	+00.0325

- number of vertical computation profiles: 2

	X m	Y m
1	+00.0000	+00.0000
2	+00.1750	+00.0000

units: m, MN and MPa; strains in μ strain; deflection in mm/100

Table 1 (synthesis):
major main traction stresses in the horizontal plane XoY and major main compression stresses along the vertical ZZ axis; maximal deflection

level comput.	EpsilonT horizontal	SigmaT horizontal	EpsilonZ vertical	SigmaZ vertical
----- <i>surface (z=0.000)</i> -----				
th= 0.060 m 0.000m Yg= 1610.0 MPa nu= 0.350 0.060m	13.2	0.048	232.1	0.689
----- <i>bonded (z=0.060m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.060m Yg= 6098.0 MPa nu= 0.350 0.260m	13.3	0.106	238.0	0.655
----- <i>bonded (z=0.260m)</i> -----				
th= 0.250 m 0.260m Yg= 8086.0 MPa nu= 0.350 0.510m	-5.6	0.051	23.4	0.187
----- <i>bonded (z=0.510m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.510m Yg= 190.0 MPa nu= 0.350 0.710m	-34.3	-0.404	34.9	0.011
----- <i>bonded (z=0.710m)</i> -----				
th= 0.200 m 0.710m Yg= 95.0 MPa nu= 0.350 0.910m	-34.3	-0.004	69.3	0.011
----- <i>bonded (z=0.910m)</i> -----				
th. infinite 0.910m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-36.9	-0.007	60.5	0.007
----- <i>bonded (z=0.910m)</i> -----				
th. infinite 0.910m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-37.6	-0.002	82.7	0.007
----- <i>bonded (z=0.910m)</i> -----				
th. infinite 0.910m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-37.6	-0.003	73.8	0.005
----- <i>bonded (z=0.910m)</i> -----				
th. infinite 0.910m Yg= 49.0 MPa nu= 0.400	-37.6	0.000	98.6	0.005

Maximal deflection =32.3 mm/100 (maximal: profile P1)
Curvature radius =1131.4 m (dual-wheel center)